

Neu lokalisierte Befestigungsanlagen in Niederösterreich & Oberösterreich

Version 2023/1
Lehenbauer Harald

Einleitung

In der vorliegenden Abhandlung sollen die in den vergangenen Jahren gewonnenen neuen Erkenntnisse zum Thema (abgekommene) Befestigungen in Niederösterreich präsentiert werden.

Am Beginn des Jahres 2023 wurde die Suche nach neuen Anlagen auch auf das benachbarte Bundesland Oberösterreich ausgedehnt.¹ Als erste Grundlage diente ein Skriptum, das für einen Vortrag mit dem Titel „Burgenforschung im Mostviertel. Rückblick – Einblick – Ausblick“, angefertigt wurde.² Eine kleine Zahl an neu entdeckten Befestigungen wurde 2019 vom Verfasser im populärwissenschaftlichen Sammelband „Mosaiksteine 2“ publiziert.³

Es fanden alle Befestigungen Eingang in den Katalog, nur die römischen Befestigungsanlagen, welche sich hauptsächlich entlang der Donau erstrecken, sollen einer separaten Publikation zugeführt werden. Da die Arbeit nicht in einem Zug verfasst wurde, sondern in einem Schreib- und Erkenntnisprozess von etwa 5 Jahren entstand und auch laufend weitergeführt wird, bitte ich um Nachsicht, falls dies in dem ein oder anderen Fall sprachlich auffallen sollte. Die angesprochene Weiterführung des Kataloges soll dazu dienen, weitere neu entdeckte Anlagen darin aufnehmen zu können. Um die verschiedenen Versionen klar unterscheidbar zu machen, wird jede Version mit einem vorangestellten „Änderungsverzeichnis“ versehen sein. Ein Augenmerk bei der Ergänzung der vorliegenden Arbeit liegt neben der weiteren digitalen Geländeprospektion und der damit hoffentlich einhergehenden Entdeckung weiterer Anlagen auf der Ausfindigmachung schriftlicher Belege, um die Besitzgeschichte der Befestigungen so weit wie möglich rekonstruieren zu können.

Wo möglich wurden aussagekräftige Fotos und Situationsdarstellungen bzw. Interpretationsversuche eingebunden. Da es sich bei den hier behandelten Anlagen um bisher völlig unbekannte Befestigungen handelt, muss hier nachdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die angestellten Überlegungen und Interpretationen im beschränkten Rahmen stattfinden mussten und vorläufig zu sehen sind, da *per definitionem* bisher keine archäologischen Untersuchungen stattgefunden haben. Ziel ist es, durch die Publikation ebendiese Untersuchungen anzuregen und die Denkmäler vor der Zerstörung zu bewahren. **Neueste Untersuchungen zeigen, dass sich**

¹ Eine Darstellung der Forschungsgeschichte des oberösterreichischen Raumes erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

² Der besagte Vortrag wurde von mir am 28. März 2019 in der Vortragsreihe des VEMOG im Hotel Exel (Amstetten) gehalten. Die hierzu erstellte PowerPoint Präsentation steht unter https://www.researchgate.net/publication/332061731_Burgenforschung_im_Mostviertel_-_Rueckblick_-_Einblick_-_Ausblick (DOI: 10.13140/RG.2.2.33315.50727) (abgerufen am 6.4.2019) zum kostenlosen Download bereit.

³ Lehenbauer 2019.

geophysikalische Untersuchungsmethoden insbesondere für die Beschaffenheit von Wehranlagen und deren Erdwerken eignen. Es kann mit valider Aussagekraft das Vorhandensein oder eben das nicht-Vorhandensein von Wehrbauten und deren Erdwerken festgestellt werden. Es konnte gezeigt werden, dass es teilweise sogar möglich war, die unterschiedlichen Aufbauarten von Wällen an frühmittelalterlichen Befestigungen zu bestimmen.⁴

Als Anhang werden nach der Behandlung der Befestigungen in tabellarischer Form verdächtige Flur- und Hofnamen verzeichnet, die in den vergangenen Jahren in intensiver Recherchetätigkeit aus schriftlichen Quellen exzerpiert werden konnten. Da eine Lokalisierung vieler dieser Flurnamen bisher nicht stattgefunden hat, werden zur topografischen Verortung der bezeichneten Fluren nur grobe Angaben gemacht, nämlich solche, wie sie sich aus den Quellen und dem wahrscheinlichen Lageort augenscheinlich ergeben.

Zur hier zugrunde liegenden Vorgehensweise ist zu sagen, dass die bisher als „nicht lokalisiert“ und als „fraglich“ eingestuften Befestigungen gezielt ins Visier genommen wurden, um sie einer etwaigen Verortung zuzuführen.⁵ Es fanden dabei folgende Untersuchungsmethoden Eingang in die vorliegende Arbeit:

- Auswertung der Orthofotos verschiedener Dienste⁶
- Auswertung von alten Landkarten und Katastermappen⁷
- Archivalische Studien (online und in den Archiven)⁸
 - Begehungen
- Digital-archäologische Prospektionen⁹

⁴ So wurden in der zitierten Studie Untersuchungen an befestigten Plätzen angestellt, die bereits in der Vergangenheit Schauplätze von archäologischen Grabungen gewesen sind und deren Ergebnisse publiziert wurden. Daher war es möglich, die Ergebnisse der unterschiedlichen geophysikalischen Methoden zu vergleichen mit den Befunden, die die „klassische Archäologie“ zutage brachte. Und hier zeigte sich eben eine sehr hohe Übereinstimmung. Milo u. a. 2022, 25–30.

⁵ Damit wird einem Kernanliegen der Burgenforschung entsprochen und die Forschung kontinuierlich vorangetrieben. Vgl. Daim 2005, 8.

⁶ Es wurden die Daten der folgenden Anbieter für Luft-, und Satellitenbilder ausgewertet: Google Earth Pro, HERE Maps (<https://wego.here.com/>), World Imagery Wayback (<https://livingatlas.arcgis.com/wayback/>), NÖ. Atlas (<https://atlas.no.e.gv.at/>), DORIS (<https://wo.doris.at/>), Microsoft Bing (<https://www.bing.com/maps>) (alle zuletzt abgerufen am 28.11.2022).

⁷ Dabei wurden ausgewertet: Franziszeischer Kataster (1822), Franziszeische Landesaufnahme (1809–1818), Josephinische Landesaufnahme (1773–1781), Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1869–1887) zugänglich auf der Webseite <https://maps.arcanum.com/de/> (abgerufen am 28.11.2022). Sämtliche untenstehende Verweise auf eines der zuvor genannten Kartenwerke beziehen sich, wenn nicht anders angeführt auf die digitalisierten Versionen unter <https://maps.arcanum.com/de/>.

⁸ Es wurden folgende Archive besucht: Niederösterreichische Landesarchiv (künftig NÖLA), Oberösterreichische Landesarchiv (künftig OÖLA), das Österreichische Staatsarchiv (künftig StA), Schlossarchiv Greinburg, Stiftsarchiv Seitenstetten. Weiters wurde das Online-Archiv Monasterium (<http://monasterium.net:8181/mom/home>) (abgerufen am 28.11.2022) für die Suche nach urkundlichen Nennungen verschiedener Adelsgeschlechter herangezogen.

⁹ Verwendet wurde hierzu das GIS-Programm QGIS (Version 3.23.0 und 3.30.0) mit den Erweiterungen RVT (Relief visualization toolbox) (Version 0.9.4. und höher), Terrain shading (0.9.3. und höher) und Visibility analysis (1.8. und höher) sowie Profile Tool (Version 4.2.2. und höher). Die genauen verwendeten Parameter sind zumeist direkt am Anwendungsfall vermerkt. Die DGM-Daten sind unter <https://doi.org/10.48677/9a4e3e4f-2cd5-4f73-af51-384beb9331d0> (abgerufen am 17.3.2022) kostenlos abzurufen und herunterzuladen. Teilweise wurde für Oberösterreich das DGM 2021 in der Auflösung von 50 cm verwendet. Dieses ist kostenlos herunterzuladen unter

Um die Benutzbarkeit der Arbeit zu vereinfachen, wird in der kommenden Version der Arbeit am Ende ein Indexverzeichnis der vorkommenden Örtlichkeiten (inkl. Flurnamen) mit publiziert werden.

Die letzten Zeilen des einleitenden Kapitels möchte ich nutzen, um mich bei folgenden Personen recht herzlich für viele nützliche Tipps und Ratschläge, sowie zahlreiche fachliche Informationen zu bedanken: Dr. Thomas Kühtreiber; Clemens Hopf, MA; Prof. Dr. Heimo Cerny; OSR Gunther Hüttmeier; Karl Kreamlehner; Dr. Herwig Weigl; PD Dr. Roman Zehetmayer; Dr. Hannah Schäffer; DI Herbert Schäffer; Mag. Jakob Maurer; HR Hermann Schwammenhöfer, Mag. Gerald Raab und Dr. Martin Krenn (BDA) und last, but not least Mag. Martina Hinterwallner (BDA).

<https://www.land-oberoesterreich.gv.at/211780.htm> (abgerufen am 7.4.2023). Grundlegend zu den angewandten Algorithmen noch immer Challis u. a. 2011.

Änderungsverzeichnis Vers. 2023/1:

Neue Datensätze (mit Erweiterung auf Oberösterreich):

- Kat. Nr. 52 Langgries-Freienstein (KG Freienstein)
- Kat. Nr. 53 Kreilöd (KG St. Leonhard am Walde)
- Kat. Nr. 54 Dürnberg (KG St. Johann in Engstetten)
- Kat. Nr. 55 Sindelburg (KG Ried)
- Kat. Nr. 56 Öhling-Schlossleiten (KG Öhling)
- Kat. Nr. 57 Lugberg-Berghof (KG Berghof)
- Kat. Nr. 58 Ringwall Aggsbach-Dorf (KG Aggsbach)
- Kat. Nr. 59 Untertautendorferamt-Sechs Hütten (KG Untertautendorferamt)
- Kat. Nr. 60 Burgstall Neunzen (KG Merkenbrechts)
- Kat. Nr. 61 Burgstall Göpfritz an der Wild (KG Göpfritz an der Wild)
- Kat. Nr. 62 Kleinweißenbach-Holten (KG Kleinweißenbach)
- Kat. Nr. 63 Eichberg (KG Eichberg)
- Kat. Nr. 64 Reinpolz (KG Reinpolz)
- Kat. Nr. 65 Wielands (KG Eichberg)
- Kat. Nr. 66 Haid-Hammerfeld (KG Haid)
- Kat. Nr. 67 Thail-Hochberg (KG Thail)
- Kat. Nr. 68 Gobelsburg-In der Au (Werde?) (KG Gobelsburg)
- Kat. Nr. 69 Ensberg (KG Ensberg)
- Kat. Nr. 70 Eisengraberamt-Burgstall (KG Eisengraberamt)
- Kat. Nr. 71 Kleinburgstall (KG Klein-Burgstall)
- Kat. Nr. 72 Erdweis (KG Erdweis)
- Kat. Nr. 73 Schlaubing (KG Schlaubing)
- Kat. Nr. 74 Pielach-Auf der Schalla (KG Pielach)
- Kat. Nr. 75 Povat-Thurnacker (KG Povat)
- Kat. Nr. 76 Rausmanns-Thurn Feld (KG Rausmanns)
- Kat. Nr. 77 Prinzelndorf-Ranzenhöll/Ober-Dörfl (KG Prinzelndorf)
- Kat. Nr. 78 Döllersheim (KG Döllersheim)
- Kat. Nr. 79 Tabor Hollenburg (KG Hollenburg)
- Kat. Nr. 80 In der Burg-Brandhofkogel/Hengstberg (KG St. Martin)
- Kat. Nr. 81 Kottignondorf (KG Kottignondorf)
- Kat. Nr. 82 Schneekogel (KG Oisberg)
- Kat. Nr. 83 Königsberg (KG Oberkirchen)
- Kat. Nr. 84 Turnhöhe (KG Oberkirchen)
- Kat. Nr. 85 Dirnberg (KG Zeillern)
- Kat. Nr. 86 Klosterwald (KG Ardagger-Stift)
- Kat. Nr. 87 Weg-Lehen am Teuch (KG Viehdorf)
- Kat. Nr. 88 Allmannstein (KG Viehdorf)
- Kat. Nr. 89 Nieder-Plöttbach-Kühbach (KG Niederplöttbach)
- Kat. Nr. 90 Osang-Beigarten (KG Rastefeld)
- Kat. Nr. 91 Freischling (KG Freischling)
- Kat. Nr. 92 Niederplank-Mühlwiesen (KG Plank am Kamp)
- Kat. Nr. 93 Groisgraben-Sparbach (KG Sparbach)
- Kat. Nr. 94 Wolfgraben-Pulkau (KG Pulkau)
- Kat. Nr. 95 Elsarn (KG Elsarn)
- Kat. Nr. 96 Ober-Plöttbach/Weitengraben (KG Oberplöttbach)
- Kat. Nr. 97 Ober-Plöttbach/Hofließ Feld (KG Oberplöttbach)
- Kat. Nr. 98 Dingfurt (KG Amstetten)
- Kat. Nr. 99 Göttsbach-Reith (KG Göttsbach)

Kat. Nr. 100 Weitengraben-Harlandberg (KG Weitengraben)
Kat. Nr. 101 Krummnußbaum-Schlossfeld (KG Krummnußbaum)
Kat. Nr. 102 Aggstein-Hartl (KG Aggstein)
Kat. Nr. 103 Weinberg-Weingarten Feld (KG Erla)

Oberösterreich:

Kat. Nr. O-1 Auberg/Krestenberg (KG Gaflenz)
Kat. Nr. O-2 Wesenufer-Vornwald/Herrschafts Leiten (KG Wesenufer)
Kat. Nr. O-3 Burgstall Ponhalm-Mayr in Hof (KG Niederneukirchen)

Änderungen/Ergänzungen/Korrekturen:

- Grammatik- und Rechtsschreibkorrekturen
- Kapitel zu wissenschaftstheoretischen Überlegungen in der Archäologie

Ergänzungen:

- Einleitung erweitert
- Kat. Nr. 8 Kroisbach (Literatur ergänzt)
- Kat. Nr. 14 Rabenstein bei Hössgang (ergänzt)
- Kat. Nr. 20 Hartlmühl (Änderung Bezeichnung zu Hartlmühl 2)
- Kat. Nr. 24 Buchau (Beschreibung korrigiert und erweitert um Vorwerk/Profil hinzugefügt)
- Kat. Nr. 26 Hausberg Lixing (Literatur, weitere Nennungen ergänzt)
- Kat. Nr. 37 Steinbühel (ergänzt)
- Kat. Nr. 39 Perasdorf (Literatur erweitert)
- Appendix erweitert

Zu allen Zeiten zogen Burgen und Schlösser ihre Beobachter in ihren Bann. In Zeiten jedoch, in denen die Ansitze nicht, wie heute, (zum Teil) die Funktion von Attraktionen hatten, sondern ihren „praktischen Nutzen“ täglich „unter Beweis“ zu stellen hatten, wird sicherlich der Begriff „Bann“ durch Ehrfurcht und Respekt zu ersetzen sein. So haben wir doch in der Burg bzw. dem Schloss, die Sitze der „hohen Herren“ vor uns, die der umliegenden Bevölkerung zwar in Zeiten der Not und Gefahr – zumindest in einigen Epochen – als sichere Zufluchtsorte dienten^{10,11}, doch primär die Aufgabe hatten, die Familie des jeweiligen Adeligen zu beherbergen und zu schützen. Die Anlage der Ansitze, auf exponierten Höhen, oftmals oberhalb der zugehörigen Siedlung, geschah nicht nur aus fortifikatorischen Gesichtspunkten, sondern sie diente so auch der Darstellung und der Kenntlichmachung des Herrschaftsanspruches des jeweiligen Besitzers. So haben wir mit ziemlicher Sicherheit in jedem Dorf mit zumindest einem kleinen Ansitz zu rechnen.¹²

Betrachten wir nun in sehr gedrängter Form die Entwicklungsstufen des „Wehrbaues“, so beginnt die chronologisch älteste Form der „Burg“ in der Gestalt von sogenannten urgeschichtlichen Wallanlagen.

Diesen Erdwerken folgten im Frühmittelalter die großflächig konzipierten Verteidigungswerke, welche der umliegenden Bevölkerung als „Fluchtburg“ gedient haben¹³ und befestigte Herrenhöfe¹⁴ in den Kolonisationsgebieten. Vereinzelt bereits ab dem 9., zahlreich dann ab dem 11. Jahrhundert entstehen adelige Wohnburgen¹⁵, die den Adelsfamilien als Schutz bietende Wohnstätten dienten.¹⁶ Mit der zunehmenden Erschließung des Raumes östlich der Enns und der damit einhergehenden Verdichtung der Bevölkerung, manifestieren sich zunehmend auch herrschaftliche Strukturen mit entsprechenden Ansitzen (Burgen).¹⁷ Hier vordergründig zu nennen, sind die kleinflächigen Befestigungen, welche meist in Form von künstlich aufgeschütteten Erdhügeln mit einem darauf erbauten (Wohn-)Turm (Burgtyp ‚Motte‘¹⁸) oder aus dem Gelände herausgearbeiteten Erdwerk mit

10 Es werden in den Verzeichnissen der Zufluchtsörter zahlreiche Schlösser erwähnt. Vgl. Bohaumilitzky und Nägl 1982.

11 Zum Beispiel finden sich für unseren Bereich die Schlösser Wallsee und Freyenstein als schutzbietende Örtlichkeiten verzeichnet. Newald 1883.

12 So führt Maximilian Weltin 1977 in seinem Aufsatz „Das österreichische Landrecht des 13. Jahrhunderts im Spiegel der Verfassungsentwicklung“ aus: „Grundsätzlich bestand in jedem Dorf ein, wenn nicht mehrere solcher befestigter Sitze [...]“. Vgl. Weltin 1977, 413.

13 So ist für Niederösterreich die sehr gut erforschte Anlage in Gars-Thunau hervorzuheben, die im ersten Drittel des 9. Jahrhunderts befestigt wurde. Vgl. Herold 2012, 75 Weiters kann die Anlage auf der Flur Sand bei Raabs an der Thaya zu diesen frühen Befestigungen gezählt werden. Vgl. hierzu Felgenhauer-Schmiedt 2008.

14 Herold 2012.

15 Als Baumaterial kommen bereits zu dieser Zeit sowohl Stein, als auch noch immer Holz und Erde (Holz-Erde Anlagen) zur Anwendung. Vgl. Kühtreiber und Obenaus 2017, 20.

16 Weitere Aspekte zur Typologisierung und Aufgliederung der verschiedenen Burgentypen anhand der: Gliederung nach Funktion, Gliederung nach architektonischen Merkmalen, Gliederung nach Bebauungsstruktur und der topografischen Gliederung des Bauplatzes zu finden bei Hofer u. a. 2007, 249f.

17 Zusammenfassend hierzu Harreither 2013; Krawarik 2005; Weigl 2007.

18 Um einen praktikablen Vergleich zu Anlagen im Nachbarland zu erhalten vgl. Eibl 2012.

einer darauf befindlichen Burg (Typ: „Hausberg“)¹⁹, bestehen.²⁰ Die vor allem seit der zweiten bayerischen Landnahme sich vollziehende „[...] Emanzipation [der] [...] Ministerialen zu eigenen Herrschaftsträgern²¹ [...]“²² und der damit einhergehende Verdichtungsprozess von eigenständigen Herrschaften, steht in wesentlichem Zusammenhang mit dem Burgenbau in unserem Arbeitsgebiet. Die in den Kleinadel aufgestiegenen Ministerialen²³ wollten – neben der fortifikatorischen Wirkung – ihre Machtstellung gegenüber ihren untertänigen Bauern in Form dieser (kleinen) Burgen präsentieren und sich so sichtbar abheben.

Eine passende Beschreibung finden wir bei Schad'n in seinem Werk „Die Hausberge und verwandte Wehranlagen in Niederösterreich“, wo er Anton Dachler sinngemäß zitiert:

„Die Hausberge sind der Erdunterbau kleiner mittelalterlicher Feudalburgen, und zwar turmähnlicher Holzforts, die dazu bestimmt waren, den Burgherrn und seine Familie im Falle der Gefahr aufzunehmen. Was wir heute sehen, ist nicht die ganze Anlage, sondern nur der Teil, auf dem der Bergfried [...] [stand]. Daran schloß [sic!] sich ein umfangreicher, von einer Pfahlwand umsäumter Hof“²⁴

Als derzeitiges „Standardwerk“ und Literaturempfehlung zum Thema „Burgen“ in unserer Umgebung, dem Mostviertel, kann derzeit das von Falko Daim 2007 herausgegebene Buch „Burgen Mostviertel“ (*Verlag Freytag & Berndt*) genannt werden. Hier finden sich für den Laien in gut lesbarer Form, die wichtigsten Informationen zu allen bis 2007 bekannten Wehranlagen in unserer Gegend. Auch auf der Internetseite <http://www.imareal.sbg.ac.at/noe-burgen-online/> finden sich viele weiterführende Informationen zu den Wehrbauten in Niederösterreich. Viele der hier erstmals vorgestellten Erdwerke wurden im Zuge intensiver Desktop-Surveys lokalisiert. Vor allem mithilfe der LiDAR-Technik konnten unter zur Hilfenahme von verschiedenen Algorithmen (*Hillshade, Multi directional Hilshade usw.*) die meisten neuen Anlagen identifiziert werden.²⁵ Es soll an dieser

19 Viel weiterführende Literatur und ein Abriss zum Forschungsstand bei Kühnreiter und Reichhalter 2007 und Felgenhauer-Schmiedt 2007.

20 Einen aktuellen Typisierungversuch der in Niederösterreich vorkommenden Burgen findet man bei Hofer u. a. 2007.

21 In den 1970-er Jahren kam es in der österreichischen Geschichtsforschung des Mittelalters zu einer Auseinandersetzung zwischen Michael Mitterauer und Maximilian Weltin, in der es um die ursprüngliche Ausbildung der adeligen Herrschaften im Mittelalter ging. Mitterauer und seine Schüler proklamierten eine Bildung der Herrschaften des 11. und 12. Jahrhunderts ausgehend vom König. So sollte nach Mitterauer jede Herrschaftsgründung in irgendeiner Form vom König abzuleiten sein. Im Gegensatz dazu kam Weltin im Zuge seiner Forschungen zu dem Ergebnis, dass die Herrschaftsgründungen aus „wilder Wurzel“ und somit autogen erfolgt seien. Weltin konnte mit seiner Darstellung überzeugen. Vgl. dazu zusammenfassend Zehetmayer 2018, 13f.

22 Weigl 2007, 15.

23 Grundsätzlich zum Thema zuletzt Zehetmayer 2013b.

24 Schad'n 1953, 332.

25 Das vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) zur Verfügung gestellte Digitale Geländemodell (DGM) hat eine Auflösung von 1 m. Es zeichnen sich durch die hohe Genauigkeit selbst minimale, kleinflächige Erhöhungen im Gelände ab, was u. a. zur Identifikation bisher unbekannter Befestigungen führte.

Stelle nicht genauer in die Thematik der Fernerkundung und der Luftbildarchäologie eingegangen werden, doch wird dies in zukünftigen Versionen der Arbeit nachgeholt werden.²⁶
Die Klassifikation als ein bestimmter Burgentypus in der Anlagenbezeichnung selbst, wurde nur bei einer möglichst sicheren Datenlage angestellt.

²⁶ Grundlegende Arbeiten zur Fernerkundung in der Archäologie Bachagha u. a. 2020; Casana 2014; Chase u. a. 2017; Conolly und Lake 2006; Lasaponara und Masini 2007; Roman u. a. 2017; Doneus 2015; Doneus und Kühtreiber 2012.

Inhalt

Einleitung	2
Änderungsverzeichnis Vers. 2023/1:	5
Prolog.....	7
Wissenschaftstheoretische Überlegungen zur Archäologie.....	13
Forschungsgeschichte in Niederösterreich	14
Katalog der neu lokalisierten Befestigungen.....	18
Niederösterreich	18
Kat. Nr. 1 Hausberg „Wasenbauer“ (KG Stephanshart/MG Ardagger).....	18
Kat. Nr. 2 Hausberg „Ostrach“ bei Habersdorf (KG Ardagger-Stift/MG Ardagger).....	23
.....	38
.....	38
.....	39
Kat. Nr. 3 Tabor „Brachegg“ (KG Ardagger-Stift/MG Ardagger).....	40
Kat. Nr. 4 Hausberg „Eisern Birn“ (KG Stephanshart/MG Ardagger).....	43
Kat. Nr. 5 „Sattel“ / „Ameisegg“/ „Auf der Wart“ (KG Kollnitzberg/MG Ardagger)	48
Kat. Nr. 6 Ringwall Hinterholz (KG Kollnitzberg/MG Ardagger).....	50
Kat. Nr. 7 Aigenfließen bzw. Kaning (KG Hofkirchen/SG St. Valentin)	52
Kat. Nr. 8 Der Burgstall und die frühmittelalterliche curtis in Kroisbach (KG Limbach/MG Strengberg)	
.....	54
Geländebeobachtungen und Beschreibung der Anlagen in Kroisbach	55
Die historischen Rahmenbedingungen um Kroisbach im Mittelalter	58
Zontibold von Wall als Erbauer der „zweiten“ Burg in Kroisbach?	60
Neuer Herrschafts- und Verwaltungssitz des Klosters Tegernsee in Achleiten	62
Zusammenfassung.....	68
Kat. Nr. 9 Buchau II (KG Erla/MG St. Pantaleon-Erla).....	71
Kat. Nr. 10 „Burgholz“ nächst der abgekommenen Burg Ottos von Ramsberg in Höf/Amstetten ...	72
Kat. Nr. 11 Hörsdorf (KG Zeillern/MG Zeillern)	78
Kat. Nr. 12 „Mayr zu Rohra“ (KG Öhling/MG Oed-Öhling).....	83
Kat. Nr. 13 Dürnhub (KG Reichhub/SG Haag)	85
Kat. Nr. 14 Rabenstein bei Hößgang (KG Hößgang/MG Neustadtl an der Donau).....	93
Kat. Nr. 15 Freyenstein IV (KG Freyenstein/MG Neustadtl an der Donau)	98
Kat. Nr. 16 Schickenhof (KG Limbach/MG Strengberg).....	100
Kat. Nr. 17 Hausberg Hub-Pielachmündung (KG Hub/MG Schönbühel-Aggsbach)	102
Kat. Nr. 18 Haaberg (KG Edla/SG Amstetten)	104
Kat. Nr. 19 Hagenhub (KG Mitterhausleiten/MG Aschbach-Markt)	105
Kat. Nr. 20 Burgstall Hartlmühl 2 (KG Hartlmühl/MG Weistrach)	106
Kat. Nr. 21 Achleiten I (KG Strengberg/MG Strengberg)	109
Kat. Nr. 22 Achleiten II (KG Limbach/MG Strengberg)	111
Kat. Nr. 23 Weingartshof (KG Biberbach/MG Biberbach)	113
Kat. Nr. 24 Buchau (KG Erla/MG St. Pantaleon-Erla).....	115
Kat. Nr. 25 Hausberg Grübl (KG Allhartsberg/MG Allhartsberg).....	119
Kat. Nr. 26 Hausberg Lixing (KG Großaigen/MG Euratsfeld)	121
Kat. Nr. 27 Frieberstetten (KG Scherbling/MG Neuhofen an der Ybbs)	124
Kat. Nr. 28 Gumprechtsberg (KG Gumprechtsberg/MG Bergland).....	126
Kat. Nr. 29 Haagberg II (KG Amesleithen/MG Neuhofen an der Ybbs).....	128
Kat. Nr. 30 Tonach (KG Bischofstetten/MG Bischofstetten)	129
Kat. Nr. 31 Atzelsdorf (KG Seisenegg/MG Viehdorf).....	131
Kat. Nr. 32 Fachwinkel (KG Kornberg/MG Neuhofen an der Ybbs).....	133
Kat. Nr. 33 Waidberg (KG Schollach/MG Schollach).....	135
Kat. Nr. 34 Siegendorf (KG Murschratten/MG Hürm)	137
Kat. Nr. 35 Fleischessen II (KG Kettenreith/MG Kilb).....	138
Kat. Nr. 36 Wolfring II (KG Erlauf/MG Erlauf).....	139

Kat. Nr. 37 Steinbühel (KG Haunoldstein/MG Haunoldstein).....	140
Kat. Nr. 38 Ringwall Marienhöhe (KG Donaudoorf/SG Ybbs an der Donau).....	142
Kat. Nr. 39 Perasdorf (KG St. Georgen am Ybbsfelde/MG St. Georgen am Ybbsfelde).....	143
Kat. Nr. 40 Anzenberg (KG Mannersdorf bei Zelking/MG Zelking-Matzleinsdorf).....	146
Kat. Nr. 41 Friesenegg (KG Brandstatt/SG Scheibbs).....	147
.....	148
Kat. Nr. 42 Ringwall Donauleithen (KG Nabegg, KG Freienstein/MG Neustadtl an der Donau)...	149
Kat. Nr. 43 Diesendorf (KG Aichbach/MG St. Leonhard am Forst).....	151
Kat. Nr. 44 Ringwall Hinter-Haslau (KG Nabegg/MG Neustadtl an der Donau).....	153
Kat. Nr. 45 Wallbefestigung Brandstetter (KG St. Martin/MG St. Martin-Karlsbach).....	155
Kat. Nr. 46 Franzosenschanze Straßerbauer (KG Igelschwang/MG Wallsee-Sindelburg).....	156
Kat. Nr. 47 Dürnwieden-Kleinwolfstein (KG Kleinwolfstein/MG Neustadtl an der Donau).....	158
Kat. Nr. 48 Reikersdorf (KG Hainstetten/MG Viehdorf).....	161
Kat. Nr. 49 Schiltdorf (KG Hainstetten/MG Viehdorf).....	164
Kat. Nr. 50 Wallbefestigung Viehdorf (KG Viehdorf/MG Viehdorf).....	166
Kat. Nr. 51 Pengershof (KG Reinberg-Heidenreichstein/MG Eggern).....	169
Kat. Nr. 52 Langgries-Freienstein (KG Freienstein/MG Neustadtl an der Donau).....	171
Kat. Nr. 53 Kreilöd (KG St. Leonhard am Walde/SG Waidhofen an der Ybbs).....	173
Kat. Nr. 54 Dürnberg-Schadau (KG St. Johann in Engstetten/MG St. Peter in der Au).....	175
Kat. Nr. 55 Sindelburg (KG Ried/MG Wallsee-Sindelburg).....	177
Kat. Nr. 56 Öhling-Schlossleiten (KG Öhling/MG Oed-Oehling).....	186
Kat. Nr. 57 Lugberg-Berghof (KG Berghof/MG Neustadtl an der Donau).....	189
Kat. Nr. 58 Ringwall Aggsbach-Dorf (KG Aggsbach/MG Schönbühel-Aggsbach).....	191
Kat. Nr. 59 Untertautendorferamt-Sechs Hütten (KG Untertautendorferamt/MG St. Leonhard am Hornerwald).....	192
Kat. Nr. 60 Burgstall Neunzen (KG Merkenbrechts/MG Göpfritz an der Wild).....	194
Kat. Nr. 61 Burgstall Göpfritz (KG Göpfritz an der Wild/MG Göpfritz an der Wild).....	195
Kat. Nr. 62 Kleinweißenbach-Holten (KG Kleinweißenbach/MG Großgöttfritz).....	197
Kat. Nr. 63 Eichberg (KG Eichberg/MG Großdietmanns).....	198
Kat. Nr. 64 Reinpolz (KG Reinpolz/MG Großdietmanns).....	200
Kat. Nr. 65 Wielands (KG Eichberg/MG Großdietmanns).....	203
Kat. Nr. 66 Haid-Hammerfeld (KG Haid/MG Groß-Gerungs).....	205
Kat. Nr. 67 Thail-Hochberg (KG Thail/MG Groß-Gerungs).....	206
Kat. Nr. 68 Gobelsburg-In der Au („Werde“?) (KG Gobelsburg/SG Langenlois).....	207
Kat. Nr. 69 Ensberg (KG Ensberg/MG Kottes-Purk).....	209
Kat. Nr. 70 Eisengraberamt-Burgstall (KG Eisengraberamt/MG Jaidhof).....	210
Kat. Nr. 71 Kleinburgstall (KG Klein-Burgstall/SG Maissau).....	214
Kat. Nr. 72 Erdweis (KG Erdweis/MG Lichtenau im Waldviertel).....	217
Kat. Nr. 73 Schlaubing (KG Schlaubing/MG Maria Laach am Jauerling).....	220
Kat. Nr. 74 Pielach-Auf der Schalla (KG Pielach/SG Melk).....	222
Kat. Nr. 75 Povat-Thurnacker (KG Povat/MG Mühldorf).....	224
Kat. Nr. 76 Rausmanns-Thurn Feld (KG Rausmanns/MG Allentsteig).....	226
Kat. Nr. 77 Prinzelndorf-Ranzenhöll/Ober-Dörfel (KG Prinzelndorf/MG Pöggstall).....	228
Kat. Nr. 78 Döllersheim (KG Döllersheim/MG Pölla).....	231
Kat. Nr. 79 Tabor Hollenburg (KG Hollenburg/SG Krems an der Donau).....	233
Kat. Nr. 80 In der Burg-Brandhofkogel/Hengstberg (KG St. Martin/MG St. Martin-Karlsbach) ...	234
Kat. Nr. 81 Kottlingnondorf (KG Kottlingnondorf/MG Groß-Gerungs).....	239
Kat. Nr. 82 Schneekogel (KG Oisberg/MG Hollenstein an der Ybbs).....	240
Kat. Nr. 83 Königsberg (KG Oberkirchen/MG Hollenstein an der Ybbs).....	241
Kat. Nr. 84 Turnhöhe (KG Oberkirchen/MG Hollenstein an der Ybbs).....	242
Kat. Nr. 85 Dirnberg (KG Zeillern/MG Zeillern).....	243
Kat. Nr. 86 Klosterwald (KG Ardagger-Stift/MG Ardagger).....	245
Kat. Nr. 87 Weg-Lehen am Teuch (KG Viehdorf/MG Viehdorf).....	246
Kat. Nr. 88 Allmannstein (Altmanstein) (KG Viehdorf/MG Viehdorf).....	248

Kat. Nr. 89 Nieder-Plöttbach/Kühbach (KG Niederplöttbach/MG Pölla)	253
.....	255
Kat. Nr. 90 Osang-Beigarten (KG Rastenfeld/MG Rastenfeld)	256
Kat. Nr. 91 Freischling (KG Freischling/MG Schönberg am Kamp)	257
Kat. Nr. 92 Niederplank-Mühlwiesen (KG Plank am Kamp/MG Schönberg am Kamp)	259
Kat. Nr. 93 Groisgraben-Sparbach (KG Sparbach/MG Vitis)	261
Kat. Nr. 94 Wolfgraben-Pulkau (KG Pulkau/SG Pulkau)	265
Kat. Nr. 95 Elsarn (KG Elsarn/MG Straß im Straßertale)	267
Kat. Nr. 96 Ober-Plöttbach/Weitengraben (KG Oberplöttbach/SG Zwettl-Niederösterreich)	268
Kat. Nr. 97 Ober-Plöttbach/Hofließ Feld (KG Oberplöttbach/SG Zwettl-Niederösterreich)	269
Kat. Nr. 98 Dingfurt/Doislau (KG Amstetten/SG Amstetten)	270
Kat. Nr. 99 Göttzbach-Reith (KG Göttzbach/SG Ybbs an der Donau)	272
.....	273
.....	274
.....	274
Kat. Nr. 100 Weitengraben-Harlandberg (KG Weitengraben/MG Blindenmarkt)	275
Kat. Nr. 101 Krummnußbaum-Schloßfeld (KG Krummnußbaum/MG Krummnußbaum)	276
Kat. Nr. 102 Aggstein-Hartl (KG Aggstein/MG Schönbühel-Aggsbach)	278
Kat. Nr. 103 Weinberg (KG Erla/MG St. Pantaleon-Erla)	279
Oberösterreich	282
Kat. Nr. O-1 Auberg-Gröstenberg (KG Gaflenz/MG Gaflenz)	282
Kat. Nr. O-2 Wesenufer-Vornwald/Herrschafts Leiten (KG Wesenufer/MG Waldkirchen am Wesen)	284
Kat. Nr. O-3 Burgstall Ponhalm-Mayr in Hof („Am Hof“) (KG Niederneukirchen/MG Niederneukirchen)	285
.....	285
Appendix	288
Abbildungsverzeichnis:	296
Literatur- und Quellenverzeichnis	304

Wissenschaftstheoretische Überlegungen zur Archäologie

In Vorbereitung für Version 2024/1!

Forschungsgeschichte in Niederösterreich

Bevor wir zum eigentlichen Thema des Aufsatzes kommen, soll kurz auf die Forschungsgeschichte der „Burgenforschung“²⁷ im Mostviertel eingegangen werden. Die zur Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzende Begeisterung für die ehemaligen Sitze des Adels, machte sich zunächst nicht unmittelbar bemerkbar in der lokalen Forschungslandschaft.²⁸ Erst Heimatforscher wie der aus St. Peter in der Au stammende Hans Blank (1850–1908)²⁹ oder Anton Mitmannsgruber (1895–1986)³⁰ versuchten abgekommene Ansitze in ihrer näheren Umgebung zu lokalisieren. Vielfach aufbauend auf den Ergebnissen der ersten lokalhistorisch arbeitenden Forscher wurde 1925 von Georg Binder die erste zusammenfassend, darstellende Arbeit publiziert. Die in zwei Teilen – der erste Teil behandelt die Burgen „an und südlich der Donau“³¹, während der zweite Teil die Anlagen nördlich der Donau behandelt – vorgelegte Arbeit trägt den Titel „Die Niederösterreichischen Burgen und Schlösser“^{32,33} und sollte dem „Burgenfreunde als Führer dienen“.³⁴ Binder betonte jedoch auch den wissenschaftlichen Anspruch seines Werkes, wenn er in der Einleitung schreibt: „Vom streng wissenschaftlichen Standpunkt aber möchte der Verfasser diesen ersten Versuch einer Zusammenstellung der niederösterreichischen Burgen und Schlösser als die Keimzelle betrachtet wissen [...]“.³⁵ Im Jahr 1953 publizierte der Doyen der heimischen Hausbergforschung Hans Peter Schad'n³⁶ sein *Opus magnum* „Die Hausberge und verwandten Wehranlagen in Niederösterreich. Ein Beitrag zur Geschichte des mittelalterlichen Befestigungswesens und seiner Entwicklung vom

27 Zum europäischen Forschungsstand und der Rezeptionsgeschichte siehe Zeune 1999.

28 Als Beispiele der damaligen Publikationen mögen folgende Werke dienen, in denen auch Burgen des Mostviertels Erwähnung finden: Otto Piper, *Österreichische Burgen* (8 Bände, 1902–1910); Josef von Scheiger, *Über Burgen und Schlösser im Lande Österreich unter der Enns* (1837).

29 Weitergehende Informationen zum Lokalforscher Hans Blank zu finden bei Maurer 2012; Der umfangreiche Nachlass von Blank befindet sich wohlverwahrt im Niederösterreichischen Landesarchiv. Niederösterreichisches Landesarchiv 1903. NL Blank Hans So sucht Blank im Aufsatz Blank 1904 etwa eine abgekommene Burg in seiner Heimatgemeinde.

30 Zu den von Mitmannsgruber in den Publikationsorganen des Vereins für Landeskunde von Niederösterreich veröffentlichten Aufsätzen siehe Brier und Riepl 1975, 30. Der umfangreiche schriftliche Nachlass von Mitmannsgruber wurde 1983 und 1984 dem Oberösterreichischen Landesarchiv übergeben (Verzeichnis des Nachlasses: Zauner 1991). Es befinden sich darin u. a. 256 Urkunden, 140 Handschriften (darunter z. B. Urbare der Herrschaften Haus bei St. Pantaleon, Kröllendorf, Ennsegg und der Burgvogtei Enns) und 170 Druckwerke. Vgl. Oberösterreichisches Landesarchiv
Vor allem zur Geschichte seines Heimatortes Liebenau und seines späteren Wohnsitzes Kematen an der Ybbs trug er umfangreiches Material zusammen. Auch die Herrschaftsarchive Gleiß und Kröllendorf verdanken deren Bewahrung vor der Vernichtung Mitmannsgruber. Zum 80. Geburtstag erhielt er vom Bundespräsidenten das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Vgl. Zauner 1986.

31 Es finden sich folgende in unserem Bearbeitungsgebiet befindliche Objekte verzeichnet: Schloss Wallsee an der Donau, Sommerau, Stift Ardagger (als Schloss bezeichnet), Freyenstein, Donaudoorf, Persenbeug, Waidhofen an der Ybbs, Konradsheim, Gleiss, Kröllendorf, Hagberg, Ulmerfeld, Edla, Eisenreichdornach, Seisenegg, Hainstetten, Leutzmannsdorf, Freidegg, Senftenegg, Auhof, Hubertendorf, Karlsbach, Hertweigstein (Hartwigstein), Horburch, Zaucha, Dobra, Gassenegg, St. Peter in der Au, Seitenstetten, Winden, Rohrbach, Salaberg, Klingenbrunn, Achleiten, Zeillern, St. Pantaleon, Erla. Binder 1925a.

32 Binder 1925a.

33 Binder 1925b.

34 Binder 1925a, 7.

35 Binder 1925a, 7.

36 Daim 2005, 11.

Ringwall bis zur Mauerburg und Stadtumwehrung“³⁷ das bis heute als Standardwerk gesehen werden kann.

1956 erschien im Birken Verlag das Buch „Niederösterreichs Burgen“ von Felix Halmer (1895–1968)³⁸, welches sich aber ausdrücklich, wie im Vorwort betont wird, nicht an den „Burgenforscher“ richtet, sondern an den „Burgenfreund“.³⁹ Des Weiteren ist Felix Halmer der Gründer des „Niederösterreichischen Burgenarchives“⁴⁰, das heute Teil der Niederösterreichischen Landesbibliothek ist.

Aus Rudolf Büttners (1909–1992)⁴¹ Feder stammt der erste umfassende Versuch, neben den noch bestehenden Burgen und Ruinen, auch die verschwundenen Ansitze zu lokalisieren.⁴²

Dazu griff er als Erster auf umfangreiches Quellenmaterial zurück und versuchte mithilfe des „Historischen Ortsnamenbuches von Niederösterreich“ Ansitze zu lokalisieren, die längst abgekommen waren. **In diesem Zusammenhang muss auf den zweiteiligen Aufsatz „In Vergessenheit geratene einstige Burgen und Schlösser des Waldviertels“ aus der Feder von Alois Plesser hingewiesen werden. In dieser Arbeit stellte sich Plesser die Aufgabe, verschwundene Burgen vor dem Vergessen zu bewahren. Unter dem Motto:**

„Aber auch jene Schlösser, die heute kaum mehr erkennbare Reste hinterlassen haben oder deren einstiges Vorhandensein uns nur vergilbte Pergamente verbürgen, sollen nicht ganz der Vergessenheit anheimfallen“⁴³

publizierte Plesser 120 verschwundene Burgen und Schlösser und nutzte damals als einer der ersten in großem Umfang Archivmaterial.

Zuletzt soll noch auf den Burgenforscher Herbert Pöchlhammer (1950–1990) eingegangen werden. Herbert Pöchlhammer hat sich besonders um die Erforschung von Wehrbauten im Bezirk Scheibbs⁴⁴ Verdienste geleistet⁴⁵. Aber auch in anderen Gebieten war Pöchlhammer aktiv, so bezeichnet ihn

37 Schad 1953.

38 Der Doyen der niederösterreichischen Burgenforschung Rudolf Büttner bezeichnet im Vorwort des fünften Bandes der Reihe „Burgen und Schlösser in Niederösterreich“, Felix Halmer als „Initiator der neueren österreichischen Burgenforschung“. Büttner 1979, 4 Neben der hier vorgestellten Arbeit Halmers, erschienen noch eine Reihe weiterer wissenschaftlicher Aufsätze, u. a. Halmer 1942.

39 Halmer 1956, 3.

40 Vgl. Halmer 1954 und Halmer 1968.

41 Otruba 1992.

42 Als Hauptanliegen der Arbeit nennt Büttner „eine eingehende Bestandsaufnahme [um] die Fülle der Objekte klarzustellen und damit den Umfang, den Gesichtskreis der Burgenforschung in vieler Hinsicht zu erweitern“. Büttner 1979, 4.

43 Plesser 1903, 1905.

44 Nicht unerwähnt bleiben darf in diesem Zusammenhang auch die Forschungstätigkeit von Alois Wolfram, der – wie Pöchlhammer erwähnt – von 1953 bis 1971 „[...] etwa vierzig bisher offiziell völlig unbekannte Burgplätze und Wehranlagen aufspürte“. Vgl. Pöchlhammer 1991, 51.

45 Von Herbert Pöchlhammer – der leider viel zu früh an den Folgen eines schweren Arbeitsunfalles verstarb – liegen folgende Arbeiten vor: Bestandsaufnahme mittelalterlicher Erdwerke (Hausberge) im politischen Bezirk Scheibbs. In: Walter Hildebrand (Hg.), Bauen im Mittelalter (1986) 172–189.; Burgen und Herrnsitze im Bezirk Scheibbs: in der Zeit von 1000 bis 1500. (Heimatkunde des Bezirkes Scheibbs 5) (1986).; Der Burgstall beim Hofe Schlarassing. In: Verein für Landeskunde von Niederösterreich (Hg.), Unsere Heimat (Jahrgang 54/1983) (1983) 237–239; Der Leber

Büttner zusammen mit Alois Wolfram als „[...] unermüdliche[n] und hilfsbereite[n] Mitstreiter bei der Entdeckung und Vermessung neuer Erdwerke“.46 Falko Daim nennt Pöchhacker im Vorwort des „Burgen Mostviertel“ Bandes, den „[...] Pionier der modernen Burgenforschung im Mostviertel“ und widmet ihm auch den Band.47

In seinem Beitrag „Verschwundene Burgen und geheime Gänge“48 zeichnet Pöchhacker selbst seinen Forschungsschwerpunkt in den Bezirken Melk und Scheibbs, in denen „[...] [er] [S]eit etwa zwanzig Jahren [...] auf der Suche nach abgekommenen Siedlungen und noch unbekanntem Hausbergen [...]“ sei.49 Anzumerken ist hier, dass Pöchhacker die Lokalisierung der einstigen Sitze gänzlich ohne technische Hilfsmittel anstellte, da diese selbstredend noch nicht existent waren. Umso bemerkenswerter ist daher seine herausragende Leistung, die ihm in Zuge seiner aufwendigen Recherchen und Begehungen viele bis dahin vollkommen unbekannte Anlagen entdecken ließ. Die nur als Manuskripte in geringer Auflage – aber neuerdings auch überarbeitet und erweitert online – publizierten Werke „Archäologische Denkmale ober dem Wienerwald“50 und „Archäologische Denkmale Viertel unter dem Wienerwald“51,52 von Hermann Schwammenhöfer enthalten ebenso eine beachtliche Anzahl von Ansitzen und Befestigungen, die von Schwammenhöfer selbst erst lokalisiert werden konnten.53

Wenn wir nun nach unserem Ausflug in die „Geschichte der Burgenforschung“ in unsere Gegenwart zurückkehren, sollen noch die heute maßgeblichen Arbeiten/Publikationen genannt werden. Das bereits mehrfach angesprochene Buch „Burgen Mostviertel“ – erschienen in erster Auflage 2007 – stellt die bis dato aktuelle Gesamtdarstellung zu Burgen und abgekommenen Wehranlagen im Bearbeitungsraum dar.54 Es werden in diesem Band ca. 180 Wehrbauten beschrieben, die sich im Bezirk Amstetten befanden. Davon sind 32 unter die lokalisierten Hausberge und Burgställe zu zählen, 56 sind zwar (zum Teil weitläufiger) lokalisiert, aber zur Gänze abgekommen, während

von Scheibbsbach. In: Verein für Landeskunde von Niederösterreich (Hg.), Unsere Heimat (Jahrgang 52/1981) 207–209.; Der verschwundene Ansitz von Perwarth in Gries bei Oberndorf/Melk. In: In: Verein für Landeskunde von Niederösterreich (Hg.), Unsere Heimat (Jahrgang 54/1983) (1983) 39–43.; Verschwundene Burgen und geheime Gänge. In: NÖ Bildungs- und Heimatwerk (Hg.), Mostviertler Hausbuch (1991), 51–58; sowie einige „Heimatkundliche Beilagen zum Amtsblatt der Bezirkshauptmannschaft Melk“. Das nicht publizierte Manuskript zu „Burgen im Bezirk Melk“ sowie zahlreiche Pläne wurden aus dem Nachlass Pöchhackers zur Verfügung gestellt und im Buch „Burgen Mostviertel“ verwendet. Vgl. Falko 2007, 9.

46 Büttner 1979, 4.

47 Falko 2007, 9.

48 Pöchhacker 1991.

49 Pöchhacker 1991, 51; bemerkenswert in diesem Beitrag ist die von Pöchhacker zusammengetragene Anzahl an Sagen, die ihm die Lokalisierung der Ansitze erst möglich machte.

50 Schwammenhöfer 1992.

51 Schwammenhöfer 2021a.

52 Schwammenhöfer 2021b.

53 Im Jahr 2022 erscheint eine stark erweiterte und aktualisierte Version des Manuskripts in digitaler Form. Auch die anderen von Schwammenhöfer früher verfassten Manuskripte werden oder wurden bereits aktualisiert wiederveröffentlicht. Persönliche Information Hermann Schwammenhöfer im Jänner 2022. Es wurden für diese Publikation teilweise bereits diese erweiterten Kataloge herangezogen.

54 Die Reihe „Wehrbauten und Adelssitze in Niederösterreich“ herausgegeben vom Institut für Landeskunde von Niederösterreich, liegt bisher in drei Bänden vor, der dritte Band erschien 2014. Bisher wurde das hier behandelte Arbeitsgebiet jedoch nicht erfasst.

weitere 56 als nicht lokalisiert anzusehen sind und die Existenz von 11 Sitzen überhaupt fraglich ist. Eine ähnlich geardete Arbeit wurde von Stefan Strutz in der Zeitschrift „Das Waldviertel“ im Jahr 2022 publiziert, wo er abgekommene, bisher auch in der Literatur nicht erwähnte Burgstellen der Leserschaft vorstellte.⁵⁵

*Abbildung 1: In memoriam Herbert Pöchhacker
(1950-1990)*

⁵⁵ Strutz 2022.

Katalog der neu lokalisierten Befestigungen

Niederösterreich

Kat. Nr. 1 Hausberg „Wasenbauer“ (KG Stephanshart/MG Ardagger)

Die bis vor wenigen Jahren gänzlich unbekannte Anlage⁵⁶ wurde 2009 erstmals von Heimo Cerny (Amstetten) in der Ortschronik von Stephanshart publiziert.⁵⁷ In einem Vortrag im April 1994 wurde der interessierten Öffentlichkeit erstmals von dieser Wasenanlage berichtet.⁵⁸ Sie liegt wenig westlich von Moos in der Rotte Albersberg (Katastralgemeinde Stephanshart/Marktgemeinde Ardagger). Die Lokalisierung im Gelände gelang zuvor Gunther Hüttmeier (Amstetten/Wien), was zu einer Begehung mit dem Burgenspezialisten und Archäologen Thomas Kühtreiber führte.⁵⁹ Einen recht eindeutigen Hinweis, dass sich in diesem Bereich eine Wehranlage befunden haben muss, gibt der dort existierende Hofname „Wosenbeirin“⁶⁰. Das daraus abzuleitende „Wasenbauer“ zeigt uns den zur ehemaligen Burg gehörende Hof an.^{61,62} Die Bezeichnung „Wasen“ selbst, ist mit dem heutigen Wort „Rasen“ gleichzusetzen^{63,64} und ist in Niederösterreich mehrfach als Burgstandort belegt und kommt als Name adeliger Personen vor, die sich „nach Wasen“⁶⁵ nennen.⁶⁶ Das Abkommen dieser sich nach Wasen nennenden Familiennamen, scheint mit der im 15. Jahrhundert zunehmenden „Funktionslosigkeit“⁶⁷ dieser Anlagen in Verbindung zu stehen.⁶⁸

56 Parz. 963/1 (KG Stephanshart/MG Ardagger), GK M31: 108062,17/ 336351,69.

57 Cerny 2009c, 30–34.

58 Cerny und Schwarz 21.4.1994.

59 Persönliche Information Heimo Cerny im Februar 2019.

60 Anmerkung: „Wasenbäuerin“; Persönliche Information Gunther Hüttmeier im Jänner 2017.

61 Papp 1991, 293.

62 Reichhalter 2007i.

63 Kluge 2002, 974.

64 Papp 1991, 292.

65 So nennt sich 1260/80 Burkhard „von Wasen“ und ist bei Seitenstetten sesshaft. Reichhalter 2007h In späterer Zeit zeugt der Familienname „Waser“, oftmals auf eine Abstammung der Familie von einer Örtlichkeit mit dem Namen „Wasen“. Ob ein im Jahr 1641 aufscheinender „Thomas Waßer in der Au“ (bzw. seine Ahnen) vom Wasen in Albersberg stammt, ist nicht mit Sicherheit zu sagen, aber doch anzunehmen. Vgl. Diözesanarchiv St. Pölten 1635-1711. 01,2,3/01, fol. 8.

66 Hofer u. a. 2007, 256, Fußnote 34.

67 Cerny und Schwarz 21.4.1994.

68 Cerny und Schwarz 21.4.1994.

Um einer Erosion des Erdhügels entgegenzuwirken, musste man rasch Abhilfe schaffen, in dem man die aufgeschüttete Erde (und den neu ausgeformten Hügel) mit Rasenziegel versah.⁶⁹ Dieser Hügel hat in unserem Fall eine Länge von ca. 35 m und eine Breite von etwa 20 m und wird durch einen umlaufenden – heute als Zufahrtsweg verwendeten – Halsgraben geschützt. Die Höhe des Hügels beträgt heute ca. 7 m.

Der Albersberger Wasen hatte mit Sicherheit auch eine wichtige Schutzfunktion, des wahrscheinlich in unmittelbarer Umgebung befindlichen Anlandeplatzes⁷⁰ und des nach Süden führenden Altweges.⁷¹ Die Funktion als Warte eines Anlandeplatzes in unmittelbarer Umgebung könnte auch das frühe Abkommen der Anlage erklären. Seit jeher veränderte die Donau in der „Stephansharter Au“ bei jedem größeren Hochwasser ihren Lauf. Noch bis ins 18. Jahrhundert verlief der Hauptarm der Donau, die sogenannte "Naufahrt", einige hundert Meter weiter südlich als heute.⁷² Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass mit einer Verlegung des Donaulaufes im Mittelalter in Richtung Norden, die Anlandestelle aufgegeben wurde und damit auch die Warte, also die Wasenanlage obsolet wurde.⁷³ Im Zuge einer Begehung im Herbst 2016 konnte die alte Wegverbindung zwischen dem Wasen Albersberg und dem Standort der ehemaligen Wehranlage "Eisern Birn" in Leitzing festgestellt werden.⁷⁴

Zum ersten Mal schriftlich fassbar wird der Albersberger Wasen im Urbar der Herren von Wallsee aus dem Jahr 1449. Darin heißt es: "Gengl am wasn dient von ainer hofstatt [...]".⁷⁵ Dass es sich hier nur um den Albersberger Wasen handeln kann, geht eindeutig aus den nachfolgenden Nennungen

69 Es finden sich im Aufsatz von Helga Papp aus dem Jahr 1991 37 Wasenanlagen in Niederösterreich, von denen einige auch im Bearbeitungsgebiet dieses Aufsatzes liegen. Es befinden sich z. B. der Wasen bei Ernsthofen, der Wasen bei Gießhübl, der Wasen bei Seitenstetten oder die – noch nicht lokalisierte – Anlage bei Kleinwolfstein (MG Neustadt an der Donau) in der näheren Umgebung. Zur Lokalisierung der letztgenannten Anlage könnte der Hofname "Wasen" wegweisend sein. Vgl. Schwetter 1882a, 211.

70 Pruch = Bruch (KG Stephanshart/MG Ardagger); Erstmals genannt 1308, deutet die etymologische Bedeutung unzweifelhaft auf "Erdabbruch" hin. Gemeint sind die Erdabträge und Rutschungen in dieser Umgebung bei und nach Donau-Hochwässern. Die Pfarrchronik Stephanshart vermerkt auf fol. 1: "Aeltere (sic!) Männer gedenken noch, daß (sic!) dort, wo jetzt das Haus des Wirtshs (sic!) in Bruch steht, der Scheiderplatz war, zur Ladung der Schiffe". Vgl. Diözesanarchiv St. Pölten 1922. III/PfA 3414-06/01, fol. 1.

71 Cerny und Schwarz 21.4.1994.

72 Vgl. hierzu die Flusskarte des Abschnittes zwischen Wallsee und Ardagger aus dem Jahr 1715 (Marktgemeinde Wallsee-Sindelburg 2017, 15f); Ob eventuell in früherer Zeit, etwa zur Zeit der Römer, der Donaulauf direkt am Hang der Wasenanlage vorbeiführte, bleibt offen. Mündlich überlieferte Traditionen lassen dies zumindest vermuten, so ist in der Pfarrchronik Ardagger vermerkt, "[...] so wie wir es in der angrenzenden Pfarre Stephanshart bis zum ehemaligen Strombette der Donau herauslaufenden Hügel noch heutzutage Salvator genannt [sehen]" siehe Diözesanarchiv St. Pölten. III/PfA 3021 Pfarrarchiv Ardagger Stift, 05/01, fol. 1.

73 Ob eventuell am Standort der Albersberger Burg bereits zur Römerzeit ein Wachturm bestanden haben könnte, wird in meinem Manuskript Lehenbauer 2017c diskutiert. Online zugänglich unter <https://archive.org/details/DieWasenanlageVonAlbersbergUndDerEhemaligeHausbergEisernBirnMitExkursZuRmischen> (abgerufen am 12.7.2019). Sichtpotentialanalysen zeigen, dass das Sichtfeld vom sicher bestandenem Turm in Sommerau exakt am Wasenhügel von Albersberg wieder zur Niederterrasse einschwenkt. Eine Publikation des Verfassers hierzu ist in Vorbereitung.

74 Anmerkung: Die Begehung wurde vom Verfasser zusammen mit Gunther Hüttmeier (Amstetten/Wien) durchgeführt. Als Ausgangspunkt diente der auf der Anhöhe gelegene Hof "Salvator", wo uns die Besitzer des Hofes freundlich mitteilten: "Das knapp unter ihrem Hof in westliche Richtung ein alter aufgelassener Gemeindeweg führe". Es handelt sich bei diesem Weg mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch um den ehemaligen Uferverbindungsweg, welcher die römischen Grenzposten miteinander verband.

75 Niederösterreichisches Landesarchiv 1449. HS StA 1139 / 1 - 2, fol. 113v.

eines "Liendl Snek⁷⁶ zu hof [dient vom hof] "und darauffolgend des "Georg Gassner am pruch" hervor.⁷⁷ Auch die drei Nennungen 6, 7, und 8 auf Folio 113v sind ein eindeutiger Beweis. So werden folgende drei Güter genannt: "Merth zu salvater", "Peter zu salvater"⁷⁸ und "Liendl zu Albersperg".⁷⁹ Sämtliche aufgezählte Güter befinden sich in direkter Umgebung der Wehranlage Albersberg. Eine am Wasen liegende Hofstatt war dem Stift Ardagger zehntpflichtig und scheint als „am Wasen ein Hofstatt“ im Urbar des Stifts Ardagger auf.⁸⁰ Die nächste Nennung in den Quellen finden wir um 1500, wo in einer Güteraufzählung der Lehensbestand eines Kaspar Schallenperger angeführt wird. In einem ersten Teil dieser Aufzählung aus dem Jahr 1488 finden sich viele Güter um den Wasen Albersberg, doch nicht der Wasen explizit.⁸¹ Erst in einem Kodex des Stiftsarchivs Seitenstetten finden wir "*Albersperg und auf dem Wasen*", als Lehenstück des vorgenannten Schallenperger.⁸² Der Ansitz dürfte zu dieser Zeit bereits abgekommen sein und nur noch der zugehörige Hof existiert haben. Im Bereitungsbuch des Viertels ober dem Wienerwald von 1591 ist der „Wasen“ im „*Denkenamt*“⁸³ des H. Constantin von Maining verzeichnet.⁸⁴ 1605 kamen die Herrschaft und das Schloss Zeillern an Wolf Friedrich von Tattenbach. Im summarischen Anschlag scheint auch „Veit Zuelehner am Wasen“ auf. Das Gut war damals „*freies Eigen*“ und lag im „*Denken-Amt*“ der Herrschaft Zeillern.⁸⁵

76 Anmerkung: Es scheint sich um den Hof "Schneckenreit" in der Rotte Leitzing (KG Stephanshart/MG Ardagger) zu handeln. Der Hof „Schneckenreit“ selbst liegt in sehr guter wehrhafter Position. Weitere Informationen zu den Ritter von Schneckenreit bei Cerny 2009a, 60f; vermutlich kann aber auch die „Eisern Birn“ als ehemaliger Ansitz der Schneckenreiter angesehen werden. Diese abgekommene Wehranlage wird weiter unten ausführlich behandelt.

77 Niederösterreichisches Landesarchiv 1449. HS StA 1139 / 1 - 2, fol. 113v.

78 Es handelt sich um den 1305 erstmals erwähnten Hof Salvater. Weigl 1974, 184; Näheres zum Hof bei Cerny 2009c, 34.

79 Niederösterreichisches Landesarchiv 1449. HS StA 1139 / 1 - 2, fol. 113v.

80 Cerny und Schwarz 21.4.1994.

81 Plesser 2001, 243.

82 Plesser 2001, 243 und Stiftsarchiv Seitenstetten, Kodex Nr. 57, J, 117–120.

83 Benannt ist das Amt nach dem Hof Denk in Stephanshart. Vgl. Cerny 2009b, 50.

84 Hansen 1974, 169, Nr. 108.

85 Steinkellner und Kunerth 1988, 76.

Abbildung 4: Luftbild Wasenhügel in Albersberg, Detail. (Foto: Heimo Cerny, Amstetten)

Abbildung 2: Luftbild Wasenhügel in Albersberg. (Foto: Heimo Cerny, Amstetten)

Abbildung 3: Profil des Wasenhügels m. Gräben. (Quelle: NÖ. Atlas)

Abbildung 5: Befestigung Wasen in Albersberg.

Kat. Nr. 2 Hausberg „Ostrach“ bei Habersdorf (KG Ardagger-Stift/MG Ardagger)

Unweit des 1049⁸⁶ gegründeten Stiftes Ardagger^{87,88,89} befindet sich die bisher völlig unbekannte Hausberganlage „Ostrach“ in der Flur „Österreich“⁹⁰ (KG Ardagger-Stift/MG Ardagger).⁹¹ Die etymologische Bedeutung des slawischen Wortes „Ostrach“ deutet auf folgende topografischen Begebenheiten hin: „Landzunge, Bergrücken, Festung“.⁹² In neuerer Literatur wird auch „Zaun aus Pfählen“⁹³ angeführt, was auf die Wehrhaftigkeit des Ortes hindeutet. In der hiesigen Lokalgeschichtsforschung hatten bereits Franz Steinkellner^{94,95} und Heimo Cerny⁹⁶ darauf hingewiesen, dass es eine Verbindung der Herren von Ostrach mit der Flur „Österreich“ geben könnte. Ferner konstatierte Leopoldine Pelzl schon zu Beginn der 1980-er Jahre, dass der Grundbesitz in der Flur „Österreich“, nicht den „umgebenden Besitzverhältnisse[n]“ entspreche und „alleiniges Gut einer Grundherrschaft“ sei.⁹⁷ In der Nähe von Schwabenöd bei Aschbach ist der Flurname „Österreich Ackerl“ überliefert. Es ist durchaus möglich, dass auch hier Besitz der Ostracher bestand,⁹⁸ da auch Schwabenöd⁹⁹ auf Besitz der Wallseer (oder anderer aus Schwaben eingewanderter Adelige) hindeutet.

Am heutigen Standort (Flurname „Steiler Damm“)^{100,101} der Stiftskirche von Ardagger könnte sich in ottonischer Zeit eine Burganlage erhoben haben.¹⁰² Die künstlich terrassierte vorspringende

86 Der Bischof von Freising erhielt von Kaiser Heinrich III. ein Gut bei Ardagger, um dort ein Kollegiatstift zu errichten. Vgl. Weltin und Zehetmayer 2008, 345, Nr. 26; Zur Geschichte des Stiftes Ardagger vgl. Frieß 1871, Landlinger 1949, Glaninger 1948, Chalaupka 1863, Schwetter 1882b, 151–161 und die Beiträge im Sammelband Aigner 1999. Auch Franz Steinkellner hat sich intensiv mit den Besitzungen des Stiftes auseinandergesetzt und im Zuge seiner Forschungen auch das erste erhaltene Urbar des Stiftes Seitenstetten ediert. Vgl. Steinkellner 1981. Zuletzt publizierte Leo Baumann eine geschichtliche Abhandlung des Stiftes Ardagger im Jahr 2005. Baumann o. J. [2005].

87 Weltin und Zehetmayer 2008, 347, Nr. 26a.

88 Zur Ausstattung der Stiftskirche und dem architektonischen Werdegang der Anlage siehe Bundesdenkmalamt 2003, 70–76.

89 Überlegungen zur Gründungsurkunde von Stift Ardagger stellte die Lokalhistorikerin Leopoldine Pelzl bereits 1976 im 3. Band der Reihe „Österreichs Wiege“ an. Pelzl 1976.

90 Parz. 103, 1706/1 (KG Ardagger-Stift/MG Ardagger), GK M31: 113366,62/ 335924,93.

91 Der Name „Ostra“ kommt so auch im Viertel ober dem Manhartsberg mit Bezug zum Flurnamen „Burgstall“ vor. Weigl 1969a, 83.

92 Schuster 1994, 77, Nr. O 98.

93 Hausner ab 1988, 818.

94 Steinkellner meint dazu, dass ein Zusammenhang des Riednamens „Österreich“ mit dem Geschlechtername Ostrach bisher nicht geklärt werden konnte. Vgl. Steinkellner 1980, 60.

95 Eine ausführliche Würdigung und zusammenfassende Darstellung zum wissenschaftlichen Werk von Franz Steinkellner findet man in der 2022 erschienen Biografie. Vgl. Lehenbauer 2022.

96 Freundliche Mitteilung im Zuge eines Gespräches im Herbst 2018. Bereits um die Jahrtausendwende verfasste Heimo Cerny ein Manuskript, das erste Verbindungen der Ostracher zur hier behandelten Flur „Österreich“ nahelegt. Vgl. Cerny.

97 Pelzl 1982, 13.

98 Niederösterreichisches Landesarchiv 1787. JosFass VOWW 050, 373.

99 Flur- und Ortsnamen die Herkunftsbezeichnungen beinhalten, deuten oftmals auf ältere Besitzrechte hin. In diesem Fall „Schwaben“. Vgl. Hruza 1995, 438.

100 Reichhalter und Schicht 2007a.

101 Bundesdenkmalamt 2003, 70.

102 Bundesdenkmalamt 2003, 70.

Geländezunge würde sich exzellent als Standort eines Wehrbaues anbieten. Um 1045/65 wird ein *Udalrich de Ardacker*^{103,104} erwähnt, der auch in der Gründungsaufzeichnung von Erlakloster aufscheint.¹⁰⁵ 823 werden „in Artagrūm basilicas duas“¹⁰⁶ erwähnt, wobei eine Lokalisierung aufgrund der schlechten Quellenlage derselben nicht möglich erscheint.^{107,108} Nun zurück zum neu lokalisierten Hausberg „Ostrach“. Die mit dem Namen „Österreich“ versehene Flur, ist weitgehend ident mit einem Waldstück und den daran anschließenden Wiesengrundstücken, die sich vom Bereich um den Hof „Stocka“ bis zur Rotte Habersdorf¹⁰⁹ erstrecken.¹¹⁰ Was die Wandlung des Namens von „Ostrach“ zu „Österreich“ angeht, kann auf ein Beispiel aus dem Jahr 1523 verwiesen werden. So erschienen in diesem Jahr die „[...] verordnet räte und commissarii der reformation in Ostrich unter der Ens [...]“¹¹¹ und wir sehen, dass auch unser Land einst „Ostrich“ genannt wurde.

Die ehemalige Burgstelle liegt ca. 1,2 km südöstlich von Stift Ardagger an einem ehemals bedeutenden Verkehrsweg^{112,113}, dessen Verlauf direkt an der Anlage vorbeiführt.¹¹⁴ Ob die Anlage

103 Weltin und Zehetmayer 2008, 346, Nr. 26.

104 Reichhalter und Schicht 2007a.

105 Weltin und Zehetmayer 2008, 351.

106 Weltin und Zehetmayer 2008, 13f, 2a und 2b.

107 Es handelte sich hierbei um zwei dem Bistum Passau übertragene Eigenkirchen. Vgl. Weltin und Zehetmayer 2008, 350.

108 Weiters bestanden diese ersten Kirchen zum größten Teil aus Holz und haben somit keine heute sichtbaren Spuren hinterlassen. Vgl. Cerny 2002b, 33.

109 Hans Krawarik ermittelte mit einer Kulturfläche von 147 Joch für Habersdorf den Charakter einer Altsiedlung, was zur guten Lage an Altstraßen passen würde. Vgl. Krawarik 2005, 217.

110 Der Flurname ist in der Niederösterreichischen Administrativkarte (1867–1882) verzeichnet (siehe hierzu unter <http://atlas.no.e.gv.at>, die Ebene „Administrativ Karte“ (abgerufen am 21.7.2019). Auch im Franziszeischen Kataster finden wir den Namen vor. Im Protokoll zum Franziszeischen Kataster der Katastralgemeinde Stift Ardagger ist die „Ried Oesterreich“ von Parzelle Nr. 1583–1716 eingetragen. Vgl. Niederösterreichisches Landesarchiv 1822. FK Prot OW 025, fol. 89–96 Auch in der digitalen Karte unter www.basemap.at (abgerufen am 30.8.2019) ist der Flurname „Österreich“ verzeichnet. In der Zehentbeschreibung des Erlaklosters 1820 finden sich ebenfalls „äusseres (sic) Oesterreich“, „Wald im inneren [Oesterreich]“ und „Oesterreichackerl“. Niederösterreichisches Landesarchiv 1820b. A Erlakloster Hs03/125, fol. 105f.

111 Zitiert nach Weigl 1989, 45.

112 Allgemeines zur Verkehrssituation von Ardagger Umgebung im Kontext der geographischen Situation bei Cerny 2016a, 58–61; weiters ist die wirtschaftliche Bedeutung der einstigen „Ladstatt Ardagger“ von größter Bedeutung für die Verkehrsanbindung des Ortes gewesen. Vgl. dazu Cerny 2002a.

113 Weltin und Zehetmayer 2008, 350.

114 Hier erfolgte die Umgehung des Strudengauges über die Straße, die im Bereich von Viehdorf den Namen „Herfurt“ trägt. Bundesdenkmalamt 2003, 70 Im Kodex 238 der Stiftsbibliothek Seitenstetten – dem ältesten erhaltenen Buch des Stiftes Ardagger – zeugt eine hochmittelalterliche Handschrift von der Jakobuslegende, die wohl damit zusammenhängt, „[...] daß (sic) Ardagger an der Donau gerade damals große Bedeutung für den Durchzugsverkehr hatte.“ Wagner 1999, 24, Fußnote 21 Die vorbeiführende geschotterte Trasse hat heute den Status einer Landesstraße (L 6060). Anzumerken sind auch die, auf die ehemalige Bedeutung der Trasse hinweisenden Hof-, bzw. Flurnamen im Bereich um unsere Anlage „Ostrach“. Der bereits erwähnte Name „Herfurt“, wird von Elisabeth Schuster eventuell mit dem Hof „Oedhof“ (amtl. *Edthof*, MG Viehdorf) gleichgesetzt. Diese Einschätzung wird vom Verfasser nach Autopsie der Altwegssituation im Gelände und dem Kartenstudium geteilt. In diesem Fall hat die Etymologie übrigens nichts mit einer Furt, also einem Flussübergang zu tun, sondern stammt von „vurt“ bzw. „würte“ was „Verkehrsweg“ bedeutet. Der Wortteil „Her-“ bedeutet hier „Heer“, „Schar Volkes“ und „Menge“. Also „Straße, auf der das Heer zieht“. Die erstmalige Nennung erfolgte 1324 in Passauer Quellen. Vgl. Schuster 1990, 256, Nr. H 265. Denecke sieht in der „Heerstraße“ eine „öffentliche Fernverkehrsstraße“, was sich mit der von Schuster gedeuteten Etymologie deckt. Vgl. Denecke 1979, 446. Der Bereich um Habersdorf und damit auch Ostrach dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit ein auch überregional wichtiger Straßenknotenpunkt gewesen sein. Pelzl 1976, 42. Im Zuge mehrerer Begehungen konnten von Gunther Hüttmeier (Amstetten/Wien) zum Teil wohl römische Altwege rekonstruiert werden. Nur kurz sollen die wichtigsten Trassenpunkte wiedergegeben werden: Trasse „Südwest–Nordost“ Kastell Mauer – Öhling – „Pilgerkreuz“ – Ludwigsdorf – Boxhofen – Schüsselhub – Stocka – Ostrach – Habersdorf – Hütting – Illersdorf – Stiefelberg (Kapelle) – „Oedergraben“ – Oed – Klengrub – Lehner

auch eine, wie auch immer geartete, Funktion in Bezug zur Straße hatte, darf als sicher angenommen werden.^{115,116} Nach Norden führte die Trasse wohl über Illersdorf – Stiefelberg – Oed nach Tiefenbach¹¹⁷, wo eine wichtige Überfuhr über die Donau bestand. Der Einzugsbereich der Altwege bzw. eine Trasse trug den Namen „*Herfurt*“¹¹⁸ und war von essenzieller Bedeutung für die regionale und auch überregionale Kontrolle sowie über den Verkehrs- und Wirtschaftsraum.¹¹⁹ Der Weiler *Habersdorf* war ein für die ganze Region bedeutender Verkehrsknoten¹²⁰, wo sich mehrere überregional wichtige Wegtrassen gabelten. Die erhöhte Lage der Burganlage Ostrach, direkt am südwärts und nordwärts führenden Weg war dominant und beherrschte den ganzen durch *Habersdorf* verlaufenden Verkehr, wo noch die Reste eines nach Osten ziehenden Hohlweges¹²¹ erhalten sind (womöglich Reste der „*Herfurt*“). Im weiteren Verlauf muss die Trasse dann weiter – über Strass und Ennsfeld – nach Seisenegg¹²² bzw. Eisenreichdornach¹²³ geführt haben.¹²⁴

in Tiefenbach – Tiefenbach. Bei dieser Trasse handelt es sich womöglich um den für das Kastell Mauer wichtigen Weg zur Anbindung eines vermuteten Wachturms in Tiefenbach. 1882 erwähnt Anton Schwetter wohl diese Straße als „[...] [Verbindungsweg von der Amstetten-Freyensteiner Straße über Stocka zur] Amstetten-Ardagger Tiefenbacher Straße“. Schwetter 1882b, 216 Die zweite „Nordwest–Südost“ Trasse führt von: *Markt Ardagger – Stift Ardagger – Habersdorf – Edthof (Herfurt) – Ennsfeld – Berging* (?); und von diesem Bereich weiter auf das Ybbsfeld. Der zweite direkt an der ehem. Altstraße befindliche interessante Hofname lautet „*Marchstein*“ (1267 genannt); Weigl 1965, 207). Dieser Name geht mit Sicherheit auf einen „Grenzstein“ zurück, der als markante Geländemarke im kulturellen Gedächtnis der Einwohner der Umgebung geblieben war. Auch an der wahrscheinlich bis in die Römerzeit zurückgehenden Trasse von Mauer bei Amstetten über Aschbach nach Wolfsbach befindet sich ein „*Markstein*“ genannter Hof und ein „*Spital*“, wobei zweiterer auf eine alte Herbergsstätte zurückgeht, in welcher Reisende Verpflegung und Unterkunft finden konnten. Weiter in Richtung Viehdorf finden sich die Hofnamen „*Strass*“ und „*Steig*“, beide deutliche Hinweise, auf die in nächster Nähe vorbeiführende (römische) Altstraße („*Herfurt*“) (vgl. Weigl 1970, 121, Nr. H 373). Als Beispiel sei eine Stelle im Weistum von Gresten genannt, wo im § 48 die Rede von „*MarckhtStain*“ ist, der nicht versetzt werden durfte. Kaiserliche Akademie der Wissenschaften 1860, 104. Der Name „*Ennsfeld*“ der ebenfalls heute an einem Hof – aber in früheren Zeiten an einem Geländeabschnitt ganz in der Nähe von „*Österreich*“ – haftet, deutet auf ein hohes Alter (vgl. die urkundlich ältesten Orts-, bzw. treffender Gegendbezeichnungen: *Ybbsfeld* (788, Weigl 1970, 174, I4, bzw. nach 1056 „*Ibisvelde*“ Weltin und Zehetmayer 2008, 190, 15j), *Schafferfeld* (1045–1065, „*Scafaerfelth*“ Weltin und Zehetmayer 2008, 301, Nr. 221) um nur zwei zu nennen. Der 1324 erstmals als „*Eysfeld*“ bzw. „*Entzenfeld*“ (Weigl 1965, 206) erwähnte Name wird von Pelzl – ohne Angabe von Belegen – mit einer „*Wehranlage*“ in Verbindung gebracht. Pelzl 1976, 31 Alle Höfe sind in den verfügbaren Landesaufnahmen unter <https://maps.arcanum.com/de/> zu finden (abgerufen am 23.11.2022).

115 Siehe zur Thematik der Straßen in nächster Umgebung zu Burgen Kühtreiber und Kühtreiber 1999, 217 und vor allem Kühtreiber 2012.

116 So scheint auch die einst bei Amstetten gelegene Burg Ramsberg, die vorbeiführende Straße von Mauer nach Amstetten und die Furt bei Greinsfurth geschützt haben. Vgl. Pelzl 1991, 81.

117 Freundliche Information von Gunther Hüttmeier (Amstetten/Wien) am 21.8.2019 im persönlichen Gespräch, sowie einer gemeinsamen Begehung am 24.8.2019.

118 Es ist mit einiger Sicherheit davon auszugehen, dass die „*Hörstrasse*“, welche im Eisenreichdornacher Weistum als Übergabestelle für „*schedliche Menschen*“ genannt wird, mit unserer „*Herfurt*“ ident ist. Es würde sich demnach um die wahrscheinlich schon aus der Römerzeit stammende Trasse handeln, die den Bereich um das Kastell Mauer auf der Höhe umgangen hat, wenn beispielsweise die Url und die Ybbs Hochwasser geführt haben. Im Bereich Eisenreichdornach hätte sie wieder das Ybbsfeld erreicht, von wo sie weiter gegen Ybbs geführt hat. Kaiserliche Akademie der Wissenschaften 1860, 93.

119 Pelzl 1976, 30.

120 Freundliche Mitteilung von Gunther Hüttmeier (Amstetten/Wien) im Zuge einer Begehung der Trasse im August 2019.

121 Allgemeines zu den Hohlwegen, wie z. B. deren Typisierung und Zustandekommen. Vgl. Denecke 1979, 444–446.

122 Pelzl 1991, 43.

123 Freundliche Information von Gunther Hüttmeier (Amstetten/Wien). Weiters findet sich der Streckenverlauf in der Niederösterreichischen Administrativkarte (1867–1882).

124 Auch Schweickhardt berichtet von einer Trasse Viehdorf–Ardagger. Vgl. Schweickhardt 1837, 245f.

Wenn wir nun – nach einem kurzen Exkurs zur topografischen und verkehrsmäßigen Lage der Burganlage – zur eigentlichen Hausberganlage zurückkehren, sehen wir in dieser die typischen Kriterien einer „Rodungsburg“. Es soll jetzt ein erster Versuch unternommen werden, die noch sichtbaren Erdsstrukturen im Gelände zu deuten und vor allem zu beschreiben. Um zum Typus der Rodungsburg zurückzukommen, soll die treffende Beschreibung deren Charakteristika von

Thomas und Karin Kührtreiber hier wörtlich zitiert werden:

„Charakteristikum einer Rodungsburg im Gelände ist zunächst ihre Lage in meist heute noch großteils bewaldetem Gebiet. In diesem liegt sie, bzw. was von ihr übrigblieb, und die sie umgebende landwirtschaftliche Nutzfläche wie eine Insel, wofür wir hier auch den von Meyer verwendeten Begriff „Rodungsinsel“ gebrauchen möchten. Dieses Land umfaßt in der Regel die Fläche eines mittleren bis größeren Einzelhofes und wurde oft von der Burg aus bewirtschaftet, wie die Funde einschlägiger landwirtschaftlicher Geräte verraten.“¹²⁵

Die Hausberganlage Ostrach zeigt sich uns hervorragend erhalten direkt östlich der ehemaligen Altstraße, die talwärts in Richtung Habersdorf zur wichtigen Straßengabelung führt. Sie liegt im nach Norden abfallenden Hang, im oberen bewaldeten Drittel auf einer künstlich ausgeformten Geländestufe. Unmittelbar südöstlich des eigentlichen Burgareals befand sich noch zur Zeit der Anlage des Franziszeischen Katasters (um 1822) eine mitten im Wald befindliche – heute bewaldete – Rodungsinsel¹²⁶, die die oben wiedergegebene Eigenschaft des Typus „Rodungsburg“ gut erfüllen würde. Bereits der Lokalhistorikerin Leopoldine Pelzl waren im Zuge ihrer Forschungen zu den mittelalterlichen Fluchtorten der Bevölkerung im Bezirk Amstetten, die „imposante[n] einzelne[n] große[n], abgesteilte[n] Hangflächen [...]“¹²⁷, aufgefallen, erkannte aber nicht die eigentliche Hausberganlage.

Unmittelbar östlich der vorbeiziehenden Straßentrasse¹²⁸ schließt ein noch deutlich erkennbarer, aber bereits stark eingeebener Rest eines breiten Grabens, der die wohl zweiteilige Burgstelle einst umschloss. Die Tiefe des heute noch erhaltenen Grabenrestes liegt bei kaum mehr als 0,5 m.

Nördlich anschließend an den rezenten Zuweg zur Burgstelle – die heute als Holzlagerplatz Verwendung findet – haben sich wohl die Reste eines Graben-, Wallsystems erhalten, das auf einer Länge von ca. 14 m noch deutlich sichtbar ist.¹²⁹ Nördlich davon beginnt ein künstlich terrassiertes

125 Kührtreiber und Kührtreiber 1999, 216.

126 Die Parzelle trägt die Nr. 1707 (KG Ardagger-Sift, MG Ardagger). Es befinden sich weitere kleinere Rodungsflächen im Waldgebiet, die jedoch bereits weiter entfernt von der Burgstelle liegen.

127 Pelzl 1982, 48.

128 Es ist anzunehmen, dass die heute noch sehr gut erhaltenen Hohlwegreste im Wald direkt südöstlich der heutigen Straßentrasse die mittelalterliche Wegführung darstellen.

129 Die erhaltene Tiefe des Grabens beträgt in etwa ca. 0,6 m. Im Zuge einer Begehung im August 2019 mit Gunter Hüttmeier (Amstetten/Wien) äußerte dieser die Meinung, bei den Gräben handle es sich um rezente Störungen, die von der Holzverbringung herrühren könnten.

Plateau, das wohl als ehemaliger Standort des zur Burg gehörigen Hofes anzusprechen ist. Die hier zur Verfügung stehende Fläche betrug ca. 120 × 96 m und wurde wohl im Norden von einem weiteren – heute kaum mehr sichtbaren Graben – vom eigentlichen Burghügel getrennt. Der heute bewaldete Burghügel hat eine Höhe von ca. 2 m und erstreckt sich über eine Länge von ca. 19 m in Ost-West-Richtung, während die Breite von 13 m im äußerst westlichen Teil, auf ca. 6 m im östlichsten Bereich abnimmt. Die Hanglänge beträgt im nördlichen und östlichen Teil in etwa 10–11 m. Direkt östlich an den Burghang anschließend, befinden sich die Reste einer ebenfalls anthropogen zugerichteten ebenen terrassenartigen Fläche, die eine rechteckige Form einnimmt. Südlich der Burgstelle wurde das ansteigende Gelände auf einer Länge von ca. 70 m abgegraben, um so die Anlage vom überhöhten Gelände zu distanzieren und damit zu schützen. Es wurde so eine teilweise zweistufige Hangkante geschaffen, die zum Burgareal hin steil abbricht. Die gesamte Länge der Anlage, vom anzunehmenden Graben im unmittelbaren Anschluss an das ansteigende Gelände, bis zum Abbruch des Burghügels gegen Norden beträgt ca. 80 m. Im nach Norden abfallenden Gelände schützt ein doppeltes Graben-Wallsystem die Burgstelle von der Talseite. Der in ca. 10 m Abstand befindliche erste Wall wird im Norden von einem zweiten längeren flankiert. Dieser wird im Osten vom rezenten Forstweg durchbrochen, setzt sich aber im Anschluss wieder fort, wo er im Abschluss ein Gerinne einfasst, das dort einen Tümpel bildet. Der Bereich, durch den heute der rezente Forstweg führt, dürfte in früherer Zeit tiefer gelegen haben, um die nördlich anschließende zweiteilige Burganlage zu schützen. Die westlich an das Kernwerk bzw. an die heutige Landesstraße angrenzende Waldparzelle macht einen künstlich terrassierten Eindruck, wobei der Bereich der Straße wohl künstlich aufgeschüttet wurde in rezenter Zeit.

Nach der topografischen Schilderung des Burggeländes wollen wir nun das historisch fassbare Auftreten der Ostracher in den archivalischen Quellen näher beleuchten.

Bei den Herren von Ostrach (auch Osterrach¹³⁰ und Ostrag) handelt es sich um kleinadeliges Rittergeschlecht im Gefolge^{131,132} der Herren von Wallsee¹³³, die im heutigen Bezirk Amstetten über

¹³⁰Steinkellner 1980, 60; Der nun folgende Teil der Abhandlung soll einen ersten Versuch darstellen, die Geschichte der Herren von Ostrach zu rekonstruieren. Recherchiert wurde in folgenden online zugänglichen Portalen: Monumenta Germaniae Historica (<https://www.dmgh.de/>), Repertorium Germanicum und Repertorium Poenitentiarum Germanicum (<http://194.242.233.132/denqRG/index.htm>), Monasterium (<https://www.monasterium.net>) und Regesta Imperii (<http://www.regesta-imperii.de/regesten/suche.html>). Sowie die adelsgeschichtlich wichtigen Werke von Hoheneck (alle drei Bände seiner „Genealogie“) sowie Gabriel Bucelin (Germaniae topo-chrono-stemmatographia sacra et profana, 4 Bände).

¹³¹Ein Überblick über die Klientel der Wallseer (meist in ihrer Heimat Schwaben) findet sich bei Hruza mit weiteren Literaturhinweisen zum Gefolgschaftswesen der Herren von Wallsee. Vgl. Hruza 1995, 405–439.

¹³²Eine aktuelle Beleuchtung von Bindungen und Beziehungen zwischen adeligen Gruppen des 12. Jahrhunderts ist zu finden bei Lohrmann 2016, 122–133.

¹³³Anzumerken ist, dass es sich bei den Wallseern, um eines der mächtigsten Adelsgeschlechter des späten Mittelalters handelte. Zu ihnen sind noch immer die beiden umfangreichen Arbeiten von Hruza 1995 und Doblinger 1906 heranzuziehen. Älter aber dennoch noch immer von Belang ist eine erste Übersicht über den urkundlichen Quellenbefund betreffend der Herren von Wallsee von Joseph Chmel: Chmel 1854; Die Zugehörigkeit zum Wallseer

verschiedene Besitzungen verfügten und als Burggrafen¹³⁴ bzw. Amtmann¹³⁵ von Seisenegg¹³⁶ wirkten. Das erstmalige Auftreten eines sich nach Ostrach nennenden Adligen, der im Kontext zu Stift Ardagger steht, fällt in das Jahr 1406, als Heinrich de Ostrach¹³⁷ ein Kanonikat in Völkermarkt beantragt „[...] und eine Expektanz auf eine vom Propst von Ardagger zu vergebende Pfründe hat“.^{138,139} Interessant sind in diesem Kontext, auch die weiteren unter dem Suchbegriff „Ostrach“ ausgegebenen Ergebnisse des *Repertorium Germanicum*, zumal darin ein Johannes Ostrach genannt wird, der wohl ein naher Verwandter unseres Heinrichs gewesen sein wird. Dazu jetzt mehr. Bereits am 3. Juni 1403 erfahren wir, dass Heinrich Ostrach unter die „nobiles“ gezählt wird, er war also Adeliger. Er soll die Pfarre Ratzberg¹⁴⁰ auf päpstliche Anordnung erhalten, welche aufgrund der Resignation seines Verwandten Johannes Ostrach vakant ist. Johannes Ostrach verzichtete also zugunsten Heinrich Ostrachs auf die Pfarre.¹⁴¹ Bei der gleichen Gelegenheit haben die Ostracher noch um eine Papsturkunde angesucht. Es sollten einige „*armigeri*“¹⁴² – also Waffenträger (Niederadelige) – vor Gericht geladen werden, da sie Johannes Ostrach in die Burgen Taggenbrunn (bei Klagenfurt) und Friesach geführt hatten.¹⁴³

Heinrich Ostrach hatte die Pfarre Ratzberg tatsächlich erhalten, was wir aus dem oben bereits erwähnten Eintrag aus dem Jahr 1406 erfahren. Ob es sich bei diesen Personen tatsächlich um Angehörige der Ostracher handelt, die auf dem Burgstall Ostrach saßen, muss derweil noch offenbleiben.¹⁴⁴ Da wir einen Bezug zur Region Ardagger Stift sehen können und auch den hier nur singulär auftretenden Flur- bzw. Burgnamen „*Ostrach*“ bezeugt haben und sich in späterer Zeit

Klientel lässt sich ab 1447 (bzw. 1441 „Amtmann von Seisenegg“) schriftlich nachweisen, da Hans Ostrach, Reinprecht von Wallsee als seinen „gnedigen Herrn Hern“ anspricht. Vgl. Steinkellner. NL Steinkellner Franz NL 768, Nr. 120.

¹³⁴ Zum Amt des Burggrafen und dessen Aufgaben in der von ihm verwalteten Herrschaft vgl. Feigl 1998, 217f.

¹³⁵ Beim Amtmann handelt es sich um einen Herrschaftsvertreter, welcher in der Neuzeit meist als Richter bezeichnet wurde, und auf dem Gebiet der Rechtspflege seine überwiegende Tätigkeit ausübte. So war er z. B. der Vorsteher der verschiedenen herrschaftlichen Gerichte. Vgl. Feigl 1998, 231–233.

¹³⁶ Das „Haus“ zu Seisenegg ging 1303 an die Wallseer, welche es von den Paigen erkaufen. Vgl. Steinkellner und Kunerth 1988, 16 und Hruza 1995, 323; auch den „*Burgstall von Seusenegg*“ erwarb Heinrich von Wallsee. Oberösterreichischer Musealverein 1867, 436f, Nr. CDLXXII, CDLXXIII; zusammenfassend zu Seisenegg Lechner 1970, 770, zur Herrschaft noch immer Schweickhardt 1837, 242–251 und Steinkellner und Kunerth 1988, 16–24, sowie zum Schloss Reichhalter, Kaltenecker u. a. 2007.

¹³⁷ Bezüglich des Aufscheinens von Personen, die sich nach einem Ort und der dort befindlichen Stammburg nennen („de“) vgl. Weltin 1977, 413 und Koß 1990, 28.

¹³⁸ Weigl 1999, 182, Fußnote 388 und RG Online, RG II 08041, URL: <<http://rg-online.dhi-roma.it/RG/2/8041>> (abgerufen am 27.8.2019).

¹³⁹ Zu einer ähnlichen Pfründenvergabe mit weiterer Literatur hinsichtlich der angesprochenen Thematik siehe Weigl 2015.

¹⁴⁰ In einem Pfarrkirchen Verzeichnis der Salzburger Diözese des 15. Jahrhundert findet sich der Eintrag „Item Ecclesia Sancti Ruperti in Ratsperg. Collator prepositus in Solio. Absencia denar. libr. XVIII. Hierbei dürfte es sich mit einiger Sicherheit um das hier erwähnte Ratzberg handeln und in Kärnten liegen. Chmel 1852, 286.

¹⁴¹ Vgl. RG Online, RG II 02984, URL: <<http://rg-online.dhi-roma.it/RG/2/2984>> (Datum 04.09.2019); Dank ergeht an Herwig Weigl (Universität Wien) für die freundliche Unterstützung bei der Beurteilung und Interpretation der RG-Einträge und allgemein für die wertvollen „Inputs“ beim Verfassen dieses Artikels.

¹⁴² So werden Otto de Ernfels, Johannes Czwitter, Christoph Martin de Lindov, Gregor Gutensteiner, Georg Wekenstorfer, Andreas Neydecker und Christoph Czwitter genannt.

¹⁴³ RG Online, RG II 04640, URL: <<http://rg-online.dhi-roma.it/RG/2/4640>> (Datum 04.09.2019).

¹⁴⁴ Zumindest zehn Jahre nach dieser ersten Nennung, finden wir als Pfleger Ulrich von Rorbach als Pfleger von Seisenegg vor. Vgl. Niederösterreichisches Landesarchiv 24. September 1416. StA Urk 1961; 1425 scheint „Utz von Rohrbach“ als Pfleger von Seisenegg auf. Niederösterreichisches Landesarchiv 24. Mai 1425. StA Urk 2162.

Ministerialen mit dem Namen finden, ist „[...] es wahrscheinlich, dass der Kleriker zu ihr [der hier ansässigen Familie von Ostrach] gehört [...]“¹⁴⁵. Bereits 1348 sehen wir den Namen „*Ostrach*“ bzw. „*Ostriach*“ in Kärnten bezeugt.¹⁴⁶ Zu dieser Zeit kam auch die „*vest Seusenegg*“ an Reinprecht von Wallsee.¹⁴⁷ Sicheren Boden, was die zu unseren Ostrach gehörenden Adeligen betrifft, betreten wir mit einer zu Seisenegg ausgestellten Urkunde vom 15. August 1441¹⁴⁸, in welcher uns Hans Ostrach¹⁴⁹ (hier als „*Ostra*“ bezeichnet) das erste Mal als Amtmann von Seisenegg¹⁵⁰ begegnet. In diesem Rechtsgeschäft übergibt Hans Ostrach dem Pfarrer von Ferschnitz den Zehent von zwei Gütern bei Schnotzendorf in der Pfarre Euratsfeld, der von Reinprecht von Wallsee gestiftet wurde.¹⁵¹

Das nächste Auftreten des Hans finden wir in einer Urkunde vom 2. Mai 1447^{152,153} in welcher Hans Ostrach ein Fischwasser¹⁵⁴ auf der Url an Jörg dem Schneckenreuter¹⁵⁵ verkauft.¹⁵⁶

Am 26. März 1448 finden wir in einer in Amstetten abgefassten Urkunde Hans Ostrach (hier als „*Ostrag*“ geschrieben) als Käufer des „[...] ererbten ganzen grossen und kleinen Zehent in dem Dorfe zu Tunnfurt¹⁵⁷ [...]“ vor, der ihm von „[...] Petter, [dem] Sohn Otts des Habermugk [...]“ veräußert

145 Freundliche Information von Herwig Weigl (Universität Wien) per E-Mail im August 2019.

146 Kärntner Landesarchiv Allgemeine Urkundenreihe AT-KLA 418-B-A 4001 St, in: monasterium.net, URL </mom/AT-KLA/AUR/AT-KLA_418-B-A_4001_St/charter>, accessed at 2019-08-27Z.

147 Oberösterreichisches Urkundenbuch, weltlicher Teil (540-1399) 1350 I 25, in: monasterium.net, URL </mom/OOEUB/1350_I_25/charter>, accessed at 2019-09-17Z Niederösterreichisches Landesarchiv 24. Jänner 1465. HA Zinzendorf Urk011.

148 Ein Jahr zuvor war Hanns der Sinzendorfer Pfleger zu Seisenegg in einer Urkunde des Zacharias Scharner. Ob hier eine verwandtschaftliche Verbindung zum weiter unten genannten Erhart Scharn (der Lehen von Hans Ostrach innehatte) besteht, ist bisher nicht geklärt. Vgl. Kremsmünster, Stiftsarchiv Urkunden (777-1894) 1440 IX 29, in: monasterium.net, URL </mom/AT-StiAKr/KremsmuensterOSB/1440_IX_29/charter>, accessed at 2019-09-18Z.

149 Der Vollständigkeit halber sei noch ein Hanns Lainer erwähnt, der in einer Urkunde aus dem Jahr 1411 von den Brüdern Hanns und Hainreich von Liechtenstein zu Nicolsburg (Nikolsburg) als ihr Diener bezeichnet wird. Ob hier eine Verwandtschaft oder sogar derselbe Hans Lainer vulgo Ostrach genannt wird, kann vorerst nicht gesagt werden. Vgl. Wiener Stadt- und Landesarchiv Hauptarchiv - Urkunden (1177 -1526) 1831, in: monasterium.net, URL </mom/AT-WStLA/HAUrk/1831/charter>, accessed at 2019-09-03Z.

150 Im Wallseer Urkunden Inventar 1545 ist ein Satzbrief verzeichnet, in welchem Wolfgang von Wallsee das Schloss Seisenegg an seinen Bruder Reinprecht von Wallsee versetzt. Vgl. Österreichisches Staatsarchiv 1545. AT-OeStA/FHKA AHK NÖHA W 20, fol. 59.

151 Plesser 1977, 263; Vgl. dazu auch die Urkunde aus dem Jahr 1442, wo Reinprecht von Wallsee diesen Zehent zu Händen des Pfarrers Hans von Ferschnitz gibt. Der Ertrag sollte jährlich vom Zechamt Seisenegg ausbezahlt werden. Vgl. Plesser 1977, 263f.

152 Der Erbbrief wurde 1453 von Wolfgang von Wallsee an Jörg Schneckenreuter bestätigt. Steinkellner. NL Steinkellner Franz NL 768, 154.

153 In diesem Jahr war Bernhart IV. von Seisenegg Pfleger zu Seisenegg. Steinkellner und Kunerth 1988, 18 und Ardagger, Kollegiat (1049-1743) 1447 I 22, in: monasterium.net, URL </mom/ArdCan/1447_I_22/charter>, accessed at 2019-09-18Z, sowie Friß 1871, 538, Nr. 69.

154 Die „*vischwaid des wassers genant dy Vrl*“ begann an der „*Lederleytten*“ („Lederleiten“) neben einem Haus und endete am „*Mayhoffer prunn*“ und war ein Lehen von Reinprecht von Wallsee. Vgl. Steinkellner. NL Steinkellner Franz NL 768, Nr. 120.

155 Zum ursprünglich schwäbischen Geschlecht der Schneckenreuter siehe Steinkellner 1986.

156 Steinkellner. NL Steinkellner Franz NL 768, Nr. 120 und Steinkellner 1975. HS StA 1172; Steinkellner war nicht bekannt, dass sich die Ostracher auch Layner, Laimer, Lyner usw. nannten, daher fehlen in seiner Zusammenstellung der Ostracher im Register des Wallseer Urkundenbuch die Nr. 158 und 163. Vgl. Steinkellner 1980, 60, Fußnote 28.

157 Es handelt sich um das heutige Dingfurt bei Amstetten. Vgl. Weigl 1965, 41, D 158 und Verein für Landeskunde von Niederösterreich 1885, 296f.

wurde.¹⁵⁸ Peter bat den Bischof von Passau, er möge den Käufer Hans Ostrach mit dem Zehent beehren, was auch geschah.¹⁵⁹

Interessant an dieser Urkunde ist der semantische Umstand, dass Hans Ostrach vom Passauer Bischof Leonardt als „[...] unser[m] getreue[r] Hannsen Ostrag [...]“ titulierte wird. Dies bezeugt, dass fortan bestehende Rechtsverhältnis des Ostrach zu Passau. Einige Jahre später, im Jahre 1453, finden wir Hans Ostrach als Amtmann von Seisenegg bzw. der Katharina von Rosenberg¹⁶⁰ (Witwe nach Reinprecht von Wallsee) wieder.¹⁶¹ Die in Linz ausgestellte Urkunde nennt uns erstmals den Beinamen von Hans, denn er wird hier von Katharina von Wallsee als ihr „[...] getreue[r] Hannsen Lamer mein[em] Amtmann zu Sewsnek“ bezeichnet.¹⁶² Im selben Jahr befiehlt Katharina von Wallsee ihrem Amtmann zu Seisenegg den Heerwagen nach Linz zu überstellen, da ihr Sohn (Wolfgang V. von Wallsee¹⁶³) damit nach Prag fahren wolle.¹⁶⁴ Hans tritt uns in dieser Urkunde als „Hannsn dem Ostrach“ entgegen. In einer in Amstetten abgefassten Urkunde vom 4. Jänner 1454 schreibt Pilgreim Walich¹⁶⁵ an den Amtmann zu Seisenegg Hans Lainer, dass „[...] er der Lagelstainerin 9 Metzen Hafer zurückerstatten solle, die diese der Frau von Schaunberg geliehen habe“.¹⁶⁶

Am selben Tag wurde ein „Raitbrief“ Katharinas von Wallsee für ihren Amtmann zu Seisenegg Hans Ostrach zu Linz ausgestellt.¹⁶⁷ In einer weiteren Urkunde des Jahres 1454 bestätigt Katharina von

158 Göttweig, Stiftsarchiv Urkunden (1058-1899) 1448 III 26, in: monasterium.net, URL </mom/AT-StiAG/GoettweigOSB/1448_III_26/charter>, accessed at 2019-09-03Z und Fuchs, Adalbert F. und Dungal, Adalbert 1901, 413, Nr. 1348.

159 Steinkellner 1980, 60.

160 Katharina von Wallsee hielt sich wahrscheinlich Großteils auf Schloss Niederwallsee auf und starb nach 1455. Weitere Informationen zu ihr unter Schäffer und Schäffer 2014, 312f; Sie war mit Reinprecht IV. von Wallsee vermählt. Dobliger 1906, 456.

161 Steinkellner. NL Steinkellner Franz NL 768, Nr. 158.

162 Aus der Urkunde erfahren wir, dass Hans Abgaben nicht an die Herrschaft abgeliefert hatte und dass sich einige „Lewt aw dem Newnstetlein“ (Neustadt an der Donau) bei ihr gemeldet hätten bezüglich des „wein gelts“, worauf sie diesen mitteilte, dass der Amtmann sie aufsuchen werde. Vgl. Steinkellner. NL Steinkellner Franz NL 768, Nr. 158; von dieser und einigen anderen hier genannten Urkunden besorgte auch Handel-Mazzetti Abschriften. Vgl. Oberösterreichisches Landesarchiv 1370-1483. HA Schwertberg, Band 140, Nr. 4.

163 Wolfgang brachte es bis zum obersten Marschall der Steiermark (1455) und starb am 4. Oktober 1466 kinderlos. Vgl. Schäffer und Schäffer 2014, 302.

164 Steinkellner. NL Steinkellner Franz NL 768, 161; Zu den politischen Hintergründen dieser Fahrt nach Prag siehe Dobliger 1906, 458–463.

165 Bei diesem Mann handelt es sich um eine wichtige Persönlichkeit, die ebenfalls dem Wallseer Umfeld zuzurechnen ist. Bereits im bedeutenden Landgerichtstading der Herrschaft Seisenegg 1413 findet sich Pilgreim Walich unter den Zeugen in dritter Position der Zeugenreihe. Cerny 11.1.2007 und Niederösterreichisches Landesarchiv um 1413. HA Seisenegg K 17 D 4 162 Im Wallseer Lehenbuch findet sich die Verschreibung von vielen Gütern und Zehenten von Pilgreim, die er von den Wallseern zu Lehen inne hatte, an seine Frau Margreth eine Tochter des Sthallnberger. Betitelt wird er als „der Edel Vesst Ritter Her Pilgreim Walich“. Vgl. Niederösterreichisches Landesarchiv 1446. NÖ Reg, HS 17a/115, fol. 130r Die Wallseer erhielten am 10. Februar 1413 die hohe Gerichtsbarkeit auch für ihre Herrschaft Seisenegg, es wurde also Landgericht. Vgl. Dobliger 1906, 417.

166 Steinkellner. NL Steinkellner Franz NL 768, 163.

167 Die nach Abzug der Ausgaben verbliebenen Einnahmen, die Amtmann Hans Ostrach in Verrichtung seines Dienstes für die Jahre 1453 und 1454 an die Herrschaft Niederwallsee abzuliefern hatte, beliefen sich auf 56 Pfund Pfennig, 5 Schilling 27 Pfennig, 59 Metzen Weizen, „kharn“ 7 Mutt 19 Metzen. Steinkellner. NL Steinkellner Franz NL 768, 164.

Wallsee den Erhalt von 15 Pfund (ca. 7 kg) Pfennig von ihrem Amtmann zu Seisenegg Hans Ostrach.¹⁶⁸

Im Oktober 1454 sehen wir Hans Ostrach erstmals in einer etwas „angespannten Situation“ als er von Katharina von Wallsee in seiner Funktion als Amtmann von Seisenegg einen Mautfreibrief für Wein begehrte und ihm dieser von der Wallseerin verwehrt wurde. So antwortete sie auf seine Bitte mit den Worten: „[...] Mein Dinst Ostrach, als du mir schreibst vmb ain freybrief auf die Wein, Nu kan ich dir kain nicht geben, vnd bevvihl dir das du die Mautest, an alln ennden als sich gepurd.“¹⁶⁹

Warum bzw. in wessen Auftrag der Amtmann eine Mautbefreiung erreichen wollte, ist nicht ersichtlich.

In einer weiteren Urkunde vom 22. Dezember 1454 tritt uns der bereits vielfach genannte Amtmann Hans Ostrach erneut entgegen, in welcher der Pfleger von Seisenegg Wolfgang von Meilersdorf¹⁷⁰ den Empfang von 10 Pfund (4,54 kg) Pfennig von dem Ostracher quittiert.¹⁷¹

Am 3. Jänner 1455 befiehlt Katharina von Wallsee in einer zu Perchtoldsdorf ausgestellten Urkunde Hans Ostrach Amtmann zu Seisenegg, er solle dem Wolfgang Hohenfurter 2 Mutt Korn geben.¹⁷² Hans war auch am Ybbsfeld begütert. So stifteten Erhart Scharn gesessen zu Hohenberg¹⁷³ und seine Frau Elsbet 1460 zu einem ewigen Seelgerät einen Jahrtag auf ihrer Wiese mit dem Namen „*Schlagerin*“ bei der Haasenmühl (abgekommene Haselmühle bei Hainstetten)¹⁷⁴, welche sie vom „ehrbaren“ Hans Ostrach zu Lehen hatten.¹⁷⁵ Auch in diesem Rechtsgeschäft tritt er uns als Amtmann von Seisenegg entgegen. Bereits 1455 verkaufte Kunigunde, Witwe des Venngken zu Leutzmannsdorf, an Hanns Ostrach eine Hofstatt am Wisgericht in der Pfarre St. Georgen am Ybbsfeld.¹⁷⁶ Hans hatte diese Hofstatt aber wohl schon vor 1449 von den Wallseern bzw. deren Herrschaft Seisenegg zu Lehen inne. Zumindest finden wir eine Hofstatt am Wisgericht zusammen mit einer Fischweide bei Matzendorf¹⁷⁷ und einen Hof zu Euratsfeld, sowie eine weitere Hofstatt

168 Steinkellner. NL Steinkellner Franz NL 768, 168.

169 Steinkellner. NL Steinkellner Franz NL 768, 171.

170 Wolfgang II. von Meilersdorf scheint ab dieser Urkunde als Pfleger von Seisenegg auf, stand aber mit Sicherheit bereits 1451 in einem Naheverhältnis zur Herrschaft Seisenegg und damit den Wallseern. Vgl. Steinkellner 1975. HS StA 1172 und Friß 1871, 540, Nr. 72, sowie Ardagger, Kollegiat (1049-1743) 1451 IV 11, in: monasterium.net, URL </mom/ArdCan/1451_IV_11/charter>, accessed at 2019-09-05Z.; auch 1458 findet er sich als Pfleger zu Seisenegg. Friß 1871, 545, Nr. LXXXVII; 1456 war er Pfleger zu St. Peter in der Au. Oberösterreichisches Landesarchiv 1370-1483. HA Schwertberg, Band 140, Nr. 4.

171 Steinkellner. NL Steinkellner Franz NL 768, 172.

172 Steinkellner. NL Steinkellner Franz NL 768, 174.

173 Es dürfte sich um „Außer-Höhenberg“ handeln, das 1303 erstmals als „Hohenberch“ genannt wird. Vgl. Weigl 1965, 287.

174 1324 erstmals als „*Hasenmul*“ (MG St. Georgen am Ybbsfelde) erwähnt. Weigl 1965, 287.

175 Plesser 1977, 353.

176 Oberösterreichisches Landesarchiv 1455 11/6. Starhemberger Urkunden 1402.

177 Diese Fischweide scheint 1429 durch Markgraf Friedrich von Brandenburg an Reinprecht von Wallsee gekommen zu sein, neben zahlreichen anderen Gütern: eine Mühle zu „*Burgstal bey dem plintenmarckte*“ dann weitere 15 Hofstetten mit ihren Einkünften. Weiters zwei Lehen und zwei Burgrecht in dem „*Marckt zu Öde*“ (Oed), *Lehen zu Hannberge*, in dem *Hage* (vermutlich der Haghof, heutiger Hochbauer in der Rotte Dorf (MG Zeillern), zu *Dachgrub*, zu *Hart*, *Tunafurt* (Dingfurt), zu *wincklern* (Winklarn), *Greinprechtszdorf* (Greimpersdorf). Auch das Urfahr und die Maut zu Mautern erhielt er damals. Vgl. Stülz 1852, 311.

ebendort im Wallseer Urbar (bzw. dem darin enthaltenen Urbar zu Seisenegg¹⁷⁸) im Lehensbesitz des Hanns Ostrach.¹⁷⁹ Ebenfalls von Seisenegg zu Lehen hatte Hans Ostrach die obere Hofstatt (wohl zu Seisenegg).¹⁸⁰ Ob es sich bei der 1443 genannten Elsbeth, einer Tochter Conrats des Öder von Kriechbaum, um die Frau von Hans Ostrach handelt, ist nach bisherigem Stand der Forschung nicht zu klären. Jedenfalls wird der Gatte der Elsbeth als „Hannsen [des] Östracher“ bezeichnet.¹⁸¹ Die derzeitige Quellenlage lässt keine Klärung dieser Frage zu. Wir sehen somit in der 1460 erfolgten Beurkundung das letzte Auftreten von Hans Ostrach. Möglicherweise ist er bald danach verstorben.

Anton Schwetter berichtet in seiner Bezirksgeschichte, dass er in den Akten des Euratsfelder Pfarramtes eine Abschrift eingesehen habe, wonach der Thoman Ostrach am „St. Linatag 1400“ den Braunshof¹⁸² gestiftet habe.¹⁸³ Hierbei liegt eine fehlerhafte Lesung vor, da 1400 Thoman noch gar nicht lebte. Gerhard Reichhalter nennt das Jahr 1490 für eine Stiftung an die Kirche Euratsfeld.¹⁸⁴ Alois Plesser gibt das Jahr 1472 an und beruft sich auf eine Notiz im heutigen Diözesanarchiv St. Pölten. Es dürfte sich also tatsächlich um zwei Stiftungen gehandelt haben.¹⁸⁵ Der Pfarrer Matthäus Eyseler wird auch in der Pfarrchronik für 1472 als Pfarrer angegeben.¹⁸⁶

Es soll nun auf den Stiftsbrief weiter eingegangen werden. Thoman Ostrach übergibt den Braunshof an den Euratsfelder Pfarrer (Matthäus Eyseler) mit,

*„[...] allen Nutzen und Gewähr für immerwährende Zeiten mit dem Beisatze[,] [...] dass er sich eine geistliche Zuhilfe halten könne und dass der Pfarrer von Euratsfeld auch Vogtei und Herrschaft über den Braunshof mit der Bedingung übe, dass wöchentlich jeden Montag oder den nächstmöglichen Tag für ihn, den Stifter und seine verstorbenen Verwandten ein gesungenes Seelenamt gehalten werde“.*¹⁸⁷

Als Zeugen fungierten Georgen Fiester, Pfarrer von Amstetten und Kaspar Machabir, Pfleger von Sarmingstein.¹⁸⁸ Beim gestifteten Braunshof, handelt es sich um einen kleinen Ministerialensitz, wohl ähnlich der Anlage in Ostrach.¹⁸⁹ Im Urbar von Ferschnitz aus dem 15. Jahrhundert wird der Hof erstmals als „prawnshoff“ erwähnt, mit dem Zusatz „hat gestiftt neu Thom[an] Layner“.¹⁹⁰

178 Vgl. Niederösterreichisches Landesarchiv 1449. HS StA 1139 / 1 - 2, fol. 108–119v.

179 Niederösterreichisches Landesarchiv 1449. HS StA 1139 / 1 - 2, fol. 111v.

180 Niederösterreichisches Landesarchiv 1449. HS StA 1139 / 1 - 2, fol. 108.

181 Oberösterreichisches Landesarchiv 2.11.1443. Starhemberger Urkunden 1214.

182 1683 ging der Braunshof in den Wirren der Türkeneinfälle in Flammen auf. Vgl. Angrüner 1966, 210.

183 Schwetter 1882b, 166 und berufend auf Schwetter auch Büttner, der jedoch nicht wusste, dass es sich bei Thoman Ostrach und Thomas Layner um die gleiche Person handelt. Er führt zwei Stiftungen an. Vgl. Büttner 1979, 47.

184 Ob es sich hier um dieselbe Stiftung handelt, oder ob es tatsächlich zwei Stiftungen des Thoman Ostrach gab, ist bisher nicht geklärt. Reichhalter 2007a.

185 Plesser 1977, 253.

186 Diözesanarchiv St. Pölten 1757-1859. III/PfA 3076 Pfarrarchiv Euratsfeld, ohne Folierung.

187 Schwetter 1882b, 166.

188 Schwetter 1882b, 166.

189 Reichhalter 2007a.

190 Niederösterreichisches Landesarchiv 15. Jhdt. HS StA 0397, fol. 72.

Zumindest 1758 hatte der Pfarrer von Euratsfeld 1758 den ganzen Zehent von allen Feldern des Braunshofes inne.¹⁹¹

In einer zwischen 1476 und 1479¹⁹² angefertigten Urkunde finden wir Thoman Ostrach zusammen mit dem Amstettner Pfarrer Georg Vilser urkundlich vor, als sie eine ewige Messe in der Kirche zu Amstetten stiften. Das Original des Stiftsbriefes ist nicht überliefert, denn er wurde vernichtet, „als der Markt Ambsteten und Pfarrhof daselbsten verbrunnen“.¹⁹³ In der Urkunde sehen wir u. a. auch den weiter unten aufscheinenden Volkhart von Auersperg als Siegler der Urkunde. Volkhart hatte weitere Beziehungen zur Herrschaft Seisenegg, wie aus einer Verkaufsurkunde des Schlosses Clam 1498 hervorgeht.¹⁹⁴ Es werden zwar die Güter der Stiftung im Detail erwähnt, doch lässt sich nicht sicher sagen, welche aus dem Besitz des Ostracher herrühren. Interessant ist auch, dass sich hier Thoman als „Thoman Österräch zu Eyratsfeld“ bezeichnet.¹⁹⁵ Er hatte seinen Sitz damals am Braunshof, wie wir weiter unten erfahren. Da es sich um eine Abschrift handelt, kann es möglich sein, dass der Name vom Verfasser der Abschrift antizipiert wurde.

Nach einigen Jahren Abstinenz in den bisher zugänglichen Quellen finden wir 1486 Thoman Ostrach erneut urkundlich vor. Er wird als Pfleger von Seisenegg¹⁹⁶ erwähnt und siegelt in dieser Funktion

191 Diözesanarchiv St. Pölten 1757-1859. III/PfA 3076 Pfarrarchiv Euratsfeld, ohne Folierung; Der Bauer am Braunshof musste weiters Robotleistungen erbringen. So vermerkt die Pfarrchronik, dass der Bauer des Hofes „[...] robath in allen zum Pfarrhof gehörigen Wisen Heu und Graimad, wie auch in allen Feldern alles Getreyd durch seine leuth faßen, hochführen, und in den Stadel aufschlagen [...]“ müsse. Wobei den Untertanen für die „[...] Verrichtung ieder diser arbeiten auß gut willigkeit neben brod auch trunck gegeben wird“. Auch auf den Zehent wird explizit in der letzten Zeile verwiesen: „Nicht weniger ist der Bauer am Braunshof schuldig allen Zehend sowohl von seinen, alß anderen Zehend-holden gründen her zuführen.“ Vgl. Diözesanarchiv St. Pölten 1757-1859. III/PfA 3076 Pfarrarchiv Euratsfeld, ohne Folierung.

192 Alois Plesser gibt als Ausstellungsdatum den 14. April 1479 (Tiburzitag) an. Vgl. Plesser 1977, 52f.

193 Zitiert nach Steinkellner 1980, 60.

194 Niederösterreichisches Landesarchiv Hardegger Urkunden - Herrschaftsarchiv Seefeld Hardegger Urk 0505, in: monasterium.net, URL </mom/AT-NOeLA/HA_Seefeld-HardeggerUrk/Hardegger_Urk_0505/charter>, accessed at 2019-09-12Z und Niederösterreichisches Landesarchiv Hardegger Urkunden - Herrschaftsarchiv Seefeld Hardegger Urk 0510, in: monasterium.net, URL </mom/AT-NOeLA/HA_Seefeld-HardeggerUrk/Hardegger_Urk_0510/charter>, accessed at 2019-09-12Z.

195 Büttner 1979, 47 und Plesser 1977, 53.

196 Im Jahr 1468 zeichnet Pernhart Harasser als „Grosspfleger“ zu Seisenegg. Friß 1871, 546, Nr. LXXX; Wobei Friß hier ein Lesefehler unterlief. Es sollte richtig heißen „Pernhart Harasser zu Groß Pfleger zu Seusenegg“ (vgl. die Urkunde Niederösterreichisches Landesarchiv 11. April 1466. StA Urk 3008); Zuvor wird er 1465 als Pfleger von Seisenegg erwähnt. Niederösterreichisches Landesarchiv 24. Jänner 1465. HA Zinzendorf Urk011; Pernhart Harasser war mit der Tochter eines Reichers des Walichs verheiratet. Vermutlich kam er durch diese verwandtschaftliche Beziehung zum Amt im Gefolge der Wallseer. Wie weiter oben bereits ausgeführt befanden sich die Walich im Gefolge der Wallseer. So finden wir Reicher Walich 1426 in einem Brief an Reinprecht von Wallsee als Pfleger von Wässenberg (Wasenberg) vor. Er spricht hier Reinprecht als seinen „gnädigen Herrn“ an. Oberösterreichisches Landesarchiv 1370-1483. HA Schwertberg, Band 140, Nr. 4 und Oberösterreichisches Landesarchiv. Freihandbibliothek Nr. 87a, fol. 14; Es darf angenommen werden, dass es sich bei dem genannten Wasenberg, um den heute unter Denkmalschutz stehenden Wasenberg bei Hart (Marktgemeinde Mitterkirchen im Machland/Bezirk Perg, Oberösterreich) handelt. Zum Wasenberg siehe Hauser u. a. 2007. Auch geht hervor, dass es sich um eine Herrschaft handelte. Am 5. August 1460 meldet der Landschreiber Caspar Gstettner, dass Wiener Kaufleute in das „[...] gericht alten Wallse und Wässenberch [Wasenberg] komen sein [...]“ um Güter aufzukaufen. Dann werden wohl zwei Personen erwähnt, an die Gstettner schrieb, die er mit dem Herkunftsnamen (Sitzname?) anspricht. Neben „dem Herleinsperger gen Walsse“ wird 1449 ein Dankwart Herleinsperger erwähnt, der dem Jörg Schneckenreuter ein Gut zu Öhling verkauft.

über den Verkauf des (frei eigenen) Gutes „*zw den huettern*“¹⁹⁷ des Leonhard Pönreich zu Öd und seiner Hausfrau Magdalena an Dechant und Kapitel von Ardagger.¹⁹⁸ Vermutlich handelt es sich um den Sohn von Hans Ostrach.¹⁹⁹ Ein Nachweis dieser Vermutung fehlt allerdings bis jetzt. In einer drei Jahre später ausgestellten Urkunde tritt uns Thoman Ostrach in einem Streit zwischen Elspeth – der Witwe von Christoph von Sinzendorf – und dem edlen Jörg Haidlberger entgegen.²⁰⁰ Von Thoman Ostrach und Volkhart von Auersperg wurden Kundschaften eingefordert, die gegen die Klägerin ausfielen. Diese wendete ein, dass Ostrach nicht in der Kundschaft genannt wird, sondern nur ein „Thoman Laynner“ urkundete. Über Thoman Ostrach erfahren wir, dass er „[...] ain erbere [ehrbare] unnverdecktliche Person wer [der] auch dazumals nicht des Aursperg Diener [...]“ gewesen ist. Und würde er auch „Laynner“ geschrieben, doch wäre sein „[...] rechtes Nambs Ostrach [...]“.²⁰¹

Er wird also als eine „ehrbare“ und „unverdächtige“ Person beschrieben, die in keinem Abhängigkeitsverhältnis zu Volkhart von Auersperg gestanden hat. Auch geht eindeutig hervor, dass es sich bei den sich nach „*Ostrach*“ und „*Laynner*“ nennenden Personen um die gleichen handelt. Das letzte urkundliche Auftreten einer sich nach Ostrach nennenden Person fällt in das Jahr 1499, als Thoman Ostrach in zwei am 18. März ausgestellten Urkunden testiert. Aus der Stiftungsurkunde des Andreas von Lappitz²⁰² an die Pfarrkirche Amstetten, geht hervor, dass ein Teil des Stiftungsgutes – eine Wiese unter dem *Gruebholz*²⁰³ bei Seisenegg, „[...] neben dem Gruebfeld, der Hofstatt Thomans und dem Holz des Kaplans Hanns, die früher der alte Laynner, [nachmaln des Katzpegkhn²⁰⁴ und zum letzten] der junge Laynner Thoman Osstrach besaß [...]“ – von Thoman Ostrach erkaufte wurde. Die erkaufte Hofstatt und Wiese dienten früher 36 d an das Schloss Seisenegg und waren freies Eigen.²⁰⁵ In beiden Urkunden (zweite als Transsumpt überliefert) wird Thoman Ostrach als „Edler“ titulierte.²⁰⁶ Während die soeben beschriebene Urkunde in Seisenegg selbst ausgestellt worden war, errichtete man die zweite Urkunde in Amstetten. Mit dieser Urkunde

197 Es handelt sich um den Hof „*Huttern*“ (auch „*Hutterbauer*“) in der KG Öhling (MG Oed-Öhling). Weigl 1973, 82.

198 Ardagger, Kollegiat (1049-1743) 1486 XII 27, in: monasterium.net, URL </mom/ArdCan/1486_XII_27/charter>, accessed at 2019-09-03Z und gedruckt in Friß 1871, 551f, Nr. 89.

199 Steinkellner 1980, 60.

200 Wiener Stadt- und Landesarchiv Hauptarchiv - Urkunden (1177 -1526) 5323, in: monasterium.net, URL </mom/AT-WStLA/HAUrk/5323/charter>, accessed at 2019-09-03Z.

201 Wiener Stadt- und Landesarchiv Hauptarchiv - Urkunden (1177 -1526) 5323, in: monasterium.net, URL </mom/AT-WStLA/HAUrk/5323/charter>, accessed at 2019-09-03Z.

202 Nähere Informationen zu den Lappitz bei Steinkellner und Kunerth 1988, 25–34.

203 Dieses Waldstück lag unmittelbar neben dem Hof „*Grub*“, der als Amtshof diente und 1468 vom damaligen Pfleger Pernhart Harasser von Groß an seine Frau Agnes vermacht wurde. Vgl. Niederösterreichisches Landesarchiv 12. April 1468. StA Urk 3033; Der Hof wird bereits 1303 im Zusammenhang und dem Verkauf des „Burgstalls Seuseneck“ erwähnt, was auf die Zusammengehörigkeit hinweist. Vgl. Oberösterreichischer Musealverein 1867, 437, Nr. CDLXXIII.

204 Es dürfte sich um Ulrich Katzpeck gehandelt haben, der 1483 in einer Urkunde für die Stephansharter Kirche als Siegler aufscheint. Friß 1871, 551, Nr. LXXXVIII. Zu den Katzpeck siehe weiters Steinkellner 1980, 60.

205 Steinkellner 1980, 60 und St. Pölten, Diözesanarchiv Urkunden (1214-1961) 1499 III 18, in: monasterium.net, URL </mom/AT-DASP/Urkunden/1499_III_18.1/charter>, accessed at 2019-09-05Z.

206 St. Pölten, Diözesanarchiv Urkunden (1214-1961) 1499 III 18, in: monasterium.net, URL </mom/AT-DASP/Urkunden/1499_III_18/charter>, accessed at 2019-09-10Z

endet die bisher zugängliche Überlieferung in den schriftlichen Quellen, was die Herren von Ostrach angeht.

Halten wir hier nun kurz inne und lassen die bisherigen Ergebnisse kurz auf uns wirken: Das adelige Geschlecht der Herren von Ostrach scheint mit ihrem Vertreter „Heinrich de Ostrach“ in die Gegend von Ardagger gekommen zu sein, in dem er um 1406 Besitz (Pfründe) vom Stift Ardagger erhalten hat. Bei dem am besten in den Quellen fassbaren Hanns Ostrach, der sich wie später auch Thoman, *Laynner* u. ä. nennt, könnte es sich um einen Nachfahren von Heinrich de Ostrach handeln, oder aber, die sich inzwischen nach Ostrach bezeichnenden, wurden früher als *Laynner* bezeichnet und führen nun den Sitznamen. Es muss also keine Verwandtschaft zu dem nur singulär auftretenden Heinrich de Ostrach mit Hanns und Thoman Ostrach geben. Denkbar wäre auch, dass sich Hanns zuvor Laynner nennt und er dann den Sitznamen führt, als er in der Umgebung von Seisenegg im Gefolge der Wallseer zu Gütern kommt und als Amtmann von Seisenegg fungiert.

Während wir Hanns Ostrach hinter Wolfgang von Meilersdorf – der als Pfleger (Burggraf) von Seisenegg auftritt – als Amtmann von Seisenegg erwähnt sehen, schafft es der jüngere Thoman auch, das Burggrafenamt von Seisenegg auszuüben. Die im Besitzstand der Ostracher geführten (bisher quellenmäßig fassbaren) Güter liegen größtenteils in der Gegend von Viehdorf und Seisenegg. Thoman stiftete den Braunshof in Euratsfeld an den Pfarrer von Euratsfeld für ein „gesungenes Seelenamt“ für sich und seine verstorbenen Verwandten jeden Montag oder am nächstmöglichen Tag.²⁰⁷

Es lässt sich erkennen, dass die Herren von Ostrach eine enge Bindung zur Herrschaft Seisenegg hatten und sich im Gefolge der Wallseer in der Gegend etablieren konnten. Nachdem die Wallseer 1483 im Mannesstamm ausgestorben waren, kam die Herrschaft Seisenegg (mitsamt dem Landgericht) 1484 über Barbara von Schaunberg²⁰⁸ (geb. von Wallsee) an die Schaunberger.²⁰⁹ Kurz nach dem Übergang an die Schaunberger befand sich Thoman Ostrach in der Position des Pflegers von Seisenegg (1486). Wann er dieses Amt übernommen hat, und von wem, ist derzeit nicht exakt geklärt. Jedenfalls scheint der Übergang der Herrschaft an die Schaunberger der gesellschaftlichen Position Thoman Ostrach keinen Schaden zugefügt zu haben. 1491 verkaufte Sigmund Graf von Schaunberg die Herrschaft an Andre Krabat von Lappitz.²¹⁰ Nach der Übernahme der Herrschaft Seisenegg durch die Schaunberger finden wir Thoman nur einmal in einer amtlichen Funktion zu

²⁰⁷ Schwetter 1882b, 166.

²⁰⁸ Barbara von Schaunberg starb 1506 und ihre Wappengrabplatte befindet sich in der Pfarrkirche Sindelburg. Vgl. Hornung 1966, 116.

²⁰⁹ Lechner 1970, 770 und Cerny 11.1.2007.

²¹⁰ Niederösterreichisches Landesarchiv 12. November 1491. HA Seisenegg K 07 C 1 103c; Dem Streit um die Herrschaft Wallsee nach dem Tod des letzten Wallseers (vgl. Steinkellner. NL Steinkellner Franz NL 768, Nr. 324/1–324/69 und Handel-Mazzetti 1924, 5) ist es geschuldet, dass wir die Feste Seisenegg (neben Gütern in Preinsbach, Ardagger, Aichberg, Ybbsfeld usw.) nach dem Verkauf 1491 nochmals 1493 als Lehen von Kaiser Maximilian I. an Lappitz gegeben sehen. RI XIV,1 n. 247, in: Regesta Imperii Online, URI: http://www.regesta-imperii.de/id/1493-12-26_4_0_14_1_0_248_247 (abgerufen am 18.09.2019)

Seisenegg vor. Wie lange Thoman Ostrach das Amt des Pflegers zu Seisenegg noch ausübte, ist bisher nicht geklärt, hierzu sind weitere archivalische Nachforschungen von Nöten.

Zusammenfassung des Besitzes der Herren von Ostrach:

1441: Zehent von zwei Gütern zu Schnotzendorf bei Euratsfeld (an Pfarrer von Ferschnitz)

1447: Fischwasser an der Url (an Jörg Schneckenreuter)

1448: Großer und kleiner Zehent zu Dingfurt (Kauf)

1449: Fischweide bei Matzendorf (zu Lehen inne)

1449: Hof zu Euratsfeld (zu Lehen inne)

1449: Hofstatt zu Euratsfeld (zu Lehen inne)

1449: Obere Hofstatt (zu Seisenegg) (zu Lehen inne)

1455: Hofstatt am „Wisgericht“ (zu Lehen inne)

1460: Wiese „Schlagerin“ bei Haselmühle

1472: Braunshof (Stiftung an Pfarrer von Euratsfeld)

1476–1479: Fischwasser bei Matzendorf (Stiftung einer ewigen Messe in der Kirche Amstetten)

1499: Wiese unter dem Gruebholz, neben dem Gruebfeld (freies Eigen)

1499: Hofstatt bei dem Gruebholz und der oben genannten Wiese (freies Eigen)

Nun sollen einige Überlegungen zur Vorgeschichte des Burgstalls hinsichtlich dessen Namen angestellt werden. Es muss von vornherein klar betont werden, dass es sich bei den nachfolgenden Ausführungen um Hypothesen handelt, die sich auf einzelne Hinweissplitter stützen, welche aus den Quellen hervorgehen. Ziel ist nicht die „vollständige“ Rekonstruktion des Werdens des Ansitzes (dies ist ohnehin nicht möglich). Vielmehr sollen weitere Forschungen angeregt und so zu einer möglichst „dichten“ Rekonstruktion der Wehranlage beigetragen werden.

Wie bereits oben erwähnt, kam der Name „Ostrach“ mit einiger Sicherheit frühestens zu Beginn des 15. Jahrhunderts, möglicherweise mit „Henricus de Ostrach“ in unsere Gegend. Da die Entstehung der Burganlage selbst wohl dem 13. Jahrhundert²¹¹ zuzuschreiben ist, ist davon auszugehen, dass die Errichtung von einem bisher nicht fassbaren Geschlecht veranlasst wurde. Also muss sie zuvor auch einen anderen Namen getragen haben, zu dem jetzt Überlegungen angestellt werden sollen.

Wir gehen dabei den klassischen retrogressiven Weg und setzen Nennungen, die bisher von der Lokalforschung nicht verortet werden konnten, zu unserem Burgstall in Beziehung. Leopoldine Pelzl erwähnt in ihrem Werk „Kobel, Winkel, Lueg. Mittelalterliche Zufluchtsstätten der Bauern untersucht im politischen Bezirk Amstetten“, dass der dort von ihr postulierte Winkel, im

²¹¹ So beginnt die flächendeckende Errichtung von (meist) kleineren Befestigungen durch Ministerialen und freie Adelige erst im 13. Jahrhundert. Vgl. Eibl 2012, 255. Auch eine Begehung der Anlage mit Martin Krenn (BDA) im Frühjahr 2019 erbrachte eine solche Datierung.

Grundbuch von Erla (1813) auch als „Winkel“ bezeichnet wird „[...] und heute – volksetymologisch – „Österreich“ heißt“.²¹² In der Maria Theresianischen Fassion aus dem Jahr 1751 findet sich eine Wiese im Besitz des Stephan Trautsonwiser (aus Habersdorf), die den Namen „im Winkl“ trägt.²¹³ Franz Steinkellner fielen bei der Edition des Urbars des Stiftes Ardagger (aus der zweiten Hälfte 15. Jahrhunderts) Anomalien bei den Hofstätten in Habersdorf auf. Es bestanden ev. Hofstätten im Bereich des Ansitzes, die im Urbar aufscheinen und heute abgekommen sind. Jedenfalls konnte er drei genannte Hofstätten nicht mit den ihm bekannten Gütern in Habersdorf zur Deckung bringen. Es scheint auch in der von Steinkellner zitierten Josephinischen Landesaufnahme ein „Winkelacker im Ried Österreich“ auf.²¹⁴ 1466 verschreibt der damalige Pfleger von Seisenegg Pernhart Harasser zu Groß, seiner Frau Agnes 500 ungarische Gulden auf seinen frei eigenen Gütern.²¹⁵ In der Auflistung der Güter finden sich unter anderem „Michel zu Wingkel“ und darauffolgend „Hanns zu Winkchel“ und wieder „Michel zu Wingkchel“ der „[...] von ainem Vischwazzer auf der Url vier schilling pfenning“ diene.²¹⁶ In diesem Zusammenhang ist interessant, dass auch die Ostracher bis 1447 ein Fischwasser auf der Url innehatten. Angemerkt werden muss, dass es in der Urkunde weiter heißt: „Vermerkt die hernachgeschribenen [...] so in den Ambt zu Mawr sitzen“. Und auch in der dann folgenden Auflistung findet sich „Michel zu Winkchel“ und „Janns zu Winkchel“. Es sind auch keine weiteren Güter aus der Umgebung von Ardagger zu finden.²¹⁷ Bereits 1324 scheint in den Passauer Quellen eine „*curia Hermanni im Winchel*“ auf, die den halben Zehent an die Viehdorfer gab.²¹⁸ Steinkellner konnte das Gut nicht lokalisieren und vermerkte „verschollen“. Der Bearbeiter der Passauer Urbare Adam Maidhof lokalisierte das Gut in Berging (MG Viehdorf) und führt als Hinweis dafür, den dort befindlichen Flurnamen „*Feldwinkel*“ an.²¹⁹ Aufgrund der im Urbar weiter angeführten Güter, die alle in der Umgebung von Viehdorf und Habersdorf zu lokalisieren sind, erscheint es möglich, dass diese „*curia*“ in der Flur „Österreich“ zu suchen ist, also im Umkreis unseres Ansitzes. Aufgrund der Häufigkeit des Namens „Winkel“ und der dürftigen Quellenlage ist jedoch eine auch nur einigermaßen sichere Lokalisierung nicht möglich. Vorerst muss daher offenbleiben, ob die angeführten Nennungen etwas mit dem Ansitz Ostrach zu tun haben.

212 Pelzl 1982, 42.

213 Niederösterreichisches Landesarchiv 1751. MThF 0454, fol. 28.

214 Steinkellner 1981, 206, Nr. 268a.

215 Niederösterreichisches Landesarchiv 11. April 1466. StA Urk 3008.

216 Niederösterreichisches Landesarchiv 11. April 1466. StA Urk 3008.

217 Niederösterreichisches Landesarchiv 11. April 1466. StA Urk 3008.

218 Steinkellner 1975. HS StA 1172 und Maidhof 1939, 304.

219 Maidhof 1939, 304.

Abbildung 6: Nordseitige Walle am Burghugel. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 7: Burghugel Ostrach im Jahr 2018. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 8: Hausberg Ostrach im digitalen Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 3 Tabor „Brachegg“ (KG Ardagger-Stift/MG Ardagger)

Auf eine „Fluchtburg“ im sogenannten „Ringgraben“ bei Brachegg (KG Ardagger-Stift) wies erstmals die Amstettner Lokalhistorikerin Leopoldine Pelzl im Jahr 1982 hin.²²⁰ Sie verortete die von ihr beobachtete Anlage in einer flachen Quellmulde.²²¹ Tatsächlich findet sich im sogenannten „Hausleiten-Graben“²²² eine mutmaßlich anthropogen zugerichtete Geländeformation.²²³ Diese besteht aus zwei künstlich abgeflachten erhöhten Plateaus, die wiederum vom angrenzenden Gelände isoliert sind. Ein talwärts ziehender Bachriss wurde wohl verbreitert und zusätzlich das bergwärts anstehende überhöhte Gelände abgegraben. Das nördliche Plateau hat eine annähernd runde Fläche und misst ca. 25 m im Durchmesser, während das südlichere Plateau eher lang gezogen oval wirkt. Der Höhenunterschied der beiden Plateaus beträgt exakt 5 m. Betrachtet man die Formation in der Laserscanaufnahme fällt einem die Gleichmäßigkeit der Plateaus einwandfrei auf. Der direkt anschließende Bereich wirkt eigenartig zugerichtet und könnte als Siedlungsfläche für landwirtschaftliche Gehöfte gedeutet werden. Sowohl der Rottename Brachegg deutet etymologisch auf eine Wehranlage hin als auch der Flurname „Hausleiten-Graben“.²²⁴ Interessant ist auch die Nennung eines „Taborackers“²²⁵ im Zehentbeschreibungsbuch²²⁶ des Erlaklosters. Dieser Acker steht 1820 im Besitz von Leopold Sandtner (Bauer in der Rotte Bach) und wird lagemäßig beschrieben als „Von Hundertleuthner²²⁷ Gebieth auf den Riesenberger“²²⁸ im „Pachinger Gstöttnerfeld“ liegend.²²⁹ Zieht man den Franziszeischen Kataster zu Hilfe und sucht

220 Pelzl 1982, 42.

221 Pelzl 1982, 42.

222 Niederösterreichisches Landesarchiv 1822. FK Prot OW 025, fol. 115.

223 Parz. 2110 (KG Ardagger-Stift/MG Ardagger), GK M31: 112235,34/335599,37.

224 Franziszeischer Kataster 1822 und Niederösterreichisches Landesarchiv 1822. FK Prot OW 025, fol. 115.

225 Niederösterreichisches Landesarchiv 1820a. A Erlakloster Hs03/125, fol. 62v.

226 Niederösterreichisches Landesarchiv 1820a. A Erlakloster Hs03/125.

227 Gemeint ist hier der Hof „Hundertleiten“ nordwestlich des sogenannten „Hausleitengrabens“.

228 Hier gemeint der Hof „Riesenberg“.

229 Niederösterreichisches Landesarchiv 1820a. A Erlakloster Hs03/125, fol. 63r.

nach dem Grundbesitz des Leopold Sandtner findet sich der überwiegende Besitz – wie zu erwarten – unmittelbar in der Nähe der Rotte Bach um seinen Hof liegend.²³⁰ Nur die Parzelle Nr. 2102 (KG Ardagger-Stift) liegt im Hausleiten-Graben unmittelbar angrenzend an die beiden auffälligen hügelartigen Erhebungen. Es handelt sich jedoch dabei nicht um einen Acker, sondern um ein Waldgrundstück. Es ist jedoch durchaus möglich, dass zu dieser Zeit der flachere Teil des Grundstückes als Acker genutzt worden ist. Da sich im umliegenden Gelände der Rotte Bach und den genannten Parzellen des Leopold Sandtner keinerlei Hinweise auf einen ehemals bestandenen Wehrbau finden und aber die Beschreibung wo der „*Taboracker*“ gelegen hat auf das Areal der hier beschriebenen Anlage bezieht, kann doch mit etwas Vorsicht daraus geschlossen werden, dass es sich bei Parzelle 2102 um den gesuchten „*Taboracker*“ handelt und schlussfolgernd daraus die namenlose Anlage als Tabor anzusprechen ist

Abbildung 12: Lagebeschreibung d. „*Taborackers*“ in Zehentbeschreibung Erlakloster. (Quelle: Screenshot HP des Niederösterreichischen Landesarchivs)

Abbildung 11: Nennung d. „*Taborackers*“ in Zehentbeschreibung Erlakloster. (Quelle: Screenshot HP des Niederösterreichischen Landesarchivs)

Abbildung 10: Graben zum Burghügel Brachegg 2018. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 9: Burghügel Tabor Brachegg 2016. (Foto: Lehenbauer Harald)

²³⁰ Parzellen die im Besitz von Leopold Sandtner (Bauer in Bach) sind um 1822: (Sektion Blatt III) 364, 365, 368, 369, 370, 371, 375, 379, 380, 383, 384, 385, 386, 387, 395, 396, 397, 398, 402, 403, 404, 407, 409, 410, 413, 414, 415, 419, 420, 423, 424, 425, 432, 433, 434, 435, 436, 438, 443, 444, 445, 448, 452, 453, 456, 457, 458, 459 und in Sektion Blatt IV 2102 Niederösterreichisches Landesarchiv 1822. FK Prot OW 025, fol. 138.

Abbildung 13: Orthofoto d. Tabor Brachegg. (Quelle: NÖ. Atlas, <https://atlas.noel.gv.at/>)

Abbildung 14: Tabor Brachegg im digitalen Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 4 Hausberg „Eisern Birn“ (KG Stephanshart/MG Ardagger)

Bei der heute nur noch als Hausnamen erhaltenen Bezeichnung „Eisern Birn“²³¹, handelte es sich um den volkstümlich tradierten Namen eines abgekommenen Wehrbaues,²³² dessen Vergangenheit wohl bis in die Römerzeit zurückreicht.²³³ Bereits 1994 wies Heimo Cerny in einem Vortrag des Arbeitskreises für die Geschichte des Bezirkes Amstetten auf diesen Wehrbau hin.²³⁴ Dieser befand sich in der Rotte Leitzing (KG Stephanshart) ganz in der Nähe von Markt Ardagger am sogenannten „Landgerichtsbach“ und damit auch an der ehemaligen Grenze der Landgerichte Niederwallsee und Zeillern²³⁵. Nach retrogressiven Fluranalysen von Hans Krawarik geht die Rotte Leitzing auf einen Althof zurück.²³⁶ Auch das in kurzer Distanz liegende Empfung zählt zu den wohl ältesten Orten unseres Bezirkes, was anhand des „echten -ing“ Namens²³⁷ und der Fluranalysen von Krawarik Bestätigung findet.²³⁸

Im Zuge des Straßenbaues wurde unter anderem auch der Hausberg und die zugehörigen Abschnittsgräben zerstört. Auch in der örtlichen Sagenlandschaft ist von einem vor Jahrhunderten bestandenen Schloss in der Nähe der „Eisern Birn“ die Rede.²³⁹ Erstmals urkundlich fassbar ist die Bezeichnung im 16. Jahrhundert (wahrscheinlich in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts). So tritt uns in einer Urkunde des Schlossarchivs Wallsee ein „Matheus Moser an der Eißnen Piernn“ entgegen.²⁴⁰ Im 1591 abgefassten Bereitungsbuch²⁴¹ des Viertels ober dem Wienerwald ist die „Eisernbirn“ in Besitzstand des Wilhelm Geir (Geyer) zum Hauß in dessen Strengberger Amt eingetragen.²⁴² In der Josephinischen Fassion von Albersberg (KG Stephanshart/MG Ardagger) findet sich ferner der Flurname „Eisenbirnerfeld“ verzeichnet²⁴³, während in der etwa zeitgleich entstandenen Josephinischen Landesaufnahme die Örtlichkeit mit „Eisenberg“ bezeichnet wird. Ein schemenhafter Eindruck von der einstigen Beschaffenheit der Anlage und der Umgebung lässt sich beim Studium der Franziszeischen Landesaufnahme (1809–1818) gewinnen. Dort zeichnet sich eine

231 Vgl. den Eintrag ohne urkundliche Nennung bei Weigl 1965, 130, Nr. e206. Cerny gibt als erste Nennung das Jahr 1591 an. Vgl. Cerny 2009b, 50.

232 Parz. 1306 (KG Stephanshart/MG Ardagger), GK M31: 106674,52/336188,47.

233 Ausführlichere Erläuterungen und Indizien zum wahrscheinlichen Bestand eines römerzeitlichen burgus in Leitzing unter Lehenbauer 2017c.

234 Cerny und Schwarz 21.4.1994.

235 Für weitergehende Informationen zu Zeillern siehe Zeillern Marktgemeinde und die quellenbasierte Abhandlung von Franz Steinkellner Steinkellner und Kunerth 1988.

236 Krawarik 2005, 216.

237 Schuster 1989, 501, E 161 und allgemein dazu Urbanek 2004.

238 Die Fluranalyse lässt eine (Wieder-)Besiedlung von Empfung um 700 als wahrscheinlich erscheinen. Vgl. Krawarik 2005, 251.

239 Adl 1952, 61.

240 Steinkellner. NL Steinkellner Franz NL 768, Nr. 338.

241 Eine Überblicksdarstellung und Erläuterung des Bereitungsbuches findet sich in Eggendorfer 1976.

242 Hansen 1974, 169 Niederösterreichisches Landesarchiv 1590-1591. HS StA 0064 / 3, fol. 32v.

243 Niederösterreichisches Landesarchiv. Jos Fass OW 015, Nr. 559.

deutlich sichtbare Geländezunge ab, die vom anstehenden Terrain vorragt. Auch auf einem Orthofoto aus dem Jahr 1975 ist die damals bewaldete Befestigung deutlich erkenntlich.²⁴⁴

Die etymologische Bedeutung geht mit Sicherheit auf eine „birnenförmige“ Erderhebung zurück, wobei das Wort „Eisen“ hier auf eine Wehrhaftigkeit hindeutet.²⁴⁵ Der hier nur singular auftretende Name „*Eisenberg*“ geht laut Elisabeth Schuster auf „[...] eine wie Eisen uneinnehmbare Burg bzw. Burg, die nach einem Mann mit dem Namen `Iso` benannt ist [...]“ zurück.²⁴⁶ Wobei angemerkt werden muss, dass zumindest die zweite angeführte Deutung in Leitzing nicht belegt werden kann und auch unwahrscheinlich ist aufgrund des Bestandes einer Befestigung. Die fehlenden frühen urkundlichen Nachrichten²⁴⁷ stellen uns hier vor ein Problem, da es sich bei den heute bekannten Begrifflichkeiten ja bereits um umgeformte „eingedeutschte“ Formen handelt. Die Art und der Aufbau des Wehrbaues ähnelte den der oben behandelten Anlagen von Ostrach und Albersberg und dürfte mit Sicherheit auch in das 11.–12. Jahrhundert zurückreichen. Im Zuge einer Geländebegehung und Befragung eines Anwohners im Sommer 2019 konnte die ehemalige Anlage – unter Einbeziehung des verfügbaren alten Kartenmaterials – weitgehend rekonstruiert werden.²⁴⁸

Kommt man aus südwestlicher Richtung von Dorf über Hörzenleiten an Leitzing heran, so führt heute die Straße an einem Haus vorbei, das den Namen „*Eisern Birn*“ trägt, der auch am alten Hausnummernschild aufscheint. Die Straße führt von dort steil abwärts in nordöstliche Richtung. Der Hauseigentümer erzählte, dass die Straße bzw. der Weg in früherer Zeit, als der Hausberg noch bestand, vom besagten Haus weg, einen Knick machte und nach Norden zog. Man sieht besagten Trassenverlauf noch am Franziszeischen Kataster von 1822. Die Abweichung war notwendig, um den Hausberg zu umgehen. Vom sogenannten „*Teufelsgraben*“ bzw. der „*Mittermühle*“ am Eingang in diesen, zweigt ein heute noch erhaltener steiler Hohlweg bergwärts in Richtung Westen ab und führte so einst südlich am Hausberg vorbei. Es dürfte sich hierbei um ein einst zur Wehranlage gehörendes Annäherungshindernis handeln. Nach Schilderung des Anwohners, hatte der Hausberg einst eine beachtliche Höhe von ca. 4–5 m. Heute ist davon leider nichts mehr zu sehen, da im Zuge des Straßenbaus und der Errichtung eines Einfamilienhauses auf Parzelle 1306 die letzten Reste der Anlage vernichtet wurden. Im Franziszeischen Kataster ist im Bereich des Hausberges ein Garten

244 Oberösterreichische Landesregierung 1975.

245 Cerny und Schwarz 21.4.1994.

246 Bei dem von mir verwendeten Beispiel für den Ortsnamen Eisenberg, liegt bereits aus der Mitte des 12. Jahrhunderts die urkundliche Nennung „de Isenburc“ vor. Vgl. Schuster 1989, 491, E 125 Der, der gleichen Ortschaft zugeordnete und um 1182–89 testierende „Karolus de Izenisperg“ (vgl. Hausner ab 1988, 311) tritt nur einmalig urkundlich in Erscheinung. Adalbert Fr. Fuchs war sich bei der Zuschreibung zu Eisenberg nicht sicher. Jedenfalls treten in der Urkunde auch Hadmar von Kuffarn und sein Sohn Otto (der spätere – und oben bereits erwähnte – Otto de Ramsberg) neben Albrant von Machlant und Friedrich von Perg auf. Außer dieser in der Umgebung von Amstetten zu verortenden Adeligen gibt es keine erkennbaren Zusammenhänge. Fuchs 1931, 527, Nr. 392.

247 Für ein „*Eisenbirn*“, welches in der Gemeinde Münzkirchen (Bez. Schärding) verortet wird, gibt das Altdeutsche Namenbuch den Personennamen „Isanbaro“ als etymologische Abstammung an. Hausner ab 1988, 311.

248 Der Besitzer des Hauses „*Eisern Birn*“ gab im Zuge der Begehung am 3.8.2019 dankenswerterweise wichtige Hinweise auf das Aussehen und die Beschaffenheit der abgekommenen Wehranlage.

verzeichnet. Ob der in Leitzing zu lokalisierende Sitz der Schneckenreuter²⁴⁹ in einem Zusammenhang mit der „Eisern Birn“ steht, bleibt ungeklärt, erscheint aber möglich. Dass der heutige Hof „Schneckenreit“ der eigentliche Stammsitz Schneckenreiter war, ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Heimo Cerny wies im vorhin erwähnten Vortrag ebenfalls auf die angrenzenden Flur- und Hofnamen hin (*Speckwiese, Salvatär, Gasteiger*) und schließt daraus, „[...] dass aufgrund des Flur- und Hofnamenmaterials [...] das Gebiet um den [Albersberger] Wasen, Eisenbirn, Salvatär und Gasteiger zu den ältesten Siedlungspunkten unseres Bezirks zu zählen sind. In allen Namen werden die ursprünglichen Funktionen (Wehrhaftigkeit und Obrigkeit) tradiert.“²⁵⁰

Im Herbst 2019 konnten durch Vermittlung von Heimo Cerny im Fotoarchiv des früheren Obmannes des Waidhofner Musealvereines Friedrich Almer (1923–2021) fotografische Abbildungen aus dem Jahr 1977 ausfindig gemacht werden, die den damals noch bestehenden Hausberg zeigen.²⁵¹

Abbildung 15: Haus vor dem Hausberg Eiserne Birn um 1975. (Foto: Ex. Archiv Heimo Cerny, Amstetten)

²⁴⁹ Kaltenegger und Reichhalter 2007j.

²⁵⁰ Cerny und Schwarz 21.4.1994.

²⁵¹ Im Dezember 2019 wurde der Verfasser von Friedrich Almer und seiner Frau herzlich empfangen und es wurde das Fotoarchiv nach weiteren Aufnahmen aus der Gegend von Ardagger durchsucht. In den eingesehenen Fotomappen, die die hier abgebildeten Aufnahmen enthielten, konnten keine weiteren relevanten Bilder entdeckt werden. Herr Almer und Ehegattin erzählten viele Anekdoten von anno dazumal und der Verfasser zusammen mit seinem Sohn Sebastian genossen frisch gebackene Weihnachtskekse und Kaffee. Eine schöne Erinnerung.

Abbildung 16: Hausberg Eiserne Birn im Jahr 1977 von Südost. (Foto: Friedrich Almer, Archiv Sign. FA 457/11)

Abbildung 18: Hausberg Eiserne Birn 1977 von Süden. (Foto: Friedrich Almer, Archiv Sign. FA 457/12)

Abbildung 17: Landgerichtsstein b. Leitzing im Fotoarchiv Friedrich Almer 2019. (Foto: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 5 „Sattel“ / „Ameisegg“ / „Auf der Warte“ (KG Kollmitzberg/MG Ardagger)

Im Folgenden sollen drei sehr interessante Geländepartien, in der Gegend von Kollmitzberg behandelt werden. Es handelt sich im Prinzip um zwei, durch einen Geländeeinschnitt getrennte Punkte, die wir näher betrachten werden und um eine etwas nördlich der „Wod-Häuser“ gelegenen Stelle. Beginnen wir mit dem Gehöft „Ameisegg“.²⁵² Es befindet sich etwas unterhalb der für uns höchst interessanten kuppelförmigen Erhebung, von welcher man eine ausgezeichnete Fernsicht den Donaulauf entlang, über die Stephansharter Donau-Auen bis nach Grein hat. Die erste urkundliche Nennung von Ameisegg findet sich im Jahr 1469 unter der Bezeichnung „*im Ameyzech ein Hofstatt*“ zur Herrschaft Seisenegg gehörig.²⁵³ Auch die Etymologie spricht klar für den ehemaligen Standort einer Warte, also einem wohl bewehrten Aussichtsturm, da das mittelhochdeutsche Wort „*ameis*“ Rodung, Abholzung bedeutet.²⁵⁴ Auf die für Wehrbauten gängige Wortendung „-eck“ soll hier ebenfalls hingewiesen werden.²⁵⁵ Bisher liegen von der heute als Wiese genutzten Örtlichkeit keine relevanten Funde vor.

Ebenfalls sehr interessant mutet ein wohl künstlich aufgeschütteter Hügel westlich des Hofes „*Im Sattel*“ an. 1460 wird eine Hofstatt „*im Sattel*“ erstmals schriftlich erwähnt, wobei die Bedeutung für Sattel hier „Bergrücken“ bedeutet.²⁵⁶ Etwa 130 m westlich des eigentlichen Hofes befindet sich der etwa 4 m hohe Erdkegel. Der Durchmesser am Plateau beträgt in etwa 5 m. Anzumerken ist noch, dass sich die heutige Abbruchkante zum Steinbruch nur mehr in wenigen Metern Entfernung befindet und eine Zerstörung des Erdwerkes wohl nur noch eine Frage der Zeit ist. Der Weitblick von diesem erhabenen Punkt erstreckt sich von Wallsee bis Grein an der Donau.

Bei dem Doppelgehöft „*Auf der Warte*“ bzw. „*auf der Wod*“ handelt es sich um einen ehemaligen Herrenhof, in dessen unmittelbaren Umgebung eine „Warte“, also eine Signal- und Aussichtstation bestanden haben muss. Eine genaue Lokalisierung dieser einstigen „Warte“ ist bis zum heutigen Tage nicht gelungen, eventuell handelt es sich bei den ca. 500 m weiter westlich befindlichen Erdhügel, um den Rest dieser Station. In einer zwischen 1110 und 1147 zu datierenden Urkunde findet sich der erzbischöfliche-salzburgische Ministeriale Adelo, der eine Hube „*in oriente ad Warte iuxta Ardacher*“, an das Stift Admont übergibt.²⁵⁷ Etwa um dieselbe Zeit, nämlich 1145/47, findet sich der Salzburger Ministeriale Abraham in einer Handschrift des Österreichischen Staatsarchivs, als er dem Salzburger Domkapitel ein Predium übergibt, auf dem ein gewisser Sighard sitzt und das

²⁵² Parz. 801 (KG Kollmitzberg/MG Ardagger), GK M31: 113024,93/341436,72.

²⁵³ Cerny 2016b, 30.

²⁵⁴ Cerny 2016b, 30.

²⁵⁵ Schuster 1989, 116.

²⁵⁶ Cerny 2016b, 30.

²⁵⁷ Zehetmayer 2013a, 138, Nr. 43.

„*apud Wart*“ liegt.²⁵⁸ Im Jahr 1183 bestätigt Herzog Otacher von Steiermark dem Kloster Admont seinen Besitz, darunter: "*ad Warte I mansus*".²⁵⁹ Das vorhin an Admont gegebene Gut durch Adelo war also noch im Besitz des Stifts.

Abbildung 19: Hügel beim Hof "Im Sattel". (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 20: Ausblick Richtung Westen vom Sattel. (Foto: Lehenbauer Harald)

258 Zehetmayer 2013a, 224, Nr. 539.

259 Zahn 1879, 627, Nr. 649.

Kat. Nr. 6 Ringwall Hinterholz (KG Kollmitzberg/MG Ardagger)

In der Flur „Hinterholz“ der Katastralgemeinde Kollmitzberg (MG Ardagger) konnten auf Parzelle 265 die im digitalen Geländemodell recht deutlich erkennbaren Reste einer Ringwallanlage lokalisiert werden.²⁶⁰ Die Wallreste befinden sich in einem zum Teil bewaldeten Höhenrücken, welcher gegen alle Himmelsrichtungen abfällt. Nur hangaufwärts verbindet eine schmale Geländezunge die Anlage mit dem zum Kollmitzberg hin ansteigenden Höhenkamm. Erhalten haben sich die Wallreste nur im bewaldeten Teil des Höhenrückens, der etwa die Hälfte ausmacht. Der restliche Teil liegt im heute als Wiese genutzten Gelände und ist in der Vergangenheit vollständig eingeebnet worden. Vom Bereich Winkling/Felleismühle (KG Kollmitzberg) zieht quer zu einem Berghang ein tiefer, alter Altweg, der als Hohlweg ausgeformt ist und teils eine beachtliche Tiefe von 2 bis 3 m erreicht. Im oberen Bereich setzt sich dieser alte Weg dann – im digitalen Geländemodell deutlich erkennbar – in Form von sehr seicht erhaltenen Hohlwegbündel fort und führt direkt zur Anlage. Es hat den Anschein, als würden die Wegtrassen die Anlage „schneiden“, was für ein jüngeres Alter der Wegführungen sprechen würde. Ähnliche Anlagen finden sich am Kürnberg bei Linz²⁶¹ und am sogenannten Burgstall bei Weins (MG Hofamt Priel).²⁶² Besonders hervorzuheben sind die Parallelen zum Burgstall bei Weins, der ebenfalls auf einem flachen Höhenrücken liegt und eine ausgezeichnete Fernsicht auf das Donautal bietet.²⁶³

Abbildung 21: Ringwall bei Hinterholz im digitalen Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald)

260 Parz. 265 (KG Kollmitzberg/MG Ardagger), GK M31: 113129,12/339636,24.

261 Steingruber, Christian, K. 2015, 10.

262 Schwammenhöfer 2021c, Nr. 138.

263 Schwammenhöfer 2021c.

Abbildung 22: Ringwall bei Hinterholz im digitalen Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 7 Aigenfliessen bzw. Kaning (KG Hofkirchen/SG St. Valentin)

Bei intensiven Desktopsurveys konnte im Herbst 2022 eine äußerst interessante Stelle ausgemacht werden, die eventuell als Platz des ehemaligen Ansitzes, der bisher nicht lokalisierten Burg von Aigenfliessen bzw. Kaning infrage kommen könnte.²⁶⁴ 1165/80 übergibt Liutgard, Tochter Reginhers von Stein u. a. das *predium Zeigneulise* an Garsten.^{265,266} Weitere Male erscheinen 1204 und 1252 Genannte nach Aigenfliessen in Zeugenlisten.²⁶⁷ Rudolf Büttner vermutete den verschwundenen Ansitz nahe bei Kanning. Er erwähnt eine ehemals bestandene Heilquelle „[...] wenige 100 m weiter w[estlich] [...]“ von Kanning. Diese Quelle lag an der Nordost Ecke eines viereckigen Gehölzes, wo er denn Burgstall annahm.²⁶⁸ Zuletzt äußerten sich Patrick Schicht und Gerhard Reichhalter skeptisch und schlugen eine Lokalisierung in Aigenfliessen selbst vor.²⁶⁹

Die ausgemachte Verdachtsposition befindet sich auf der Parzelle 1116 und 1117 (KG Hofkirchen/SG St. Valentin) in der Flur „*Ober Wasenau*“ direkt an der Erla. Die Entfernung zum von Büttner angenommenen Burgstallbereich beträgt etwa 300 m in westlicher Richtung. Im DGM zeichnet sich hier eine quadratische Struktur schemenhaft ab, die in ihrem westlichen Teil in den Erlabach eingebunden erscheint. An die viereckige Grabenstruktur schließt im Inneren ein scheinbar erhöhter Bereich an. Die Abmessungen des Grabens betragen – soweit erkennbar – ca. 126 × 126 m an der Außenkante. Die Breite variiert scheinbar zwischen 15 und 32 m, wobei die breiteren Abschnitte im Süden vorzufinden sind. Folglich ist der erhöhte Innenbereich etwa 73 × 73 m breit. Da die Konturen im Geländemodell nur schwierig und undeutlich zu erkennen sind, sind diese Maße als Annäherungswerte zu sehen. Nach Betrachtung aller zur Verfügung stehender Informationen könnte es sich bei der beschriebenen Struktur um eine ehemalige Wasserburg handeln, wie wir sie auch an anderen Orten häufig finden. Vergleichbare Anlagen befinden sich etwa bei Edelbach in der Marktgemeinde Steinakirchen am Forst, die in etwa die gleiche Form aufweist und nur etwas kleiner dimensioniert ist²⁷⁰ und bei Wolkersdorf in der Marktgemeinde Mank.²⁷¹ Ob es sich tatsächlich um eine ehemalige Wehranlage handelt, können jedoch nur weitere Untersuchungen klären.

264 Parz. 1116, 1117 (KG Hofkirchen/SG St. Valentin), GK M31: 88502,74/334430,21.

265 Zehetmayer u. a. 2017, 205.

266 Kaltenegger, Schicht u. a. 2007.

267 Kaltenegger, Schicht u. a. 2007, 95.

268 Büttner 1979, 93.

269 Kaltenegger, Schicht u. a. 2007, 96.

270 Reichhalter und Schicht 2007b.

271 Schwammenhöfer 2022b, Nr. 149.

Abbildung 23: Geländeanomalie bei Kanning/Aigenfließen. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 8 Der Burgstall und die frühmittelalterliche curtis in Kroisbach (KG Limbach/MG Strengberg)

Im 1011 erstmals als *Crebezbah*²⁷² genannten Kroisbach, wird seit dem Bekanntwerden des Flurnamens „*Burgstallacker*“²⁷³ ein Adelsitz gesucht. Bisher erfolglos und zuletzt auch mit einiger Skepsis, ob hier überhaupt ein Sitz bestand.²⁷⁴ Nach Jahren der Ungewissheit, ob wir nun in Kroisbach einen Adelsitz annehmen dürfen oder nicht und ob die Flurnamen „*Burgstalläcker*“, „*Burgstallwiese*“, sowie „*Lebleracker*“^{275,276,277} hier, deren normalerweise zugeschriebene Bedeutung haben oder nicht, konnte nun mit großer Wahrscheinlichkeit wenigstens zum Teil geklärt werden.²⁷⁸ Dank der Aussagen von Anwohnern der Rote Kroisbach im Frühjahr 2018 sowie 2019 und weiteren Beobachtungen am Gelände selbst, konnte der hier gesuchte Ansitz (bzw. konnten die Ansitze) indessen letztlich mit einiger Gewissheit lokalisiert werden. Die Ergebnisse dieser Feldforschung sollen hier dargebracht werden und mit einem Exkurs in die allgemeine Geschichte Strengbergs kontextualisiert werden.

Der kleine Weiler Kroisbach liegt in unmittelbarer Umgebung der Marktgemeinde Wallsee-Sindelburg, gehört jedoch zur Marktgemeinde Strengberg im Bezirk Amstetten im Mostviertel. Im April 2018 teilte der Grundbesitzer der Parzelle 782²⁷⁹ dem Verfasser mit, dass vor ca. 20 Jahren im Zuge der Straßenverlegung auf die heutige Streckenführung, ein markanter Erdhügel²⁸⁰ mit einer Höhe von etwa 3 m eingeebnet wurde.²⁸¹ Diese Aussage wurde vom Anwohner Hr. Stocker Anton (Kroisbach 7) bestätigt und dahin gehend ergänzt, dass die alte Straßentrasse über den Erdhügel

272 Weltin und Zehetmayer 2008, 237f, Nr. 20c.

273 Krawarik 2001, 205, Fußnote 51.

274 Schicht 2007a.

275 Zur Bedeutung „*Leber*“, „*Lewer*“ usw. als Flurname für sichtbare urzeitliche Grabhügel im Gelände vgl. Weigl 1969b; Im ältesten Urbar von Tegernsee finden sich die Einträge „*Vidua Richeri de benef. apud Leweren 50. de proprietate 10. si ei re manebit Lewer quem censum cum Stura persolvat.*“ Freyberg 1822, 230; ob es sich hier um die in Kroisbach befindlichen „*Lebleräcker*“ (*Äcker in Lebles*) handelt, ist bisher nicht geklärt. In der oben zitierten urbarialen Quelle ist von der Witwe eines Richers die Rede. Ein dominus Richer besaß um 1200 den Hof Thürnbusch Nr. 16 (vgl. Krawarik 2001, 202) neben anderen als Tegernseer Lehen (vgl. Krawarik 2001, 204) Da sich auch in Loipersberg (KG Oberramsau/MG Strengberg) eine Flur befindet, die mit dem Wort „*Leber*“ gebildet wird (vgl. zur dortigen „*Löberwiese*“, Harald Lehenbauer, Die Flurnamen „*Löberwiese*“ und „*Ziegelacker*“ als Zeugen einer bisher unentdeckten Ziegelei in Loipersberg (KG Oberramsau/MG Strengberg) online unter: <https://archive.org/details/DieFlurnamenLbberwieseUndZiegelackerAlsZeuge> abgerufen am 19.9.2019), ist wohl aufgrund der örtlichen Nähe davon auszugehen, dass es sich um diese Flur handelt. Eine endgültige Klärung kann wohl nur eine detaillierte Untersuchung bringen.

276 Krawarik 2001, 205, Fußnote 51.

277 Schon 1953 wies der Siedlungsforscher Heinrich Weigl auf den Flurnamen „*Burgstall*“ bei Kroisbach hin. Weigl 1953, 4.

278 *Curtes?* = Parz. 751/5 (KG Limbach/MG Strengberg), GK M31: 101156,02/335140,77; Hausberg = Parz. 770 (KG Limbach/MG Strengberg), GK M31: 100857,5/335362,87.

279 Alle Parzellen Nr. sind in der Katastralgemeinde Limbach (MG Strengberg/Bez. Amstetten) gelegen.

280 Der Grundbesitzer verwendete bei der Beschreibung den Begriff „*Höcker*“.

281 Wahrscheinlicher ist allerdings, die Angabe, welche vom Grundeigentümer Hr. Höfinger (Kroisbach) gegeben wurde. Er meinte, dass das Abtragen des Erdhügels vor ca. 40–45 Jahre geschehen sein müsse.

hinwegführte.²⁸² Südlich war das Erdwerk durch einen deutlich sichtbaren Graben²⁸³ geschützt, dessen Länge wohl die ganze Parzelle erreichte.

Geländebeobachtungen und Beschreibung der Anlagen in Kroisbach

Bei einem Lokalausgang im April 2018 wurden weitere interessante Beobachtungen gemacht, die hier angeführt werden sollen. Unter anderem ist der angesprochene Graben südlich des Erdwerks heute noch im Gelände bei genauerem Hinsehen erkennbar. Zum einen lässt sich im entsprechenden Teil der Wiese eine seichte Geländeeinsenkung ausmachen, zum anderen zeichnet sich der Graben am Bewuchs der Wiese deutlich ab. Die Fläche, welche den Graben bildete, wird durch einen markant sich abhebenden Bewuchs von Feuchte liebenden Pflanzen hervorgehoben. Es könnte sich bei dem Graben um einen mit Wasser gefüllten Wassergraben gehandelt haben, der die Anlage an ihrer gefährdetsten Seite schützte.²⁸⁴ Es wäre des Weiteren vorstellbar, dass dieser Graben durch Grundwasser gespeist worden ist, welches, vom im Süden anschließenden Hang herkommend, hervortrat. Wir finden solche Bewässerungssysteme für Gräben des Öfteren, sogar schon zur Römerzeit.²⁸⁵ Die Entfernung des Grabens zur südlichen oberen Hangkante, die hier ein Annäherungshindernis darstellt und künstlich zugerichtet ist, liegt in etwa bei 50 m. Wie bei anderen Anlagen ist auch in Kroisbach mit einem Palisadenzaun zu rechnen, der sowohl oben am oberen Rand des halbrund geformten Geländeeinschnittes im Südosten der Anlage als auch im Graben-Wallsystem davor die Annäherung an die Burg erheblich erschwerte.

Die heutige Parzelle Nr. 770 wurde im Laufe der Zeit verändert²⁸⁶ und wird heute durch die Straße (L6098) abgeschnitten. Im Franziszeischen Kataster aus dem Jahr 1822 sieht man allerdings noch sehr deutlich die ursprüngliche Form der Parzelle, welche den vermutlichen Hausberg sozusagen einfriedete. Auch in der Administrativkarte von Niederösterreich²⁸⁷ ist der vermutliche Hausberg deutlich eingezeichnet. Es führt hier aber bereits die Straße direkt am Hügel vorbei, was bedeutet, dass die Trasse zwischen 1822 und 1882 errichtet, worden sein dürfte. Um 1780 führte der Weg nach Westen in Richtung Kleinhaag, durch Kroisbach hindurch in südliche Richtung bis zum letzten Hof und schweifte dort Richtung Westen ein, ehe man durch den Graben hindurch am Erdwerk vorbeizog. Diese Beobachtung korreliert mit der Aussage, dass die alte Straßentrasse über den Hügel gelaufen sei. Sie hatte nämlich den nördlichen Teil des Hausberges in Richtung Tal gequert.

282 Diese und auch die anderen Angaben wurden vom Grundbesitzer Hr. Höfinger (Kroisbach) bestätigt in einem persönlichen Gespräch am 12.4.2018.

283 Persönliche Information Hr. Grillenberger im April 2018.

284 Laut Information des Grundbesitzers wurde der Grabenbereich bereits fünf Mal drainiert, aber immer noch würde der dortige Wiesenbereich sehr feucht und daher als Acker unbrauchbar sein. Persönliche Information Hr. Höfinger am 12.4.2018.

285 So wurde ein Graben des Legionslagers Lauriacum/Enns vom Bleicherbach gespeist. Vgl. Groh u. a. 2018, 36.

286 Auch beim „Wasen“ in Weikersdorf ist für den Platz des ehemaligen Wehrbaus eine eigene – rundlich-polygonale – Parzelle vergeben worden. Vgl. Reichhalter u. a.

287 Steinhauser 1867-1882, Sektion 57.

Das Erdwerk selbst ist in der Josephinischen Landesaufnahme als deutliche Erhöhung schraffiert eingezeichnet.²⁸⁸ Heute ist die Parzelle 770 etwa 55 m lang.²⁸⁹ Die Diagonale des einstigen Hügels erstreckte sich in Ost-West-Richtung. Wie in der Überlagerung einer aktuellen Luftaufnahme mit dem Franziszeischen Kataster zu sehen ist, deckt sich die heute noch auf der Parzelle 771/2 (und auch 770) wahrnehmbare Erhöhung mit der ehemaligen Parzelle 770 des Franziszeischen Katasters.

Der Hausberg reichte mit seiner Nordflanke bis ganz an den natürlichen Bachriss – *Groisbachergraben*^{290,291} genannt – heran. Dass man des Öfteren beim Anlegen des Franziszeischen Katasters im frühen 19. Jahrhundert, die noch deutlich sichtbaren Erdwerke der ehemaligen Ansitze eigens parzellierte, ist evident.²⁹² Wie der hochmittelalterliche Wehrbau ausgesehen hat, kann ohne archäologische Untersuchung nicht gesagt werden. Es kann jedoch angenommen werden, dass die Befestigung wohl, dem heute abgekommenen Hausberg „Michl im Haag“²⁹³ ähnlich war.

Die Lage des hier einst bestandenen Ansitzes ist aus fortifikatorischer Sicht gesehen, als optimal zu bezeichnen. Die Anlage war auf der nördlichen und der östlichen Seite, durch den hier sehr steil abfallenden *Groisbachergraben* optimal geschützt. Dieser heute nördlich der Straße beginnende Graben bestand in früheren Zeiten auch südlich des heutigen Straßenverlaufes und wurde erst im Zuge der Straßenanlage zugeschüttet. Wie in der Rekonstruktionsskizze zu sehen, war der Wehrbau durch dieses natürliche Annäherungshindernis von Angriffen aus diesen beiden Himmelsrichtungen bestens geschützt. Südlich wurde das natürliche Hanggelände halbrund abgegraben, um eine Entfernung von ungefähr 60 m zur Burganlage zu erreichen. Damit war eine ausreichende Deckung vor Angriffen, vorrangig mit Pfeil und Bogen gegeben.

Der Durchmesser dieses halbkreisförmigen Hanges beträgt ca. 120 m. Die Böschung hat eine Länge von ca. 14 m von der Oberkante bis zur Wiese. Die Entfernung vom ehemaligen südlichen Fuß des Hausberges bis zur Oberkante des abgeböschten Hanges beträgt, wie oben bereits erwähnt, ca. 60 m. Diese Abmessungen zeugen von einer großen Anstrengung, die unternommen wurde, um die Anlage bei einem feindlichen Angriff zu schützen. Auf diese Abböschung folgte nördlich, ein Graben (vielleicht sogar Wassergraben), der zusätzlich für Schutz sorgte. Gegen Westen hin, bestand ein hervorragender Schutz bereits von Natur aus, da sich hier der Berghang in Richtung *Musterharterbach* absenkt.

Westlich im direkten Anschluss an die Parzelle, wo sich der Hausberg wohl befunden hat, schließen drei Parzellen²⁹⁴ an, die mit ziemlicher Sicherheit in die Verteidigungsanlage mit integriert waren.

288 Vgl. Josephinische Landesaufnahme.

289 Messung erfolgte mit dem Onlinetool auf der Webseite: www.atlas.noel.gv.at (abgerufen am 12.4.2018).

290 Herrschaft Greinburg um 1800.

291 Wurde auch als „*Thetengraben*“ bezeichnet. Vgl. Krawarik 2001, 205, Fußnote 51.

292 Vgl. z. B. die Parzellierung bei der Hausberganlage in Großweikersdorf Papp 1991, 303, Abb. 2.

293 Schad'n 1953, 62 und Reichhalter 2007f.

294 Es handelt sich um die Parzellen Nr. 775, 772 und 776.

Die Flurform bildet nach Norden und Nordwesten hin, eine in diese Richtungen geschlossene Formation. So bilden die Parzellen 775 und 772 nach Westen und Nordwesten eine leicht ansteigende Geländeerhöhung. Direkt an der Grenze der Parzelle 775 zur Parzelle 776 verläuft ein sich nur noch ganz schwach abzeichnender, verwischter Wall von kaum mehr 20 cm Höhe, der in Nord-Süd Richtung den Bereich der Burganlage gegen Westen schützte. Von Augenmerk ist auch die sich nach Osten fortsetzende Flurform, wo im Bereich der Parzelle 748/1 ebenfalls eine – äquivalent zur „*Burgstallflur*“ – gerundete Parzellenform, das Dorf nach Osten hin „abschließt“. Wie am Geländeprofil²⁹⁵ zu erkennen, ist hier die (Außen)-Parzelle 748/1 durch einen Graben²⁹⁶ von der Flur „*Waid Acker*“²⁹⁷ abgetrennt. Der westlich des Hohlweges befindliche Hof liegt auch in einer wehrtechnisch optimalen Position, da er erhöht vom nördlichen Dorf liegt und nach allen Richtungen isoliert ist. Auf die beschriebene Situation wird weiter unten noch einzugehen sein. Bereits Hans Krawarik war es aufgefallen, dass sich die Gründe des Weilers eher nach Osten ziehen.²⁹⁸ Dies ist nun verständlich, da die Burg und der Graben davor eine Geländegrenze darstellten. Auch die tradierte Verortung des Flurnamens „*Burgstall*“ ist jetzt erklärbar. Alle befragten Anwohner gaben den westlich der Rotte liegenden Bereich an, wo sich der „*Burgstall*“ befinden solle, was mit der tatsächlichen Lage übereinstimmt. Die 1999 von Kurt Bors aufgesammelten Funde, die ins 12. Jahrhundert datieren²⁹⁹, haben als Streufunde keine signifikante Aussagekraft hinsichtlich unserer Fragestellungen.

Nachfolgend soll noch der oben bereits kurz angesprochene Befund ausführlicher dargestellt und eine erste Interpretation wiedergegeben werden. Die auffällig geformte Parzelle Nr. 748/1 liegt östlich des Hofes „*Bauer z `Kroisbach*“ und gehört auch bis heute zum Besitz des Hofes. Kommt in einem Dorf der Hofname „*Bauer*“ vor, bedeutet dies im westlichen Niederösterreich fast immer, dass es sich bei dem betreffenden Hof um den größten und ältesten Bauernhof in der Dorfstruktur handelt³⁰⁰. Viele dieser „Urhöfe“ gehen auf sogenannte *curtes*³⁰¹ (Herrenhöfe) zurück.³⁰² Von besonderem Interesse, hinsichtlich dieser Thematik, ist der an die Parzelle 748/1 östlich anschließende Graben, der heute nach Auskunft der Ortsbewohner noch den Status einer Gemeindestraße innehat. In früheren Zeiten lag eine Straßentrasse in diesem Graben und ergänzte die heutige Straßenführung, die wohl 1822 (siehe im Franziszeischen Kataster) schon am Hof vorbeiführte. Bei diesem Graben scheint es sich mit ziemlicher Sicherheit um einen

295 Siehe Abbildung Nr. 11.

296 Der Weg biegt hier von der nach Igelschwang weiterlaufenden römischen Wegtrasse ab in Richtung des „*Donaufeldes*“ (Gauning). Vgl. hierzu die Vermutung eines römischen Burgus am nach Norden vorspringenden Geländesporn (Parzellen 644 und 642/1, KG Limbach, MG Strengberg).

297 Franziszeischer Kataster, Katastralgemeinde Limbach.

298 Krawarik 2001, 205, Fußnote 49.

299 Krawarik 2001, 207, Fußnote 59.

300 Cerny 2009c, 16; Mayrhofer 1983, 97.

301 Einen Überblick (mit weiterführender Literatur) zur Funktion dieser Anlagen bei Dette 2001.

302 Cerny 2009c, 16.

Abschnittsgraben zu handeln.³⁰³ Nach Information einer Anwohnerin wurde die heutige Parzelle 751/9 aufgeschüttet und planiert. Der Graben hätte ferner bis zur Straßenkante gereicht. Dies bedeutet im Folgeschluss, dass der heutige Hof „*Bauer z`Kroisbach*“ auf einem nach allen Seiten isolierten Geländesporn gestanden hat. Denn auch nach Süden zeichnet sich noch heute ein seichter Graben im Gelände ab, der wohl in früheren Zeiten sehr viel tiefer gewesen sein muss. Die erhaltene Grabentiefe am östlich erhaltenen Abschnittsgraben (Parzelle 1018/5) beträgt in etwa 2,5–3 m, während die Breite bei ca. 5 m liegt. Auf der Parzelle 748/1 konnte im März 2020 im Zuge einer Begehung ein mittelalterlicher Armbrustbolzen geborgen werden, der an der Spitze verbogen war, was darauf hindeutet, dass dieser mit erheblicher Wucht an einem Hindernis angeprallt ist. Dieser Fund könnte als weiteres Indiz für einen in unmittelbarer Umgebung bestandenen Ansitz gesehen werden.

Die Position des Hofes innerhalb des Ortsverbandes kann als dominant bezeichnet werden, liegt er doch exponiert am höchsten Punkt des Dorfgeländes. Diese Situierung würde perfekt zu einem wichtigen Lagekriterium passen, das für frühmittelalterliche Herrenhöfe vorauszusetzen ist, nämlich „die privilegierte Lage“³⁰⁴ innerhalb des Dorfes, in das der Herrenhof als Agrarbetrieb integriert war.³⁰⁵ Außerdem war auch die Verkehrsanbindung eine wichtige Voraussetzung bei der Wahl des Platzes der *curtis*. Diese Anbindung bestand in Kroisbach in idealer Weise, da die mit großer Wahrscheinlichkeit bereits in römische Zeit zurückreichende Trasse von Prölling kommend nur ca. 120 m südlich vorbeiführte.

Die historischen Rahmenbedingungen um Kroisbach im Mittelalter

Nachdem nun die Anlagen und das angrenzende Gelände ausführlich beschrieben wurde, soll versucht werden, das Ergebnis in einen lokalhistorischen Kontext zu stellen.

Was die nun mit großer Wahrscheinlichkeit belegten Wehranlagen in Kroisbach angeht, zweifelte man zuletzt an einer solchen.³⁰⁶ Als Indiz für das Nichtvorhandensein einer Burg, wurde das Fehlen eines hier zu verortenden Adelsgeschlechtes, mit der damit einhergehenden Abstinenz von urkundlichen Nennungen vorgebracht.³⁰⁷ Aus dieser Tatsache aber lässt sich keine schlüssige Begründung ableiten, die gegen das Bestehen eines Wehrbaues spricht. Es ist bekannt, dass für eine große Zahl an Adelsitzen des Mittelalters, keine urkundliche Nennung festgemacht werden kann.³⁰⁸

303 Dass solche Befestigungsgräben in späteren Zeiten zu Straßen wurden, ist zum Beispiel auch in Sommerau zu sehen, wo heute die Straße im äußeren Burggraben nach Süden führt.

304 Dette 2001, 25.

305 Dette 2001, 25.

306 Siehe zuletzt Schicht 2007a, wo die Anlage als „fraglicher Sitz“ verzeichnet ist.

307 Schicht 2007a.

308 So deutet eine Untersuchung in Deutschland darauf hin, dass überhaupt der Großteil, der im Gelände noch sichtbaren Burganlagen urkundlich nicht belegt werden kann. Weigl 2003, 54, Anm. 6.

So scheint es möglich, dass eine frühe befestigte Siedlung des 9. Jahrhunderts³⁰⁹ und der zugehörige Herrenhof³¹⁰ in der turbulenten Zeit der Ungarneinfälle³¹¹ zerstört³¹² worden sind. Zentrales Verwaltungs- und Herrschaftsgebäude der ehemaligen Villikation war der oben bereits erwähnte Herrenhof³¹³, der dann später von einer Motte (Turmhügelburg) abgelöst worden sein könnte.^{314,315} Betrachtet man nun die topografische Situation in Kroisbach und vergleicht diese z. B. mit jener der befestigten Siedlung Gars-Thunau, so lassen sich Parallelen erkennen.³¹⁶ Es könnte sich die frühe *curtis* mit den dazugehörigen Gehöften am Platz des heutigen Hofes „*Bauer z`Kroisbach*“ (Herrenhof) und der mittels Graben isolierten Geländezunge mit der Parzellen Nr. 748/1 befunden haben.

Nach einer historisch nicht fassbaren Zerstörung der *curtis* könnte der Ansitz an anderem Platz (Parzelle 770) neu errichtet worden sein. Für die Errichtung käme der unten erwähnte Zontibold infrage. Dass kleine Burgen vom Typus Motte (Turmhügelburg) schon im 11. Jahrhundert vereinzelt angelegt wurden, zeigt z. B. die Situation an der Anlage in Unterschleißheim, die ins 11. Jahrhundert datiert wird.³¹⁷ Auch, dass diese Herrenhöfe (*curtes*) von Motten abgelöst wurden und sich dadurch der Adelsitz von einem Entwicklungsstadium zum nächsten entwickelte, ist an anderen Beispielen nachvollziehbar.³¹⁸

Auch die Lage an der wohl noch gut befahrbaren (römerzeitlichen) Altstraße, war sicherlich mit ausschlaggebend für die Errichtung der Siedlung und damit der Wehranlage bzw. der *curtis*.³¹⁹ Es ist bekannt, dass im Alpenvorland diese frühen Anlagen des 9./10. Jahrhunderts wohl fast immer „[...] in Höhenlage an Flussläufen [...]“³²⁰ errichtet wurden. Das alte Donaubett liegt auch in Kroisbach nur ca. 830 m von der angenommenen Siedlungs-, bzw. Burgstelle entfernt. Wir werden später noch einmal auf diese Tatsache zurückkommen. Andererseits sehen wir in dem Beispiel, dass diese unmittelbare Lage an der Altstraße nicht nur Vorteile mit sich brachte, sondern auch Nachteile hatte.

309 Piper 1912, 115–118.

310 Für den hier in Kroisbach entstandenen Althof, lässt sich retrogressiv eine erschlossene Kulturfläche von 180 Joch (103 ha) errechnen, was andernorts auf eine Gründung unter Karl des Großen um 800 hinweist. Vgl. Krawarik 2001, 206 In dieser Zeit könnte man damit die Entstehung der befestigten Villikation mit einem Herrenhof annehmen.

311 Vgl. zur Thematik Zehetmayer 2007. Ob ein ungarischer Einfall 881 bis nach Ardagger reichte und damit eventuell auch in Kroisbach Auswirkungen hatte, bleibt Spekulation, könnte jedoch zutreffen. Vgl. Pelzl 1991, 74 mit weiterer Literatur.

312 Scheiber 1946, 57 und auch Krawarik 2001, 211.

313 Zu der Anlage wehrhafter Siedlungen im Frühmittelalter siehe Herold 2012.

314 Die Größe des in Kroisbach wohl einst bestandenen Baues würde mit der Anlage in Form eines "Festen Hauses" in "Sand" korrelieren. Vgl. Kühtreiber und Obenaus 2017, 213f.

315 So finden wir erste „Vorläufer“ der Wohnburg eines Adligen im Westen ab dem 9. Jahrhundert. Es dauerte jedoch bis zum 11. Jahrhundert, bis diese Art der Befestigung sich durchsetzen konnte. Vgl. Kühtreiber und Obenaus 2017, 208.

316 Herold 2012, 63f, Fig. 2 & 3.

317 Eibl 2012, 280.

318 Böhme 1999, 71.

319 Vgl. die Lage der frühen Anlage Hausstein bei Grünbach an einem Altweg. Kühtreiber und Obenaus 2017, 185f.

320 Die in der Untersuchung von Obenaus und Kühtreiber behandelten Objekte, lagen zur Gänze so situiert. Vgl. Kühtreiber und Obenaus 2017, 194.

Die ungarischen Streifscharen, die auch Mitte des 11. Jahrhunderts immer wieder in die Babenbergermark einfielen, zerstörten und griffen nicht nur einzelne Gehöfte und Dörfer an, sondern attackierten auch Befestigungen und befestigte Siedlungen. Das beweisen die archäologischen Hinterlassenschaften an verschiedenen Burganlagen eindeutig.³²¹ In diesem Kontext ist auch die Erwähnung Kroisbachs zu sehen, in welcher Abt Siegfried von Tegernsee, Kaiser Heinrich III. davon unterrichtet, dass „[...] *Legiones scilicet, qui contra terminos Ungariorum perrexerunt, in predio nostro Chrebazach dicto ferme dimidii stipendium anni hostibus more nobis diripuerunt*“.³²²

Es wird also berichtet, dass ein gegen die Ungarn ziehendes Heer das *Gut Kroisbach* geplündert habe. Diese Begebenheit soll sich 1052³²³ zugetragen haben³²⁴, wobei schon ein Jahr zuvor ein ähnlicher Feldzug stattfand.^{325,326} Ob bereits 1051 Truppen des Kaisers in die Gegend von Kroisbach gekommen sind, bleibt unsicher.³²⁷ Möglich erscheint es allemal, betrachtet man die Beschreibung der Streckenführung des Heeres. 1052 jedenfalls zogen Heinrichs Truppen am Donauufer entlang über Kroisbach und von hier weiter nach Persenbeug und Pressburg.³²⁸

Zontibold von Wall als Erbauer der „zweiten“ Burg in Kroisbach?

Zwischen 1034 und 1041 erhielt der adelige Zontibold³²⁹ eine Hufe in „villa³³⁰ Chrebezpah“ in einem Tauschgeschäft.^{331,332} Vielleicht haben wir mit Zontibold den Erbauer der „Kroisbacher Burg“ vor

321 Schulze-Dörlamm 2002, 114.

322 Weltin und Zehetmayer 2008, 246, 20h.

323 Zu dieser Zeit hatte der Edle Zontibold bereits eine Hufe in Kroisbach inne, was nicht ausschließt, dass das Kloster weitere Besitzungen in Kroisbach hatte, die geplündert wurden.

324 Weltin und Zehetmayer 2008, 246, 20h.

325 In diesem Zusammenhang ist interessant, dass die Truppen Heinrichs selbst das Gut Kroisbach plünderten. Der Grund dafür war die massive Unterversorgung der Truppen, die schon 1051 schlimmste Ausmaße angenommen haben musste. So erfahren wir, dass Kaiser Heinrich selbst mit den Truppen südlich der Donau gegen die Ungarn vorrückte und dass sie so viel Lebensmittel mit sich nahmen, wie Pferde für den Transport zur Verfügung standen. Zuvor verließen die Truppen die Schiffe, die sie an der Donau zurückließen. Man kann annehmen, dass der Anlandeplatz deutlich entfernt von unserer Gegend gelegen haben muss, wenn schon so große Not unter den Truppen herrschte, dass diese plünderten. Nach der beschriebenen Anlandung setzte Heinrich seinen Feldzug „[...] immer in der Nähe des Stroms [...]“ fort, musste aber nach Überschwemmungen im Ufergebiet, ins Landesinnere ausweichen. Er war gezwungen über Kärnten nach Ungarn vorzurücken, wobei er durch das Pittener Gebiet kam (vgl. Weltin und Zehetmayer 2008, 282). Die Ungarn zerstörten bei ihrem Rückzug die Ernte und die Felder der Bewohner, damit diese den vorrückenden Feind nicht in die Hände fiel. Aber auch die Truppen Heinrichs taten das Gleiche. Sodann stellte sich ein Mangel an Nahrung ein, dass selbst der Kaiser bald vom Mangel betroffen war. Es wird von diesem Feldzug erzählt, dass Bischof Azelin von Hildesheim und dessen Gefolge in diesem Feldzug verhungert wären, „[...] hätte nicht Benno, [...] mit unglaublicher Geschicklichkeit und vieler Mühe allen Hindernissen zum Trotz das Nothwendigste stets herbeigeschafft.“ Diese Ausführungen mögen helfen die Ereignisse von 1052 in einen Kontext setzen zu können. Vgl. Steindorff 1969, 154ff.

326 Ausführliche Schilderung zu diesem Feldzug unter Weltin und Zehetmayer 2008, 282f.

327 Weltin und Zehetmayer 2008, 246.

328 Weltin und Zehetmayer 2008, 390.

329 Der edle Zontibold wird neuerdings aus dem Geschlecht der Herren von Wall (Landkreis Ebersberg, Bayern) abstammend identifiziert. Dieses Geschlecht unterhielt im 11. und 12. Jahrhundert gute Beziehungen zum Kloster Tegernsee. Vgl. Weltin und Zehetmayer 2008, 252.

330 Laut Krawarik wird die Bezeichnung "villa" zu dieser Zeit fast ausschließlich für aufgelöste Villikationen verwendet. Vgl. Krawarik 2001, 207.

uns? Es sollen nun Überlegungen hierzu angestellt werden. Die Bezeichnung „*vasallus*“, mit der er vom Kloster Tegernsee bedacht wurde³³³, deutet darauf hin, dass er ein klösterlicher Lehensträger Tegernsees gewesen ist.³³⁴ Diese Eigenschaft würde auch erklären, warum man ihm um 1040 die Obhut in Form des Tausches über die „villa“ Kroisbach überließ. Denn für einen Gütertausch, im Zuge, dessen man Kroisbach abgab, bestanden für Tegernsee hier keine Gründe. Man hatte nicht vor, sich aus dieser Gegend zurückzuziehen.³³⁵ Die Vergabe einer Hube bedeutete auch nicht, dass die ganze „villa“ an Zontibold ging.³³⁶ So ergibt die Fluranalyse, dass damals gegenüber dem Althof ein Hof geschaffen wurde, der über 63 Joch Kulturland verfügte.³³⁷

Die Verlegung des bisherigen klösterlichen Verwaltungszentrums (inklusive der Kirche) von Kroisbach nach Achleiten könnte so ebenfalls mit den Plünderungen von 1052 in Verbindung stehen. Nach Absiedlung der Kirche (die vielleicht bei den Plünderungen ebenfalls zerstört wurde) und des Herrschaftsmittelpunktes des Klosters Tegernsee nach Achleiten, wäre es denkbar, dass sich der adelige Lehensträger Zontibold einen kleinen Ansitz in Form einer Burg („Festes Haus“) errichtete, nachdem er zuvor vom Kloster Tegernsee die Hufe im Tausch erhalten hatte. Tegernsee hingegen errichtete für seine Verwaltungstätigkeiten eine neue Burg etwas abseits der alten Straße. Nach diesem Tausch von 1034/41 verschwindet die Familie „von Wall“ aus Niederösterreich.³³⁸ Ebenfalls durchaus denkbar wäre es, dass Zontibold bald nach dem Tauschgeschäft begann, sich ein „Festes Haus“ errichten zu lassen, das schon wenige Jahre nach der Fertigstellung durch die kaiserlichen Truppen zerstört wurde. So ließen sich sowohl die fehlenden urkundlichen Nachrichten über die Burg als auch das Verschwinden von Zontibold aus den Quellen erklären (vielleicht wurde dieser auch in den Kämpfen getötet?). Vielleicht steht auch die seit 1107 nachweisbare Burg in Achleiten mit der seit 1052 zerstörten Anlage in Kroisbach in Verbindung. Nach dem Abkommen des Wehrbaues in Kroisbach, den ihr Lehensmann Zontibold innehatte, war es für das Kloster notwendig geworden, ihr neu errichtetes Verwaltungszentrum in Achleiten auch militärisch zu schützen. Dazu unten mehr.

Etwa zur gleichen Zeit erfolgte, der von Hans Krawarik konstatierte Zerfall des Tegernseer „Resthofes“ in kleinere Einheiten.³³⁹ Auch dieser Zerfall könnte mit den oben geschilderten in Thesen in Verbindung stehen.

331 Weltin und Zehetmayer 2008, 244f.

332 Weissensteiner 1983, 149.

333 Weltin und Zehetmayer 2008, 252.

334 Weltin und Zehetmayer 2008, 252.

335 Zontibold erhielt vom Kloster Tegernsee auch Besitzungen zwischen den Flüssen Piesting und Triesing, da man sich aus dieser Gegend zurückzog. Vgl. Weltin und Zehetmayer 2008, 252.

336 Krawarik 2001, 207.

337 Krawarik 2001, 207; Die Hube des Zontibold trug auch noch um 1300 den Namen "Zuontiboldhube". Vgl. Krawarik 2001, 207.

338 Sie taucht ca. 50 Jahre später wieder in Bayern auf. Vgl. Weltin und Zehetmayer 2008, 253.

339 Krawarik 2001, 207.

Neuer Herrschafts- und Verwaltungssitz des Klosters Tegernsee in Achleiten

Die mutmaßlich erste Wehranlage in Achleiten³⁴⁰ – oberhalb des ab 1406³⁴¹ nachweisbaren Schlosses – wird wohl mit dem ersten örtlichen Rittergeschlecht in Verbindung zu bringen sein, das ab 1107/1121 mit „*Pernhart de Ahalitan et eius filius Rôdiger*“³⁴² und dann um 1180/85³⁴³ mit „*Chunrat und Sigehart de Ahlite*“³⁴⁴ in Erscheinung tritt. Schwammenhöfer datiert aufgrund der Beschaffenheit der Erdwerke in Achleiten die Burganlage um 1100, was mit den oben angeführten Überlegungen korreliert.³⁴⁵ Dass bisher keine datierbaren Funde von diesem Hausberg vorgelegt wurden,³⁴⁶ mag damit zusammenhängen, dass dieses Erdwerk bisher wenig Beachtung in der Lokalforschung fand. Möglich ist auch, dass es sich bloß um eine aus Holz errichtete Wehranlage gehandelt hat und daher keine Mauerreste gefunden wurden.

Die erste Nennung einer Kirche in Kroisbach liegt im Jahr 1011 vor, wo von der „*ecclesie Crebezbah dictum in meridiana plaga*“ die Rede ist.³⁴⁷ 1031 wird die Kirche von Bischof Beringer (Benno) von Passau geweiht und gleichzeitig zur Mutterkirche (*matricularis*) erhoben.³⁴⁸

Ein weiteres Indiz für die Verlegung des Herrschaftsmittelpunktes nach Achleiten gegen Ende des 11. Jahrhunderts, zeigt sich in der Nennung einer „[...] *ecclesia[m] in Alith [...]*“³⁴⁹ im 13. Jahrhundert. Aber bereits 1163 ist von einer „*Basilica[s]*“³⁵⁰ in *Ahelite*“³⁵¹ die Rede, wobei von größtem Interesse, die gleichzeitige Nennung einer „*Celle Streneperc*“³⁵², ist. Obwohl die Urkunde – neben einer weiteren aus dem Jahr 1193³⁵³ – als Fälschung entlarvt worden ist und daher den Jahresangaben keine zu große Bedeutung zugemessen werden darf³⁵⁴, zeigt uns die Aufzählung

340 Kaltenegger und Reichhalter 2007a und Schwammenhöfer 1992, Nr. 73.

341 Kühtreiber u. a. 2007, 330.

342 Zehetmayer 2013a, 676.

343 Zehetmayer u. a. 2017, 445.

344 Die Beiden wurden fälschlich bisher aufgrund der im Steiermärkischen Urkundenbuch vermerkten Jahreszahl 1147 in dieses Jahr gesetzt. Vgl. Kaltenegger und Reichhalter 2007a, 330 und Zahn 1875, Nr. 273.

345 Schwammenhöfer 1992, Nr. 73.

346 Kaltenegger und Reichhalter 2007a.

347 Hausner ab 1988, 626.

348 Weissensteiner 1983, 150.

349 Zitiert nach Weltin und Zehetmayer 2008, 251.

350 Steinkellner gibt mit Berufung auf ein mittellateinisches Wörterbuch die Bedeutung des Wortes „Basilika“ auch mit Kapelle an. (vgl. Steinkellner 1982, 112) Im Spätlateinischen jedenfalls ist unter diesen Terminus nur ein frühchristliches Gotteshaus, eine Basilika, eine Kirche oder ein Dom zu verstehen. Vgl. Hau und Kulf 2001, 108.

351 Bayerische Akademie der Wissenschaften 1766, 176.

352 Bayerische Akademie der Wissenschaften 1766, 176.

353 In der mit dem Jahr 1193 datierten Fälschung heißt es ebenfalls: „[...] *Celle Streneberc et basilica in Aheliten [...]*“. Vgl. Plessner 1895, 151.

354 Weltin und Zehetmayer 2008, 251; Steinkellners Behauptung, dass man im 12. Jahrhundert noch immer „*Chrebezbach*“ als Bezeichnung für die Tegernseer Besitzungen um Strengberg verwendete, fußt auf den beiden gefälschten Urkunden 1163 und 1193.

jeweils einer *Celle* und einer *Basilika* an, dass zwei Gotteshäuser existiert haben müssen,³⁵⁵ und dass damals eine Differenzierung zwischen Strengberg und Achleiten vorgenommen wurde. Hier wäre eine konkrete Untersuchung der jeweiligen Begrifflichkeiten „*ecclesia*“ und „*basilica*“ wünschenswert, um so die möglicherweise bestehenden Unterschiede in der Vergabe der Namen bzw. der Nennungen in den Urkunden genauer differenzieren zu können.

Sehr aufschlussreich ist auch die Lagebezeichnung der Kirche im 12. Jahrhundert von Mettelus. Dieser nennt uns die „*ecclesia parrochialis*“ auf einem „[...] Hügel über der Donau gelegen“³⁵⁶, was ausgezeichnet auf die Situation in Achleiten passt, während Strengberg weder auf einem „Hügel“ sondern auf einem Berg gelegen ist noch an der Donau liegt. Die Kirche Achleiten wird um 1640 nur mehr als „*Capelle in Haagleuten penes Strenberg*“ bezeichnet und 1728 abgebrochen.³⁵⁷ Des Weiteren nennt uns das zweitälteste Urbar von Tegernsee, welches um 1300 abgefasst wurde, „*Redditus Ecclesie in Tegernse in Strenberch et in Achleiten*“.³⁵⁸ Es wird also auch hier zwischen Achleiten und Strengberg unterschieden.

Wobei der Terminus „*celle*“ auf die „[...] Existenz einer Mönchszelle [...]“³⁵⁹ in Strengberg selbst hindeutet. Die Tatsache, dass es sich bei den Urkunden 1163 und 1193 um Fälschungen handelt, die wohl nicht als solche entdeckt werden sollten, lässt auf eine korrekte, damals noch bekannte Rekonstruktion der Verhältnisse durch die Fälscher schließen. Wären in der Fälschung Sachverhalte dargelegt worden, die keinen Bezug zur Realität gehabt hätten, so wäre die Fälschung wohl erkannt worden (mit allen dann darauffolgenden Konsequenzen).³⁶⁰ Des Weiteren ist im Tegernseer Urbar um 1225³⁶¹ vom „*Forum in Strenberch*“³⁶² die Rede, was auf ein damals schon bestandenes Marktrecht hindeutet,³⁶³ und ferner deutlich zeigt, dass für den damaligen Ortskern am Höhenkamm bereits der Name Strengberg gebräuchlich war.

Eine andere Interpretation der Quellen hingegen vertrat Steinkellner. Er übersetzte die in der „*Chronica dominorum abbatum monasterii Tegernseensis*“ – vorliegend als Edition von Bernhard Pez³⁶⁴ – geschilderte Textstelle:

355 Auch Alois Plesser vertrat in seinem Aufsatz zur Geschichte der Pfarre Strengberg 1895 diese These. Vgl. Plesser 1895, 149.

356 Es heißt im Wortlaut: "*Hec colle supra Danubium sita / Plebes regit, cui Cella vocabulum*". Zit. nach Weissensteiner 1983, 151; Weissensteiner unterscheidet zwischen der oben zitierten Kirche und einer Kirche in Achleiten, die laut ihm "[...] noch im 12. Jahrhundert [...]" errichtet wurde. Weissensteiner 1983, 151.

357 Weissensteiner 1983, 152.

358 Scheiber 1946, 71.

359 Weltin und Zehetmayer 2008, 251.

360 Scheiber dagegen spricht sich für eine Gleichsetzung von „*celle Streneberg*“ mit dem Ort Strengberg (die um die erste „Kultstätte“ entstandene Ansiedlung) aus und meint, dass die erwähnte „*basilica in Aheliten*“ die eigentliche Kirche in Strengberg gewesen sei, wobei der Name „*Aheliten*“, als der „[...] inzwischen gebräuchlichere[n] Gutsname [...]“ für den ganzen Ort Verwendung fand. Scheiber 1946, 43; diese Argumentationslinie ist allerdings bei genauerem Hinsehen aus oben dargelegten Gründen nicht sehr plausibel, aber möglich.

361 Scheiber 1946, 66.

362 Freyberg 1822, 253.

363 Scheiber 1946, 67.

364 Pez 1721, Pars III, 497– 551.

„Post cujus etiam Domini Elinger restitutionem Ecclesia nostra in Oriente, id est: Austria iuxta Chrevvspach, quae Cella dicitur, id est Strenberg à venerando Episcopo Pataviensi Pennone ex ejus petitione dedicatur in honore beatae Virginis Mariae [...]”³⁶⁵

Grammatikalisch und inhaltlich korrekt, doch schlussfolgerte er daraus ein konträres Bild des vorhin geschilderten Ablaufes. So heißt es in der Quelle zwar eindeutig:

„Nach der Wiedereinsetzung des genannten Herrn Elinger wird unsere Kirche im Osten, das heißt in Österreich, in der Nähe³⁶⁶ von Kroisbach, welche Zelle genannt wird, das heißt Strengberg, vom hochwürdigen Passauer Bischof Penno auf seine (des Abtes) Bitten hin geweiht zu Ehren der seligen Jungfrau Maria [...]“³⁶⁷

Doch muss hier angemerkt werden, dass die Entstehungszeit dieser Chronik frühestens 1461³⁶⁸ angesetzt werden kann, was mit Sicherheit einen Einfluss auf den Text gehabt, hat³⁶⁹. Man könnte die Passage auch so interpretieren, dass die zur Abfassungszeit bereits konstituierten Verhältnisse in der Gegend von Strengberg ihren Niederschlag fanden. Die Kirche im heutigen Strengberg bestand zwar damals schon, doch hielt sich der Name „Strengberg“ für die Gegend auch sehr lange in der umliegenden Bevölkerung.³⁷⁰ So ist es im oben erwähnten Text möglich, dass die Gegend von Strengberg gemeint war, in welcher die Kirche geweiht wurde.

Es kann daher vermutet werden, dass neben dem Ansitz auch die Kirche – zur Lokalisation dieser in Kroisbach, siehe weiter unten – von Kroisbach nach Achleiten verlegt wurde. Eine Klärung der Frage um den ersten Standort der ersten Kirche kann aber nur eine archäologische Untersuchung erbringen.

Kehren wir nun noch einmal kurz zur strategischen Position Kroisbachs zurück:

Es geht deutlich hervor, dass die Lage an der bereits zur Römerzeit genutzten Wegtrasse entlang der Donau, eine wesentliche Rolle in der Geschichte von Kroisbach spielte.³⁷¹ Die kaiserlichen Truppen nutzten wohl – wie schon im Feldzug des Jahres 1051 – die Hauptverkehrslinie entlang der Donau,

365 Pez 1721, Pars III, 509.

366 Für das lateinische "iuxta", gibt es auch die Übersetzungen: "ganz in der Nähe", "nebenan" und "daneben".

367 Steinkellner 1982, 111.

368 Bayerische Akademie der Wissenschaften 2012.

369 So kommt es öfter vor, dass Schreiber die Verhältnisse der vorherrschenden Zeit, auf frühere Darstellungen übertragen. So schrieb der Verfasser des Wallseer Urkundeninventars 1545 vom Wochenmarkt "zu Niedernwallsee" anno 1362. Diese Bezeichnung kann jedoch nicht stimmen, da zu diesem Zeitpunkt (1362) das Schloss Wallsee noch nicht existierte und somit auch der Name des Ortes noch Sindelburg war. Der Schreiber antizipierte also den zu seiner Zeit üblichen Namen auf frühere Zeiten. Vgl. Handel-Mazzetti 1910, 100f.

370 Scheiber 1946, 43 u. 46.

371 Scheiber 1946, 40; So verwies bereits Karl Helleiner in seiner 1925 eingereichten Dissertation zur Besiedlung des Ennswaldes im Mittelalter, dass sich „diese kolonisatorischen Zentren [wie Kroisbach es zweifelsohne war] [...] vielfach an Stellen, die von den Römern schon besiedelt gewesen waren [erhoben]". Helleiner 1925, Anm. 225.

wie es zuvor die Römer vor ihnen taten und kamen Ende Juli 1052³⁷² in die Gegend von Kroisbach, wo es zu den beklagten Plünderungen kam.

Dem nun mit größter Wahrscheinlichkeit lokalisierten Sitz in Kroisbach gilt auch unser Interesse, wenn es um die Frage geht, ob diese Ortschaft eine Niederaltaicher Gründung der Karolingerzeit war.^{373,374} Diese Altsiedlung ist bisher nicht verortet worden, sie dürfte sich aber wahrscheinlich im heutigen Waldbereich, südöstlich des Hausberges befunden haben³⁷⁵. Oder aber es steht die weiter unten angeführte Bewuchsstörung, mit dem Grundriss eines Hauses, mit der Altsiedlung Kroisbach in Verbindung.

Da wir in Strengberg selbst keinen Hinweis auf eine befestigte Siedlung haben³⁷⁶, welche für einen Rodungsstützpunkt eigentlich anzunehmen wäre, kann sicher konstatiert werden, dass wir es bei Kroisbach – neben Thürnbuch³⁷⁷ – mit der Keimzelle der Marktgemeinde Strengberg³⁷⁸ zu tun haben. Dazu passt auch die Nennung einer „[...] *ecclesia[m] abbatie sancti Quirini in vico Chrebezpah [...]*“.³⁷⁹ Bisher war man der Meinung, dass sich diese Kirche nur im heutigen Strengberg selbst befunden haben kann.^{380,381} Doch neuere Textinterpretationsansätze sehen in der Übersetzung und Gleichsetzung des Terminus „*vicus*“ mit den Gegend-Bezeichnungen „*locus*“ oder „*predium*“³⁸² eine unzulässige, oder zumindest problematische Verzerrung des Textinhaltes der Urkunde.³⁸³ Weitere Überlegungen zur Thematik wurden bereits weiter oben zur Ausführung gebracht. Außerdem liegt der Markt Strengberg an keiner – derzeit bekannten – römerzeitlichen Wegtrasse, die zur Karolingerzeit noch verwendbar gewesen wäre.³⁸⁴ Erst um 1000 scheint sich die Trassenführung über den Ort Strengberg führend verlegt zu haben.³⁸⁵

Nun ist in dieser Hinsicht aber noch in Erwägung zu ziehen, dass sich eventuell am Ufer der Donau, die hier in Gauning ganz nah an Kroisbach vorbeifließt, einst ein römischer burgus³⁸⁶ befunden

372 Am 24. Juli 1052 urkundet Kaiser Heinrich III. in Persenbeug, was uns darauf schließen lässt, dass wenige Tage vorher die Gegend von Kroisbach durchquert worden sein muss. Mit Hinweisen zur Primärliteratur vgl. Steindorff 1969, 180.

373 Krawarik 2001, 206.

374 Krawarik 2001, 211; im Diplom 1011 wird bereits von Klostersgut in Kroisbach gesprochen, das wahrscheinlich schon vor 907 urbar gemacht wurde. Vgl. Weltin und Zehetmayer 2008, 247.

375 Hansen 1974, 107, Fußnote 48 und persönliche Information von Hans Krawarik im Sommer 2016.

376 Die zum Ende der Abhandlung angeführte Nennung von „*Warscheneck*“ deutet möglicherweise auf eine spätmittelalterliche Anlage hin.

377 Krawarik nimmt für Thürnbuch eine Entstehung um 750 an. Vgl. Krawarik 2001, 203.

378 Der Ortsname Strengberg selbst tritt erst 1173–1180 als „*Ch. de Streniperge*“ das erste Mal in Erscheinung. Vgl. Hausner ab 1988, 1054.

379 Weltin und Zehetmayer 2008, 242, Nr. 20f.

380 Ziervogel schreibt, dass in Kroisbach nie eine Kirche stand. Ziervogel 1981, 25.

381 Krawarik 2001, 207.

382 Steinkellner 1982, 110.

383 Weltin und Zehetmayer 2008, 250f.

384 Die im Mittelalter „*publica strata*“ genannte Römerstraße verlief in der Gegend von Strengberg entlang des sogenannten „*Flötzersteiges*“, der südlich des Marktes der heutigen A1 folgt. Vgl. dazu noch immer Steinkellner 1976c und Lehenbauer 2017b.

385 In diesem Jahr stellte Kaiser Heinrich in „*Tvrrinbohc*“ ein Diplom aus, was nahelegt, dass er dort auf einer Straße unterwegs war. Weltin und Zehetmayer 2008, 345 und Mitis 1997, Nrr. 575, 576.

386 Ein gerade in Arbeit befindlicher Aufsatz des Verfassers dieser Zeilen, wird auch zu diesem vermuteten Standort einige neue Indizien und Überlegungen liefern. Es sei hier nur kurz auf die jeweils donauaufwärts und donauabwärts

haben könnte und dieser womöglich Baumaterial für die ersten Gebäude geliefert hat. Dass die Donau zu dieser Zeit, und vor allem in diesem frühen Stadium der Urbarmachung unserer Heimat, eine essenzielle Rolle spielte, ist evident. Es mag daher auch Kroisbach, als die topografisch und siedlungstechnisch günstigere gelegene Örtlichkeit gewählt worden sein³⁸⁷, um eine Siedlung zu gründen.³⁸⁸ Es lässt sich an vielen Beispielen zeigen, dass die herrschaftliche Erschließung und Kultivierung des Ostlandes in der Karolingerzeit im Bereich der einstigen römischen Siedlungszonen stattfand. Dies zeigt sich an [...] zahlreiche[n] Besitzübertragungen und Güterschenkungen, welche die Bereiche der ehemaligen römischen Lager und Kastelle betreffen [...].³⁸⁹

Die Siedler mögen hier an Land gegangen sein und trafen ev. schon am Ufer auf brauchbares, wiederverwertbares Baumaterial und optimale siedlungsfreundliche Bedingungen. Des Weiteren verlief von Lauriacum und Prölling kommend, eine römische Trasse direkt südlich an der Ortschaft vorbei³⁹⁰ und führte über Igelschwang weiter nach Wallsee. Eine zweite römerzeitliche Straßentrasse zog von Oberramsau kommend, über den Hof „*Mayr im Holz*“³⁹¹ und von dort weiter Richtung Norden, direkt am östlichen Ortsrand von Kroisbach vorbei nach Wallsee. Diese Wegsysteme sind mit ziemlicher Sicherheit über die Römerzeit hinaus in Verwendung gestanden und waren daher auch im 8. und 9. Jahrhundert mit Sicherheit begehbar. Sie mögen zur Erschließung genutzt worden sein und waren eventuell mit ein Grund, warum man die Gegend von Kroisbach als Ausgangspunkt der Siedlungstätigkeit wählte und erst später auch die Anhöhe von Strengberg selbst erschloss. Im Zusammenhang mit der römerzeitlichen Straßenführung am Ort Kroisbach vorbei, soll noch kurz auf eine problematische Deutung der Urkunde vom 18. Juni 1011³⁹² eingegangen werden.

Der Hofname „*Strasser*“³⁹³ weist uns auf das frühe Vorhandensein einer Straße hin und selbst in der Situierung der Höfe erkennt man, dass der älteste Hof *Bauer* (siehe zum Hof „*Bauer z`Kroisbach*“ auch weiter oben) – der gewöhnlich diesen Hofnamen führt³⁹⁴ – auch in nächster Nähe an der von Prölling aufsteigenden, und mit der von *Mayr im Holz* hier zusammentreffenden Wegführung liegt.

vermuteten nächsten Wachturmstandorte verwiesen. Der nächste wahrscheinliche Standort eines römischen Wachturms donauaufwärts dürfte in der Umgebung des ehemaligen Schlosses Achleiten zu suchen sein. Für diesen Standort spricht neben der topographischen Lage, die typisch ist für solche Positionen, auch die Tatsache, dass, genauso wie in Kroisbach, die Gegend sehr früh erschlossen wurde und zum Herrschaftsmittelpunkt der Umgebung von Tegernsee wurde. Dieser Punkt liegt exakt 1,5 km westlich von Gauning, was genau der üblichen Entfernung zwischen den Wachtürmen entspricht. Donauabwärts könnte im Bereich des Hofes „*Feichting*“ ein weiterer Turm zu suchen sein.

387 Zur Kontinuität von Wehranlagen und zugehörigen Siedlungen vgl. Schad'n 1953, 293.

388 Vgl. dazu auch Scheibers Aussagen Scheiber 1946, 41.

389 Kühltreiber und Obenaus 2017, 179.

390 Im Bereich der Ortschaft trägt die ehem. römische Trasse heute die Parzellen Nummern 1015/26 und 1018/8.

391 Scheiber meint, dass der Hof früher „*Pozinfurte*“ hieß, doch es haftet der Hofname „*Botzenfurtner*“ auf den unmittelbar nordwestlich befindlichen Hof (siehe im Franziszeischen Kataster), wo auch ein Ansitz angenommen wird. vgl. Kaltenecker 2007. Der Ursprung des Namens dürfte auf „Furt des Pozzo“ zurückgehen. Scheiber 1946, 61. 1206 und 1256 ist vom edlen Ulrich v. Pozinfurte die Rede. Kaltenecker 2007.

392 Weltin und Zehetmayer 2008, 237, Nr. 20c.

393 Ziervogel 1981, 92 und Scheiber 1946, 77.

394 Cerny 2009c, 16.

Im Frühjahr 2018 wurden vom Verfasser im südlichen Ortsbereich³⁹⁵, am besagten Straßenzug von Prölling kommend, Keramikbruchstücke aufgelesen, die teilweise in die Römerzeit zu setzen sind.³⁹⁶ Die bereits vorhin genannten „Lebleräcker“ sind ein deutlicher Fingerzeig auf ehemals bestandene urgeschichtliche Grabhügel in Kroisbach. Dass vorgeschichtliche Anlagen im Frühmittelalter weiterverwendet wurden, ist an etlichen Beispielen ersichtlich.³⁹⁷

Neben diesen Überlegungen werden in der neueren Forschung auch Zweifel an der Deutung des verwendeten Terminus „vicus“ laut.³⁹⁸ Steinkellner setzte nämlich den in der Urkunde des Jahres 1031–1034³⁹⁹ verwendeten Begriff „vicus“ mit den Gegendbezeichnungen „locus“ und „predium“ gleich⁴⁰⁰, was nicht so einfach zulässig ist. Aufgrund der vorgebrachten Indizien ist es durchaus denkbar, dass die erste Kirche – aufgeführt als kleine Holzkirche – in unmittelbarer Nähe zum Ansitz (und der befestigten Siedlung), den ersten Anwohnern als *Seelsorgestation* diene. Sicher ist, dass der damalige Bischof von Passau, Penno, die Kirche „in vico Chrebesbach“ geweiht und zur Pfarrkirche erhoben hat.⁴⁰¹

Einen bisher völlig unbekanntem Wehrbau, könnte es am westlichen Ortseingang von Strengberg in der Flur – und damaligen Häusergruppe – „Warscheneck“ (auch „Scharfeneck“ und „Bechseneckch“)⁴⁰² gegeben haben.⁴⁰³ Die Erbauung dieser Häusergruppe und ev. des Wehrbaues ist laut Plesser ab 1525 anzusetzen⁴⁰⁴, was aber nicht mit der unten erwähnten ersten Nennung korreliert. Den Grund für die Verortung einer – wohl sehr bescheidenen – Wehranlage an dieser Stelle liegt in der Nennung von „Bechseneckch“ (für Büchseneck = Büchse = Gewehr) aus dem Jahr 1439.⁴⁰⁵ Nun soll noch darauf hingewiesen werden, dass es sich beim Namen „Warscheneck“, das als „waßnek“ ausgesprochen wird, um eine verballhornte Form von „Waseneck“ handeln dürfte. Es steckt also mit einiger Wahrscheinlichkeit das Wort „Wasen“ im Namen, das immer auf einen

395 Die Keramikfunde wurden im Umkreis der Parzellen 779/1, 780/1 und 782 gemacht.

396 Vielleicht steht mit diesen Funden und der römerzeitlichen Straßentrasse auch das in einem Orthofoto (NÖ. Atlas, Flugjahr 2016) erkennbare positive Bewuchsmerkmal auf der Parzelle Nr. 782 in Verbindung. Bei der wahrnehmbaren Bewuchsanomalie könnte es sich um den Grundriss eines Quer zur Straßenrichtung ausgerichteten Hauses handeln. Danke für den freundlichen Hinweis auf diesen Sachverhalt an Thomas Kühtreiber. Bei einer Begehung konnten vom Verfasser, kleinste Ziegelbruchstücke aufgelesen werden, die jedoch keine weiteren Aussagen zulassen. Weiters befindet sich nur 700 m südlich von Kroisbach an der römerzeitlichen Straßentrasse von Wallsee nach Oberramsau eine neu entdeckte römische Fundstelle. Ein Fundbericht wurde im September 2018 beim BDA eingereicht. Die Bestimmung der Keramikfragmente wurde von Lukas Kerbler, MA (Niederösterreichisches Landesmuseum) im Rahmen der Sammlungsaufnahme des Verfassers im Oktober 2018 durchgeführt.

397 Kühtreiber und Obenaus 2017, 174.

398 Weltin und Zehetmayer 2008, 251.

399 Weltin und Zehetmayer 2008, 242.

400 Weltin und Zehetmayer 2008, 250f.

401 Scheiber 1946, 43; Eventuell fand die Weihung 1032 statt, da in diesem Jahr ein Passauer Ordinarius die Haager Kirche einsegnete. vgl. Weltin und Zehetmayer 2008, 244 und Steinkellner 1982, 112.

402 Weigl 1974, 209.

403 Scheiber 1946, 68.

404 Scheiber 1946, 68.

405 Weigl 1974, 211.

Wehrbau hindeutet. Dass auch die Endung „-eck“ vielfach auf ehemalige Ansitze^{406,407} hindeutet, sei abschließend erwähnt.

Zusammenfassung

Zum Abschluss der Arbeit soll nun ein denkbarer Verlauf der Geschichte Kroisbachs wiedergegeben werden. Die karolingerzeitliche Villikation Kroisbach wurde um 800 in Form einer befestigten Siedlung gegründet, deren Standort wohl im Bereich des „*Bauer z`Kroisbach*“ und östlich von diesem zu suchen ist. Möglich ist, dass ein Einfall der Ungarn (ein solcher Einfall führte die ungarischen Truppen 881 bis Ardagger) auch die Villikation Kroisbach zerstörte. Die Fluranalyse lässt jedoch den Schluss zu, dass die Siedlungstätigkeit nicht abbricht und keine Wüstungsbildung einsetzte, sondern eine kontinuierliche Besiedlung vorherrschte.

Der neue Siedlungshorst des 10./11. Jahrhunderts wurde wohl etwas weiter westlich der karolingerzeitlichen Villikation auf dem unterhalb befindlichen Gelände angelegt. Jedenfalls würde der geschilderte und rekonstruierte Wehrbau vom Typ einer Motte/Hausberges gut zur geäußerten Vermutung passen. Die Abtei Tegernsee scheint Kroisbach spätestens um 980⁴⁰⁸ erworben zu haben. Die bis dahin höchstwahrscheinlich in Kroisbach bestandene Kirche (1011) wurde wohl, mit der Verlegung des Verwaltungszentrums nach Achleiten (oder nach der Plünderung Kroisbachs 1052?), mit verlegt. Zwischen 1034 und 1041 erhielt der Hochfreie Zontibold – der mit einiger Sicherheit ein Lehensmann des Kloster Tegernsees gewesen ist – eine Hube im Tausch von Tegernsee in Kroisbach. Vermutlich errichtete dieser am postulierten Burgplatz (Parzelle 770) seinen Ansitz. Die fortifikatorische Lage des Platzes kann nur als vorzüglich beschrieben werden. Nur wenige Jahre nach dem Bau der Burg plünderten 1052 kaiserliche Truppen am Vormarsch gegen die Ungarn das Gut Kroisbach, worüber der Abt von Tegernsee sich beschwerte. Es ist möglich, dass in diesem Zwischenfall auch der Ansitz des Zontibolds zerstört und er womöglich getötet wurde. Dies könnte eine Untermauerung erfahren, in dem Umstand, dass Zontibold im Jahr 1029 noch mit seinem Vater urkundlich in Erscheinung tritt.⁴⁰⁹ Er kann damals also noch nicht sonderlich alt gewesen sein, was bedeutet, dass er auch 1052 noch relativ jung war. Falls er getötet worden wäre, würde das erklären, warum er ab dem Tauschhandel von 1034/1041 nicht mehr urkundlich in Erscheinung tritt und es auch – ob des kurzen Bestehens – keinerlei schriftliche Nachrichten zur Burg Kroisbach gibt. Der kurz darauf – vielleicht ab 1060/70 – fassbare Zerfall des Resthofes Tegernsees mag damit ebenfalls in Verbindung stehen.

⁴⁰⁶Vgl. dazu Pelzl 1991, 95 oder die frühe Anlage "Alteck" Kühtreiber und Obenaus 2017, 91.

⁴⁰⁷Schuster 1989, 116.

⁴⁰⁸Krawarik 2001, 206.

⁴⁰⁹So heißt es: "Adalpreht de Uualda et filius eius Zontipolt". Weltin und Zehetmayer 2008, 184.

Nach der Zerstörung der Burg ihres Lehensmannes Zontibolds sah sich das Kloster genötigt, zum Schutz ihres Verwaltungssitzes in Achleiten – von dem aus übrigens sämtliche Besitzungen des Klosters in Österreich verwaltet wurden⁴¹⁰ – eine Burg zu errichten. Mit der Errichtung scheint die Nennung der 1107 erstmals genannten Ritter Pernhard und Rüdiger von Achleiten zusammenzuhängen. Zu dieser Zeit oder bereits vorher wurde eine Kirche in Achleiten errichtet.

Abbildung 25: Blick auf den Burgstall Kroisbach im Jahr 2018. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 27: Orthofoto a.d. Jahr 1975 m. bewaldeten Hausberg Kroisbach. (Quelle: DORIS, <https://wo.doris.at/>)

Abbildung 24: Geländeprofil Süd-Nord Parz. 751-5 "Bauer zu Kroisbach". (Grafik: Lehenbauer Harald, QGIS 3.23.0)

Abbildung 26: Armbrustbolzen vom Bereich d. curtis (Parz. 748/1). (Foto: Lehenbauer Harald)

410 Weissensteiner 1983, 150.

Abbildung 28: Abschnittsgraben beim Bauer zu Kroisbach, Blickrichtung Südwesten. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 29: Blick zum Gelände d. curtis (Bauer zu Kroisbach) v. Abschnittsgraben. (Foto: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 9 Buchau II (KG Erla/MG St. Pantaleon-Erla)

Bei der als Buchau II bezeichneten Stelle handelt es sich um eine schmale, durch zwei Gräben isolierte Geländezunge, die ca. 50 m lang und zwischen 9 und 14 m breit ist.⁴¹¹ Die beiden Gräben haben eine Tiefe von ca. 1,3 m und der Hügel selbst ist 2,8 m hoch. Augenscheinlich handelt es sich mit Sicherheit um ein künstlich zugerichtetes Erdwerk. Es lassen sich ansonsten keine weiteren Fortifikationen feststellen, weshalb auch die Funktion unklar bleibt. Neben der Vermutung, es handelt sich um den Standort eines römischen Wachturms, könnten auch andere Erklärungen infrage kommen.

Abbildung 30: Hügel Buchau II im digitalen Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald)

⁴¹¹ Parz. 1220/3 (KG Erla/MG St. Pantaleon-Erla), GK M31: 93366,53/ 339362,27.

Kat. Nr. 10 „Burgholz“ nächst der abgekommenen Burg Ottos von Ramsberg in Höf/Amstetten

Knapp 1,5 km westlich der Stadt Amstetten befindet sich eine kleine Rotte mit dem bezeichnenden Namen „Höf“.⁴¹² Sie führt den Namen wohl in Zusammenhang mit der oberhalb des Uraltals einst bestandenen Burg Ramsberg⁴¹³, scheint diesen aber erst in der Neuzeit erhalten zu haben. Erstmals scheint der Name „Höf“ 1674 im Urbar der Herrschaft Schlickeneith auf.⁴¹⁴ Die Lage der Burg selbst muss als imposant hervorgehoben werden, da von ihr das ganze Schafferfeld und damit auch die an der Ybbs und der Url gelegenen Furten eingesehen und kontrolliert werden konnten.⁴¹⁵

Keine imposanten Mauerzüge oder auch nur Reste davon, wie in Freienstein oder Dürnstein der Fall, zeugen heute noch von den abgekommenen Wehranlagen, die wir jetzt besprechen werden. Der bisherige Kenntnisstand zur Burganlage Ramsberg ist in der bereits mehrfach zitierten Publikation „Burgen Mostviertel“ ausgeführt⁴¹⁶ und soll hier nicht weiter erläutert werden, da das eigentliche Objekt – bzw. die noch sichtbaren Erdsstrukturen davon – sich in kurzer Entfernung von der Burg Ramsberg befinden. Zur Geschichte des 1171⁴¹⁷ erstmals bezeugten (vermutlichen) Burgengründers Otto von Ramsberg ist immer noch der 1976 publizierte Aufsatz „Die Ruine Althaus bei Amstetten – einst der Sitz Ottos von Ramsberg“ in „Österreichs Wiege – Der Amstettner Raum“⁴¹⁸ heranzuziehen.⁴¹⁹ In dieser Arbeit konnte Steinkellner die bis dahin von der älteren Geschichtsforschung vertretene Meinung, dass es sich bei dieser Burganlage um den Sitz der Herren von Amstetten handle,⁴²⁰ widerlegen. Bereits kurz vor 1150 tritt uns in einem Melker Nekrolog eine gewisse „Chunigunt de Rammesperch“ als verstorben entgegen, die Ramsberg bei Amstetten zugeordnet wird.⁴²¹ Tatsächlich war Otto mit einer Kunigund verheiratet, wie aus einer Urkunde um 1200 hervorgeht.⁴²² Die Datierung dürfte jedoch von Fuchs deutlich zu spät angesetzt sein. Sein sicher letztes datierbares Auftreten fällt damit ins Jahr 1197.⁴²³

412 Parz. 1035/13, 1035/19 (KG Edla/SG Amstetten), GK M31: 111775,41/ 332008,67.

413 Steinkellner 1976a, 173 und Heimerl und Mayrhofer 1928, 34.

414 Steinkellner 1976a, 175.

415 Weigl 2003, 60.

416 Kühtreiber und Schicht 2007.

417 Er wird dort als Sohn des Hadmar von Kuffarn angeführt. Meiller 1850, 50, Nr. 80 und Steinkellner 1976a, 177 und Kühtreiber und Schicht 2007 Otto nennt sich um 1182 das erste Mal nach seinem Sitz „Otto de Rammesperch“ und führt die Zeugenreihe der Urkunde an. Vgl. Zehetmayer u. a. 2017, 373, Nr. 1416.

418 Steinkellner 1976a.

419 Eine neue umfassende Arbeit, die die Anlage in einen größeren Kontext der Lokalgeschichte zu stellen versucht ist vom Verfasser dieser Zeilen geplant.

420 Adalbert Queiser meinte dazu, dass die Herren von Amstetten aus Amstetten stammen. Queiser 1898, 21.

421 Hausner ab 1988, 838 und Fuchs 1913, 559.

422 Fuchs 1931, 539, Nr. 404.

423 Hausner ab 1988, 838 und Hundt und Friedrich Hector 1878, 101f, Nr. 105.

In nächster Nähe der ehemaligen Befestigung befinden sich die beiden Höfe *Hinselbach*. Der ursprüngliche „Althof“⁴²⁴ findet sich erstmals 1305 bzw. 1316 als „*Hunzelberg*“ und „*Huntzelpach*“ in Freisinger Quellen.⁴²⁵ Für die Anlage ist bisher kein sicher belegter Name zu eruieren. Der Flurname „Burgholz“⁴²⁶ scheint sich jedoch mit einiger Wahrscheinlichkeit auf unser Objekt zu beziehen. Was die Namenszuweisung erschwert, sind die unterschiedlichen befestigten Plätze im Umkreis der Burg Ramsberg. Wir haben es nämlich, neben dem künftig als „Burgholz“ bezeichneten Wehrbau und der Burg Ramsberg, noch mit einer dritten Örtlichkeit zu tun, die unmittelbar westlich an das Kernwerk der Burg Ramsberg und damit auch nur durch einen tiefen Bachriss vom Burgholz getrennt, anschließt. Von dieser Fläche (heute eine Wiese) wird angenommen, dass sie bereits ab dem Neolithikum besiedelt gewesen ist. Jedenfalls lassen Funde aus dieser Zeit und der Römerzeit diesen Schluss zu.⁴²⁷ Als Flurbezeichnungen existieren laut Schwammenhöfer auch noch „*Sperrbogen*“, „*Burgfried*“ und „*Hohenau*“.⁴²⁸ Wobei leider keinerlei Quellen angeführt werden und somit eine gewisse Unsicherheit besteht, was die Verortung angeht. Der erwähnte Flurname „*Sperrbogen*“ könnte unter der Bezeichnung „*Schwibogen*“ in der Maria Theresianischen Fassion aufscheinen, denn dort wird eine „*Wisen am Schwibogen*“ erwähnt⁴²⁹. Es dürfte sich um die zwischen „*Burgholz*“ und Burg Ramsberg gelegene Wiesenfläche handeln, da diese durch eine halbkreisförmigen Graben-, Wallanlage vom Hinterland abgeschirmt wird. Auch der Flurname „*Hochenauwisen*“ lässt sich in dieser Fassion eruieren.⁴³⁰ In der Francisco-Josephinischen Landesaufnahme (1869–1887) ist der fast immer auf Wehranlagen hinweisende Flurname „*im Gstreit*“ nördlich des Burgstalls Ramsberg eingezeichnet.⁴³¹ Der Name findet sich auch als „*Streitwisen*“ und „*große Streitwisen*“ schriftlich in den Quellen.⁴³² Entweder auf das „*Streit*“ bei der Burg Ramsberg oder „*Streit*“ in der Nähe von Silberweis/Amstetten bezieht sich die Erwähnung um 1569⁴³³ im Teilungsverzeichnis der Herrschaft Zeillern.⁴³⁴ Die Josephinische Fassion gibt weitere Flurnamen der Umgebung preis. So finden sich z. B.: „*Burgleitl*“⁴³⁵, „*Althauswißl*“⁴³⁶, „*Althausackerl*“⁴³⁷ und „*Althausleithen*“⁴³⁸ bzw. „*Althausfeld Acker*“⁴³⁹. Besonders interessant ist,

424 Nähere Informationen und die prinzipiellen Schritte bei der retrogressiven Siedlungsforschung, die insbesondere auf die Rekonstruktion der mittelalterlichen Grundbestiftung der Höfe abzielt, sind zu finden bei Krawarik 1994.

425 Weigl 1964, 236, Nr. B 445.

426 Wobei hier erstmals betont werden muss, dass es sich bei einem mit dem Namen „*Burgholz*“ bezeichneten Wald meistens um ein zu einer Burg gehöriges Waldstück handelt. Vgl. Weigl 2003, 69.

427 Kühtreiber und Schicht 2007 und Kremslehner 1996, 38, sowie Schwammenhöfer 1992, Nr. 20.

428 Schwammenhöfer 1992, Nr. 20.

429 Die auf dieser Seite angeführten Flurnamen gehörten zum Besitz des Niclas Schotter zu Pilsing im Amt Mauer. Vgl. Niederösterreichisches Landesarchiv 1751. MThF 1266, fol. 565.

430 Niederösterreichisches Landesarchiv 1751. MThF 1266, fol. 565.

431 Freundlicher Hinweis von Heimo Cerny (Amstetten) am 23. September 2019.

432 Niederösterreichisches Landesarchiv 1751. MThF 1266, fol. 569.

433 Steinkellner und Kunerth 1988, 49.

434 „*Zway Vberlendtguetl am Streit*“. Fast alle in der Aufzählung genannten Güter liegen um die Burg Ramsberg und Haaberg. Vgl. Steinkellner und Kunerth 1988, 39.

435 Niederösterreichisches Landesarchiv. JosFass OW 414, Nr. 641 und 642.

436 Niederösterreichisches Landesarchiv. JosFass OW 414, Nr. 526.

437 Niederösterreichisches Landesarchiv. JosFass OW 414, Nr. 527.

dass sich um 1787 das sogenannte „*Burgholz*“ zur Gänze im Besitz der Dorfgemeinschaft von Greinsfurth befand.⁴⁴⁰

Der Platz könnte auch der Standort des zur Burg Ramsberg gehörigen Maierhofes gewesen sein, bzw. der Maierhof der Anlage im Burgholz. Schriftlich lässt sich dieser Hof jedenfalls bereits 1305 als „*curia Ramsparg*“ fassen⁴⁴¹, auf der 1316 ein „*villicus*“, also ein „Meier“ sitzt.

Auch der Flurname „*Ramsberger Leiten*“⁴⁴² findet sich dort vor.⁴⁴³ Der von Schwammenhöfer abgelehnte Zusammenhang des Namens „*Althaus*“ mit dem Burgplatz und dem Turmhügel⁴⁴⁴, ist nicht haltbar. Wie bereits Steinkellner darlegte, bestand die Erinnerung an eine einst hier bestandene Burg im kollektiven Gedächtnis der umliegenden Bauern fort und so wurde der Flurname „*Althaus*“ weiterhin tradiert. Den sicheren Beleg, dass sehr wohl ein Zusammenhang besteht, liefert uns der Eintrag des Flurnamens „*Althaus Wiesl*“ in der Maria Theresianischen Fassion des Jahres 1751.⁴⁴⁵ Auch die „*Althausmühle*“ (dabei handelt es sich um die heutige „*Bergermühle*“) ist in der Francisco-Josephinische Landesaufnahme eingezeichnet und belegt den Zusammenhang.

Steinkellner vermutete aufgrund des 1316 in den Quellen aufscheinenden „*Purchstal*“, dass die Wehranlage zu diesem Zeitpunkt bereits abgekommen war, was durchaus als möglich erscheint.

Jedoch muss angemerkt werden, dass der Bedeutungskontext des Wortes „Burgstall“ nicht als Konstante, und damit als gleich angesehen werden darf. So ist in den zeitgenössischen Quellen nicht (immer) damit zu rechnen, dass von einer abgegangenen Burg die Rede ist. Es werden vielfach auch zu der Zeit noch bestehende Burganlagen als „*Purchstal*“ bezeichnet.⁴⁴⁶

Eine wie auch immer geartete Reihung der Güter scheint im Urbar nicht ersichtlich. Jedenfalls erscheint noch vor dem „*Purchstal*“ auch der „*silva dicta Purcholtz*“, also der Wald, der „*Burgholz*“ genannt wird.⁴⁴⁷ Auch in der Theresianischen Fassion 1751 ist das „*Burgholz*“ erwähnt⁴⁴⁸ und wird hier einmal als „*gar schlecht und größtenthaills abgeholzt*“ bezeichnet.⁴⁴⁹

Kommen wir nun nach den historisch überlieferten Streiflichtern zur Beschreibung der heute noch sichtbaren Geländemerkmale. Die Wehranlage, die wir als „*Burgholz*“ bezeichnen, ist nach Ansicht von Martin Krenn (BDA) eine klassische Burganlage des 12.–13. Jahrhunderts.⁴⁵⁰ Von zwei tiefen

438 Niederösterreichisches Landesarchiv. JosFass OW 414, Nr. 645.

439 Niederösterreichisches Landesarchiv. JosFass OW 414, Nr. 647.

440 Niederösterreichisches Landesarchiv. JosFass OW 414, Nr. 643.

441 Steinkellner 1976a, 174 und Zahn 1871, 474.

442 Im Franziszeischen Kataster ist der heutige Steilabfall zum Uraltal hin als „oede“ bezeichnet. Es dürfte sich auch um die in der Maria Theresianischen Fassion bezeichnete Flur „*Öede Leuthe*“ handeln. Niederösterreichisches Landesarchiv 1751. MThF 1266, fol. 566.

443 Steinkellner 1975. HS StA 1172.

444 Schwammenhöfer 1992, Nr. 20.

445 Niederösterreichisches Landesarchiv 1751. MThF 1266, fol. 565.

446 Bader, 263f.

447 Zahn 1871, 481.

448 Niederösterreichisches Landesarchiv 1750-1751. MThF 0132, fol. 287.

449 Niederösterreichisches Landesarchiv 1750-1751. MThF 0132, fol. 299.

450 Eine Begehung der Anlage erfolgte im 22. Februar 2019 mit Martin Krenn (BDA) und Gunther Hüttmeier.

Wasserrissen gegen Osten und Südwesten abgeriegelt, liegt die nach Südosten hinauslaufende isolierte Geländezunge. Dem eigentlichen Kernwerk vorgelagert, liegt gegen Nordwesten eine massive doppelte Graben-, Wallanlage, welche die Burg gegen das angrenzende Hinterland äußerst effektiv schützte.

Das eigentliche Burgareal nimmt einen Platz von etwa 625 m² ein und hat die Form einer Raute mit einer Seitenlänge von 25 m. Auf Seite des heutigen Zuganges, der über die Graben-, Wallanlage führt, befindet sich westlich der ca. 1 m hohe Rest eines Innenwalles. Auch nach dem ersten ca. 2 m tiefen Graben ist die danach folgende Wallanlage noch ca. 1,5 m hoch erhalten und hat eine Kronenbreite von ca. 2 m. Nach diesem ersten Wall folgt ein ca. 4–7 m breiter Zwischenraum, an welchen der etwa 6,5–9 m lange, zum Innengraben hin seicht ansteigende Hang anschließt. Es folgt der Innengraben, der mittig am Zugang ca. 3–4 m tief erhalten ist und dann nahtlos in den natürlichen Steilhang übergeht. Gegen Süden hin, zeichnet sich im Hang eine leichte Hangstufe ab, die vorsichtig als Wehrgang gedeutet werden könnte.

Abbildung 32: Abschnittsgraben am Burgstall Burgholz/Ramsberg 2019. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 31: Wallrest am Kernwerk. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 34: Burgstall Burgholz/Ramsberg im digitalen Geländemodell m. Hangneigungskarte. (Quelle: NÖ. Atlas, <https://atlas.noel.gv.at/>)

Abbildung 33: Burgstall Burgholz/Ramsberg im digitalen Geländemodell (QGIS, RVT VAT combined). (Grafik: Lehenbauer Harald)

*Abbildung 35: Burgstall Burgholz/Ramsberg im digitalen Geländemodell (QGIS RVT Blender Prismatic openness).
(Grafik: Lehenbauer Harald)*

Kat. Nr. 11 Hörsdorf (KG Zeillern/MG Zeillern)

Der in der Marktgemeinde Zeillern situierte Weiler Hörsdorf⁴⁵¹ wird im Süden vom Öhlingerbach begrenzt und liegt etwas südlich der heutigen Bundesstraße 1, die auf der Anhöhe nördlich am Ort vorbeiführt, in einem Talgrund.⁴⁵² Anton Schwetter berichtet um 1882 von einem nur aus vier Häusern bestehenden Dorf.⁴⁵³ Der Lokalhistoriker Franz Steinkellner vermutete eine Herkunft des Ortsnamens aus dem nahen Mitterkirchen im Machland⁴⁵⁴, wo ebenfalls ein Hörsdorf existiert. Ursprünglich, so Steinkellner, hätte das heutige Hörsdorf den Namen „Rütterspach“ gehabt, was sich jedoch im 14. Jahrhundert änderte, als die oberösterreichischen Hörsdorfer hier ansässig wurden.⁴⁵⁵ Wollen wir nun die Plausibilität dieser Vermutung etwas genauer unter die Lupe nehmen. Konzentrieren wir uns zuerst auf die im Machland begüterten Hörsdorfer⁴⁵⁶, um dann weitere Überlegungen anzustellen und zum Ende den vermuteten Standort des Ansitzes derer von Hörsdorf zu beschreiben. Vor allem sollen einige Irrtümer in der Abhandlung von Steinkellner korrigiert werden. Steinkellner nennt als erstes Auftreten der Hörsdorfer einen gewissen „*Sifridus de Hersdorf*“ um 1240, welcher unter weiteren Machländer Rittern einen Ausgleich zwischen dem Abt und Konvent zu Baumgartenberg und dem Ritter Ulrich von Imzing beurkundet.^{457,458,459} Jedoch findet sich der Ortsname bereits einige Jahrzehnte früher genannt. Am 25. Juli 1195 findet sich in einem Tauschvertrag von Bischof Wolfker von Passau mit dem Kloster Baumgartenberg Besitz in „*Herstorff*“.⁴⁶⁰ Der Ortsname scheint etymologisch auf einen Personennamen „Heri“ (Dorf des Heri) zurückzugehen.⁴⁶¹ 1209 bestätigt Leopold der VII., Herzog von Österreich und der Steiermark, dem Kloster Baumgartenberg dessen Besitzungen, darunter „*in Hersdorf predium unum*“.⁴⁶² Aufgrund der bis jetzt vorgetragenen Sachverhalte lässt sich bereits konstatieren, dass die Hörsdorfer sich nach dem Ort des „Heri“ gelegen neben Mitterkirchen nannten. Steinkellner führt als Nächstes den „enge[n] Kontakt“ der Zeillerner Hörsdorfer mit dem Kloster Baumgartenberg an, der es plausibel macht, eine Verwandtschaft bzw. Abstammung aus der Mitterkirchner Hörsdorfer Linie ableiten zu

451 Zur Rotte Hörsdorf siehe auch basierend auf den Forschungen Steinkellners: Peham, 234.

452 Parz. 2899/1 (KG Zeillern/MG Zeillern), GK M31: 108659,95/331305,6.

453 Schwetter 1882a, 236.

454 Steinkellner 1968. HS StA 0905 / 1 - 3.

455 Steinkellner 1968. HS StA 0905 / 1 - 3.

456 Bisher grundlegend zu den Hörsdorfern Steinkellner 1975. HS StA 1172 und Weigl 1991, 80ff.

457 Steinkellner 1968. HS StA 0905 / 1 - 3.

458 Baumgartenberg, Zisterzienser (1149-1708) 1240, in: monasterium.net, URL [/mom/BaumOCist/1240.1/charter](http://monasterium.net/mom/BaumOCist/1240.1/charter), abgerufen 2020-03-06Z; Vgl. auch Verwaltungs-Ausschuss des Museums Francisco-Carolinum 1862, 89f, Nr. 84.

459 Herwig Weigl sieht eine Zugehörigkeit zu den hier behandelten Hörsdorfern sehr skeptisch. Weigl 1991, 81, Fußnote 286.

460 Oberösterreichisches Urkundenbuch, weltlicher Teil (540-1399) 1195 VII 25, in: monasterium.net, URL [/mom/OOEUB/1195_VII_25/charter](http://monasterium.net/mom/OOEUB/1195_VII_25/charter), abgerufen 2020-03-06Z; Hausner ab 1988, 538 und Museum Francisco-Carolinum 1852, 452.

461 Hausner ab 1988, 538.

462 Oberösterreichisches Urkundenbuch, weltlicher Teil (540-1399) 1209 I 31, in: monasterium.net, URL [/mom/OOEUB/1209_I_31/charter](http://monasterium.net/mom/OOEUB/1209_I_31/charter), abgerufen 2020-03-06Z; und Oberösterreichischer Musealverein 1856, 515–519.

können.⁴⁶³ Dass es vielfältige und intensive Kontakte von Machtländer Adeligen, mit der südlich der Donau situierten Adelswelt gab, ist auch in der neueren Forschung unumstritten.⁴⁶⁴ Ob dies jedoch ausreicht, um eine Verwandtschaft zu postulieren, ist zu verneinen.⁴⁶⁵

Damit sind wir auch schon beim ersten Hörsdorfer angelangt, der sicher in Hörsdorf/Zeyllern sitzt, nämlich Georg von Hörsdorf. So bezeugt Georg von Hörsdorf 1323 eine Urkunde über eine Schenkung Konrads von Alindorf an das Kloster Baumgartenberg.⁴⁶⁶ Steinkellner vermutete aufgrund dieser Urkunde, dass auch ganz Kleinberg (MG Zeyllern) (unmittelbar an Hörsdorf anschließend) Georg von Hörsdorf gehörte und dass Konrad von Alindorf, den von ihm an Baumgartenberg gestifteten Teil, von dem Hörsdorfer erworben hatte. Jedenfalls stifteten sowohl Georg von Hörsdorf^{467,468}, als auch Konrad von Alindorf ihren Besitz zu Kleinberg an das Kloster Baumgartenberg⁴⁶⁹. Georg von Hörsdorf war mit einer Margret verheiratet. Dies geht aus mehreren Jahrtagsstiftungen an das Kloster Baumgartenberg hervor. So wurden zwei Stiftungen 1332 und eine 1349 getätigt.^{470,471,472} 1332 stiftete er sein rechtes „*freye[s] kaufaiigen datz purckstal bey Sannd Peter in der Aw*“.⁴⁷³ Im selben Jahr wird er erstmals als Herr titulierte in einer Seitenstettener Urkunde.⁴⁷⁴ Mit der Stiftung 1349 endet auch das urkundliche Auftreten von Georg von Hörsdorf. In besagter Urkunde erfahren wir auch mehr über seine verwandtschaftlichen Verhältnisse. So ist zu lesen, dass Chunrad von Aurach der Bruder von Georg war.⁴⁷⁵ Ab 1350 erscheint Lienhart, der Sohn von Georg, in Urkunden, wo er am 24. April 1350 mit seiner Frau Christein das Gut „*Wintpoezzing das gelegen ist in Newnsteter Pharr*“ an das Stift Ardagger verkauft.^{476,477} Im Monat davor, am 7.

463 Steinkellner 1968. HS StA 0905 / 1 - 3.

464 So zeigen laut den Bearbeitern des Niederösterreichischen Urkundenbuches „[d]ie Urkunden der heute in Oberösterreich liegenden Klöster [...] die engen Verschränkungen des dortigen Adels mit dem babenbergischen Herzogtum“. Zehetmayer u. a. 2017, 264.

465 So bringt Weigl gewichtige Argumente vor, die gegen Steinkellners These sprechen. Vgl. Weigl 1991, 81.

466 Baumgartenberg, Zisterzienser (1149-1708) 1323 II 13, in: monasterium.net, URL </mom/BaumOCist/1323_II_13/charter>, abgerufen 2020-03-06Z

467 Steinkellner 1968. HS StA 0905 / 1 - 3.

468 Baumgartenberg, Zisterzienser (1149-1708) 1332 VIII 15, in: monasterium.net, URL </mom/BaumOCist/1332_VIII_15/charter>, abgerufen 2020-03-06Z

469 Siehe hierzu die Urkunde aus dem Jahr 1323 und eine weitere aus dem Jahr 1335. Vgl. Baumgartenberg, Zisterzienser (1149-1708) 1335 VI 09, in: monasterium.net, URL </mom/BaumOCist/1335_VI_09/charter>, abgerufen 2020-03-06Z

470 Steinkellner 1968. HS StA 0905 / 1 - 3.

471 Baumgartenberg, Zisterzienser (1149-1708) 1349 III 02, in: monasterium.net, URL </mom/BaumOCist/1349_III_02/charter>, abgerufen 2020-03-06Z und Baumgartenberg, Zisterzienser (1149-1708) 1332 VIII 15, in: monasterium.net, URL </mom/BaumOCist/1332_VIII_15.1/charter>, abgerufen 2020-03-06Z

472 Weigl 1991, 81.

473 Baumgartenberg, Zisterzienser (1149-1708) 1332 VIII 15, in: monasterium.net, URL </mom/BaumOCist/1332_VIII_15.1/charter>, abgerufen 2020-03-06Z

474 Raab 1870, 189f, CLXXVI.

475 In derselben Urkunde wird „Wolffharts des Gullen“ als Schwager Georgs betitelt. Vgl. Baumgartenberg, Zisterzienser (1149-1708) 1349 III 02, in: monasterium.net, URL </mom/BaumOCist/1349_III_02/charter>, abgerufen 2020-03-07Z

476 Steinkellner 1968. HS StA 0905 / 1 - 3.

477 Ardagger, Kollegiat (1049-1743) 1350 IV 24, in: monasterium.net, URL </mom/ArdCan/1350_IV_24/charter>, abgerufen 2020-03-07Z

März, verkaufte er dem Abt Rudolf von Seitenstetten sechs Güter, nämlich „*dacz Purchstal*“, „*ains in dem freschental*“, „*ains dacz Grillenparcz*“, „*ains im Stocharch*“ in der Pfarre St. Peter in der Au. Die beiden übrigen Güter, „*an der Oed*“ und „*im Reut*“, befanden sich in der Pfarre Weistrach.⁴⁷⁸ Er begegnet uns ferner am 7. Juni 1358⁴⁷⁹, 31. Mai 1358⁴⁸⁰ und am 21. April 1364⁴⁸¹ in der Zeugenschaft in Seitenstettner Urkunden. Der letzte nachweisbare Hörsdorfer ist Niclas (Chünzel) von Hörsdorf, der das erste Mal im Lehenbuch von Herzog Albrecht III. um 1395 aufscheint und den halben Hof „*Taupstain*“⁴⁸² und sieben Hofstetten dort zu Lehen innehatte.⁴⁸³ Im gleichen Lehenbuch findet sich dieselbe Gütergruppe des Niclas Hörsdorfer nochmals verzeichnet. Dies war der Fall, weil er diesen Besitz anstelle von 100 Pfund für die Aussteuer seiner Schwester Katharina an Hertlein dem Herleinsperger⁴⁸⁴ versetzen musste.^{485,486} Diese letzte Erwähnung ist von besonderem Interesse, da wir hier eine Verwandtschaft mit den Herleinspergern sehen, die im weiteren Besitzverlauf des Ansitzes Hörsdorf relevant ist. Die Schwester von Niclas von Hörsdorf war also mit Hertlein Herleinsperger⁴⁸⁷ vermählt.

Nach dem Aussterben der Hörsdorfer kam die Hälfte ihres Besitzes zu Hörsdorf an die Wallseer. Dies lässt sich im Wallseer Lehenbuch von 1446 nachweisen, dort heißt es: „*Vermerkcht [hier] Stukch und Gütt so Wolfgang Snekenreut anstatt Pangrätzn Schnekenreut seines Vettters handden genommen hat zu lehen [...] item ain halbn Hof zu herstorf und vier halb Hofstet daselbs gelegen in Zeidling phar*“.⁴⁸⁸ Die Herren von Wallsee vergaben also den halben Hof mit den vier Hofstetten an die Schneckenreuter. Steinkellner mutmaßte, dass der zweite Teil der ehemaligen Hörsdorfer Güter an das Ministerialengeschlecht der Schneckenreuter gekommen sein könnte.⁴⁸⁹ Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die zweite Hälfte an die Herleinsperger gekommen ist. Am 8. März 1449 kaufte Jörg von Schneckenreut – nach der Erwerbung des Rittersitzes Öhling – auch den ehemaligen Sitz Hörsdorf von Dankwart den Herleinsperger, der diesen in der Urkunde als „*halbs Rittermässigs*

478 Seitenstetten, Stiftsarchiv Seitenstetten, Benediktiner (1109-1738) 1350 III 07, in: monasterium.net, URL </mom/AT-StiASei/SeitenstettenOSB/1350_III_07/charter>, abgerufen 2020-03-07Z

479 Seitenstetten, Stiftsarchiv Seitenstetten, Benediktiner (1109-1738) 1358 VII 07, in: monasterium.net, URL </mom/AT-StiASei/SeitenstettenOSB/1358_VII_07/charter>, abgerufen 2020-03-07Z

480 Niederösterreichisches Landesarchiv Urkundensammlung des Ständischen Archivs StA Urk 5346, in: monasterium.net, URL </mom/AT-NOeLA/StA_Urk/StA_Urk_5346/charter>, abgerufen 2020-03-09Z

481 Seitenstetten, Stiftsarchiv Seitenstetten, Benediktiner (1109-1738) 1364 IV 21, in: monasterium.net, URL </mom/AT-StiASei/SeitenstettenOSB/1364_IV_21/charter>, abgerufen 2020-03-07Z; zum Inhalt der Urkunde siehe auch Steinkellner 1986, 152.

482 Erstmals wird dieser Hof als „Hof zu Tepstain“ und „Taupstain“ genannt. Weigl 1974, 183.

483 Trinks 1939, 807, Nr. 235.

484 Zu den Herleinsperger siehe noch immer grundlegend Weiss von Starkenfels u. a. 1885, 121f; eine genealogische Abhandlung zu den Herleinspergern und den stammverwandten Hautzenberger ist vom Verfasser in Vorbereitung.

485 Steinkellner 1968. HS StA 0905 / 1 - 3.

486 Trinks 1939, 855, Nr. 352.

487 Jenen Hertlein Herleinsperger sehen wir z. B. 1397 in einem Vermächtnissbrief von Jakob des Hautzenberger bezeugt. Die genealogische Zuordnung erweist sich jedoch als schwierig, da urkundlich auch einige ähnliche Namensvarianten aufscheinen (z. B. Hartlieb, Hartlein, Hartneid, Hertlein usw.) Vgl. Weiss von Starkenfels u. a. 1885, 121f.

488 Niederösterreichisches Landesarchiv 1446. NÖ Reg, HS 17/006, fol 202r und Steinkellner 1968. HS StA 0905 / 1 - 3, sowie Steinkellner 1975. HS StA 1172.

489 Steinkellner 1968. HS StA 0905 / 1 - 3.

freis aigen“ und halbes Lehen bezeichnet.^{490,491} Es scheint also der Verwandtschaft geschuldet zu sein, dass der Sitz nach dem Erlöschen der Hörsdorfer zur Hälfte an die Herleinsperger kam.

Betrachten wir nun den vermuteten Standort des Ansitzes etwas genauer. Unmittelbar nordwestlich des Hofes „Maier zu Hörsdorf“ befindet sich die großflächige Parzelle Nr. 2899/1⁴⁹² in deren östlichen Bereich sich eine zum Hof hin situierte Spornlage abzeichnet, die durch einen heute verlaufenden Hohlweg zum Plateau gebildet wird. Dieser Hohlweg führt kreisförmig zum über dem Hof befindlichen Areal, das so eine vom östlichen Gelände isolierte Fläche mit den Abmessungen 30 × 33 m bildet. Es könnte sein, dass der heutige Hohlweg in früheren Zeiten als Abschnittsgraben diente, der den mutmaßlich dort befindlichen Sitz vom Gelände isolierte. Auch bergwärts scheint einst ein Graben bestanden zu haben, welcher sich heute noch in Gestalt einer ca. 1 m tiefen Geländemulde nach Norden und Westen hin abzeichnet. Östlich befindet sich ein isoliert gelegenes Plateau (ca. 24 × 24 m), das heute als Garten genutzt wird. Auf dem westlichen Plateau ist ein altes Dörrhaus erhalten. Wir könnten es hier mit einer zweiteiligen Anlage zu tun haben, die noch durch zwei isolierte Geländeareale erhalten geblieben sind. Ob diese Geländebeobachtungen tatsächlich zutreffen, können nur weitere Forschungen an Ort und Stelle klären. In einem ersten Schritt wäre etwa die angrenzenden Ackerflächen nach Streufunden abzusuchen.

Abbildung 36: Satellitenbild Hörsdorf m. Interpretation. (Quelle: Google Earth Pro, Bildaufnahmedatum 8.8.2017)

490 Steinkellner. NL Steinkellner Franz NL 768, Nr. 135.

491 Kaltenegger und Reichhalter 2007e.

492 Parz. 2899/1 (KG Zeillern/MG Zeillern), GK M31: 108659,95/ 331305,6.

Abbildung 37: Geländemodell von Hörsdorf (QGIS, RVT Blender Prismatic openness). (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 12 “Mayr zu Rohra” (KG Öhling/MG Oed-Öhling)

Im 14. Jahrhundert taucht in der Umgebung von Öhling eine niederadelige Familie auf, die dem Gefolge der Wallseer zuzurechnen ist und sich nach Hörsdorf und Aurach nennt. Die erstgenannte Familie wurde im vorigen Teil der Abhandlung ausgiebig behandelt.

Es soll hier nicht in genealogischer Manier die Linie derer von Aurach abgehandelt werden, sondern ein Kurzüberblick gegeben und vor allem, der im Blickpunkt stehende Hof „Rohra“ und der möglicherweise dort früher bestandene Ansitz näher unter die Lupe genommen werden. Der erste Vertreter der Auracher kommt Konrad von Aurach in den Quellen auf uns. Dieser führt ein anderes Siegel als sein Bruder Georg von Hörsdorf⁴⁹³ und tritt erstmals 1332 urkundlich in Erscheinung.⁴⁹⁴ Es folgen Nennungen 1349⁴⁹⁵ als „einfacher“ Chunrad von Aurach für seinen Bruder und 1350 für seinen Neffen.⁴⁹⁶ Bereits 1335 wurde er von den Wallseern als Burggraf von Waxenberg eingesetzt.⁴⁹⁷ Später erreichte er Ansehen und wurde Ritter und Landrichter.⁴⁹⁸ Konrad von Aurach lebte wohl bis um 1374 und war mit einer Katharina verheiratet, die schon früher verstorben sein dürfte.⁴⁹⁹ Für genauere Informationen bezüglich der Hörsdorder/Auracher siehe die Ausführungen bei Herwig Weigl.⁵⁰⁰ Es soll nun zum eigentlichen Thema fortgeschritten werden, dem ehemaligen Sitz derer von Aurach.

Was diesen angeht, so konnte dieser bisher nicht lokalisiert werden. Es soll nun ein Versuch unternommen werden, diesen Ansitz im Hof „Mayr zu Rohra“⁵⁰¹ (KG Öhling/MG Oed-Öhling) festzumachen. Zuerst soll darauf hingewiesen werden, dass bei diesem Hof ein sogenannter „Erdstall“ sich befinden soll.⁵⁰² Laut HONB wird der Hof das erste Mal 1449 im Wallseer Urbar als *Arrech* genannt. Jedoch ließ sich der Eintrag auf der angeführten Folio 292 im Urbar nicht auffinden.⁵⁰³ Stattdessen findet sich der Eintrag auf Folio 294.⁵⁰⁴ Jedoch finden wir

493 Weigl 1991, 82.

494 Baumgartenberg, Zisterzienser (1149-1708) 1332 VIII 15, in: monasterium.net, URL </mom/BaumOCist/1332_VIII_15.1/charter>, abgerufen 2020-03-10Z

495 Baumgartenberg, Zisterzienser (1149-1708) 1349 III 02, in: monasterium.net, URL </mom/BaumOCist/1349_III_02/charter>, abgerufen 2020-03-10Z

496 Weigl 1991, 82.

497 Weigl 1991, 82.

498 Weigl 1991, 82.

499 Weigl 1991, 83 und Seitenstetten, Stiftsarchiv Seitenstetten, Benediktiner (1109-1738) 1374 X 16, in: monasterium.net, URL </mom/AT-StiASei/SeitenstettenOSB/1374_X_16/charter>, abgerufen 2020-03-17Z

500 Weigl 1991, 80–85.

501 Weigl 1973, 82.

502 Vgl. Lehenbauer 2020, 5.

503 Weigl 1973, 82.

504 Niederösterreichisches Landesarchiv 1449. HS StA 1139 / 1 - 2, fol 294.

interessanterweise den Sitz schon am 24. April 1378 in einer Urkunde vor.⁵⁰⁵ In dieser Urkunde kommt Niclas der Hörsdorfer als Siegler vor, während „Ott der Genßl im Röhrach“ als Zeuge auftritt.⁵⁰⁶

Etymologisch könnte der Name „*Arrech*“ auf den anzunehmenden Sitz *Aurach* hinweisen. Am 15. August 1453 verließ Wigilais von Volkensdorf Jörg dem Schneckenreuter die Güter zu Rohrach und einige Jahre später 1466 verließ wieder besagter Wigilais für sich und seinen Vetter Pankraz Schneckenreuter die Güter zu Rohrach an Wolfgang II. von Schneckenreut.⁵⁰⁷ Die Güter wurden nach dem Tod Wigilais erneut an die beiden vergeben durch Jörg von Volkensdorf.⁵⁰⁸ Wohl erfahren wir aus einer Göttweiger Urkunde, dass Perichtold Pfäffinger 1478 dem „edeln Aswolt Schirbmer zu Spilbergkch“ eine „hofstat im Arrach“ wo ein gewisser *Syman im Arrach* sitzt, verkauft.⁵⁰⁹ Genannter Perichtold hatte weitere Güter in der unmittelbaren Nachbarschaft des mutmaßlichen Sitzes Rohra inne.⁵¹⁰ Danach lässt sich die Genese des Namens von *Arrach* zu *Rohra* recht genau verfolgen. Aus *Oraw* wird *Orrha* und letztlich *Rohra*⁵¹¹, wobei bereits – wie unten ersichtlich – einmal *Rorach* bzw. *Rarach*⁵¹² gebräuchlich war.

Schon früher, nämlich 1445 erfahren wir vom Verkauf von Gütern, welche von Zacharias Schorner zu Merkenstetten an die Brüder Georg und Leo Schneckenreuter⁵¹³ erkaufte wurden. Dabei wird unter anderem der "[...] *Hoff genant Im Rorach* [...] [und] *Ain Hofstat dapey* [...]" angeführt.⁵¹⁴ Franz Steinkellner mutmaßt in seiner Hof- und Familiengeschichte von Zeillern, dass eventuell der Hof *Mayr zu Rohra* zum "ursprünglichen Pyhrahof gehört hat, und daß (sic) die Teilung des Hofes noch nicht allzulange zurückliegen konnte".⁵¹⁵ Als Anlass zu dieser These nahm er die Tatsache, dass der adelige Perichtold Pfäffinger drei Höfe in seinem Besitz hatte, die zusammen an Oswald Schirmer⁵¹⁶ verkauft wurden.⁵¹⁷ Die Hofstatt von *Rohra* kam später an die Herrschaft Hagberg zu Ulmerfeld.⁵¹⁸ Noch heute ist der Hof sowohl in seiner verbauten Fläche, als auch in seinem Grundbesitz der größte in der näheren Umgebung.⁵¹⁹ Weitere Untersuchungen in der Umgebung des Hofes könnten sich fruchtbar auswirken.

505 Steinkellner 1975. HS StA 1172, Die Gänsel.

506 Steinkellner 1975. HS StA 1172, Die Gänsel.

507 Steinkellner 1975. HS StA 1172, Die Schneckenreuter.

508 Steinkellner 1975. HS StA 1172, Die Schneckenreuter.

509 Fuchs 1902, 119f, Nr. 1900.

510 Z. B. finden wir ihn in Besitz des Hofes „zu den Huettern“ (Hof Hutterbauer). (Ardagger, Kollegiat (1049-1743) 1480 V 01, in: monasterium.net, URL </mom/ArdCan/1480_V_01/charter>, accessed at 2020-03-17Z)

511 Steinkellner 1968. HS StA 0905 / 1 - 3.

512 Weigl 1973, 82.

513 Steinkellner und Kunerth 1988.

514 Steinkellner 1978. NL Steinkellner Franz N 768, 105.

515 Steinkellner 1968. HS StA 0905 / 1 - 3.

516 Steinkellner 1975. HS StA 1172.

517 Steinkellner 1968. HS StA 0905 / 1 - 3.

518 Steinkellner 1968. HS StA 0905 / 1 - 3.

519 Cerny 2018, 227.

Kat. Nr. 13 Dürnhub (KG Reichhub/SG Haag)

Ausgehend von intensiven archivalischen Recherchen und Desktopsurveys, sowie einer Begehung des Geländes konnte im Winter 2022 mit einiger Sicherheit in der Flur mit dem sprechenden Namen „*Moosholz*“⁵²⁰ eine bisher nicht lokalisierte Befestigungsanlage aufgefunden werden. Im Jahr 1969 publizierte der verdiente Heimatforscher Heinrich Weigl (1889–1978)⁵²¹ einen Aufsatz, in dem er die „*Purgstall*“-Flurnamen in Niederösterreich geordnet nach den Vierteln wiedergab.⁵²² Als Quellen nannte er die Theresianische und die Josephinische Fassion, in welchen er den Flurnamen „*Purgstall*“ etwa 90-mal nachweisen konnte.⁵²³ Auf Seite 84 erwähnt er den Flurnamen in „*Reichhub bei Haag*“, was dem Verfasser dieser Zeilen geschuldet der Tatsache, dass das Niederösterreichische Landesarchiv in den vergangenen Monaten fast alle Josephinischen und Theresianischen Fassionen online verfügbar gemacht hat⁵²⁴, bewogen hat, hierzu nähere Nachforschungen anzustellen. Zuerst konnte ich die Flurnamen „*Burgstallwiesen*“ und „*Gestrüpp am Burgstall*“⁵²⁵ in der Josephinischen Fassion ausfindig machen (siehe Abbildung 38).⁵²⁶ Diese Grundstücke befanden sich damals im Besitz von Michael Mayrhofer „*an der Thirnhub No 3*“, welcher das Gut am 1. November 1771 von Georg Mayrhofer gekauft hatte.⁵²⁷

Bevor zur Rekonstruktion des Grundbesitzes geschritten wird, um zu klären, ob die entdeckten Reste der mutmaßlichen Wehranlage mit schriftlichen Quellen in Einklang zu bringen sind, sollen eben diese vorgestellt werden. Die Befestigung befindet sich in der Flur „*Moosholz*“ in der KG Reichhub (SG Haag) auf den Parzellen Nr. 232 und 233.^{528,529} Es zeigt sich ein flacher, von Norden nach Süden sehr seicht abfallender Geländesporn, der gegen Osten und Westen durch natürliche tiefe Bacheinschnitte vom anstehenden Gelände isoliert ist. Entlang des Spornes haben sich die Reste zumindest zwei Abschnittsgräben im Geländere relief eindeutig erhalten und riegeln den Sporn so gegen Süden hin ab. Die Gräben sind leider nur 30–40 cm tief erhalten, jedoch in den Geländemodellen ganz deutlich auszumachen. Etwa 70 m nach dem zweiten Graben (dem ein seichter Wall vorgelagert erscheint (siehe Abbildung 42) zeichnet sich im Geländere relief der

520 Siehe im Franziszeischen Kataster.

521 Zu Heinrich Weigl siehe auch Petrin 1978.

522 Weigl 1969a.

523 Dazu kommen noch über 25 Dörfer und Höfe, welche den Flurnamen „*Purgstall*“ tragen, die aber keinen Eingang in den Aufsatz fanden. Vgl. Weigl 1969a, 82.

524 Vgl. hierzu Zehetmayer 2020, 332.

525 Das Grundstück hatte eine Länge von 80 x 3 Klafter (ca. 146 x 5,5 m).

526 Niederösterreichisches Landesarchiv. JosFass OW 399, Nr. der topographischen Ordnung 19 und 20.

527 Obermayr und Lessner [2019].

528 Parz. 232 und 233 (KG Reichhub/SG Haag), GK M31: 91160,08/334388,54.

529 Einen interessanten Flurnamen trägt ein Feld wenige hundert Meter südlich des Burgstalls, es ist im Franziszeischen Kataster unter „*Edelöd Feld*“ eingetragen (heutige Parz. 305/1 und 311). Im NÖ. Atlas ist fälschlich auf diesen Parzellen das „*Huber Feld*“ verzeichnet, das jedoch laut Franziszeischen Kataster die Parz. Nr. 342–379 hat.

Grundriss eines annähernd quadratischen Bauwerks ab, das als Turm gedeutet werden könnte, was auch mit dem Namen „*Dürnhub*“ in Einklang zu bringen wäre. Der Bereich dieser deutlich im Geländemodell erkennbaren Anomalie liegt auf einer ausgedehnten leicht erhöhten Geländestufe, die sich etwa 0,5 m hoch vom umgebenden Gelände abhebt (siehe Abbildung 45). Im Geländemodell ist dieser Bereich nach Osten hin durch eine Geländestufe (die in der Situationsdarstellung Abbildung 40 als „Wallrest?“ verzeichnet ist) abgesetzt. Dazu weitere Ausführungen unten stehend. Im äußersten Norden scheint der Geländesporn teilweise künstlich durch einen Graben – der heute als Forstweg genutzt wird – vom leicht ansteigenden Gelände getrennt. Dem Graben ist ein Wall vorgelagert, was jedoch auch als Aushubmaterial gedeutet werden kann. In diesem Bereich zeichnet sich auch der Zugang zum Burggelände ab, der durch einen heute etwa 0,7–1 m tiefen Graben vom anstehenden Gelände gesichert wurde. Gegen Osten scheint die heutige Wegtrasse als Graben gedient zu haben, was zusätzlich zum Bacheinschnitt ein weiteres Annäherungshindernis gewesen wäre. Im geraden Verlauf des heutigen Weges zeichnet sich dieser Graben deutlich ab.

Die Rekonstruktion des Grundbesitzes des betreffenden Hofes auf Grundlage der im Franziszeischen Kataster vorgefundenen Daten, ergab, dass der Inhaber des Hofes „*Dürnhub*“ folgende Parzellen bewirtschaftete, 109–124 und 147⁵³⁰. Das Gut kam im April 1817 an Michael Gerstmayr und seine Ehefrau Anna Maria⁵³¹ unter welchen auch im Franziszeischen Kataster der Eintrag erfolgte.⁵³² Nun befinden sich die Parzellen 109–124 allesamt im Bereich des sogenannten Lembachs und um den Hof selbst. Hier wäre ein früher Sitz zwar auch möglich, doch die typischen Lagekriterien für einen Wehrbau würden hier nicht erfüllt. Stattdessen bietet sich eine sowohl lagemäßig als auch besser mit den Besitzverhältnissen der Parzellen in Übereinstimmung zu bringende Position in ca. 1 km Entfernung nordwestlich vom Hof an, wo auch die Befestigung lokalisiert werden konnte.

Besagte Stelle befindet sich situiert auf einer exponierten Hügelkuppe, die nach allen Seiten flach abfällt. Es handelt sich um den Standort des sogenannten „*Schifferhäusls*“, bzw. dessen nähere Umgebung.⁵³³ 1725 heißt es in einem Inventurprotokoll der Herrschaft Salaberg, dass das „[...] *neü erbaute Heäußl in Schifa* [...]“ einen Wert von 30fl besaß.⁵³⁴

Die lokalisierte Burg lag wie oben gezeigt werden konnte auf den Parzellen 232 und 233. Dies ist besonders interessant und schlüssig, da an diese Parzellen 1822, die noch ungeteilte Parzelle 147 anschloss, die ja, wie sich gezeigt hat, im Besitzstand des Hofes „*Dürnhub*“ stand (heutige Parzellen 147/1 und 147/2). Wenn wir uns nun noch einmal die beiden Nennungen in Erinnerung rufen, so

⁵³⁰ Alle Parzellen befinden sich in der KG Reichhub der Stadtgemeinde Haag.

⁵³¹ Obermayr und Lessner [2019].

⁵³² Niederösterreichisches Landesarchiv 1822. FK Prot OW 429, fol. 66.

⁵³³ Eine vollständige Hauschronik ist nachzulesen unter Obermayr und Lessner o.J.

⁵³⁴ Obermayr und Lessner o.J.

können wir feststellen, dass der „*Burgstall*“ selbst explizit nicht genannt wird, sondern nur die direkt angrenzenden Fluren. Eine mögliche Interpretation könnte indessen lauten, dass eben die heutigen Parzellen 147/1 und 147/2, die direkt an den lokalisierten Burgbereich angrenzen, in der Josephinischen Fassion als „*Gestrüpp am Burgstall*“ genannt werden. Das untere Areal der Parzelle 147 (im Franziszeischen Kataster) könnte im ausgehenden 18. Jahrhundert eben die „*Burgstallwiese*“ gewesen sein. Gestützt wird diese These auch vom Namen und der Situierung des nächstgelegenen Hofes. So befindet sich nördlich gelegen in nur 300 m Entfernung auf der nächsten sich bietenden Hochlage der 1531⁵³⁵ erstmals genannte Hof „*Neuhaus*“. Der Name ist in diesem Fall von Interesse für uns, da er besagt, dass es sich um ein „*neues Haus*“ handelt, wobei der Ausdruck „*Haus*“ hier im mittelalterlichen Sinne als Synonym für herrschaftliches Haus, also Burg oder Anstz verstanden werden muss.⁵³⁶

Resümierend kann festgehalten werden, dass mit einiger Sicherheit im Bereich der Parzellen 232 und 233 ein alter bisher unbekannter Anstz bestand, der zu einem bisher nicht näher datierbaren Zeitpunkt – jedenfalls aber noch im Mittelalter – abgekommen ist. Dazu passen sowohl die im digitalen Geländemodell rekonstruierbaren Befunde als auch die Tatsache, dass die Parzelle 147 (heute 147/1 und 147/2), als einzige Parzelle im Bestand des Hofes „*Dürnhub*“ auf der Anhöhe situiert war und daher schlüssig mit dem Flurnamen „*Gestrüpp am Burgstall*“ identifiziert werden kann, was wiederum ins Bild passt, da der lokalisierte Burgstall an diese Parzelle(n) angrenzt.

Auf dem nächstgelegenen Hügel wurde ein „*neues Haus*“ errichtet, wobei sich hier der Hofname bis heute erhalten hat. An den abgekommenen Sitz erinnern heute lediglich die Grundstücke und Flurnamen „*Burgstallwiese*“ und „*Gestrüpp am Burgstall*“, die sich bis mindestens 1787 (wahrscheinlich aber auch bis 1822 und weiter vielleicht bis heute) im Grundbestand des Hofes „*Dürnhub*“ befunden haben. Zu diesem Hofnamen soll noch abschließend angemerkt werden, dass auch hier die Möglichkeit einer etymologischen Verbindung zum einstigen Wehrbau bestehen könnte. So könnte die Deutung lauten: „*Hube am Turm*“ oder „*Hube mit Turm*“. Gestützt werden kann diese Vermutung etwa auf dem mehrfach vorkommenden Namen „*Dürnbach*“, der z. B. auch 1586 als „*Thurnbach*“ überliefert ist.⁵³⁷ Zu bedenken ist jedoch auch die von Elisabeth Schuster favorisierte Deutung als „*bei der ertragsarmen Hube*“, wobei sie sich auf das mhd. „*dürre*“ bezieht.⁵³⁸

535 Weigl 1970, 13.

536 Schuster 1994, 20, N 60.

537 Weigl 1965, 85, Nr. D323.

538 Schuster 1989, 454, D 335.

19.	Wald am Burgstall	I	Wald	1.	25 ²	30 ²
		II			23 ²	25 ²
		III			30 ²	20 ²
					22	13 ²
20.	Wald am Burgstall		Wald	$\frac{1}{8}$	80	3

Abbildung 38: Nennungen d. Burgstallwiese und d. Gestrüpps am Burgstall in der Josephinischen Fassion 1787. (Quelle: Screenshot HP Niederösterreichisches Landesarchiv)

Abbildung 40: Interpretationsversuch d. Burgstalls Dürrhub (QGIS, RVT Sky-view-factor). (Grafik: Lehenbauer Harald)

Abbildung 39: Burgstall Dürrhub im Geländemodell (QGIS, RVT Blender Prismatic openness). (Grafik: Lehenbauer Harald)

Abbildung 43: Abschnittsgraben Süd am Burgstall Dürnhub. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 42: Abschnittsgraben m. Wall südlicher Bereich d. Burgstalls. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 41: Bereich des Kernwerkes am Burgstall Dürnhub. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 45: Burgstall Dürnhub erhöhtes Plateau am Kernwerk? (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 44: Wall im Ostbereich des Burgstalls Dürnhub. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 46: Nördlicher Bereich des Burgstalls Dürnhub zum Abhang und zur Flur "Gestrüpp am Burgstall". (Foto: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 14 Rabenstein bei Hößgang (KG Hößgang/MG Neustadtl an der Donau)

Dass die Gegend um Hößgang eine sehr interessante, aber schiffahrtstechnisch gefährliche ist, merkte schon der Greiner Heimatforscher Josef Roidtner im Jahr 1871 an, wenn er schreibt: “Insbesondere [sic] musste die grösste [sic] Obhut an dem Strudel und Wirbel gehalten werden [...]“.⁵³⁹ Eine wehrtechnisch markante Stelle in der Ortschaft Hößgang, die dem Verfasser beim Studium des NÖ. Atlas aufgefallen ist, befindet sich auf einem nach Norden vorspringenden Felsplateau, auf der sich auf der Parzelle 150/2 (KG Hößgang/MG Neustadtl an der Donau) ein Haus befindet.⁵⁴⁰ Der dort haftende Flurname „Ringthallacker“⁵⁴¹, könnte in einem Zusammenhang zu einem oberhalb lokalisierten mittelalterlichen Wehrbau (Mitter-Lueg) stehen.⁵⁴² Auf dem Felskopf, auf welchem sich das heutige Haus befindet, könnte bereits in der römischen Antike ein Wachturm oder in dessen Vorfeld sogar Kleinkastell bestanden haben⁵⁴³, da von diesem Punkt aus, auch eine angenommene römische Position auf der Insel Wörth hätte eingesehen werden können und zudem auch römische Münzen⁵⁴⁴ und im Abhang zur Donau hin weiters Terra Sigillata Fragmente und vergoldete Bronzebruchstücke von einer vermutlichen Kaiserstatue gefunden wurden.⁵⁴⁵ Vom Verfasser konnte im Winter 2021/22 ebenfalls ein helloranges Stück römischer Gebrauchskeramik sowie im Sommer 2022 zwei kleine Terra Sigillata Stücke im Abhang gegen die Donau hin aufgefunden werden. Außerdem befindet sich dieses Areal im Sichtfeld des Turmhofes Wiesen, dessen Mauerwerk zwar bisher als mittelalterlich datiert wird,⁵⁴⁶ aber aufgrund der Lage und neuerer Überlegungen auch als Wachturmstandort zur Diskussion gestellt werden sollte. Von wesentlicher

⁵³⁹ Roidtner 1871, 13.

⁵⁴⁰ Unabhängig voneinander vermuten auch die Heimatforscher Gunther Hüttmeier (Amstetten/Wien) und Hermann Schwammenhöfer eine Befestigung an dem Platz. Schwammenhöfer geht davon aus, dass es sich um einen spätmittelalterlichen Sitz handelt, der in Zusammenhang mit einer Kontrollfunktion an der Donau steht. Persönliche Information von Hermann Schwammenhöfer am 27. Dezember 2021.

⁵⁴¹ Niederösterreichisches Landesarchiv 1787a. JosFass OW 408, Nr. der topo. Ordnung 112, 113, 114. Diese Grundstücke befinden sich im Besitz von Joseph Somer und Georg Fröschl. Die Nachkommen dieser beiden Grundbesitzer sind laut Franziszeischen Kataster (1823) Besitzer der Parzellen Nr. 150–179 (Sommer vulgo Mahr) und 89, 131 und 132 (Fröschel Mathias) (vgl. Niederösterreichisches Landesarchiv 1823. FK Prot OW 219, fol. 28f). So liegt der Schluss nahe, dass es sich beim „Ringthall Acker“ des Fröschl Georg um die Parzellen 131 und 132 handelte und der Mahr das „Ringthallfeld“ und den eigentlichen Burgstall (Parzelle 150, heute 150/2) in Besitz hatte, was genau auf das beschriebene Plateau und dessen Vorfeld im Bereich des ehemaligen Mayrhofes zutrifft.

⁵⁴² Kaltenegger und Schicht 2007.

⁵⁴³ Eine ähnliche Situation könnte bei Hollenburg bestehen. Hier lassen verschiedene archäologische Untersuchungen die Vermutung zu, dass am Areal der mittelalterlichen Burg Bertholdstein ein bisher unbekanntes Kleinkastell bestanden hat und am Platz der Kirche Hollenburg ein römischer Wachturm. Diese Vermutung wird durch Sichtpotentialanalysen gestützt, die zeigen, dass vom Platz der Kirche die Sicht donauaufwärts sehr eingeschränkt war, was durch ein Kleinkastell am Burgplatz kompensiert, worden sein könnte. Auch die topographische Lage von Hollenburg am Eingang des Traisentals würde ein Kleinkastell wohl rechtfertigen. Vgl. Leib 2008, 407.

⁵⁴⁴ Wunder 1938. **Einen ausführlichen Gesamtüberblick mit einer reichhaltigen Fundzusammenstellung aus dem Greiner Donaauraum gibt ein 1986 erschienener Aufsatz von Marianne Pollak.** Vgl. Pollak 1986.

⁵⁴⁵ Persönliche Information Karl Kremslehner (Klein-Erla) 4.1.2022. Die Funde werden demnächst im Zuge einer wissenschaftlichen Bearbeitung publiziert werden.

⁵⁴⁶ Kaltenegger, Reichhalter u. a. 2007.

strategischer Bedeutung ist der zur Donau vorspringende Felssporn allerdings aufgrund der Donauinsel Wörth und des von Norden durch die Stillensteinklamm herabführenden uralten Weges zur Donau. Bei der Passage nahe der Insel handelt es sich zwar um eine in früheren Zeiten gefährliche Stelle für die Donauschifffahrt, doch war eine bloße Querung des Stroms dort wohl aufgrund der geringen Distanz des Nordufers zur Insel nicht sonderlich gefährlich. Vom Südufer der Insel Wörth nach Hössgang, also an das südliche Donauufer, sind es trotz Sprengungen auch heute nur wenige Meter. Für die römischen Militärs musste diese Engstelle jedenfalls als signifikant gelten und dementsprechend gesichert werden. **In früherer Zeit war der südliche Donauarm („Hössgang“) häufig versandet⁵⁴⁷ und konnte schnell und unkompliziert gequert werden, was die Bedeutung in der Sicherungskette der Römer hervorstreicht.**

Der Charakter der angesprochenen Fundstücke aus Bronze/Gold ist für einen einfachen Wachturm eher unpassend und auch die Silbermünze, die gefunden wurde, datiert ins 2. Jahrhundert n. Chr., was eine frühe Nutzung indiziert. Im Vorfeld des Hauses lässt sich auch der Rest eines zugeschütteten – wohl als Halsgraben zu interpretierender – Graben erkennen, was diese Position als Wachturmstandort stützt.⁵⁴⁸ Der hier zur Donau vorspringende Felsen trägt den Namen „Rabenstein“^{549,550}, was eventuell auf eine mittelalterliche (Herrschafts)-Grenze **bzw. eine Richtstätte hinweisen könnte.**⁵⁵¹ Was nun die frühen Nennungen des Rabensteins angeht, ist zu bemerken, dass bisher nur wenige zutreffenden publiziert wurden. **Die erste fassbare Nennung des „Rabensteines“ erfolgt auch gleich in einem kriegerischen Zusammenhang im Jahr 1457, als „[...] König Ladislaus mit einem Heere von den ihm von Kaiser Friedrich III. vorenthaltenen Gütern zuerst Pruckh an der Lytha, dann Pesenbeug, Strudl, Rabenstein, Weiteneckh, Khlingenberg, Styra und Schloß Guttenstain in seine Gewalt [brachte]“^{552,553} Sehr interessant in dem hier bezugnehmenden Kontext ist, dass ausschließlich befestigte Orte genannt werden, die hier in Beschlag genommen wurden, was auch von Hieronymus Pez bestätigt wird, wenn er schreibt: „Interea dum idem Rex castra & civitates“.⁵⁵⁴ Dies kann als starkes Indiz für eine mittelalterliche **Befestigung am Rabenstein gewertet werden.****

Der Flurname taucht **dann** 1787 in der Josephinischen Fassion als „Rabensteinfeld“ und „Rabensteinwiese“ erneut auf.⁵⁵⁵ Die einzig derzeit bekannte Nennung, die mit einiger Sicherheit auf den Sitz zu beziehen ist, ist eine Stiftung an die Frauenzeche zu Neustadtl aus dem Jahr 1484, wo ein

547 Pollak 1986, 1.

548 Persönliche Mitteilung über den Grabenrest von Gunther Hüttmeier 4.10.2020.

549 Beim Gelände unterhalb des Rabensteines handelte es sich in früheren Zeiten um eine wichtige Stelle in der Donauschifffahrt, da dort ein Übergang für die Zugtiere bestand. Vgl. Walcher 1781, 3.

550 Schweiger-Lerchenfeld 1896, 451.

551 Feigl 1985, 365.

552 Plesser 1951, 2.

553 Pez 1725, 882.

554 Pez 1725, 882.

555 Niederösterreichisches Landesarchiv 1787b. JosFass OW 408, Nr. 131 und Nr. 146.

„[...] ehrbare[r] und weise[r] Leonhard Krewß⁵⁵⁶ im Hesgang und Mert Mair daselbst“⁵⁵⁷, als Siegler auftreten. Es spricht einiges dafür, dass es sich um den Inhaber des Sitzes und seinen Mair selbst handelt. Das Geschlecht der *Kreuss* (auch *Krewßn*, *Krewssn*, *Kroissen* usw.) scheint sich im Gefolge der Herren von Wallsee befunden zu haben. Darauf deuten jedenfalls einige urkundliche Nennungen des 15. Jahrhunderts hin.⁵⁵⁸ In nächster Umgebung, etwas östlich des *Rabensteines* befindet sich eine „*Kroissenreith*“ genannte Flur, wo auch zwei interessante Geländestellen feststellbar sind (siehe *Hinter-Haslau*⁵⁵⁹ und *Rühring-Achleithen*⁵⁶⁰ weiter unten). Es ist anzunehmen, dass das genannte *Kroissenreith*, mit dem Geschlecht der Kroiss in Zusammenhang steht. Auch die Nennungen aus dem Mittelalter könnten sich auf diese Position beziehen. Im Franziszeischen Kataster wird der angrenzende Hof als „*Mahr*“ bezeichnet, was darauf hindeutet, dass es sich um einen Mayrhof handelte. Auch dies erhärtet neben dem Flurnamen die Annahme, dass sich in nächster Nähe ein mittelalterlicher Ansitz befunden hat.⁵⁶¹ Dass dieser Rabenstein genannte Punkt, eine Landmarke in der Umgebung darstellte, lässt sich erkennen, da an dem Punkte Ausschau gehalten wurde, nach Schiffen, die stromaufwärts fuhren, um die „Naufahrt“ nach deren passieren freizugeben.⁵⁶² Es war also ein Kontrollpunkt der mittelalterlichen und neuzeitlichen Donauschiffahrt, was für die Wahl des Wehrbaues neben den topografischen Gegebenheiten den Ausschlag gegeben hat.

⁵⁵⁶ Im Jahr 1484 und ein Jahr darauf begegnet uns wohl dieser Lienhart als „Lenhart Krewß zu Naarn“ in einer Starhemberger Urkunde und in einer Urkunde des Wiener Stadtarchives. Vgl. Wiener Stadt- und Landesarchiv Hauptarchiv - Urkunden (1177 -1526) 5047, in: monasterium.net, URL </mom/AT-WStLA/HAUrk/5047/charter> und Oberösterreichisches Landesarchiv 1485. 1919 Warum Lienhart hier (auch) zu Naarn sitzt und als Amtmann des Kristof von Liechtenstein-Nikolsburg fungiert, könnte darin begründet liegen, dass es erbliche und besitzgeschichtliche Beziehungen zu den Liechtensteinern und den Starhembergern gab, war doch die Mutter der letzten Wallseerin Barbara eine Starhemberg. Besonders von Bedeutung ist, dass der Herr von Lienhart, Christoph III. von Liechtenstein mit Amalia von Starhemberg verheiratet war. Der Markt Naarn gehörte von 1406 bis 1580 als Amt der Herrschaft Steyregg den Liechtensteinern. Vgl. Öhlinger 2002, 88; Queiser 1902, 49; Schäffer und Schäffer 2014, 302; 2022. Sicher finden wir in Artolf Krewssen in einer Urkunde ausgestellt am 22. Dezember 1455 als Amtmann zu Nieder-Wallsee vor. Oberösterreichisches Landesarchiv 1455. 1417. 1459 siegelt Wolf der Kreuz als Amtmann zu Walsse in einer Urkunde des Stiftes Seitenstetten. Plesser 2001, 115. Ob es sich bei Artolf und Wolf um die gleiche Person handelt kann derzeit nicht gesagt werden. 1445 kauft ein nicht näher genannter Kreuss (Chrewss) ein Haus in Wels. Aspernig 2012, 219, Nr. 254.

⁵⁵⁷ Plesser 1998, 308; Diözesanarchiv St. Pölten 1484. 1484 VI 28.

⁵⁵⁸ Bereits 1455 findet sich ebenfalls in einer Starhemberger Urkunde der Amtmann zu Nieder-Wallsee Artolf Krewssen erwähnt. Siehe auch oben zu den Kreuss. Oberösterreichisches Landesarchiv 1455. 1417.

⁵⁵⁹ Parz. 1052, KG Nabegg, MG Neustadtl an der Donau.

⁵⁶⁰ Parz. 1041, KG Nabegg, MG Neustadtl an der Donau und Parz. 16/3, KG Freienstein, MG Neustadtl an der Donau.

⁵⁶¹ Fehn 2001, 9. Siehe zum dort haftenden Flurnamen Burgstall bereits oben.

⁵⁶² Schweiger-Lerchenfeld 1896, 454.

Abbildung 48: Interpretationsversuch Burgstall Rabenstein/Mahrhof. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Abbildung 47: Orthofoto um 1930 v. Rabenstein m. "Mahrbauer". (Quelle: ÖNB, <http://data.onb.ac.at/rec/GZO1234934>, Sign. AF 4568 POR MAG)

Abbildung 49: Blick auf den mutmaßlichen Burgfelsen 2021. (Foto: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 15 Freyenstein IV (KG Freienstein/MG Neustadtl an der Donau)

Etwa 150 m östlich von der als Freienstein III bezeichneten Wehranlage⁵⁶³ befindet sich ein durch einen breiten Halsgraben vom ansteigenden Hinterland isolierte und nach allen Seiten hin abfallende Felsformation, die an ihrer westlichen Flanke von noch teilweise erhaltenen Bruchsteinmauerwerk eingefasst wird. Es scheint sich um Terrassierungen und Einfassungen des bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts dort befindlichen Bauernhofes „Wend“ (*Ober- und Unterwend*) zu handeln. Nach Funden von neuzeitlichen Münzen und Pfeilspitzen könnte es sich um eine Position handeln, die für die Schifffahrtskontrolle genutzt wurde. Die Breite des Felsstocks an der nördlichen höchsten Position ließ wohl nur wenig Platz für einen Turm, was vermuten lässt, dass es sich nur um eine temporär besetzte Wachposition handelte.

Abbildung 52: Fundmaterial von Freienstein III/IV aus Slg. Kreamslehner, Armbrustbolzen, Hakenbüchse, Schlüssel f. Vorhängeschloss alles 15. Jhdt. (Foto: Karl Kreamslehner, Klein-Erla)

Abbildung 51: Münzfunde v. Freienstein III/IV (1697/1701) aus Slg. Kreamslehner. (Foto: Karl Kreamslehner, Klein-Erla)

Abbildung 50: Münze d. Matthias Corvinus a. Slg. Kreamslehner. (Foto: Karl Kreamslehner, Klein-Erla)

⁵⁶³ Zu dieser Anlage siehe Reichhalter und Schicht 2007c.

Abbildung 55: 360° Panorama Foto von Freienstein IV. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 54: Burgfelsen der Anlage Freienstein IV von d. Donauseite. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 53: Bereich der Befestigungen Freienstein III/IV im digitalen Geländemodell m. Hangneigung. (Quelle: NÖ. Atlas, <https://atlas.noel.gv.at/>)

Kat. Nr. 16 Schickenhof (KG Limbach/MG Strengberg)

Auf der Parzelle 631/2 (KG Limbach/MG Strengberg) zeichnet sich im digitalen Geländemodell eine ovale Erhebung von ca. 2 m Höhe ab, die sich im fallenden Gelände direkt an der Hangkante befindet. Die Erdsubstruktion befindet sich in etwa 80 m nordöstlich des Schickenhofs, hat eine Ausdehnung von 37×25 m und wird östlich in 15 m Entfernung von einem seichten Wall begrenzt, der nach einem seichten Knick eingeebnet erscheint. Es könnte sich um einen umlaufenden Wall gehandelt haben, der das Erdwerk gegen Osten und Süden schützte. Nördlich war der Schutz durch den steilen Abhang und einen seichten Wall, westlich durch eine Geländestufe gegeben, deren obere Kante jedoch sicher entfernt in über 60 m Entfernung lag. Der Hügel war bis ins Jahr 2010 um einiges höher erhalten, da auf Orthofotos aus diesem Jahr⁵⁶⁴ zu erkennen ist, dass der Hügel zum Großteil abgetragen und das dabei gewonnene Material in dessen Umfeld verteilt wurde (siehe Abbildung 57. Mit einiger Vorsicht kann vermutet werden, dass es sich bei dem Hügelrest um den abgekommenen Sitz der Familie Schick handelt, die um 1295/98 mit Heinrich Schick erstmals urkundliche in Erscheinung treten. 1345 scheinen diese als „*Schicke ab dem Sternberg*“⁵⁶⁵ auf und 1360 bis 1414 fungierte „*Weczel der Schick*“⁵⁶⁶ als Tegernseer Vogt in Strengberg, der Lehensträger des Ansitzes „*ze Hag*“⁵⁶⁷ war. Eine Klärung des Sachverhalts kann nur durch archäologische Untersuchungen vor Ort erreicht werden.

Abbildung 56: Reste des mutmaßlichen Burghügels Schickenhof. (Grafik: Lehenbauer Harald)

564 NÖ. Atlas (www.atlas.noel.gv.at) Orthofoto 2010 abgerufen am 9.2.2022.

565 Reichhalter 2007c.

566 Reichhalter 2007c.

567 Reichhalter 2007c.

Abbildung 57: Orthofoto aus d. Jahr 2010 m. Erdarbeiten im Hügellbereich. (Quelle: NÖ. Atlas, <https://atlas.noel.gv.at/>)

Kat. Nr. 17 Hausberg Hub-Pielachmündung (KG Hub/MG Schönbüchel-Aggsbach)

Der recht deutlich erkennbare Hausberg befindet sich nördlich der Pielach direkt an der Mündung in die Donau, gegenüber dem Brückenpfeiler der Melker Donaubrücke, wo sich einst ein römischer Wachturm befunden hat. Zur Donau hin fällt das Gelände etwa 30 m steil ab. Das Kernwerk ist etwa 4 m hoch erhalten und wird durch einen Graben vom südlich anschließenden Burgplateau getrennt. Der Turmhügel wurde aus dem anstehenden Felsen herausgearbeitet, ist jedoch nur noch ca. 4 × 1 m groß erhalten, da große Teile bereits vor langer Zeit donauseitig abgestürzt sein dürften. Südlich wird ein Plateau, das als Wirtschaftsgelände angesprochen werden könnte, von einem etwa 3 m tiefen Graben und einem 4 m breiten, möglicherweise als Schildwall anzusprechenden Teil, von der etwas erhöht befindlichen Hochfläche (Flur „Donaufeld“) isoliert. Das Plateau ist zweigeteilt, wobei sich direkt über der Donau ein 20 × 30 m großer Bereich zeigt, der durch einen nur schwach erkennbaren Graben vom westlichen Plateauteil getrennt ist.⁵⁶⁸ Es könnte sich um den Bereich eines Wirtschaftshofes handeln. Möglicherweise handelt es sich um den einstigen Sitz von Rittern, die sich nach Spielberg nannten. Sie begegnen uns mehrfach in Urkunden des 12. und 13. Jahrhunderts.⁵⁶⁹ Es ist aber auch möglich, dass einst andere Adelige die Burg errichteten.

Abbildung 58: Hausberg Hub-Pielachmündung im Geländemodell des NÖ. Atlas (Hangneigung). (Quelle: NÖ. Atlas, <https://atlas.noel.gv.at/>)

⁵⁶⁸ Die Anlage wurde nach einem Hinweis von mir auch von Schwammenhöfer aufgenommen und beschrieben. Vgl. Schwammenhöfer 2022b, Nr. 195.

⁵⁶⁹ Sie sind unter anderem 1155, 1175, 1196 und 1256 urkundlich genannt. Vgl. Kaltenecker und Reichhalter 2007l.

Abbildung 60: Hausberg Hub-Pielachmündung im digitalen Geländemodell (QGIS, RVT Blender, Prismatic openness). (Grafik: Lehenbauer Harald)

Abbildung 59: Blick auf den kegelstumpffartigen Turmhügel Hub-Pielachmündung im Mai 2021. (Foto: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 18 Haaberg (KG Edla/SG Amstetten)

In etwa 500 m südlich der Rote Haaberg befindet sich eine anthropogene Erdsubstruktion, die hier näher vorgestellt werden soll. Die Anlage liegt direkt am hier vorbeifließenden Haabergbach und besteht aus einem auffälligen kreisförmigen 0,5 m hoch erhaltenen Wall, der sich auch in den Luftbildern des NÖ. Atlas in den Flugjahren 2001, 2007 und 2019 als positives Bewuchsmerkmal abzeichnet.⁵⁷⁰ Der Durchmesser der Anomalie beträgt ca. 75 m, wobei sich der noch erhaltene Wall im Geländere relief mit einer Breite von 10 m zeigt. Etwa 90 m östlich des Kernwerks verläuft ein sich sowohl in den Luftbildern als auch im Gelände leicht abzeichnender Wall in Nord-Süd Richtung und schützt das Kernwerk aus östlicher Richtung. In Richtung Westen bietet der ca. 5 m tiefe Bacheinschnitt des Haabergbaches einen guten Schutz, womit auf die Anlage eines künstlichen Hindernisses verzichtet werden konnte. In einigen Meter Entfernung nördlich des Kernwerks wendet sich der Wall mit einem 90 Grad Knick, um von dort bis zum Bachbett zu ziehen. Die umwallte Fläche bildet ein Quadrat mit ca. 225 m Seitenlänge, was eine Fläche (berechnet nach der rekonstruierten Fläche im NÖ. Atlas) von etwa 4,3 Hektar ergibt. Am Geländere relief lässt sich 65 m weiter östlich des ersten Walls ein leicht sich abzeichnender weiterer Nord-Süd verlaufender Wall ausmachen. Es könnte sich bei der mit einiger Wahrscheinlichkeit als Burgstall anzusprechender Anlage um den abgekommenen Ansitz einiger sich nach Hagberg nennender Kleinadeligen handeln.

Abbildung 61: Möglicher Burgstall Haaberg im Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald)

⁵⁷⁰ Parz. Nr. 680 und 681 (KG Edla/SG Amstetten), GK M31: 112303,32/332744,69.

Kat. Nr. 19 Hagenhub (KG Mitterhausleiten/MG Aschbach-Markt)

Unweit des Hofes Hagenhub (KG Mitterhausleiten/MG Aschbach-Markt) zeichnet sich in unmittelbarer Nähe zur sogenannten „alten Landstraße“, mit einiger Wahrscheinlichkeit, der nur noch minimal erkennbare Rest einer mittelalterlichen Turmhügelburg im Gelände ab.⁵⁷¹ Das Erdwerk bestand auf einem seicht nach Süden geneigten Abhang etwa 280 m entfernt vom Schörghubgraben. Im Jahr 1822 entstandenen Franziszeischen Kataster ist an der Stelle des Erdwerkes eine auffällig runde Parzellierung vorgenommen worden, das wohl Rücksicht auf, die damals noch deutlicher erkennbaren Reste genommen haben wird. Der kaum noch erkennbare Wall hat eine Höhe von 10 bis 15 cm und auch das innen liegende Kernwerk, also der einstige Burghügel ist nur noch wenige cm hoch erkennbar. Der Walldurchmesser beträgt an der Außenseite gemessen 73 m und das Kernwerk maß ca. 12 × 14 m.

Abbildung 62: Hagenhub im digitalen Geländemodell (QGIS, Multiple directions hillshade). (Grafik: Lehenbauer Harald)

⁵⁷¹ Parz. 1039/2 (KG Mitterhausleiten/MG Aschbach-Markt), GK M31: 103276,07/ 327459,14.

Kat. Nr. 20 Burgstall Hartlmühl 2 (KG Hartlmühl/MG Weistrach)

Etwa 1,9 km südsüdöstlich der bekannten Burg der Herren von Zaucha am Zauchabach⁵⁷² befindet sich der bisher völlig unbekannte Burgstall direkt angrenzend an den Hof *Hartlmühl* am Weistrachbach und Gridlingerbach.⁵⁷³ Das Ortszentrum von Weistrach⁵⁷⁴ liegt 1,8 km westlich der Burgstelle. Es zeichnen sich die nur noch seicht erhaltenen, verschlemmten – aber dennoch deutlich zu auszumachenden – Erdsstrukturen im Wiesengelände einer Einsenkung des Weistrachbaches ab. Interessanterweise teilt sich der Weistrachbach an der Burgstelle, von wo an das nördlich verlaufende Gerinne den Namen „*Gridlingerbach*“ (siehe Franziszeischer Kataster) führt. Die sich abzeichnenden Substruktionen machen deutlich, dass es sich um eine klassische Wasserburg gehandelt hat, wie dies auch bei der oben erwähnten Burg der Herren von Zauch der Fall war. Die Burg besaß ein heute noch deutlich im digitalen Geländemodell erkennbares quadratisches Kernwerk von 25 m Seitenlänge, das von einer doppelten Graben-Wall-Anlage flankiert war. Die erhaltene Höhe der Erdsstrukturen beträgt nur noch etwa 15 cm. Der innere Wall hat eine Breite von etwa 7,5 m und einen Durchmesser von 61 m. Dieser wurde wiederum von einem konzentrischen äußeren Wall flankiert, der jedoch nur noch wenige cm hoch im Gelände westlich des Kernwerks erhalten ist und eine Breite von 5 m aufwies. Der restliche, ehemals die Anlage umlaufende Teil des Walles ist im Gelände bereits vollständig getilgt worden. Es lässt sich jedoch an der erhaltenen Seite eine Breite von 10 m für den äußeren Wassergraben rekonstruieren. Der innere Wassergraben war ca. 9 m breit. Die Gesamtausdehnung der Anlage aus dem rekonstruierten Durchmesser des ehemals konzentrischen äußeren Walles beträgt beachtliche 90 m, was die oben erwähnte Anlage der Herren von Zauch übertrifft. Ebenfalls zu gut erkennbar ist der wasserzuführende Wasserkanal im Südosten der Anlage. Damit steht die Klassifikation als Niederungsburg als Wasserburg mit ziemlicher Sicherheit fest. Die beeindruckende Größe der einstigen Burganlage lassen – mit gebotener Vorsicht – auf eine nicht unbedeutende Stellung der Inhaber schließen. Denkbare wäre die Identifikation mit dem Sitz der Weistracher, die um 1100 mit Gisela⁵⁷⁵ erstmals urkundlich in Erscheinung treten, als diese Besitz in „*Wiztrah*“ an das Kloster Garsten übergibt.⁵⁷⁶ 1258 finden wir einen gewissen „*Gerung von Weistrach*“⁵⁷⁷ der hier jedenfalls in einer bedeutenden adeligen Gesellschaft urkundet. Interessant erscheint auch eine Urkunde aus

572 Reichhalter, Schicht u. a. 2007c; Schwammenhöfer 1992, Nr. 46.

573 Parz. 205 (KG Hartlmühl/MG Weistrach), GK M31: 94987,99/325609,06. Eine Fundmeldung wurde am 11. Februar 2022 an das Bundesdenkmalamt übermittelt.

574 Zu Weistrach siehe Werner 1970; Gartner 1973.

575 Vgl. Zehetmayer 2013a, 67; Gartner 1973, 20.

576 Zehetmayer 2013a, 18.

577 Weigl 1991, 29, Fußnote 98. Weitere Nennungen von *Gerung* finden sich in den Jahren 1220 und 1253. Vgl. Werner 1970, 609.

1122/29, in der *Wicpreht*, ein Ministeriale von Markgraf Leopold (von Steier) ein „*predium apud Wiztrah*“⁵⁷⁸ an das Kloster Garsten übergibt und ein Hartnith aus Zeuge aufscheint, der möglicherweise aus der Gegend um Weistrach stammen und damit mit dem Namen der *Hartlmühle* in Zusammenhang stehen könnte. Aus Urkunden des 12. Jahrhunderts erfahren wir ferner von adeligen Grundbesitzern am Weistrachbach. So treten die Ministerialen *Rahewin*, *Adalold* und *Berengar* als adelige Grundeigentümer am Weistrachbach auf.⁵⁷⁹ Im 13. und 14. Jahrhundert finden sich mehrere adelige Personen, welche sich nach Weistrach nennen.⁵⁸⁰ Zu erwähnen bleibt noch, dass der Weistrachbach bereits in der lokalhistorisch bedeutsamen Urkunde aus dem Jahr 903 als Eigenbesitzgrenze des Madalwin Erwähnung findet („*fluvium qui dicitur Bachinha*“).⁵⁸¹

Abbildung 63: Wasserburg Hartlmühl im Geländemodell (QGIS, Multiple directions Hillshade). (Grafik: Lehenbauer Harald)

⁵⁷⁸ Zehetmayer 2013a, 38.

⁵⁷⁹ Gartner 1973, 21; Zehetmayer 2013a, 28, 50, 53, 67, 68.

⁵⁸⁰ So etwa Seitenstetten, Stiftsarchiv Seitenstetten, Benediktiner (1109-1738) 1210 VI 19, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/mom/AT-StiASei/SeitenstettenOSB/1210_VI_19/charter), URL </mom/AT-StiASei/SeitenstettenOSB/1210_VI_19/charter>; Seitenstetten, Stiftsarchiv Seitenstetten, Benediktiner (1109-1738) 1292 XI 30, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/mom/AT-StiASei/SeitenstettenOSB/1292_XI_30/charter), URL </mom/AT-StiASei/SeitenstettenOSB/1292_XI_30/charter>; Seitenstetten, Stiftsarchiv Seitenstetten, Benediktiner (1109-1738) 1332 IV 24, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/mom/AT-StiASei/SeitenstettenOSB/1332_IV_24/charter), URL </mom/AT-StiASei/SeitenstettenOSB/1332_IV_24/charter>; Seitenstetten, Stiftsarchiv Seitenstetten, Benediktiner (1109-1738) 1259 V 10, in: [monasterium.net](http://monasterium.net/mom/AT-StiASei/SeitenstettenOSB/1259_V_10/charter), URL </mom/AT-StiASei/SeitenstettenOSB/1259_V_10/charter> (alle abgerufen am 12.2.2022).

⁵⁸¹ Weltin und Zehetmayer 2008, 71.

Abbildung 64: Profil des Burgstalls
Hartmühl. (Quelle: QGIS 3.23.0)

Abbildung 65: Blick auf das Burggelände der Burg Hartmühl im Februar 2022. (Foto: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 21 Achleiten I (KG Strengberg/MG Strengberg)

Wenig oberhalb des alten Standortes des Schlosses Achleiten⁵⁸² befinden sich die Reste eines mittelalterlichen Befestigungswerkes.⁵⁸³ Es handelt sich um einen kegelstumpffartigen Hügel, der leider bei der Anlage des hier durch den Wald ziehenden Forstweges schwer in Mitleidenschaft, nämlich mittig durchfahren wurde. Heute ist nur noch der nördliche Teil des Hügels und der am Fuß befindliche Wallgraben erhalten. Der rekonstruierbare Durchmesser des Hügels beträgt 34 m und dessen heute erhaltene Höhe vom ursprünglichen Boden etwa 5 m. In rezenter Zeit erfolgte eine massive Aufschüttung von Erdmaterial, um den Forstweg dammartig zu erhöhen. Wie im Gelände schön zu erkennen, wurde der Hügel auf den gewachsenen Untergrund gesetzt und von einem Grabenwall umgeben. Der Wall ist heute an der Nordseite einwandfrei zu erkennen⁵⁸⁴ und hat eine Höhe von etwa 1,3 m. Ob es sich bei der Anlage um eine als eigenständige Befestigung handelt, oder ob es sich um ein Vorwerk der weiter westlich befindlichen Erdwerke handelt, muss ungeklärt bleiben.

Abbildung 66: Blick auf den Burghügel m. Wall und Graben im Jahr 2019. (Foto: Lehenbauer Harald)

⁵⁸² Vgl. zu diesem Kühltreiber u. a. 2007.

⁵⁸³ Parz. 13/1 (KG Strengberg/MG Strengberg), GK M31: 99474,63/ 336347,83.

⁵⁸⁴ Es wurde wohl in der Neuzeit ein Weg von Norden kommend durch den Graben gelegt, da eine Wegtrasse heute noch durch den Wallgraben führt.

Abbildung 67: Burghügel Achleiten I von Südosten im Jahr 2019. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 68: Profil Burghügel Achleiten I. (Quelle: QGIS 3.23.0)

Abbildung 69: Hausberg Achleiten I im digitalen Geländemodell (QGIS, RVT Blender). (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 22 Achleiten II (KG Limbach/MG Strengberg)

In kurzer Entfernung (630 m) westlich des Erdwerkes, welches hier unter Achleiten I firmiert, befinden sich die sehr schwer auszumachenden Reste einer wohl mittelalterlichen Befestigung. Im bewaldeten Gelände zeichnet sich rechteckiges Kernwerk ab, das an der Ostseite durch einen Graben vom Gelände abgegrenzt wird. Nach Norden und Nordwesten ist das erhöhte Kernwerk durch die nur mehr schwer erkennbaren Reste eines Walles mit nachgelagertem Graben geschützt. Direkt am Kernwerk selbst lassen sich die Reste eines seichten Walles erkennen, im Profil. Der Wall westseitig ist ca. 3 m erhöht vom anstehenden flachen Gelände, der nachgelagerte Graben nur mehr seicht, 20–30 cm tief erhalten. Am Kernwerk selbst ist der Wallrest ca. 0,6 m hoch zu erkennen. Auch gegen das steil ansteigende Gelände im Süden und Südwesten, zeichnen sich die Reste eines Walles und eines Grabens ab. Die Abmessungen des Kernwerks betragen ca. 34 × 25 m, doch muss hier deutlich angemerkt werden, dass die vorangegangenen Schilderungen aufgrund der nur mehr schwierig zu interpretierenden Reste im Gelände mit einiger Vorsicht zu genießen sind.

Abbildung 70: Hausberg Achleiten II im Geländemodell mit Interpretationsversuch. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Abbildung 71: Befestigung Achleiten II im Jahr 2022 m. Interpretationsversuch. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 72: Wallgrabenrest an der Befestigung Achleiten II. (Foto: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 23 Weingartshof (KG Biberbach/MG Biberbach)

Der in der Marktgemeinde Biberbach situierte „*Weingartshof*“ (auch „*Weingarthof*“) liegt etwa zwei Kilometer südlich des Ortszentrums Biberbach.⁵⁸⁵ Nördlich des Hofes zieht ein Hangausläufer von West nach Ost, an dessen Ende sich die rudimentären Reste eines Wehrbaues befinden. Es handelt sich um Grabenreste, die den Spornausläufer gegen Westen abriegelten. Heute sind nur noch die Ansätze des Abschnittsgrabens erhalten. Diese haben eine Tiefe von ca. 0,5–0,8 m. Soweit die heutige Situation eine vorsichtige Rekonstruktion zulässt, wurde eine rechteckige Fläche, die sich am Kamm des Ausläufers befand, abgeriegelt und hatte eine Länge von 70 m und eine Breite von 32 m. Es ist nicht klar, wo im Osten die Anlage zu Ende war, denn sie hat sich nur im bewaldeten Areal erhalten und etwaige Reste außerhalb des heutigen Waldes wären, sofern vorhanden gewesen, vollständig getilgt. Möglicherweise sind entlang des Kammes hangaufwärts die Reste von zur Befestigung gehörigen Erdwerken im Geländemodell zu erkennen. Eine Begehung durch den Verfasser fand am 30. November 2022 statt. Funde konnten dabei – bei einer flüchtigen Suche – nicht gemacht werden. Aufgrund von urkundlichen Nennungen zwischen 1466 und 1512 nimmt Büttner für die Umgebung des *Weingartshofs* einen Edelsitz an. So tritt zwischen 1466 und 1497 etwa *Hans der Agler am Weingarten* auf.⁵⁸⁶

⁵⁸⁵ Parz. 3256/1 (KG Biberbach/MG Biberbach), GK M31: 101661,45/320482,01.

⁵⁸⁶ Büttner 1979, 76; Reichhalter 2007j.

Abbildung 74: Blick auf den Abschnittsgraben am Burgstall Weingartshof von Westen. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 73: Burgstall Weingartshof im Geländemodell m. Abschnittsgraben. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 24 Buchau (KG Erla/MG St. Pantaleon-Erla)

550 m nördlich der Rotte Weinberg in der Katastralgemeinde Erla befindet sich die Flur „Buchau“, die sich als bewaldeter Höhenrücken zeigt und von Nordwest nach Südost verläuft. Die Flur wird wohl bereits 1120/30 als „locus Pucha secus Erlaha“ urkundlich genannt.⁵⁸⁷

Am östlichen Ausläufer eines Waldstückes liegt der auffällig nach **Nordosten** vorspringende Geländesporn, der ostseitig durch einen tiefen – ganzjährig Wasser führenden – Bachriss vom östlichen Gelände isoliert wird.⁵⁸⁸ Gegen **Osten** ist das Plateau durch den natürlichen Hang zur Donauau hin getrennt. **Nördlich** scheint der Sporn künstlich abgegraben worden zu sein und befindet sich in etwa 70 m Entfernung in gleicher Richtung ein massives Annäherungshindernis, welches in Form eines 3–5 m hohen Walles erscheint. Es hat den Anschein, als wurden hier natürliche topografische Gegebenheiten künstlich herausgearbeitet und passend zugerichtet. Der Sporn springt ca. 90 m weit von der Hangkante nach **Nordosten** vor und ist 50 m breit. Der Zugang erfolgte wohl auch in früheren Zeiten vorwiegend vom am Grat entlangführenden Weg aus Richtung **Westen**. **Dort führt der Zuweg über eine 4–5 m tiefe Einsenkung, wo – durch einen Forstweg eingeebnet – auch noch ein Abschnittsgraben erkennbar ist.**

Im direkten Anschluss an den nördlich situierten Wall, befindet sich ein als Vorwerk⁵⁸⁹ anzusprechendes Erdwerk, welches sich deutlich im Gelände und in den Daten des digitalen Geländemodells abzeichnet. Es handelt sich um einen Hügel, der durch rezente Forstwege in Mitleidenschaft gezogen ist aber dessen Annäherungshindernis in Form von einem sehr gut erhaltenen Graben (siehe Bild) erhalten ist.

Im Zuge einer ersten Begehung konnte direkt an der Waldbodenoberfläche ein grob steingemagertes Keramikfragment geborgen werden, das nicht näher datiert werden kann, jedoch sicher grob in die Urgeschichte datiert. Es scheint sich bei dem Plateau möglicherweise um einen Platz zu handeln, der in der Urgeschichte (und eventuell auch danach, in der Römerzeit (Burgus?) und im Mittelalter) als Befestigung gedient hat. **Hermann Schwammenhöfer sieht in der Bezeichnung „Buch“ einen Hinweis auf eine Fluchtburg aus den Ungarnkriegen.**⁵⁹⁰

⁵⁸⁷ Die Zuweisung der Nennung zur Flur „Buch“ in der Katastralgemeinde Strengberg von Weigl, scheint nicht zuzutreffen, da explizit Puch „entlang der Erla“ angeführt wird, was exakt auf die *Buchau* zutrifft, nicht aber auf Strengberg. Vgl. Weigl 1964, B 545, 268.

⁵⁸⁸ Parz. 858/18 (KG Erla/MG St. Pantaleon-Erla), GK M31: 93459,53/339482,22. Eine Fundmeldung wurde im November 2022 beim BDA eingereicht.

⁵⁸⁹ Schwammenhöfer 2022a, Nr. 120.

⁵⁹⁰ Schwammenhöfer 2022a, Nr. 120.

Abbildung 75: Keramikfragment urgeschichtlicher Zeitstellung vom Sporn in d. Buchau (Slg. Lehenbauer, Inv. Nr. 456). (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 76: Geländemodell von Buchau m. Sporn und Wall. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Abbildung 77: Aufnahme aus Richtung Norden von Buchau im Sommer 2022. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 78: Bereich der Vorburg im Sommer 2022. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 79: Wall im Vorburgbereich. (Foto: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 25 Hausberg Grübl (KG Allhartsberg/MG Allhartsberg)

Die Erdsstrukturen des bisher völlig unbekanntes Hausberges in der Flur „Grübl“ liegen in einem bewaldeten Grabenausläufer in der Rote *Angerholz*, ca. 1,2 km östlich des Ortszentrums von Allhartsberg auf Parzelle 1583 (KG Allhartsberg/MG Allhartsberg).⁵⁹¹ Es zeichnen sich schon in den Laserscandaten die Konturen der Befestigung sehr deutlich ab, die dann bei einer Begehung des betreffenden Geländes im Februar 2022 auch so bestätigt werden konnten. Die Anlage befindet sich auf einer nach Nordosten hin seicht abfallenden Geländezone, die von zwei namenlosen Gerinnen herausgeschnitten wurde. Das Kernwerk liegt in dessen äußersten Randbereich und erhebt sich ca. 3 m über dem Talgrund und hat eine beinahe quadratische Grundfläche mit 10 m Seitenlänge. Es wird nach Südwesten hin gegen das ansteigende Gelände von einem ca. 30 bis 40 cm hoch erhaltenen sichelförmigen Schildwall geschützt, dem ein Graben vorgelagert ist. Der Graben ist etwa 20 bis 30 cm tief erhalten. Der Wall hat eine Breite von etwa 6 bis 12 m und diesem folgt gegen das Kernwerk ein weiterer Graben, der sich ca. 30 cm tief erhalten hat. Östlich anschließend könnte sich der zugehörige Wirtschaftsbereich befunden haben. Eine schmale, ca. 25 m breite und 100 m lange Geländeformung wird durch den Bachlauf gegen Westen und einen Wasserriss gegen Osten, sowie gegen Süden durch einen Graben isoliert. Datierende Funde konnten bisher nicht gefunden werden. Der Befestigung konnte bisher keine urkundliche Nennung zugeordnet werden. Es kann vermutet werden, dass es sich aufgrund der kleinen Ausmaße um einen Sitz eines ritterlichen Gefolgsmannes handelt. Einen weiteren Hinweis gibt die Erwähnung als Zufluchtsort 1587/93.⁵⁹²

Abbildung 80: Hausberg Grübl im digitalen Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald)

⁵⁹¹ Parz. 1583 (KG Allhartsberg/MG Allhartsberg), GK M31: 109897,36/322080,79.

⁵⁹² Niederösterreichisches Landesarchiv 1587-1593. HS StA 1145, fol. 81v; Weigl 1964, 31, Nr. A 112.

Abbildung 81: Blick von Südwesten auf den Schildwall und d. Kernwerk im Jahr 2022. (Foto: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 26 Hausberg Lixing (KG Großaigen/MG Euratsfeld)

Der bisher unbekannte Hausberg befindet sich etwa 3,4 km südwestlich von Euratsfeld in einem bewaldeten und sanft zum Lixingbach abfallenden Gelände.⁵⁹³ Die außergewöhnlich gut erhaltene Anlage liegt östlich erhöht über dem Lixingbach auf einer den Bach begleitenden Terrasse und besteht aus neben dem eigentlichen Burgbereich aus einem vorgelagerten, wahrscheinlich als Wirtschaftsbereich anzusprechenden Areal. Das leicht ovale Kernwerk bot den Bauten einen Platz von 325 m², was einer Länge von 22,6 m und einer Breite von etwa 15,5 m entspricht. Der Kernwerkshügel ist ca. 1,5 bis 2 m hoch erhalten und wird von einem ca. 10 m breiten Abschnittsgraben geschützt, der an zwei Seiten ausgezeichnet erhalten ist. An der Oberfläche deuten seichte grubenförmige Ausnehmungen (Mauerausrisse?) vermutlich ehemalige Steingebäude an. Gegen Norden und Westen wurde das Kernwerk durch zum Bachgelände abfallende Abhänge geschützt, wobei der nördliche Bereich durch künstliche Terrassierungen zugerichtet erscheint. Südlich der eigentlichen Burganlage könnte es sich um den ehemaligen Wirtschaftsbereich handeln, der heute einen Platz von 3600 m² einnimmt. Großvolumige rezente Materialentnahmen könnten machen jedoch eine genaue Rekonstruktion nicht möglich. Bei einer ersten Begehung konnten im nordseitigen Abhang zwei helle oxidierend gebrannte mittelalterliche Keramikbruchstücke und im Zugangsbereich zwei Keramikstücke des Hochmittelalters geborgen werden, die sich jedoch einer genauen Datierung aufgrund ihrer kleinen Abmessungen entziehen. Die im Burgenbuch Mostviertel lokalisierte Burg Lixing liegt etwa 370 m westlich und könnte z. B. ein Vorgängerbau oder eine parallel bestandene Anlage gewesen sein.⁵⁹⁴

Bei der beschriebenen Anlage könnte es sich um den abgekommenen Ansitz der Lixinger⁵⁹⁵ handeln, die zwischen 1256⁵⁹⁶ und 1376⁵⁹⁷, hauptsächlich im Gefolge des Klosters Freising auftreten. Bei den Lixinger handelte es sich nicht um eine „gewöhnliche“ kleinadelige Familie, sondern alle frühen genannten wurden als „*militēs*“ betitelt, was in der freisingischen Urkundensprache eine bessere Stellung als die der „*ministeriales*“ bedeutete.⁵⁹⁸ Der 1256 fassbare „*miles* Ainvicus de Lusnich“ war der Urkunde zufolge als Zeuge Bischofs Gerold (1220–1230) von Freising in Wien, als dieser freisingischen Besitz an Herzog Leopold VI. übertrug.⁵⁹⁹ Dies könnte man als Indiz sehen, dass

593 Unabhängig vom Autor hat Hermann Schwammenhöfer diese Anlage ebenfalls im Laserscan entdeckt. Vgl. Schwammenhöfer 2022b, Nr. 174.

594 Reichhalter und Schicht 2007d.

595 Schreibung des Namens auch als: Liexing, Lusnich, Lusnic, Luhseneke, Luhsenekich, Luhsnich, Luhsnik, Lueznek, Lusnek, Lüslich, Lühsteneke, Lushennich, Luchsens, Luhsnek. Zahn 1871, 433.

596 Mitis u. a. 1997, 103f, Nr. 1056; Büttner 1979, 55; Reichhalter und Schicht 2007d.

597 Trinks 1906, 17–19, Nr. 12; Weigl 1991, 117.

598 Zu den Lixinger und ihrer Stellung in der lokalen Adelslandschaft siehe detaillierter Weigl 1991, 107–120.

599 Weigl 1991, 107.

schon im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts eine Burg in Lixing bestanden haben muss. Die Lixinger treten dann über mehrere Jahrzehnte prominent in Urkunden hervor⁶⁰⁰, wobei sie sich durchwegs an der Seite der Bischöfe von Freising zeigen.⁶⁰¹ Die Lixinger dürften in der Stadt Waidhofen an der Ybbs etwa als Amtsträger der freisingischen Herrschaft fungiert haben.⁶⁰² Ihr Einfluss nimmt jedoch im Laufe der Zeit deutlich ab, sodass zum Ende des ersten Drittels des 14. Jahrhunderts mit Markwart⁶⁰³ ihr Einfluss im einstigen Wirkungsbereich zum Erliegen kommt.⁶⁰⁴ 1376 findet sich mit „*Ann, des Luestnicher tochter*“⁶⁰⁵ wohl das letzte Mal eine Person, die mit diesem Namen urkundlich in Erscheinung tritt, wobei diese wohl am Tullnerfeld lebte.⁶⁰⁶ Es kann daher angenommen werden, dass auch der hier behandelte Ansitz in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts abgekommen ist. Diese Vermutung wird durch den Umstand bekräftigt, dass sich eben keine Personen mehr nach „*Lixing*“ nennen.

Abbildung 82: Hausberg Lixing im digitalen Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald)

600 So führt etwa Ulrich I. von Lixing die Zeugenliste als „*dominus*“ betitelt an. Vgl. Weigl 1991, 109; Menk u. a. 2008, 21f.

601 Weigl 1991, 107

602 Weigl 1991, 326.

603 So siegelt er u.a. 1328 noch an zweiter Stelle eine Urkunde. Seitenstetten, Stiftsarchiv Seitenstetten, Benediktiner (1109-1738) 1328 VII 12, in: monasterium.net, URL </mom/AT-StiASei/SeitenstettenOSB/1328_VII_12/charter>, abgerufen am 19.2.2022. 1337 siegelt dieser noch einmal als Ritter Marchbard Luezeneker. Vgl. Freising, Bistum und Hochstift (763-1364) 1337 IX 27, in: monasterium.net, URL </mom/FreisBm/1337_IX_27/charter>, abgerufen am 19.2.2022 und Zahn 1871, 256, Nr. 669.

604 Weigl 1991, 117.

605 Zit. n. Weigl 1991, 117.

606 Weigl 1991, 117.

Abbildung 83: Hausberg Lixing von Süden im Frühjahr 2022 aufgenommen. (Foto: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 27 Frieberstetten (KG Scherbling/MG Neuhofen an der Ybbs)

Die hier zu besprechende anthropogene Struktur liegt ca. 2,6 km westlich der Marktgemeinde Neuhofen an der Ybbs direkt am Zauchbach, der bereits beim Sitz der Herren von Zauch als integraler Bestandteil herangezogen wurde.⁶⁰⁷ Aufgrund der nahen Lage zum Weiler Fieberstetten, kann vermutet werden, dass es sich um den gesuchten Sitz von adeligen Personen handelt, die sich im Mittelalter nach Frieberstetten nannten. Im digitalen Geländemodell zeichnet sich die ehemalige Burganlage recht deutlich ab, obwohl sich die Erdsstrukturen nur noch 10 bis 30 cm tief erhalten haben. Nach Einschätzung und Interpretation des Verfassers handelt es sich um eine zweiteilige Anlage, bei welcher auch das Wirtschaftsareal durch einen Wassergraben geschützt wurde. Die Westseite der Kernanlage beginnt hier mit einem seichten Grabenrest, der vom Zauchbach in südliche Richtung weggeführt und bereits größtenteils verschwemmt ist. Diese Struktur scheint ein Wasser führender Graben gewesen zu sein, der sich auf einer Länge von etwa 58 m im Gelände abzeichnet. Danach vollzieht dieser einen Knick, sodass sich ein leicht rechteckiger Grundriss der Gesamtanlage ergibt. Im Knickbereich lässt sich des Weiteren die ehemalige Breite feststellen, die bei ca. 11–12 m lag. Nach ca. 56 m läuft der Graben in das abfallende Gelände nahtlos aus. Die Ostseite der Anlage wird von einer Hangkante gebildet, die hier vom Kernwerk abfällt. Vermutlich ist an dieser Seite der ehemalige Graben bereits restlos getilgt worden, oder man ließ das Wasser unreguliert ablaufen, was weniger wahrscheinlich ist. Das Kernwerk ist etwa 20–30 cm erhöht vom umlaufenden Gelände feststellbar und weist die Abmessungen 41 × 39 m auf. Nach Norden wird das Kernwerk vom Zauchbach und dessen Bachgraben geschützt und an den anderen Seiten war der beschriebene Wassergraben als Schutz angelegt worden. Bei genauer Betrachtung des Geländemodells kann – mit gebotener Vorsicht – mitunter wohl sogar noch ein fast quadratischer Gebäudegrundriss ausgemacht werden, der wohl 27 × 30 m misst.

Nordöstlich anschließend an den Hausberg kann in einer Entfernung von ca. 41 m eine rechteckige Struktur ausgemacht werden im Geländere relief, die als Wirtschaftsbereich angesprochen werden könnte. Sie wird von einem modernen Forstweg durchschnitten und hat eine Länge von 83 m und eine Breite 32 m. Auch dieses Gebäude schließt nördlich direkt mit dem Bachgraben ab. Nach Süden zeichnet sich ein seichter Graben ab, wobei das Areal zum Burgbereich keinerlei Einsenkung aufweist. Es könnte auch die Vermutung angestellt werden, dass das auch der Grund des Fehlens eines östlichen Grabens am Burgbereich ist. Möglicherweise wurde das Wasser damit gleich in einem auch um das Wirtschaftsareal geleitet. Wieder mit gebotener Vorsicht kann man im Geländemodell im Bereich der südwestlichen Ecke eine nach Süden vorspringende Struktur

⁶⁰⁷ Parzellen 5262/1, 5262/4 (KG Scherbling/MG Neuhofen an der Ybbs); GK M31: 110836,2/325293,16.

ausmachen, die als Übergang zum erhöhten Gelände gedeutet werden könnte (siehe Pfeil in der Grafik). Sicherheit über die oben vorgeschlagene Ansprache kann nur eine etwaige archäologische Untersuchung bringen.

Abbildung 84: Frierberstetten im Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 28 Gumprechtsberg (KG Gumprechtsberg/MG Bergland)

In einer Entfernung von ca. 1,6 km östlich des Stadtrandes von Wieselburg liegt der Weiler *Gumprechtsberg*, auf dessen Areal möglicherweise der bisher unbekannte Hausberg sich befindet.⁶⁰⁸ Auf den Parzellen 386 und 387/1 liegen die wesentlichen Teile der Anlage direkt neben modernen Bauernhöfen. Das Kernwerk der mutmaßlichen Burganlage hat annähernd die Form eines Quadrates, welches aus einer Geländekante herausgeschnitten wurde und noch heute gegen alle Himmelsrichtungen isoliert ist. Gegen Westen und Osten wird es von einem Graben isoliert, wobei durch den westlichen Graben heute die moderne Hofzufahrt führt. Jedoch lässt sich der ursprüngliche Zustand noch gut im Gelände erahnen. Nach Süden hin wurde die Anlage durch einen natürlichen Grabeneinschnitt zum Preßbach hin geschützt. Das Kernwerksplateau misst ca. 48 × 44 m und es lässt sich in dessen Nordbereich wohl der ehemalige Standort eines quadratischen Turmes ausmachen. Deutlich erkennbar sind jedenfalls die Erdsstrukturen im digitalen Geländemodell, die noch heute von der Existenz einer ehemaligen Turmburg zeugen. Der Turm wurde einst gegen alle Seiten von einem Graben flankiert, der im Süden und Osten noch ca. 15 cm tief feststellbar ist. Dieser hatte eine Seitenlänge von 18 m und schützte einen Turm, dessen Kantenlänge bei ca. 10 m lag.⁶⁰⁹ Im Orthofoto aus dem Flugjahr 2010 im NÖ. Atlas ist an der Stelle des Turmes ein Bewuchsmerkmal zu erkennen, das den Turmgrundriss darstellen könnte (siehe Abbildung 86).

Direkt nordöstlich anschließend, nur durch einen Graben getrennt, ist wohl der ehemalige Wirtschaftsbereich der Burganlage zu erkennen. Es nimmt eine spitz zulaufende rechteckige Struktur ein, welches ca. 70 m lang und 20–45 m breit ist. Auch dieses Plateau ist bis zu 4 m erhöht, nach allen Seiten hin durch Gräben isoliert. Durch den nördlichen Graben verläuft heute die Zufahrt zum Weiler. Es handelt sich um eine in ihrer Gesamtstruktur bemerkenswert gut erhaltene Anlage, die völlig regelmäßig auf dem höchsten Hügelplateau angelegt wurde. Dabei wurde das einst zusammenhängende Plateau der Anhöhe durch einen ca. 220 m langen Graben vom darunter liegenden Gelände abgesetzt und dieses Burgareal dann durch weitere Gräben in ein Kernwerk mit Wirtschaftshof aufgeteilt. Urkundliche Nennungen für die Anlage sind bislang nicht bekannt. Nur 400 m entfernt vom hier mit ziemlicher Sicherheit anzunehmenden Ansitz befindet sich der aus zwei Höfen bestehende Weiler Preßbach. 1285 erscheint ein „*Hauch von Prespach*“ in einer Freisinger Urkunde, was auf einen hier einst bestandenen Sitz hindeutet.⁶¹⁰ Ob dieser „*Hauch von*

608 Parz. 386, 387/1 (KG Gumprechtsberg/MG Bergland), GK M31: 136895,76/333812,9.

609 Genaue und vor allem verlässliche Aussagen über die Ausmaße sind selbstredend nur durch genauere archäologische Prospektionen möglich.

610 Reichhalter und Kaltenecker 2007b; Zahn 1870, 425, Nr. 389.

Prespach“ mit der oben beschriebenen Anlage in Zusammenhang steht, ist derzeit nicht sicher zu klären. Sicherheit ob der Interpretation können nur weitere Untersuchungen bringen.

Abbildung 85: Interpretationsversuch von Gumprechtsberg. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Abbildung 86: Orthofoto Gumprechtsberg m. Bewuchsanomalie aus dem Jahr 2010. (Quelle: NÖ. Atlas, <https://atlas.no.e.gv.at/>)

Kat. Nr. 29 Haagberg II (KG Amesleithen/MG Neuhofen an der Ybbs)

Unmittelbar östlich der Ortschaft Haagberg befand sich bis vor wenigen Jahren ein Hügel am östlichen Ufer des Elzbaches auf der Parzelle 6628.⁶¹¹ Es handelte sich um einen zigarrenförmigen Hügel von etwa 3 m Höhe und 38 m Länge, sowie 9 m Breite. Es zeichnet sich ganz klar ab, dass der Hügel künstlich aus dem anstehenden Gelände gearbeitet wurde, wobei ein Quellgerinne nördlich davon mithalf. Der Hügel stand völlig isoliert an am Ufer des Elzbaches. Ob es sich tatsächlich um einen Hausberg handelte oder ob es sich um ein anderes anthropogen zugerichtetes Objekt handelte, wird sich kaum mehr feststellen lassen, da der Hügel im Jahr 2017 planiert wurde, wie Luftaufnahmen auf Google Earth zeigen. In der Umgebung wird der Sitz „Stürzenhof“ gesucht, was jedoch weniger wahrscheinlich auf diese Anlage zu beziehen sein wird, da der Hof mit diesem Namen 1 km südöstlich liegt.⁶¹²

Abbildung 87: Auffälliger Hügel in der KG Amesleithen am Elzbach im Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald)

611 Parz. 6638 (KG Amesleithen/MG Neuhofen an der Ybbs), GK M31: 113361,04/324362,46.

612 Vgl. Reichhalter und Kührtreiber 2007.

Kat. Nr. 30 Tonach (KG Bischofstetten/MG Bischofstetten)

Nur etwa 300 m nördlich des Ortszentrums von Bischofstetten konnten im Zuge intensiver Desktopsurveys direkt am Ufer der Sierning die Reste eines bisher unbekanntes Burgstalls ausgemacht werden.⁶¹³ Die Form, der nur noch wenige cm hoch erhaltenen Erdwerke der ehemaligen Anlage lässt mit etwas Vorsicht auf den Bestand einer kleinen Wasserburg schließen.

Das mutmaßliche Burgareal ist heute gegenüber dem unmittelbar nördlich angrenzenden Uferbereich noch ca. 70 cm erhöht gelegen. Der westlich anschließende Wiesenbereich steigt heute seicht etwa 1 m an, doch zeichnet sich hier in den Geländestrukturen direkt zur Anlage hin der Bestand eines Wassergrabens schemenhaft in den Konturen an. Es lässt sich eine 30–40 cm tiefe und etwa 20 m breite Rinne ausmachen, die das Burgareal umfasst. Das Kernwerk ist annähernd quadratisch ausgelegt und besteht aus einem doppelten Grabenwall und einem quadratischen, etwa 17–18 m Seitenlänge messenden, noch leicht erhöhten Burghügel.⁶¹⁴

Nun sollen noch kurz die mit dem Sitz in Verbindung gebrachten schriftlichen Nennungen wiedergegeben werden. 1353⁶¹⁵, 1365⁶¹⁶ und 1371/78⁶¹⁷ tritt „*Heinrich von den Tannen*“ urkundlich auf. Heinrich stand, wie wir 1365 sehen, in Verwandtschaft zur Familie der *Redler* (auch *Rädler* und *Raedler*).⁶¹⁸ 1388⁶¹⁹ und 1393⁶²⁰ sehen wir Dietrich der Redler von Tannen als Siegler von Urkunden. 1423 veräußert *Clemens Redler von Tannen* den Tannenhof mit zwei Hofstätten an *Rudolf von Tyrnstein*.⁶²¹ Weitere Nennungen liegen für die Jahre 1456 und 1492 vor.⁶²²

613 Parz. 3569 (KG Bischofstetten/MG Bischofstetten), GK M31: 158914,06/334072,3.

614 Die feststellbare Erhöhung gegenüber dem noch erhaltenen Innengraben beträgt ca. 15–18 cm.

615 St. Pölten, Augustiner Chorherren (976-1668) 1353 IV 24, in: Monasterium.net, URL </mom/StPCanReg/1353_IV_24/charter>, accessed at 2022-11-21Z.

616 Altenburg, Stiftsarchiv Urkunden (1144-1943) 1365 IV 15, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiAA/Urkunden/1365_IV_15/charter>, accessed at 2022-11-21Z.

617 Kaltenegger und Reichhalter 2007m.

618 Kaltenegger und Reichhalter 2007m.

619 Kaltenegger und Reichhalter 2007m.

620 Göttweig, Stiftsarchiv Urkunden (1058-1899) 1393 II 19, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiAG/GoettweigOSB/1393_II_19/charter>, accessed at 2022-11-21Z; Göttweig, Stiftsarchiv Urkunden (1058-1899) 1393 VII 05, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiAG/GoettweigOSB/1393_VII_05/charter>, accessed at 2022-11-21Z.

621 Plesser 1977, 203; Kaltenegger und Reichhalter 2007m.

622 Kaltenegger und Reichhalter 2007m.

Abbildung 88: Wasserburg Tonach deutlich im Geländemodell erkennbar m. ehem. Grabenwerk. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Abbildung 89: Wasserburg Tonach im Visualisierungsalgorithmus Sky-view-factor. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 31 Atzelsdorf (KG Seisenegg/MG Viehdorf)

Bei der hier behandelten Anlage scheint es sich, um einen Hausberg zu handeln, es könnte sich jedoch auch um eine Fluchanlage⁶²³ der örtlichen Bevölkerung handeln, wie sie im Mittelalter oftmals angelegt worden sind. Ca. 500 m südwestlich des Schlosses Seisenegg liegt der Bereich der Anlage auf einem ins Tal führenden isolierten Geländesporn, der durch zwei Abschnittsgräben unterteilt wird in drei bzw. zwei Teile. Zusätzlich wird der Sporn gegen Osten durch einen Schildwall vom ansteigenden Gelände geschützt. Der südlichste Abschnitt liegt bereits sehr tief im Tal und könnte einen kleinen Wirtschaftshof getragen haben. Der mittlere Spornbereich scheint als Kernwerk anzusprechen zu sein und misst etwa 42 m Länge und 25 m Breite. Die Abschnittsgräben sind ca. 1 m hoch erhalten. Der östliche Schildwall ist ca. 120 m lang erhalten und 2 m hoch. Es ist nicht ganz klar, ob es sich bei der Erdsubstruktion um die Winkelanlage in Atzelsdorf handelt, die Leopoldine Pelzl erwähnt.⁶²⁴ Einen Hinweis auf die Anlage könnte der Kauf von dem „Haus“ zu Seisenegg und dem separat genannten und verkauften „*Purchstal ze Sevsenekke*“ an Heinrich von Wallsee am 24. April 1303 sein. Es ist möglich, dass es sich bei der vorgenannten Anlage um den verkauften Burgstall handelt, während das Schloss schon damals als „Haus“ bezeichnet wurde. Der Burgstall war zuvor in der Hand des *Arnold des Pyber* (Piber).⁶²⁵ Anders verortet Schwammenhöfer den hier genannten wohl älteren Burgstall auf einer ebenfalls durch ihn neu entdeckten Befestigung in Seisenegg (Parz. 119, KG Seisenegg).⁶²⁶

623 Grundlegend zur Thematik Pelzl 1982.

624 Der Lage nach würde Atzelsdorf jedenfalls einige hundert Meter entfernt liegen. Vgl. Pelzl 1982.

625 Lanjus 1935, 3; Oberösterreichischer Musealverein 1867, Nr. 472-475.

626 Schwammenhöfer 2022b, Nr. 122.

Abbildung 92: Befestigungsanlage Atzelsdorf im Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Abbildung 90: Burghügel? Atzelsdorf von Süden gesehen.
(Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 91: Grabenwall am Burghügel? Atzelsdorf.
(Foto: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 32 Fachwinkel (KG Kornberg/MG Neuhofen an der Ybbs)

Im Jahr 1426 findet sich ein „*Wernhart der Deychel zu Vachwinkchl*“ in einer Urkunde des Stiftsarchivs Seitenstetten.⁶²⁷ Wahrscheinlich, aber nicht sicher, kommt der Ort bereits 1305 in einem Freisinger Quelle als „*Winkel*“ (*angulus*) vor.⁶²⁸ Interessanterweise wird Fachwinkel 1587/93 als Zufluchtsort im Bereitungsbuch der Zufluchtsstätten genannt.⁶²⁹ Die Erdwerke befinden sich zum größten Teil auf den Parzellen 9618 und 9608 in der Katastralgemeinde Kornberg (MG Neuhofen an der Ybbs) und wirken künstlich angelegt.⁶³⁰ Pelzl erwähnt in Fachwinkel einen Winkel, also einen mittelalterlichen Fluchtort der umliegenden Bevölkerung. Es könnte sich tatsächlich um eine solche Anlage handeln. Es wird ein zweigeteiltes plateauartiges Kernwerk, das durch einen abfallenden, bereits verschliffenen Graben getrennt erscheint, durch einen – heute als Hohlweg genutzten – Graben vom nördlich anstehenden Gelände isoliert. Nach dem Ende des westlichen Kernwerkshügels zieht der Grabenrest nach Norden und es dort deutlich ein Wallrest erkennbar, der sich bis zum Bach erstreckt. Das Kernwerksplateau selbst scheint früher durch einen heute verschütteten Graben vom anstehenden ansteigenden Gelände geschützt gewesen zu sein. An der Ackeroberfläche direkt angrenzend an das mutmaßliche Kernwerk konnten zahlreiche Keramikfragmente aus dem 13. bis 17. Jahrhunderts geborgen werden. Des Weiteren wurde eine Gewehrkuugel eines neuzeitlichen Gewehres gefunden.

627 Wagner und Steinkellner 1400-1499, 1426, 31. Mai.

628 Becker 1893a.

629 Weigl 1965, 170, F2.; Niederösterreichisches Landesarchiv 1587-1593. HS StA 1145, fol. 83.

630 Parz. 9608, 9618 (KG Kornberg/MG Neuhofen an der Ybbs), GK M31: 117296,06/323657,25.

Abbildung 93: Befestigungsanlage Fachwinkl m. Interpretationsversuch. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 33 Waidberg (KG Schollach/MG Schollach)

In der Flur „Waidaberg“⁶³¹ ca. 800 m südlich von Klein-Schollach lokalisiert Schwammenhöfer einen eventuell zur Burg Sichtenberg gehörigen Wachtposten.⁶³² Nach Auffassung des Autors dürfte es sich aufgrund der Flurbenennung und vor allem aufgrund der Größe der Anlage um einen eigenständigen Sitz handeln. Die angesprochene Flurbezeichnung „Waidaberg“, die die Lokalität des Hausberges aufweist, könnte den gesuchten Sitz derer von Werde indizieren. Im Wallseer Urbar von 1449 ist ein „Werdhof“⁶³³ genannt, der mit Vorsicht hier zuzuordnen ist. Aus dem „Werde“ bzw. „Werda“ könnte im Laufe der Jahrhunderte der heutige „Waidaberg“ geworden sein. Jedenfalls zeugen die Ausmaße der Anlage von einer nicht unbedeutenden Erbauer-, bzw. Besitzerfamilie. Es handelt sich um einen kleinen Hügel, der durch eine umlaufende Graben-Wall Anlage vom umgebenden Land isoliert ist und damit gut geschützt war. Gegen Norden sorgte der steile Geländeabfall für ausreichend Schutz, sodass nur eine Hangstufe, die wohl einst Palisaden trug, errichtet werden musste. Gegen Westen hin wird aus der ebenen (Palisaden)Stufe ein sich deutlich abzeichnender Graben-Wall, welcher dann am Plateau seine größte Tiefe erreicht und etwa 1,5 m tief erhalten ist. Im Süden wird der Graben-Wall von einer rezenten Forststraße durchschnitten und gestört. Im Osten des Plateaus zeichnen sich deutliche großräumige Entnahmestellen von Erdmaterial ab, die wohl auch bereits einen kleinen Teil des einstigen Turmhügels zerstört haben. Bei diesem handelt es sich um einen etwa 1,8 m hohen Hügel im äußersten Westen der isolierten innen liegenden Burganlage. Der Durchmesser des runden Kernwerks beträgt ca. 65 m. Bei einer ersten Begehung durch den Verfasser konnte ein oxidierend gebranntes, innen bräunlich glasiertes Keramikbruchstück am Turmhügel geborgen werden, das wohl ins Spätmittelalter bzw. ins 16. Jahrhundert datiert. Im Feldbereich ca. 100 m nördlich konnten zwei Stück hochmittelalterlicher Grautonkeramik geborgen werden, die aber nicht gesichert mit der Anlage in Verbindung zu bringen sind.

Ab 1114/25 tritt in urkundlichen Quellen ein „*vir nobilis Adalbertus de Werda*“ auf. Um 1147 und 1210 ist jeweils von einer Kapelle bzw. einer *ecclesia* „in Werde“ die Rede, die jedoch nicht sicher in der Umgebung von Schollach zu lokalisieren sind.⁶³⁴ In Klosterneuburger Traditionsnotizen sind ein Adalbertus, Megengoz, Heinrich, Hartmut, Sifrit, Otto, Wergand, Dietrich, Gottschalk, sowie Marchort und dessen Mutter Petrisa genannt.⁶³⁵ 1255 erscheint ein *dominus Hadmar de Werde* in einer Klosterneuburger Urkunde.⁶³⁶ Ob ein 1346 gemeinsam mit seiner Frau Anna auftretender

631 So bezeichnet etwa in der Franzisko-Josephinischen Landesaufnahme (1869–1887).

632 Schwammenhöfer 2022b, Nr. 37. Parz. 39/2 (KG Schollach/MG Schollach), GK M31: 152798,14/339295,93.

633 Kaltenegger und Reichhalter 2007n.

634 Es könnte sich bei diesen Nennungen um die Kirche in Grafenwörth handeln. Vgl. Kaltenegger und Reichhalter 2007n.

635 Fischer 1851, Nr. 788.

636 Zeibig 1857, Nr. 9.

Gundaker „*der Werder*“ auch nach Wird zu beziehen sind, bleibt unklar.⁶³⁷ Der Sitz, der auch von Rudolf Büttner in der Umgebung von Schollach vermutet wurde, könnte mit dem hier beschriebenen Erdwerk übereinstimmen. Klarheit darüber kann mangels schriftlicher Quellen jedoch keine bestehen.

Abbildung 94: Hausberg Waidberg im Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Abbildung 96: Graben am Hausberg Waidberg. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 95: Graben am Hausberg Waidberg. (Foto: Lehenbauer Harald)

⁶³⁷ Zeibig 1868, Nr. 321.

Kat. Nr. 34 Siegendorf (KG Murschratten/MG Hürm)

550 m nordwestlich des Weilers Murschratten zieht eine Ost-West verlaufende Geländestufe, an deren Ende sich ein durch tiefe Gräben isolierter Bereich befindet.⁶³⁸ Es handelt sich wohl um ein Kernwerk und ein Vorwerk eines abgekommenen Adelssitzes. An der Südseite wurde der Schutz durch einen Graben hergestellt, der heute noch Großteiles erkennbar ist. Das Kernwerk ist durch einen ost- und westseitigen Graben vom anstehenden Gelände isoliert. Die Gräben sind 3 und 5 m tief erhalten und das Kernwerk misst etwa 60 m Länge und 35 m Breite. Das westlich gelegene Plateau könnte eventuell der zugehörige Wirtschaftsbereich gewesen sein. Am Hangfuß des westlichen Hügels ist außerdem noch der Rest eines Walles recht deutlich im Geländemodell erkennbar. Im Gelände lässt er sich aufgrund der nur mehr 15–20 cm erhaltenen Höhe kaum erkennen. Bereits 1120/30 treten *Gundolt, Osso* und *Odalrich „de Sigindorf“* urkundlich in Erscheinung. 1349 findet sich eine weitere Nennung von „*Neidunch von Sigendorf der Weinrud*“.⁶³⁹ Es könnte sich aber auch um den gesuchten Sitz Murschratten handeln.⁶⁴⁰ Klarheit, ob es sich tatsächlich um einen Sitz handelt, können nur weitergehende Untersuchungen bringen. Eine Begehung durch den Verfasser ist bisher noch ausständig, wird aber demnächst nachgeholt.

Abbildung 97: Befestigung Siegendorf im Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald)

638 Parz. 16 (KG Murschratten/MG Hürm), GK M31: 151373,47/336520,26.

639 Kaltenegger und Reichhalter 2007k.

640 Reichhalter 2007d.

Kat. Nr. 35 Fleischessen II (KG Kettenreith/MG Kilb)

In einer Entfernung von 550 m in östlicher Richtung liegt die Stelle, welche hier als Fleischessen II angesprochen wird.⁶⁴¹ Der ursprüngliche Sitz der Adelsfamilie, die sich nach Fleischessen nannte, wird von Pöchhacker und Büttner und diesen folgend auch im Buch „*Burgen Mostviertel*“ bei den Höfen Nr. 1 und 2 verortet.⁶⁴² Auch Hermann Schwammenhöfer folgt der Auslegung.⁶⁴³ Es könnte sich bei der hier beschriebenen Anlage um einen Vorgänger oder um einen Sitz handeln, dessen Errichter in der näheren Umgebung zu suchen sind. Das rechteckige Plateau liegt in einem seicht zur Rotte Fleischessen hin abfallenden Hang, in einer teilweise künstlich zugerichteten konzentrischen Ausnehmung, die eine ovale Form einnimmt. Das Plateau wird an zwei Seiten von einem Graben geschützt und das Gelände fällt gegen Norden hin ab und misst ca. 32 × 26 m. Es bot einer Befestigung jedenfalls ausreichend Platz. Die Familie Fleischessen erscheint ab 1135 mit „*Sigihard de Fleice*“ in den schriftlichen Quellen.⁶⁴⁴ Bemerkenswert ist, dass die Parzellenform schon 1822 als solche bestand und diese gerodet war und so aus dem sonst vorrangig herrschenden Wald hervorsticht.

Abbildung 98: Isoliertes Geländeplateau Fleischessen II im Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald)

641 Parz. 520/1 (KG Kettenreith/MG Kilb), GK M31: 153795,02/329370,62.

642 Reichhalter und Kaltenecker 2007a.

643 Schwammenhöfer 2022b, Nr. 63.

644 Reichhalter und Kaltenecker 2007a. Eine regestenartige Zusammenstellung von Nennungen derer von Fleischessen ist zu finden bei Becker 1893b.

Kat. Nr. 36 Wolfring II (KG Erlauf/MG Erlauf)

Die bisher unbekannte mutmaßliche Hausberganlage liegt 500 m westlich des von Herbert Pöchhacker lokalisierten Burgstalls „*Wolfring I*“ auf einem Geländesporn, der an der Südseite von einem Bach herausgeschnitten wurde.⁶⁴⁵ Als Flurname des Areals ist im Franziszeischen Kataster „*Im Romberg*“ verzeichnet. Ferner ist ersichtlich, dass sowohl das Kernwerk als auch das westlich anschließende Gelände jeweils als Wiese und Ackerland genutzt wurden und damit gerodet waren. Die Geländezunge, aus der die Anlage herausgearbeitet wurde, verengt sich kurz vor dem Kernwerk und dem Abschnittsgaben, der das Kernwerk vom Hinterland trennt. Nach Norden und Süden begrenzen jeweils natürliche Wasserrisse das Kernwerk, wobei die Regelmäßigkeit des Nordgrabens, der als Hohlweg erhalten ist, den Anschein erweckt, dass hier künstlich nachgearbeitet wurde. Das Kernwerksplateau hat eine annähernd rechteckige Form, jedoch mit einem kleinen quadratischen vorspringenden Westteil. Die Gesamtfläche des Plateaus beträgt etwa 1640 m² bei einer Länge von 85 m und einer Breite von 30 bzw. 15 m an der schmäleren Stelle. Als Beleg eines Adelssitzes dient die Erwähnung eines „*Hermannus de Wolfring*“ im Passauer Urbar.⁶⁴⁶ Eine Begehung durch den Verfasser ist noch ausständig, daher sind alle Ausführungen als vorläufig aufzufassen.

Abbildung 99: *Wolfring II* im Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald)

645 Parz. 1342 (KG Erlauf/MG Erlauf), GK M31: 135892,5/339863,74.
646 Reichhalter 2007l, 2007k.

Kat. Nr. 37 Steinbühel (KG Haunoldstein/MG Haunoldstein)

Die bisher völlig unbekannte Befestigung liegt in 1,1 km Entfernung zum Ortszentrum von Haunoldstein am Hangfuß des sogenannten Steinbühel.⁶⁴⁷ Die Konturen der einstigen Befestigung sind nur mehr minimal im digitalen Geländemodell erkennbar, lassen sich aber klar interpretieren.

Das befestigte Areal befindet sich direkt östlich der Pielach in einem ansteigenden Gelände. Es zeigen sich im Geländemodell klar zwei viereckige Wälle mit gerundeten Ecken, die sich um einen quadratischen Hügel mit einer Seitenlänge von etwa 10 m ziehen. Der Hügel, der einst einen Turm getragen haben wird, ist, wie auch die Wälle, nur mehr wenige cm hoch im Gelände erhalten geblieben. Die Länge des äußeren Walles beträgt rekonstruiert in etwa 79 m, die des Inneren 29 m. Die Befestigung ist so ausgerichtet, dass eine Ecke zur Pielach hin ausgerichtet ist. Dazu passt auch, dass sich direkt westlich anschließend ein kleiner Geländevorsprung zur Pielach hin abzeichnet, auf welchen sich der Wall westlich des Kernwerks erstreckt hat. Durch rezente Geländeänderungen wurde der westliche Teil der Anlage abgetragen. Da weitere Erdbewegungen in diesem Gebiet wahrscheinlich sind, besteht seitens des Bundesdenkmalamtes Handlungsbedarf hinsichtlich der Überwachung der betroffenen Parzellen Nr. 203 und 207 (beide KG Haunoldstein/MG Haunoldstein). Bisher liegen zu der Anlage keine urkundlichen Nachrichten vor. **Im HONB-Band 8 wird lediglich eine abgekommene Burg namens „Pfosenburg“ erwähnt, die „um Haunoldstein“ zu suchen sei.**⁶⁴⁸ Eine Möglichkeit wäre auch, dass sich hier ein römischer Wachturm befunden hat, da sich die Art der Anlage ziemlich genau so darstellt, wie sie auch an den römerzeitlichen Wachtürmen vorgefunden wird. Jedoch würde dies ein absolutes Novum darstellen, da im Hinterland bisher keine Wachtürme an Flüssen lokalisiert werden konnten.⁶⁴⁹ Sicherheit über Zeitstellung der Befestigung können nur weitergehende Untersuchungen bringen. Anzumerken ist noch, dass sich oberhalb der Anlage am Gipfel des Steinbühels eine urgeschichtliche Wehranlage befand.

⁶⁴⁷ Parz. 203, 207 (KG Haunoldstein/MG Haunoldstein), GK M31: 156585,17/342512,74.

⁶⁴⁸ Eheim und Weltin 1981, 305.

⁶⁴⁹ Es sei denn, bei dem untersuchten Befund in der Filialkirche von Wallmersdorf (KG Kröllendorf/MG Allhartsberg), der vom Ausgräber als „*Burgus*“ interpretiert wurde, handelt es sich tatsächlich ein römischer Wachturm. Dann wäre dieser direkt oberhalb des Zauchbaches gelegen. Vgl. Sauer 2009.

Abbildung 100: Deutlich sichtbaren quadratischen Grabenreste in Haunoldstein. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 38 Ringwall Marienhöhe (KG Donaadorf/SG Ybbs an der Donau)

Der nachstehend zu besprechende Punkt liegt ca. 2 km westlich der Stadt Ybbs an der Donau auf einer markanten Erhöhung (höchste Erhebung auf 357 m Seehöhe) mit dem Namen Marienhöhe, von der sich eine atemberaubende Fernsicht genießen lässt.⁶⁵⁰ Der Gipfelbereich der Anhöhe wird am Hangfuß von einem leicht erhöhten, nur noch etwa 20–30 cm hoch erhaltenen Erdwall umfasst.

Vor allem im südwestlichen Viertel lässt sich dieser noch gut im digitalen Geländemodell ausmachen, während er im nördlichen zur Donau hin abfallenden Hangbereich gänzlich abgekommen ist. Recht deutlich erkennbar ist der Wall auch noch im südöstlichen Bereich. Der so entstandene geschützte Platz im Gipfelbereich der Marienhöhe hat eine ovale Form von etwa 252 × 170 m.⁶⁵¹ Da bisher keine Funde von dieser Stelle vorgelegt werden konnten, noch wissenschaftliche Erkenntnisse existieren, bleibt die Datierung der Ringwallanlage bis auf Weiteres ungeklärt. Anzumerken ist noch, dass möglicherweise sogar ein Doppelwall bestand, da sich schemenhaft ein zweiter Wallrest andeutet in den Geländemodell Daten. Doch bleibt dies Spekulation, bis weiterführende Untersuchungen stattfinden.

Abbildung 101: Ringwallanlage auf der Marienhöhe in Ybbs a.d. Donau. (Grafik: Lehenbauer Harald)

⁶⁵⁰ Parz. 1611 (KG Donaadorf/SG Ybbs an der Donau), GK M31: 128148,67/340328,96.

⁶⁵¹ Die nach Norden gemessene Länge wurde aufgrund der sich abzeichnenden Wallreste und der so zu ziehenden Flucht zum Abhang hin geschätzt.

Kat. Nr. 39 Perasdorf (KG St. Georgen am Ybbsfelde/MG St. Georgen am Ybbsfelde)

Unmittelbar angrenzend an die Rotte *Perasdorf* (KG St. Georgen am Ybbsfelde) konnten mit großer Wahrscheinlichkeit die Erdwerke⁶⁵² des Sitzes Perasdorf lokalisiert werden.⁶⁵³ Eine erste Begehung und Lageeinschätzung erfolgte am 20. November 2022, bei der auch der Grundeigentümer in einem freundlichen Gespräch von der besonderen Situation unterrichtet werden konnte.

Verständlicherweise war dem Grundeigentümer nicht bekannt, dass es sich bei den Erdwerken um den ehemaligen Standort einer mittelalterlichen Burg handelt. Es bleibt zu hoffen, dass die nun zutage gekommenen Erkenntnisse der Erhaltung der noch sichtbaren Reststrukturen dienen. Teilweise (im nördlichen Abschnitt) zeigen sich die Erdsstrukturen in sehr gutem Zustand und die Situation stellt sich wie folgt dar: Die Anlage besteht aus einem annähernd rechteckigen Kernwerk und möglicherweise einem Wirtschaftsplateau, sowie vorgelagerten teilweise noch vorhandenen Annäherungshindernissen. Das Kernwerk misst ca. 86 × 51 m und ist nach Süden durch einen Abhang und eine – einst mächtige – in Resten erhaltene Grabenwall Anlage vom seicht abfallenden Gelände getrennt. Am Ansatz des Grabens besteht das Annäherungshindernis aus einer doppelten Grabenwall-Anlage. Der nördliche Graben ist etwa 50 cm tief erhalten und der daran anschließenden Schildwall ca. 13 m breit. Es folgt ein ca. 1,3 m tiefer Graben und ein weiterer Wall, der etwa 1,4 m hoch und 2 m breit erhalten ist. Hierbei ist besonders zu betonen, dass sich die Wälle in diesem Abschnitt ausgezeichnet erhalten haben. Westlich anschließend an das Kernwerk erhebt sich ein seicht, nur ca. 30 cm hoch erhaltener und 9 m breiter Wall, der anscheinend durch einen im Ansatz erhaltenen Graben ergänzt wurde. Nach Norden hin, fällt das Gelände 1 m ab, wobei daran folgend eine auffällige rechteckige Struktur im Geländemodell erkennbar ist, die als Wirtschaftsplateau gedeutet werden könnte. Beide Areale sind gegen Nordosten durch einen Bacheinschnitt vom angrenzenden Gelände isoliert, wobei bemerkenswerterweise auch das vermutliche Wirtschaftsplateau nach Norden durch einen Graben geschützt war, der in seinen beiden Ansätzen noch erkennbar ist. Die bisher unbekannte Anlage bot Platz für einen geräumigen Sitz mit zugehörigem Wirtschaftshof.

Laut dem Historiker Hans Krawarik handelte es sich im Falle von Perasdorf⁶⁵⁴ um einen „Königshof“⁶⁵⁵, also salisches Königsgut, das bis in die vorkarolingische Zeit zurückgeht. Der heutige Hauptort St. Georgen wurde „[...] um die Mitte des 11. Jahrhunderts [aus Perasdorf] herausgelöst“⁶⁵⁶

652 Parz. 1242, 1243 (KG St. Georgen am Ybbsfelde/MG St. Georgen am Ybbsfelde), GK M31: 120973,68/334127,58.

653 Kaltenecker und Reichhalter 2007g.

654 Zu Perasdorf siehe auch Steinkellner 1976b, 155.

655 Krawarik 2005, 274, 2002, 193.

656 Krawarik 2005, 262.

Krawarik bringt außerdem die nach 1093 erfolgte Nennung eines edlen Rapoto mit dem Gut Perasdorf in Zusammenhang.⁶⁵⁷ Der in Perasdorf aufgrund einer Nennung eines „*Ott von Perhartsdorf*“⁶⁵⁸ aus dem Jahr 1277 vermutete Sitz war bisher nicht lokalisiert.⁶⁵⁹ In einer Urkunde des Stiftes Ardagger tritt uns ein „*Chunrado de Perhartsdorf*“ entgegen, der mit ziemlicher Sicherheit auf den oben genannten Sitz zu beziehen ist.⁶⁶⁰ 1322 begegnet uns ein „*her Hainreich van Perhartstorff*“ in einer Altenburger Urkunde um eine Gülte zu Hollenstein.⁶⁶¹ Wobei in diesem Fall nicht sicher gesagt werden kann, ob es sich um das hier behandelte Perasdorf handelt oder nicht. Um den Sitz Perasdorf dürfte sich schon früher (Karolingerzeit?)⁶⁶² eine kleine Ansiedlung gebildet haben.⁶⁶³ Erstmals urkundlich belegt ist das Dorf jedoch erst im Jahr 1108 unter dem Namen „*Perihartisdorf*“.⁶⁶⁴ Heimo Cerny führte in seinem 2011 erschienenen Aufsatz zur Geschichte von St. Georgen am Ybbsfelde aus, dass „[...] sich [Perasdorf] – im Unterschied zum Kirchweiler St. Georgen – schon früh als klassisches Dorf mit Bauern und Handwerkern [entwickelte]“⁶⁶⁵.

Abbildung 102: Wall m. Graben v.d. Kernwerk in Perasdorf im Herbst 2022. (Foto: Lehenbauer Harald)

657 Krawarik 2005, 262.

658 Wilhelm u. a. 1932-1986, Nr. 304.

659 Kaltenegger und Reichhalter 2007g.

660 Ardagger, Kollegiat (1049-1743) 1313 V 24, in: Monasterium.net, URL </mom/ArdCan/1313_V_24/charter>, accessed at 2022-11-19Z; Friß 1871, 493, Nr. 30.

661 Altenburg, Stiftsarchiv Urkunden (1144-1943) 1322 XI 30, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiAA/Urkunden/1322_XI_30.1/charter>, accessed at 2022-11-19Z.

662 Cerny 2011, 63.

663 Steinkellner 1981, 216, Nr. 1010; Cerny 2011, 45.

664 Cerny 2011, 63.

665 Cerny 2011, 64.

Abbildung 104: Wall m. Graben am Burgstall Perasdorf im Herbst 2022. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 103: Befestigungsanlage in Perasdorf im Geländemodell m. Interpretation. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 40 Anzenberg (KG Mannersdorf bei Zelking/MG Zelking-Matzleinsdorf)

730 m südlich von Mannersdorf bei Zelking liegt die Verdachtsfläche an einem Feldweg.⁶⁶⁶ Auf einem Luftbild aus dem Jahr 2011⁶⁶⁷ zeichnet sich deutlich ein Bewuchsmerkmal ab, wie diese gewöhnlich von abgekommenen Motten/Hausbergen bekannt sind. Die beiden sich abzeichnenden Ringe, die gewöhnlich die verschütteten und verschliffenen Wälle und Gräben im Gelände wiedergeben, haben Durchmesser von ca. 52 m und 20 m. Eine Begehung des Geländes wird demnächst erfolgen.

*Abbildung 105: Kreisförmiges negatives Bewuchsmerkmal in Anzenberg auf Satellitenbild a. d. Jahr 2011.
(Quelle: <https://wego.here.com/>, Bilddatum: 25.3.2011)*

666 Parz. 462 (KG Mannersdorf bei Zelking/MG Zelking-Matzleinsdorf), GK M31: 141458,14/337892,39.

667 Google Earth Pro/Maxar Technologies, Bildaufnahmedatum: 25.3.2011; HERE Maps Satellitenfoto identisch am Bild.

Kat. Nr. 41 Friesenegg (KG Brandstatt/SG Scheibbs)

Wie bereits der auffällige, „burgenverdächtige“ Name verrät, ist in der unmittelbaren Umgebung des Hofes „Friesenegg“ (KG Brandstatt) mit einem Ansitz zu rechnen.⁶⁶⁸ Tatsächlich konnten direkt angrenzend an das Hofareal eindeutig die Reste der Burganlage *Friesenegg* im digitalen Geländemodell festgestellt werden. Der Hof befindet sich ca. 1,4 km westlich von Scheibbs am Abhang des sogenannten „Lampelsberg“. Der Hof wird 1587/93 im Fluchtortverzeichnis genannt, was darauf hindeutet, dass damals eventuell noch Teile der Wehranlage erhalten waren, bzw. die Erdsstrukturen genutzt werden konnten.⁶⁶⁹ Die Erdwerke der ehemaligen Burganlage erstrecken sich auf der Parzelle 954 (KG Brandstatt/MG Scheibbs).⁶⁷⁰ Es handelt sich um einen klassischen Hausberg, der sich in Form eines Hexagons zeigt, wobei die nördlichen Teile durch die Straße und den Hof zerstört wurden. Die Wälle sind in einer Höhe von ca. 0,5–0,7 m erhalten und umfassen das Kernwerk an drei Seiten. Der Erdsstrukturen sind auf einer Fläche von ca. 110 × 65 m erhalten geblieben. Auch an dieser Position würden sich unter anderem geophysikalische Prospektionen anbieten.

Abbildung 106: Befestigungsanlage Friesenegg m. Resten der Fortifikationserdwerke. (Grafik: Lehenbauer Harald)

668 Im Mostviertel Band der Burgenreihe wird der Sitz noch als abgekommen bzw. fraglich angenommen. Reichhalter 2007b.

669 Weigl 1974, 376; Reichhalter 2007b.

670 Parz. 954 (KG Brandstatt/SG Scheibbs), GK M31: 135507,25/319956,42.

Abbildung 107: Orthofoto mit Bewuchsmerkmal der Befestigung Friesenegg. (Quelle: NÖ. Atlas, <https://atlas.noel.gv.at/>)

Kat. Nr. 42 Ringwall Donauleithen (KG Nabegg, KG Freienstein/MG Neustadtl an der Donau)

Etwa 300 m östlich der hier vorgestellten Ringwallanlage „*Hinter-Haslau*“ (siehe Seite 153) befindet sich am gegenüber befindlichen Bergplateau auf einer exponierten Rückfallkuppe hoch über der Donau eine sich zweiteilig abzeichnende Fortifikation, wo, mit etwas Vorsicht, auch eine kleine Ringwallbefestigung auszumachen ist.⁶⁷¹ Festgehalten werden muss, dass die folgenden Ausführungen mit gebotener Vorsicht zu genießen sind, da bisher keine Funde gemacht werden konnten und auch keine Untersuchungen stattgefunden haben. In den Daten des Geländemodells zeichnet sich deutlich zwei Plateaus ab (davon das nördlich gelegene in der KG Freienstein), die durch Gräben voneinander getrennt sind und auch im abfallenden Osthang durch drei deutlich sichtbare Querwälle isoliert werden. Das südliche Plateau wird gegen den ansteigenden Berghang durch einen ca. 1 m tief erhaltenen und heute als Weg benützten Graben isoliert, wobei sich westlich eine wallstufenartige Begrenzung des Plateaus abzeichnet. Nördlich folgt eine seicht ansteigende Rückfallkuppe, deren höchster Punkt sich ca. 8 m oberhalb des südlichen Plateaus erhebt. Eben dort befinden sich Felsenansammlungen und Gebüsch. Das südliche Plateau hat eine rechteckige Form und misst etwa 102 × 53 m und die exponierte Rückfallkuppe ca. 90 × 40 m. Wie bereits erwähnt sind in den Geländedaten deutlich drei Wälle im Westabhang zu erkennen, deren Längen sich mit 85, 103 und 156 m abzeichnen. Im Bereich der höchsten Erhebung ist in den Daten des digitalen Geländemodells eine rechteckig-ovale Struktur auszumachen, die einen Ringwall darstellen könnte, der heute noch als leichte Geländestufe zu erkennen ist. Die Masse betragen etwa 64 × 33 m. Weitere Begehungen könnten eventuell neue Erkenntnisse und vielleicht sogar Funde erbringen.

⁶⁷¹ Parz. 1041 (KG Nabegg); Parz. 16/1 (KG Freienstein/MG Neustadtl an der Donau), GK M31: 117533/ 344605,58.

Abbildung 108: Wallbefestigung Donauleithen. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 43 Diesendorf (KG Aichbach/MG St. Leonhard am Forst)

In der Katastralgemeinde Aichbach (MG St. Leonhard am Forst) im Umkreis der Rotte Diesendorf wird seit Langem der Ansitz derer von *Tursendorf* (heute mit „*Diesendorf*“ gleichgesetzt) gesucht.

Diesendorf liegt etwa 6 Km südsüdwestlich von St. Leonhard am Forst nahe bei Oberdorf an der Melk.

Erstmals finden wir um 1260 einen gewissen „*Lupoldus von Dursindorf*“ in einer Heiligenkreuzer Urkunde⁶⁷², gefolgt von weiteren Nennungen der Brüder Ulrich und Dietmar „*de Turzendorf*“ 1278 in Seitenstettner Urkunden.⁶⁷³ 1279 testiert ein „*Chunelinus de Tursendorf*“ in einer Lilienfelder Urkunde.⁶⁷⁴ Mit etwas zeitlichem Abstand folgen Bezeugungen in der Mitte und zum Ende des 14. Jahrhunderts. Der Sitz dürfte vermutlich etwas danach abgekommen sein.⁶⁷⁵

Der bislang nicht lokalisierte Sitz könnte im östlichen Bereich der Rotte Diesendorf zu suchen sein, wo sich eine schon im Franziszeischen Kataster auffällig geformte Parzelle (mit der Nr. 349) befindet.⁶⁷⁶ Der westliche Abschnitt der Parzelle ist heute noch so erhalten und stellt auch das Kernareal des vermuteten Sitzes dar. Die heutigen Parzellen 348/3 und 349 bilden einen nach Westen hin abfallenden, sich zuspitzenden Geländesporn, der im Süden durch einen ausgetrockneten Bachlauf vom anstehenden Gelände getrennt ist. Im Norden zeigt sich der Ansatz eines etwa 3,5 m tief erhaltenen Abschnittsgrabens, der dann jedoch im Bereich der heutigen Straßenparzelle 342/3 verschüttet ist. Zu Zeiten der Erstellung des Franziszeischen Katasters um 1822 scheint sich der Graben nach Osten fortgesetzt zu haben, da sich die Parzellenform wahrscheinlich, wie im restlichen Fall auch, an die Geländeform anlehnte. Falls, dass der Fall gewesen ist, hätten wir einen nach allen Seiten isolierten Burghügel als Ansicht konstatieren können. Die teilweise Verbauung des Areals scheint jedoch die meisten Spuren des Sitzes zerstört zu haben. Zu erwähnen ist noch, dass die heutige Parzelle 349 gegen das östlich anstehende Gelände durch einen seichten ca. 1 m tief erhaltenen Graben getrennt ist und dass sich auf dieser angrenzenden Parzelle 348/4 ein kleiner aufgeschütteter bewaldeter Hügel befindet. Ob es sich bei den beobachteten Geländeformationen tatsächlich um den gesuchten Sitz handelt, können nur weitere Untersuchungen klären.

672 Kaltenegger und Reichhalter 2007b; Büttner 1975, 80.

673 Raab 1870, Nr. 84; Kaltenegger und Reichhalter 2007b.

674 Kaltenegger und Reichhalter 2007b.

675 Vgl. Kaltenegger und Reichhalter 2007b; Büttner 1975.

676 Parz. 349 (KG Aichbach/MG St. Leonhard am Forst), GK M31: 142954,71/329902,26.

Abbildung 109: Befestigungsanlage Diesendorf m. Interpretationsversuch. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 44 Ringwall Hinter-Haslau (KG Nabegg/MG Neustadtl an der Donau)

Diese im Zuge von Analysen des digitalen Geländemodells neu entdeckte Ringwallanlage befindet sich in der Flur „Hinter-Haslau“ auf einem Plateau hoch über dem Strudengau.⁶⁷⁷ Das Plateau ist direkt an der Abbruchkante zur sogenannten „Donauleithen“ situiert und ist bereits durch diese natürlichen Gegebenheiten hervorragend geschützt. Zusätzlich umzieht den Gipfelbereich ein noch sehr gut erkennbarer Wallgraben, wobei die Breite dieses Annäherungshindernisses bei etwa 6–8 m liegt. Der Wallgraben hat eine elliptische Form und weist eine Ausdehnung von ca. 52 × 95 m auf. Der damit umfangene, geschützte Bereich hat am höchsten Punkt eine etwa 17 × 30 m messende Fläche, die sehr eben ist und als Siedlungsfläche genutzt worden sein könnte. Es würde dafür aber auch das südlich vorgelagerte Wiesenareal infrage gekommen sein. Eine erste kurze Begehung der Anlage brachte keine Funde, jedoch konnte der Ringwall mit freiem Auge beobachtet werden und weist eine Höhe von etwa 20–30 cm auf. Fast identische Fortifikationen finden sich in der KG Kollmitzberg Flur „Hinterholz“ (siehe Kat. Nr. 6) und am Burgstall Weins (MG Hofamt Priel) sowie in der oberösterreichischen Gemeinde Aspach am Gründlberg (MG Aspach).⁶⁷⁸

Abbildung 110: Ringwallbefestigung Hinter-Haslau. (Grafik: Lehenbauer Harald)

677 Parz. 1043/1 (KG Nabegg/MG Neustadtl an der Donau), GK M31: 117277,72/344456,6.

678 Steingruber, Christian, K. 2022, Kat. Nr. A/2/4, 31.

Abbildung 111: Ringwallbefestigung Hinter-Haslau (QGIS, RVT Slope). (Quelle: QGIS)

Abbildung 112: Blick auf die Kuppe der Ringwallbefestigung Hinter-Haslau im Jahr 2022. (Foto: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 45 Wallbefestigung Brandstetter (KG St. Martin/MG St. Martin-Karlsbach)

Bei dieser als vermutlich als Wallbefestigung anzusprechenden Anlage handelt es sich um eine halbkreisförmige Struktur, die die Parzellen 1615 und 1896/1 (KG St. Martin) einnimmt und eine leicht in den Donauhang abfallende Fläche vom ansteigenden Hinterland abschirmt.⁶⁷⁹ Im Waldbereich ist der Wall deutlich zu erkennen und erreicht eine Höhe von etwa 70 cm. Der heutige Forstweg wurde erst vor wenigen Jahren angelegt, wie auf Orthofotos im NÖ. Atlas zu sehen ist. Vorher bestand hier kein Weg, der von Relevanz gewesen wäre, da auch im Franziszeischen Kataster nur Waldgebiet verzeichnet ist im betreffenden Bereich. In etwa 160 m südlich des Walles bestand einst der heute abgekommene Hof „Brandstetter“. Ob eine Verbindung des Walles mit der einstigen Wirtschaftstätigkeit des Hofes Brandstetters besteht, ist wenig wahrscheinlich, da sich sonst Parzellengrenzen oder Flurgrenzen an dem Wall orientieren würden, was nicht der Fall ist. Vielmehr besteht der Wall völlig autonom und es orientieren sich keine Flur- oder Parzellengrenzen an ihm.

Abbildung 114: Wallbefestigung bei d. Hofwüstung Brandstetter. (Grafik: Lehenbauer Harald)

⁶⁷⁹ Parz. 1615, 1896/1 (KG St. Martin/MG St. Martin-Karlsbach), GK M31: 123547,21/340276,11.

Kat. Nr. 46 Franzosenschanze Straßerbauer (KG Igelschwang/MG Wallsee-Sindelburg)

Die bisher völlig unbekannte Franzosenschanze in der Flur „*Straßerbauer*“⁶⁸⁰ konnte nun – trotz ca. 200 Jahre durchgehender Beackerung – im digitalen Geländemodell festgestellt und eindeutig lokalisiert werden. Bisher war diese franzosenzeitliche Befestigung nur aus der Literatur bekannt⁶⁸¹, denn es existiert ein Bericht des damaligen Pflegers der Herrschaft Niederwallsee, der 1813 schildert, dass zur Ausführung dieser Schanzarbeiten 16.000 Menschen herangezogen wurden.⁶⁸² Auch die Sindelburger Pfarrchronik aus dem Jahr 1871 bringt uns den Bericht, dass die Erdwerke von der „[...] *Landstrasse aus über Igelschwang, Sindelburg hart am Pfarrhof vorbei nach Sumerau (?) bis an die Donau gezogen [wurden], von deren man noch Merkmale sehen kann.*“⁶⁸³ Im Franziszeischen Kataster sind im Bereich der Schanze einige auffällige (zackenförmige) Parzellenformen zu erkennen. Ferner zeigen sich in der zwischen 1809 und 1818 entstandenen Franziszeischen Landesaufnahme Strukturen auf der Parzelle, die sehr stark an eine Wehranlage erinnern. Jetzt kommen wir wieder auf die zackenförmigen Parzellen des Franziszeischen Katasters zu sprechen, denn diese zeigen sich in der Franziszeischen Landesaufnahme als Verbindungslinien von vorkragenden turmartigen Strukturen. Diese sind auch auf aktuellen Luftbildern im NÖ. Atlas als positives Bewuchsmerkmal auszumachen. Die im Geländemodell erkennbaren Strukturen korrespondieren in großen Teilen mit den kartografischen Materialien. Es hat sich bei den Erdwerken um tiefe Gräben gehandelt, die an Eckpunkten als verstärkte Bastionen ausgeführt worden sind. Diese hatten eine zackige Form und davon sind im Geländemodell zwei deutlich zu erkennen. Die Flur mit den Resten der Franzosenschanze trägt in der mündlichen Überlieferung den Flurnamen „*Schanze*“,⁶⁸⁴ was den Sachverhalt untermauert. Nicht verschwiegen werden soll, dass auf der Parzelle der Schanze auch eine römische Fundstelle existiert, die eventuell auf einen römischen Burgus schließen lässt.

680 Niederösterreichisches Landesarchiv 1822. FK Prot OW 225, fol. 38.

681 Steinkellner 1968, 63f; Plesser 1895, 218; Queiser 1898, 104.

682 Badstüber 1911, 12.

683 Diözesanarchiv St. Pölten 1871. III/PfA 3406 - Pfarrarchiv Sindelburg, Signatur 10, fol. 87.

684 Der Flurname wurde vom Grundbesitzer Herrn Lampersberger Matthias (Wallsee-Sindelburg) mitgeteilt und ist in den zugänglichen schriftlichen Quellen nicht vermerkt.

Abbildung 115: Reste d. franzosenzeitlichen Grabenbefestigung in der Flur "Schanze". (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 47 Dürnwieden-Kleinwolfstein (KG Kleinwolfstein/MG Neustadtl an der Donau)

In der Flur „Dürnwieden“ (auch „Durnwieden“/„Durnweiden“) im sogenannten Frauengraben ca. 300 m östlich der Ortschaft Hainstetten (MG Viehdorf) konnten mit einiger Wahrscheinlichkeit im Herbst 2022 die Erdwerke eines mittelalterlichen Hausberges ausgemacht werden.⁶⁸⁵ Den Flurnamen betreffend ist zu erwähnen, dass die Namen mit „Durn“/„Dürn“/„Thurn“ usw. beginnend oft einen Wehrbau anzeigen, so z. B. auch beim „Thurnegg“ im oberösterreichischen Sarmingstein, das auch als „Dürnegg“ bezeichnet wird.⁶⁸⁶

Diese befinden sich direkt neben der Straße, die nach Hainstetten führt und wurden leider – wie aus Satellitenaufnahmen hervorgeht – in den vergangenen Jahren zum Teil eingeebnet. Die Anlage besteht aus einem kleinen Burghügel, der wohl in seiner etwas schwer rekonstruierbaren Erstreckung ursprünglich nur etwa 15 × 15 m maß. Gegen Süden und Südosten zu, zeigen sich die Reste eines Walles, der zum Hügel hin einen Graben nachgelagert hatte. Er ist auch im Gelände nur recht gut erkennbar, wie auf den Fotos zu sehen ist. Bei der Anlage eines Weges und der Errichtung eines Holzlagerplatzes unmittelbar südöstlich der Erdwerke wurden ab 2010 wohl Teile des Walles zerstört. Jedenfalls lassen die Orthofotos aus dem Jahr 2010 im NÖ. Atlas und die Satellitenbilder auf Google Earth (Bildaufnahmedatum 20.8.2012) diesen Schluss vermuten.⁶⁸⁷ Auf älteren Luftaufnahmen ist auszumachen, dass der Wald etwas weiter Richtung Osten reichte und ab 2007 begonnen wurde größer flächige Geländeänderungen vorzunehmen. Nun zurück zur eigentlichen Befestigung und deren heutiges Erscheinen. Der Kernwerkshügel ist nur noch wenig erhöht wahrzunehmen und ist heute zur Gänze mit dem ostseitig anstehenden Hinterland verbunden. Hier könnten sichtbare Erdunebenheiten einen Hinweis auf einen verschütteten Graben geben. Unmittelbar westlich des Kernwerks am Hangfuß sind noch Reste des zuerst oben beschriebenen Walles zu sehen, der auf einer Länge von etwa 9 m getilgt erscheint und sich dann im oben bereits erwähnten Wallrest fortsetzt. Gegen Nordwesten fällt der Hügel steil ab und wird hier von einem Forstweg gequert. Jedoch ist bemerkenswert, dass der Hügel gegen Norden durch einen deutlichen Graben von einem 21 x 12 m messenden rechteckigen Plateau getrennt wird, das vielleicht als Vorwerk oder Wirtschaftsplateau anzusprechen sein wird.

685 Parz. 996/1 (KG Kleinwolfstein/MG Neustadtl an der Donau), GK M31: 118835,5/337206,62.

686 Steingruber, Christian, K. 2022, 616.

687 Auf den Google Earth Aufnahmen sind im Bereich des Außenwalles in diesem Jahr deutliche Planierungen festzustellen, die eventuell noch ältere Erdstrukturen zerstört haben könnten.

Abbildung 117: Dürnwieden-Kleinwolfstein Interpretationsversuch. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Abbildung 116: Blick auf das Kernwerk m. Grabenrest. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 118: Kernwerk m. Außengraben und Wallrest im Herbst 2022. (Foto: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 48 Reikersdorf (KG Hainstetten/MG Viehdorf)

Es zeigen sich die Erdwerke einer mittelalterlichen Wehranlage in der Flur „*Sippenbergerfeld*“, die mittig zwischen den Rotten Reikersdorf und Schiltdorf in einem leicht abfallenden bewaldeten Abhang liegt.⁶⁸⁸ Es könnte sich um die abgekommene Burg der Reikersdorfer handeln⁶⁸⁹, die im 13. und 14. Jahrhundert eine große Bedeutung innerhalb der damaligen Adelsgesellschaft spielten.⁶⁹⁰ Ob es sich hierbei jedoch tatsächlich um den Sitz Reikersdorf handelt oder um den auch gesuchten Sitz Schiltdorf (siehe Kat. Nr. 50) ist nicht ganz klar.

Die Befestigung besteht aus einem ca. 50 × 25 m großen unregelmäßig geformten Kernwerk, das im Süden durch einen nur mehr teilweise erhaltenen Grabenwall geschützt wurde. Ursprünglich lässt sich kreisrunder Grabenwall rekonstruieren, der heute im Osten vollständig planiert ist, wohl um eine Zufahrt mit den landwirtschaftlichen Geräten zu ermöglichen. Im Geländemodell zeichnet sich diese Planierung deutlich als quadratische Anomalie ab. Nordwestlich der Planierung ist der kurze Rest des Grabenwalles erkenntlich, der dann beim Bachriss im Westen endet. Einwandfrei erkennbar ist der Grabenwall noch im Süden, wo der vorgelagerte südliche Graben nach der 4 m erhöhten Hangkante an dessen Ende ansetzt und noch 0,8 m tief erhalten ist. Der Wall selbst ist etwa 5 bis 6 m breit und wird von einem weiteren tiefen inneren Graben flankiert. Der innere Graben in halbrunder Manier in Richtung Osten weg und erreicht eine Tiefe von 2,2 m vom Kernwerk aus gesehen. Dann folgt die oben angesprochene Planierung. Gegen Westen schützte der Bacheinschnitt das Kernwerk vor Angriffen. Bisher liegen keine Funde zur Datierung des Erdwerkes vor.

Eine ähnlich geartete Befestigung findet sich in Kilb am Burgstall Hagenstein (KG Teufelsdorf), die auch einen fast identischen Wallgraben vor dem Kernwerk aufweist, nur dass in diesem Fall ein weiterer Graben vorliegt.⁶⁹¹

Nun noch kurz einige Bemerkungen zu dem Geschlecht der Reikersdorfer.⁶⁹² Der erste fassbare Adelige, der tatsächlich nach diesem Ansitz genannt wird, scheint 1277 Herr „*Reinprecht von Reiherzdorf*“ zu sein, der in St. Georgen am Ybbsfelde zusammen mit dem Brüderpaar Reinprecht und „*Ott von Reikersdorf*“ siegelt.⁶⁹³ Der bekannteste Reikersdorfer Vertreter war sicherlich „*Alram von Reikersdorf*“, der z. B. 1324 als „Richter von Amstetten“ urkundlich in Erscheinung tritt.⁶⁹⁴

688 Parz. 635 (KG Hainstetten/MG Viehdorf), GK M31: 117652,49/336739,7.

689 Reichhalter 2007e; Büttner 1979, 66; Weigl 1991, 134–137.

690 Vgl. die detaillierte Studie zu den Reikersdorfern bei Steinkellner 1975. HS StA 1172.

691 Schwammenhöfer 2022b, Nr. 126.

692 Die Problematik der Zuordnung der verschiedenen auftretenden Leute zu einem der Geschlechter und folglich auch Sitzen erscheint mühsam und mit gewissen Unsicherheiten behaftet, ob der Anzahl an Möglichkeiten. Vgl. Weigl 1991, 134.

693 Weigl 1991, 136; Wilhelm u. a. 1932-1986, Nr. 304.

694 Freising, Bistum und Hochstift (763-1364) 1324 VI 21, in: Monasterium.net, URL </mom/FreisBm/1324_VI_21/charter>, accessed at 2022-11-25Z.

Alram begegnet und zwischen 1292 und 1339 oftmals urkundlich und wird 1353 als verstorben bezeichnet.⁶⁹⁵ Ein Sohn dieses Alrams, nämlich Ulrich II. von Reikersdorf sitzt als erstes bezeugter Adeliger im nahen Schiltorf, mehr dazu unten. Heimo Cerny zählt die Reikersdorfer zu den bedeutendsten Geschlechtern des Mostviertels überhaupt.⁶⁹⁶ Bei der um 1994 erfolgten Verortung des Ansitzes der Reikersdorfer in Schiltorf handelt es sich, um eine wissenschaftlich nicht haltbare Aussage und ist daher abzulehnen, da außerdem auch keinerlei sonstige Befunde diesen Sachverhalt stützen.⁶⁹⁷

Abbildung 119: Reikersdorf im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)

695 Vgl. Weigl 1991, 136.

696 Cerny und Schwarz 21.4.1994.

697 Cerny und Schwarz 21.4.1994.

Abbildung 120: Burgstall Reikersdorf Wall m. vor- und nachgelagerten Graben. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 121: Burgstall Reikersdorf m. Kernwerk und Innengraben sowie Wall. (Foto: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 49 Schiltdorf (KG Hainstetten/MG Viehdorf)

Nun kommen wir zu verdächtigen Erdwerken, die sich in der Flur „Oed“⁶⁹⁸, 550 m westlich der Rotte Schiltdorf erstrecken.⁶⁹⁹ Es sei vorangestellt, dass die beschriebenen Erdwerke nicht ganz klar eine Befestigung zeigen. Die Konturen jedenfalls sind vielversprechend und sollen hier wiedergegeben werden. Klarheit über die Formation können nur weitere Begehungen und Untersuchungen bringen.

Es zeichnet sich möglicherweise eine zweiteilige Anlage ab, die aus einem kleinen einst runden Kernwerk besteht und einem rechteckigen Vorwerk. Beide Teile zeichnen sich nur mehr wenig erhaben (0,5–0,8 m) im Gelände ab und sind teilweise bereits zum Bach hin abgerutscht und bei Forstarbeiten zerstört worden. Dem Hügel vorgelagert zeichnen sich im Gelände noch deutlich erkennbar die Reste von einem Wall ab, der etwa 0,3–0,5 m hoch erhalten ist und etwa eine Breite von 6–7 m aufweist. Südlich steigt das Gelände zur Anhöhe, auf der die Landesstraße verläuft, hin an. Die Wälle sollten eben gegen den hier anstehenden Hang schützen. Das Kernwerk selbst wird im Norden durch einen natürlichen Bachriss geschützt und isoliert. Die Masse des Kernwerks erreichen etwa 19 × 19 m und wird dieses durch einen heute leicht Wasser führenden Graben oder besser gesagt „Gräbchen“ getrennt. Der als Vorwerk angesprochenen Hügel misst ca. 40 × 20 m. Sollte es sich – wie vom Verfasser vermutet – um eine Befestigung handeln, könnte es sich um die Reste einer Wasenanlage handeln, die oftmals im versumpften Gebiet lagen und dieses Gelände auch zur Sicherung der Anlage genutzt wurde.⁷⁰⁰

Abbildung 122: Außenwall m. Graben in Schiltdorf 2022. (Foto: Lehenbauer Harald)

698 Siehe Franziszeischer Kataster.

699 Parz. 803/3 (KG Hainstetten/MG Viehdorf), GK M31: 116521,73/336672,43.

700 Cerny und Schwarz 21.4.1994.

Abbildung 123: Blick auf Burgstall? Schilddorf m. Graben und Wall 2022. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 124: Burgstall? Schilddorf Interpretationsversuch. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 50 Wallbefestigung Viehdorf (KG Viehdorf/MG Viehdorf)

Unabhängig von Hermann Schwammenhöfer, der die nachfolgend behandelte Befestigung ebenfalls in den Geländemodellen im NÖ. Atlas entdeckte, wurde der Verfasser im August 2019 in den Daten des digitalen Geländemodells auf die Anlage aufmerksam.⁷⁰¹ In etwa 500 m nordwestlich des Ortskernes von Viehdorf befindet sich der befestigte Bereich, welcher aus zwei parallel verlaufenden Wallbögen besteht, die in einem zerfurchten wasserreichen Hang angelegt wurden. Sie weisen eine Länge von ca. 140 m auf und die Höhe schwankt von 1 m bis 4 m im Norden. Der Hang nach außen ist etwa 13 bis 14 m hoch und am Hangfuß befinden sich mehrere dort eingelassene Teiche. Der Graben, der die beiden Wälle trennt, ist 3 bis 4 m tief erhalten und endete früher bei einem Wassereinschnitt, ist aber heute in der Wiesenfläche planiert. Auch der äußere Wall endete bei diesem Einschnitt, während der innere Wall vielleicht sogar über diesen hinaus ging bis zur Parzelle 418/2. Der eigentliche Burgbereich besteht aus zwei Geländeterrassen, bei der die obere sanft nach Norden hin abfällt und etwa 80 × 38 m misst. Das Burggelände wird im Nordosten durch einen bis zu 7 m tiefen Wassereinschnitt begrenzt und im Osten durch einen 6 m steil anfallenden Hang. Oberhalb dieses Einschnittes liegt ein ca. 90 × 30 m großes Plateau, welches recht unregelmäßig geformt ist. Das Zentrum ist vermutlich auf Parzelle 417 zu suchen, das an das oben beschriebene Gelände angrenzt. Laut Schwammenhöfer könnte die Anlage auf die frühe Babenbergerzeit zurückgehen.⁷⁰² Die ältere Lokalgeschichtsforschung nahm für Viehdorf einen „[...] Zentralort ältester Prägung, vielleicht überhaupt das Kolonisationszentrum [unserer Gegend]“⁷⁰³ an. Dies würde jedenfalls doch mit der hier vorliegenden zweifelsohne alten Anlage in einem Kontext zu bringen sein.

⁷⁰¹ Parz. 424, 418/1, 418/3, 417 (KG Viehdorf/MG Viehdorf), GK M31: 115616,64/336040,49.

⁷⁰² Schwammenhöfer 2022b, Nr. 175.

⁷⁰³ Cerny und Schwarz 21.4.1994.

Abbildung 125: Ansicht d. mächtigen Walles auf Parz. 424 im Jahr 2019. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 126: Wall m. Graben in Viehdorf 2019. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 127: Wall-, Grabenbefestigung am Burgstall Viehdorf im Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 51 Pengershof (KG Reinberg-Heidenreichstein/MG Eggern)

In der Katastralgemeinde Reinberg-Heidenreichstein wird 1343 erstmals die „*dorfstatt Perngers*“ erwähnt, wonach hier ein Sitz vermutet wird. Im 15. Jahrhundert kommt das Dorf ab, doch 1575 ist der Pengershof noch urkundlich erwähnt. 1627 erfahren wir von einem „*öden Schloßl*“.⁷⁰⁴ Beim Studium des digitalen Geländemodells der Gemeinde konnte auf den Parzellen 526 und 538/3 (KG Reinberg-Heidenreichstein) eine äußerst interessante Erdsubstruktion ausgemacht werden, die jedoch akut gefährdet erscheint, sollte es sich um den gesuchten Sitz handeln.⁷⁰⁵ Auf einem West-Ost leicht ansteigenden Hang befindet sich, knapp unter dem höchsten Punkt, ein von einem gegen Westen und Osten isoliertes Plateau, das an ein Kernwerk eines Sitzes erinnert. Der erhöhte, von den Gräben flankierte Bereich hat die Maße von ca. 41 × 15 m. Die Gräben haben eine Breite von etwa 32 m (im Westen) und 23 m (im Osten). Die Tiefe der Gräben beträgt ca. 1,5 m, jedoch finden seit Jahren auf den Orthofotos des NÖ. Atlas sichtbare Planierungen statt, die vermuten lassen, dass die Tiefe einst größer gewesen ist.

⁷⁰⁴ Vgl. Reichhalter, Gerhard und Kühtreiber, Thomas 2009c.

⁷⁰⁵ Parz. 526, 538/3 (KG Reinberg-Heidenreichstein/MG Eggern), GK M31: 133565,68/418105,56.

Abbildung 128: Interpretationsversuch der Anlage Reinberg-Heidenreichstein. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 52 Langgries-Freienstein (KG Freienstein/MG Neustadtl an der Donau)

Im Zuge intensiver Desktop-Surveys konnte in einer Entfernung von ca. 4,2 km von Neustadtl an der Donau in nordnordöstlicher Richtung eine bisher unbekannte Grabenbefestigung festgestellt werden in den Daten des digitalen Geländemodells.⁷⁰⁶ Im Franziszeischen Kataster wird der Bereich als „Langgries“ bezeichnet.

Die Formation stellt sich als eine leicht abfallende Geländezunge dar, die an der westlichen und östlichen Seite durch Hohlwege vom umgebenden Gelände getrennt ist. Direkt neben dem westlichen Hohlweg befindet sich ein weiterer, etwa 3 m tiefer Graben. Dieser erscheint natürlich, hat jedoch eine Breite von rund 30 bis 40 m, was ihm fortifikatorischen Nutzen verlieh. Es ist anzunehmen, dass er in die Befestigungsanlage integriert wurde.

Auch auf der Südseite gibt es Anzeichen eines seicht erhaltenen Wallgrabens, der im digitalen Geländemodell erkennbar ist und deutlich darauf hinweist, dass die Gräben als Wege genutzt wurden. Dies war auch bei vielen anderen Befestigungsanlagen in späterer Zeit der Fall, wie zum Beispiel beim Hausberg Sommerau (KG Igelschwang/MG Wallsee-Sindelburg).

Die Anlage hat die Form einer Raute, wobei die Breite zwischen 21 m und 35 m variiert und die Länge bei etwa 50 m beträgt. Die Tiefe der Gräben beträgt auf der Westseite ca. 1 m und auf der Ostseite 3,5 m. Um endgültige Klarheit über die Anlage zu erhalten, ist eine archäologische Untersuchung unerlässlich.

Abbildung 129: Bereich Langgries im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)

⁷⁰⁶ Parz. 116, 121/1 (KG Freienstein/MG Neustadtl an der Donau), GK M31: 119749,98/343558,69.

Abbildung 130: Langgries im Satellitenbild. (Quelle: Google Earth Pro)

*Abbildung 132: Blick Richtung Norden.
(Foto: Lehenbauer Harald)*

*Abbildung 131: Graben in Langgries im Sommer
2022. (Foto: Lehenbauer Harald)*

Kat. Nr. 53 Kreilöd (KG St. Leonhard am Walde/SG Waidhofen an der Ybbs)

Etwa 1,6 km südlich von St. Leonhard am Walde liegt in der Flur „Steinkeller“ ein markanter Geländesporn, der sich von Norden nach Süden erstreckt und in der Nähe der Höfe „Kreilöd“ und „Schadenhub“ befindet.⁷⁰⁷ Ein namenloser Bach fließt talwärts und begrenzt den Sporn auf der Westseite durch einen Graben, während auf der Ostseite der „Putzmühlbach“ talwärts fließt und ein tiefer Graben zusätzlichen Schutz bietet. Interessant ist, dass im Franziszeischen Kataster der Bereich des mutmaßlichen Turmhügels bzw. des höchsten Punktes als gerodet eingetragen ist. Die Geländezone bildet eine Rückfallskuppe, die von einem 3 m tiefen Graben vom nördlich ansteigenden Gelände getrennt ist. Die Breite des Sporns liegt bei etwa 35–45 m. Auf dem höchsten Punkt könnte sich eine Befestigung befunden haben, und die davor gelegene Fläche wäre gut als Wirtschaftsfläche denkbar. Auch eine bereits urgeschichtliche Besiedlung ist durchaus möglich, wenn man die günstige Lage in Betracht zieht. Da jedoch bisher keine Funde publiziert wurden, können nur Begehungen und letztendlich archäologische Untersuchungen weitere Erkenntnisse bringen.

Abbildung 133: Situationsdarstellung Kreilöd. (Grafik: Lehenbauer Harald)

707 Parz. 452, 456/2 (KG St. Leonhard am Walde/SG Waidhofen an der Ybbs), GK M31: 116071,9/317222,79.

Abbildung 134: Blick Richtung Süden im Dezember 2022. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 135: Hügel in Kreilöd. (Foto: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 54 Dürnberg-Schadau (KG St. Johann in Engstetten/MG St. Peter in der Au)

In der Flur „Dürnberg“ der Katastralgemeinde St. Johann in Engstetten zeichnen sich im Geländemodell die verwischten Konturen eines möglichen ehemaligen mittelalterlichen Wehrbaus ab.⁷⁰⁸ Die Strukturen befinden sich auf bewirtschafteten Feldern und sind daher nur noch rudimentär zu erkennen. Dennoch kann mit gebotener Vorsicht eine gewisse Aussage getroffen werden, gestützt durch die erkennbaren Sachverhalte und historischen Erkenntnisse. Die erkennbare Struktur hat eine annähernd rechteckige Form und hebt sich durch Verflachungen bzw. seichte Wälle vom Umfeld ab. Weder im Franziszeischen Kataster noch im rezenten Parzellenkataster ist die Struktur exakt berücksichtigt worden. Lediglich der innerste Teil, der als möglicher Turmrest interpretiert werden kann, wurde im Franziszeischen Kataster teilweise ausgespart; an dieser Stelle ist eine Wiese verzeichnet. Dies könnte auch der Grund sein, warum die Anomalie auch heute noch relativ deutlich im Geländemodell zu erkennen ist. Durch den dort bis etwa 2016⁷⁰⁹ bestandenen Baumbewuchs, war sie vor der Beackerung geschützt. Erst rund um dieses Jahr wurde durch „Flurbereinigen“ der Baumbestand auf diesem Areal getilgt.

Es lässt sich vermuten, dass die mutmaßlichen baulichen Strukturen bzw. deren Reste zu einer schlechten landwirtschaftlichen Bearbeitbarkeit geführt haben und man daher 1822 dieses Areal aus der Feldnutzung ausgespart („abparzelliert“) hat. Im Falle der Wallreste (siehe auch das Profil) zeigt sich, dass diese bei der Katastererstellung keine Beachtung fanden. Dies deutet darauf hin, dass ihre stratigrafische Position beweist, dass sie älter sein müssen als die Feldwege und die Parzellengrenzen.⁷¹⁰ Weiters fällt der Flurname „Dürnberg“ auf, der auch an zahlreichen anderen befestigten Orten in mannigfaltiger Form vorkommt bzw. überliefert wird und bereits früh, etwa von Anton Dachler mit der Bezeichnung „Turmberg“ in Beziehung gesetzt wurde.⁷¹¹

Abbildung 136: Geländeanomalie in St. Johann in Engstetten. (Grafik: Lehenbauer Harald)

708 Parz. 394–396 (KG St. Johann in Engstetten/MG St. Peter in der Au), GK M31: 96194,23/327361,52.

709 In den zugänglichen Orthofotos sind im NÖ. Atlas im Flugjahr 2016 erstmals keine Bäume mehr an diesem Platz erkenntlich und zeichnen sich auch die Bewuchsmerkmale der Außengräben im Orthofoto ab.

710 Doneus u. a. 2022, 226, 231.

711 Dachler 1912, 63.

Abbildung 137: Geländeanomalie in Dürnberg-Schadau. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Abbildung 138: Orthofoto aus dem Jahr 2007. (Quelle: NÖ. Atlas, <https://atlas.noel.gv.at/>)

Kat. Nr. 55 Sindelburg (KG Ried/MG Wallsee-Sindelburg)

Neben den Überlegungen zum Standort der ehemaligen Burg der Herren von Sunilburg,⁷¹² werden nachstehend auch einige Erläuterungen zu diesem einstmals wichtigen Geschlecht angeführt.⁷¹³

Die Sunilburger dürften nach Meinung mancher Genealogen vom Bayerisch-Salzbürgerischen Geschlecht der Dornberg abstammen, und dessen erster urkundlich fassbarer Ahnherr war Hohold von Sunilburg (x -Dornberg x -Lungau).⁷¹⁴ Dieser ist vermutlich am 18. Mai 1071 verstorben, und wird im Salzburger Nekrolog genannt.⁷¹⁵ Hoholt war um 1051 verheiratet mit Irmgard von Pürten, die wiederum um 1071 in dritter Ehe vermählt war mit Dietmar von Dornberg- Lungau.⁷¹⁶ Im Niederösterreichischen Urkundenbuch wird eine Versippung mit den Chadolden bzw. den Herren von Kuffern für möglich gehalten.⁷¹⁷

Der „*liber et nobilis vir Hohold*“ trug zwischen 1060–1088, vor allem im Ennstal Güter zu Lehen von der Salzburger Kirche.⁷¹⁸ Diese Güter sollten nach dem Aussterben der Sunilburger an das Salzburger Eigenkloster Admont fallen, da sich in der Admonter Güterauflistung Erzbischofs Gebhards durch Erzbischof Konrad I. (1106–1147) folgende Bedingung findet: „*decimam quam dicunt consuetudinariam de Gaizzerwalde et de Chienainode post decessum nobilis R. de Sunliburch*“⁷¹⁹. In selbiger Urkunde wird ein „*Dietmarus de Dornberch*“ genannt und „*Regenart privignus eius*“ erwähnt, dies ist von besonderem Interesse, da – wie oben bereits dargelegt – Hohold I. vermutlich am 18. Mai 1071 verstarb, und seine Witwe Irmgard danach Dietmar von Dornberg/Lungau heiratete. Dieser Dietmar von Dornberg/Lungau wird wie oben gesehen in der Admonter Güterauflistung genannt und dabei auch sein Stiefsohn („*privignus*“) Regenart angeführt. Somit dürfte ziemlich sicher sein, dass es sich bei den „*R. de Sunliburch*“ um jenen Stiefsohn von Dietmar von Dornberg, „Regenart“ handelt. Hoholt wird hier nicht mehr angeführt, da er mit ziemlicher Sicherheit bereits verstorben war.⁷²⁰ Somit dürfte Regenart ein Sohn von Hoholt aus einer nicht bekannten Ehe gewesen sein,⁷²¹ dies ist auch wahrscheinlich, da er einen Sohn gleichen Namens hatte „Reginhard I. von Sunilburg/Lungau“.⁷²² Dieser hatte ebenfalls einen gleichnamigen Sohn, „Reginhard II. von Sunilburg“, der wahrscheinlich 1144 verstarb; sicher aber scheint er am 23. Mai 1144 letztes Mal urkundlich auf.⁷²³ Der oben angeführte Wohnzehent konnte nach dem Ableben des letzten Sunilburgers im Mannesstamm, Konrad von Sunilburg wie vereinbart „*post finem generationis de Sunilberch*“ übergeben werden.⁷²⁴

Wenn wir kurz auf die bereits oben genannten Güter im Ennstal zurückkommen, so zeigt sich eine undatierte, aber nach 1164 (laut Niederösterreichischen Urkundenbuch datiert 1165/71)⁷²⁵ eingestufte Erläuterung: „*Decimam tamen de Gaizerwalde et Chienainote Wolfradus comes iniuste*

712 Der Name „Sindelburg“ wurde vom mittelalterlichen „Sunilburg“ abgeleitet und die Schreibweise des Namens variiert stark. So finden wir etwa Sunilburg, Sunnilburch, Sunnilpurch, Sunnelenpurch, Sunnelburch, Sunnelpurch, Sindlburch, Sundilburch, Sunelburch, Sunelbore, Sunilberch, Sunliburch u. ä. vor. Gesammelte Nennungen zu finden bei Hausner ab 1988, 1013–1014.

713 Grundlegend zu den Herren von Sindelburg Handel-Mazzetti 1910, 111–115; Schäffer und Schäffer 2014, 22–45.

714 Schäffer und Schäffer 2014, 22; Handel-Mazzetti 1910, 112.

715 Pirchegger und Dungern 1949, 134; Maius 18/15 kal (A), Hoholth I. vgl. Herzberg-Fränkell 1904, 136.

716 Schäffer und Schäffer 2014, 22–23.

717 Zehetmayer 2013a, 839.

718 So z. B. „*decimam consuetudinariam (= Wohnzehent) de Gaizerwalde et de Chienainode*“ im Gebiet Rottenmann, in Haus bei Irnding usw. Vgl. Schäffer und Schäffer 2014, 25.

719 Schäffer und Schäffer 2014, 26; Handel-Mazzetti 1910, 112.

720 Handel-Mazzetti 1910, 112; Schäffer und Schäffer 2014, 26.

721 Handel-Mazzetti 1910, 112.

722 Schäffer und Schäffer 2014, 27.

723 Schäffer und Schäffer 2014, 27.

724 Schäffer und Schäffer 2014, 27. Handel-Mazzetti nennt: „*post finem generationis dominorum de Sunliburch*“.

Handel-Mazzetti 1910, 112.

725 Zehetmayer u. a. 2017, 431.

*adhuc tenit, quam nos post finem generationis de Sunilberch recepturi erasmus...*⁷²⁶. Und weiter heißt es in der Zehent-Aufzeichnung: „*Hec decima fuit beneficium Hoholdi liberi et nobilis viri a domno Gebhardo archiepiscopo nobis contradita*“⁷²⁷. Es dürfte sich einigermaßen klar zeigen, dass Hoholt der erste greifbare Ahnherr der Sunilburger gewesen ist. Die erste Nennung der Sindelburger Kirche am 25. Juni 1071⁷²⁸ dürfte mit einem Patronatswechsel in Verbindung stehen, der notwendig wurde, da Hoholt im Monat zuvor verstorben war.

Der Sohn von R(egenhart) von Sunliburch, nämlich Reginhard I. von Sunilburg/Lungau, war verheiratet mit Richiza, Tochter des Walchuns III. von Machland.⁷²⁹ Dies belegt ein Eintrag im oben genannten Salzburger Nekrolog, wo wir lesen: „*Reginhard et ux. eius Rihiza ob*“, „*Richiza sor., ux. Reginhardi, 11./12. Jh.*“⁷³⁰. Reginhard I. hatte fünf Kinder:

- Walchun erwähnt 1111>1130/32 führte einen Leitnamen der Machländer. In einer St. Pauler Urkunde, die auf 1125/30 datiert wird, fungiert Walchun als Zeuge bei der Vergabung von Gütern zu Völkermarkt und an der Drau.⁷³¹ 1125 finden wir ihn in einer Urkunde anlässlich der Beurkundung des Klosters Gleink als „*Walchunus et frater suus Chvnradus de Sunnelprch*“ und auch 1128 testiert „*Walchhuon, Chunrat fratres de suonelpvrch*“.⁷³² 1130 tritt er zusammen mit seinem Bruder Konrad letztmalig urkundlich in Erscheinung.⁷³³
- Reginhard II. von Lungau erscheint erstmals 1125 als „*Reginward de Lungau*“ und tritt dann bis 1144 in Erscheinung.⁷³⁴ Unter anderem in einer „c. 1125“ datierten Admonter Urkunde⁷³⁵ und in weiteren Bezeugungen 1128 jeweils in Steyr und Lorch, sowie 1130 in Göttweig und um 1132.⁷³⁶ Nach einem weiteren Aufscheinen von Reginhard am 10. Oktober 1139, finden wir ihn in einer in Leibnitz am 23. Mai 1144 ausgestellten Urkunde bislang das letzte Mal vor.⁷³⁷
- Elisabeth von Amerang-Schleunz-Sunilburg tritt uns von 1140 bis vermutlich 1167 urkundlich entgegen und war mit Pabo I. von Amerang-Schleunz vermählt.⁷³⁸ In einer Urkunde des Baiernherzogs Leopold, was die Stiftung des Klosters Baumgartenberg durch Otto von Machland 1141 wird sie bezüglich eines Gutes „Modimsdorf“ genannt: „*Dedit etiam predium Modimsdorf nuncupatum ad orientem, quidem ciudam matrone Elisabeth conterminum...*“⁷³⁹. Dies ist insofern von Interesse, als hier Besitz der Sunilburger jenseits der Donau belegt wird. Angrenzend an diesen Besitz schloss sich Besitz ihrer Schwester und Mit-Erbin⁷⁴⁰ an, auf die wir anschließend zu sprechen kommen werden. Die Verwandtschaft dieser beiden Frauen ist post mortem, im Jahr 1209 urkundlich belegt, wo in der Bestätigungsurkunde für das Kloster Baumgartenberg festgestellt wird, dass: „*Predium modininsdorf ad orientem quidem conterminum est agris cuiusdam matrone Elysabeth sororis quondam beatricis de Klamme*“.⁷⁴¹

726 Schäffer und Schäffer 2014, 28.

727 Schäffer und Schäffer 2014, 28.

728 St. Florian, Stiftsarchiv Urkunden (900-1797) 1071 VI 25, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiASF/StFlorianCanReg/1071_VI_25/charter>, accessed at 2023-09-18Z.

729 Schäffer und Schäffer 2014, 28–29. Zu den Herren von Machland siehe ausführlich Hintermayer-Wellenberg 2008.

730 Schäffer und Schäffer 2014, Zit. n. 29; Herzberg-Fränkell 1904, 82, Laici, 11.

731 Handel-Mazzetti 1910, 113.

732 Schäffer und Schäffer 2014, 29.

733 Schäffer und Schäffer 2014, 29–30; Handel-Mazzetti 1910, 113.

734 Schäffer und Schäffer 2014, 30.

735 Schäffer und Schäffer 2014, 30.

736 Schäffer und Schäffer 2014, 30.

737 Schäffer und Schäffer 2014, 31.

738 Schäffer und Schäffer 2014, 31.

739 Zit. nach Schäffer und Schäffer 2014, 32.

740 Schäffer und Schäffer 2014, 32.

741 Schäffer und Schäffer 2014, 32; Oberösterreichisches Urkundenbuch, weltlicher Teil (540-1399) 1209 I 31, in: Monasterium.net, URL </mom/OOEUB/1209_I_31/charter>, accessed at 2023-09-22Z.

- Beatrix von Sunilburg war wohl die jüngste Sunilburgerin⁷⁴² und wird zwischen 1141 und 1182/83 mehrfach in Urkunden genannt.⁷⁴³ Verheiratet war sie mit Walchun IV. von Machland-Clam-Lungau⁷⁴⁴ der ebenfalls öfters urkundlich auftritt.⁷⁴⁵ Verstorben ist er nach 1162.⁷⁴⁶ Zu den bekanntesten Beurkundungen von Beatrix zählt die 1141 erwähnte Nennung bei der Gründung „*Spital*“/„*Hospitium*“ Pahin in St. Nikola.⁷⁴⁷ So sehen wir sie auch 1182/83 bei der „*Unterschutzstellung und Bestätigung des Hospitale de Pahin*“⁷⁴⁸ durch Papst Lucius III. als „[...] *nobilis mulier Beatrix de Chlamb...*“⁷⁴⁹ Schäffer vermutet, dass das Fehlen eines Beisatzes, wie z. B. „*pie memorie*“ darauf hindeutet, dass Beatrix noch hochbetagt am Leben gewesen sein dürfte.⁷⁵⁰ Interessant hinsichtlich Beatrix ist eine auf 1147/49 datierte detaillierte Aufzählung von Schenkungen der Brüder Otto von Machland und Walchun von Machland sowie der „*Domina Petrissa*“ in einer Passauer Traditionsnotiz.⁷⁵¹
- Konrad von Sunilburg wird als der bedeutendste Sunilburger angesehen und tritt uns zwischen 1122⁷⁵² und 1145 urkundlich entgegen.⁷⁵³ Konrad war verheiratet mit Benedicta von Haunspurg, die er um 1135/36 heiratete.⁷⁵⁴ 1125⁷⁵⁵ und 1128⁷⁵⁶ finden wir ihn zusammen mit seinem Bruder Walchun als „*Walchunus et frater suus, Chvnradius de Svnnelpurch*“ in Gleinker Urkunden,⁷⁵⁷ wobei erstere möglicherweise gefälscht ist.⁷⁵⁸ Ebenfalls zwischen 1138 bis 1145 bezeugt er die Ausscheidung der Kirche Michelstetten aus der Mutterpfarre Oberleis/Ernstbrunn.⁷⁵⁹ Um 1130 treten die beiden Brüder Walchun und Chunradus in einer Göttweiger Urkunde auf.⁷⁶⁰ 1134/36⁷⁶¹ finden wir die Brüder wieder urkundlich in einer Schenkung an das Kloster Formbach.⁷⁶² 1135 tritt er in einer in Greifenstein ausgestellten Urkunde entgegen, in welcher Markgraf Leopold III. sich mit Bischof Reginmar von Passau wegen dem Zehent von 13 Pfarren vergleicht.⁷⁶³
Vor dem 15. November 1136 findet man ihn in einer Urkunde des Markgraf Leopold, der dem Stift Klosterneuburg einen Zensualen schenkt.⁷⁶⁴ 1136 testiert er in der Beurkundung Markgrafs Leopold für Klein-Mariazell.⁷⁶⁵
In hochrangiger Gesellschaft findet man Konrad in einer zwischen Frühjahr 1139 und 18. Oktober 1141 ausgestellten Traditionsnotiz Ottos von Machland im Baumgartenberger Urbar.

⁷⁴² Schäffer und Schäffer 2014, 32.

⁷⁴³ Schäffer und Schäffer 2014, 32.

⁷⁴⁴ Zu den Herren von Machland siehe Hintermayer-Wellenberg 2008.

⁷⁴⁵ So etwa 1128 und 1134/36 vgl. Zehetmayer 2013a, 301, 360 und 1154 Boshof 1992, 221, Nr. 717; sowie 1151 Haider 2011, 62-64, K 7.

⁷⁴⁶ Hintermayer-Wellenberg 2006, 40.

⁷⁴⁷ Schäffer und Schäffer 2014, 32–33; Handel-Mazzetti 1913b, 78–79.

⁷⁴⁸ Zit. n. Schäffer und Schäffer 2014, 34.

⁷⁴⁹ Zit. n. Schäffer und Schäffer 2014, 34.

⁷⁵⁰ Schäffer und Schäffer 2014, 34.

⁷⁵¹ Schäffer und Schäffer 2014, 35.

⁷⁵² Meiller 1850, 16; Schäffer und Schäffer 2014, 37.

⁷⁵³ Schäffer und Schäffer 2014, 37; Handel-Mazzetti 1910, 113.

⁷⁵⁴ Schäffer und Schäffer 2014, 40.

⁷⁵⁵ Oberösterreichisches Landesarchiv Urkunden Gleink (1088-1762) 1125, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-OOeLA/GleinkOSB/1125/charter>, accessed at 2023-09-23Z.

⁷⁵⁶ Schäffer und Schäffer 2014, 37; Zehetmayer 2013a, 360; Handel-Mazzetti 1910, 113.

⁷⁵⁷ Oberösterreichisches Landesarchiv Urkunden Gleink (1088-1762) 1125, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-OOeLA/GleinkOSB/1125/charter>, accessed at 2023-09-23Z. Schäffer und Schäffer 2014, 37.

⁷⁵⁸ Hausner ab 1988, 1014.

⁷⁵⁹ Schäffer und Schäffer 2014, 40.

⁷⁶⁰ Karlin 1855, 91; Schäffer und Schäffer 2014, 39; Handel-Mazzetti 1910, 113.

⁷⁶¹ Zehetmayer 2013a, 300. Meiller datiert ca. 1132 und Schäffer „ca. 1130(/1132)“. Schäffer und Schäffer 2014, 39.

⁷⁶² Meiller 1850, 19; Schäffer und Schäffer 2014, 39.

⁷⁶³ Zehetmayer 2013a, 510; Meiller 1850, 20; Handel-Mazzetti 1910, 113; Mitis 1997, 81, Nr. 674. Klosterneuburg, Stiftsarchiv Urkunden Klosterneuburg (1002-1767) 1135, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiAK/KlosterneuburgCanReg/1135/charter>, accessed at 2023-09-23Z.

⁷⁶⁴ Mitis 1997, 85, Nr. 682; Schäffer und Schäffer 2014, 40.

⁷⁶⁵ Handel-Mazzetti 1910, 113; Zehetmayer 2013a, 370; Meiller 1850, 21; Schäffer und Schäffer 2014, 40; Österreichische Nationalbibliothek 1266-1350. Cod. Ser. n. 4189, f. 43-44.

Im Zeugenkatalog etwa Herzog Leopold von Bayern, Markgraf in Österreich, Leutoldus comes de Plajen u. a.⁷⁶⁶

In einer nicht exakt datierbaren Urkunde, die zwischen 1143 und 1147 ausgestellt wurde, finden wir „*dominus Conradus de Sundilburch*“⁷⁶⁷ vor. 1144⁷⁶⁸ und 1145 finden wir ihn letztmals in Urkunden des Bischofs Reginbert von Passau vor für Kloster St. Nikola bei Passau und St. Florian.⁷⁶⁹ In oben genannter Urkunde von 1144 testiert er auf Rang 1 in der Zeugenliste, was seine Rangstellung unterstreicht.⁷⁷⁰ Bei einem Gütertausch der Brüder Adelram und Adalbert von Perg 1144/1145 finden wir ihn als „*Chunradus de Sundilburch*“.⁷⁷¹ 1147 scheint Konrads Frau Benedikta in einer Schenkung eines Gutes bei Gratwein auf, wobei „*Chonradi de Sunelburch defuncti*“, also bereits als verstorben bezeichnet wird.⁷⁷² Diese Urkunde ist gefälscht⁷⁷³, doch die vom Niederösterreichischen Urkundenbuch angegebene Datierung korreliert mit den verfügbaren genealogischen Daten über die Sunilburger. Die letzte bisher bekannte Beurkundung von Konrad ist demnach die oben angeführte Urkunde vom 24. November 1145 bezüglich der Klöster St. Nikola bei Passau und St. Florian.⁷⁷⁴ Konrad von Sunilburg verstarb Ende 1145/Anfang 1146, wie aus der oben bereits zitierten Textstelle im „*Catalogus Defunctorum...*“ hervorgeht.⁷⁷⁵ Auch das Niederösterreichische Urkundenbuch sieht das Geschlecht jedenfalls vor 1147 (eventuell schon vor 1139) ausgestorben.⁷⁷⁶

Um 1130/40⁷⁷⁷ begegnen wir einem „*Adelhardus de Sunelburch*“⁷⁷⁸ bei dem nicht sicher ist, ob er zu den Sunilburger zu zählen ist. Es könnte sich bei ihm auch um einen Burggrafen handeln. Im Niederösterreichischen Urkundenbuch wird er zu den Edelfreien gezählt⁷⁷⁹, während Schäffer diese Setzung ablehnt und ihn ihm einen Burggrafen sieht.⁷⁸⁰ Nachfolgend sollen dazu einige Überlegungen wiedergegeben werden, die jedoch Hypothesen bleiben, da die Quellenlage keine verlässlichen Schlüsse zulässt. Der Name „Adelhardus“ ist eher selten⁷⁸¹ und kommt in dieser Schreibweise bezeichnenderweise in einer Urkunde des Klosters Admont aus dem Jahr 1139 vor, wo er als dessen Ministeriale auftritt. Es heißt dort: „*Mansum unum supra Zezen et molendinum ibidem, quae Adelhardus de Neboz ministerialis noster*“⁷⁸². Der Admonter Ministeriale Adelhardus von Neboz (=Voitsch)⁷⁸³ besitzt also, in der Gegend von „Zezen“⁷⁸⁴ ein Gut und eine Mühle. Sowohl der Zeitfaktor, die Namensseltenheit als auch der räumliche und herrschaftliche Kontext lassen die

766 Schäffer und Schäffer 2014, 40; Handel-Mazzetti 1913a, 7

767 Zehetmayer 2013a, 651.

768 Zehetmayer 2013a, 479.

769 Handel-Mazzetti 1910, 113.

770 Schäffer und Schäffer 2014, 40.

771 Schäffer und Schäffer 2014, 41; Meiller 1850, 31–32.

772 Zehetmayer 2013a, 833 Rein, Stiftsarchiv Urkunden (1129-1600) A I/2, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiARein/ReinOCist/A_I%7C2/charter>, accessed at 2023-09-23Z.

773 Zehetmayer 2013a, 839.

774 Schäffer und Schäffer 2014, 41.

775 Schäffer und Schäffer 2014, 42.

776 Zehetmayer u. a. 2017, 432.

777 Andere Datierung im Niederösterreichischen Urkundenbuch mit 1120/25 angeführt. Vgl. Zehetmayer 2013a, 281.

778 Samwer 1889, 34.

779 Schäffer und Schäffer 2014, 39; Zehetmayer 2013a, 282.

780 Schäffer und Schäffer 2014, 39.

781 Eine Abfrage des Online-Urkundenarchivs „Monasterium“ am 24. September 2023 nach dem Namen: „Adelhardus“ brachte 14 Treffer.

782 Oberösterreichisches Urkundenbuch, weltlicher Teil (540-1399) 1139 X 10, in: Monasterium.net, URL </mom/OOEUB/1139_X_10/charter>, accessed at 2023-09-23Z; Oberösterreichischer Musealverein 1856, 183–187.

783 Die Siedlung Voitsch (MG Guttaring, Bezirk St. Veit an der Glan) ist etwa 1970 abgekommen. Vgl. Hausner ab 1988, 781.

784 Es handelt sich dabei um eine Gegend in der Marktgemeinde Hüttenberg (Bezirk St. Veit an der Glan). Vgl. Hausner ab 1988, 1177.

Vermutung zu, dass wir es hier mit dem wohl 1120/1125 (weniger wahrscheinlich 1130/40)⁷⁸⁵ genannten „*Adelhardus de Sunelburch*“ zu tun haben.

In einer auf 1150/64 datierten Urkunde findet sich singularär ein „*Ekerich de Sunelburch*“ vor, der im Niederösterreichischen Urkundenbuch unter die Ministerialen gereiht wird.⁷⁸⁶

Wenden wir uns nach diesem genealogischen Exkurs der eigentlichen Frage zu, wo den nun der Sitz der Sunilburger einstmals bestanden hat. Bisher wurde die Burg am Platz des heutigen Schlosses Wallsee vermutet, ohne jedoch belastbare Indizien bieten zu können. Der erste der die Sindelburg am Platz des Schlosses vermutete war 1838 Franz Xaver Schweickhardt im 11. Band seines Werkes „*Darstellung des Erzherzogthums Oesterreich unter der Ens*“, wenn er schreibt:

„*Der Name Sindelburg läßt (sic) übrigens vermuthen, als ob hier eine Burg oder ein Schloß (sic) gestanden habe; wir haben davon gar nichts erforschen können, doch glauben wir, es könnte an der Stelle des heutigen Schlosses Walsee ein Schlößlein (sic) gestanden haben, wovon auch die einigen Häuser und Kirche den Namen trugen, da sie so nahe bei demselben liegen, welches von den Herren von Walsee bei ihrer Ankunft in Oesterreich erkaufte, und statt dessen eine statliche (sic) Burg erbaut, und ein Marktflücken angelegt wurde, die den Namen des Gründers erhielten*“.⁷⁸⁷

Dann postulierte Büttner 1979, ebenfalls dass die Sunilburg auf dem Schlossfelsen bestand, auf welchem später die „Burg Wallsee“⁷⁸⁸ errichtet wurde.⁷⁸⁹ Aber schon fast 100 Jahre vor Rudolf Büttner sah der Verfasser der ersten Wallseer Chronik Carl Samwer, die alte Sunilburger am Schlossfelsen, da dieser „[...] der Burg eine besondere Festigkeit gab“.⁷⁹⁰ 1882 findet sich im Artikel über Sindelburg in der „Heimatkunde der K.K. Bezirkshauptmannschaft Amstetten“ verfasst von Anton Schwetter, folgende interessante Bemerkung, auf die wir später noch zu sprechen kommen werden: „Die Tradition spricht von einem Wehrbaue in der Nähe der Kirche, wovon jedoch keine Spur mehr vorhanden ist“.⁷⁹¹ Wenige Jahre später schließt sich auch der Historiker Viktor Freiherr von Handel-Mazzetti der Ansicht an und verortet am Standort des Schlosses Wallsee, die „alte Herr- und Dynastenburg Sunnelburg“.⁷⁹² Der verdiente Burgenforscher Georg Binder folgt Handel-Mazzetti in seinem „Burgenbuch“ dahingehend.⁷⁹³ 1990 lässt Franz Salvator Habsburg-Lothringen die Standortfrage⁷⁹⁴ offen, während 9 Jahre später Rene Riegler die Sunilburg am Burgfelsen vermutet.⁷⁹⁵

Neuere Arbeiten sind deutlich zurückhaltender und legen sich nicht fest⁷⁹⁶, oder stellen die bisherige Forschungsmeinung in Frage.⁷⁹⁷ Bedauerlicherweise wurde im Bericht zur archäologischen Maßnahme in der Pfarrkirche Sindelburg aus dem Jahr 2020, konstatiert, dass die „[...] Sunniburg [...] auf dem Areal des heutigen Schlosses Wallsee nachgewiesen [ist]“⁷⁹⁸. Dies entspricht jedoch nicht den Tatsachen.

785 Auch das Altdeutsche Namenbuch datiert die hier wohl recht sicher mit Adelhardus gleichzusetzende Nennung „A. ministerialis ... de Neboz“ mit „vor 1139“. Vgl. Hausner ab 1988, 370.

786 Zehetmayer 2013a, 833.

787 Schweickhardt 1838, 208.

788 Büttner 1979, 67.

789 Büttner 1979, 67.

790 Samwer 1889, 34. Das Geschlecht der Sunelburger kannte Samwer jedoch nicht. Samwer 1889, 35.

791 Schwetter 1882a, 205.

792 Handel-Mazzetti 1910, 98.

793 Binder 1925a, 17.

794 Habsburg-Lothringen 1990.

795 Riegler 1997, 146.

796 Vgl. etwa Habsburg-Lothringen 2021.

797 Lehenbauer 2017a, 61–62; Schicht 2007b, 359.

798 Raab 2022, D4192.

Vielmehr fehlen an der Baustruktur des Schlosses Wallsee datierbare Elemente, die in die Zeit vor das 14. Jahrhundert reichen. Die ältesten bauhistorisch datierbaren baulichen Strukturen datieren eben in das 14. Jahrhundert bzw. das ausgehende 13. Jahrhundert.⁷⁹⁹ Der Kunsthistoriker Johann Gradt berichtet in seiner Abhandlung „Archäologische Reiseaufnahmen von der Westgrenze Niederösterreichs“: „Der Tradition zufolge soll allerdings in der Nähe der Kirche [...] ein Wehrbau dieses Namens gestanden haben, wovon sich jedoch keine Spuren auffinden lassen“⁸⁰⁰. Hierbei handelt es sich um die bereits oben bei Schwetter genannte Tradition, die dieser wohl von genanntem Aufsatz übernommen hat. Interessant ist, dass die beiden Höfe bzw. das gleich westlich an das Kirchenareal angrenzende Gelände den Flurnamen „Mayerhofen“ führt.⁸⁰¹ Diese Bezeichnung tritt sehr häufig in unmittelbarer Umgebung von Burganlagen auf. Elisabeth Schuster gibt die Etymologie wieder als: „Hof, den der Gutsverwalter des Grundherrn zur Benutzung hat“⁸⁰². Somit könnte es sich, passend zur Lage um den Wirtschaftshof einer frühen Befestigung am heutigen Kirchenareal gehandelt haben.⁸⁰³ Wirft man einen Blick auf die unmittelbar an die Pfarrkirche anschließenden topographischen Gegebenheiten, so fällt einem die erhöhte Lage des direkt an die Kirche anstoßenden Geländes auf. Begibt man sich zur östlichen Seite des Kirchenplatzes, so erkennt man die Abstufung des Geländes. Der im Jahr 1952⁸⁰⁴ erweiterte Teil des Friedhofes liegt um etwa zwei Meter tiefer als der obere Bereich. Diese Abstufung ist für frühe Burg-Kirchen Anlagen typisch, finden wir vergleichbare Konstellationen z. B. in Viehdorf⁸⁰⁵ und anderen Orten in Niederösterreich.

Als letzten Aspekt möchte ich auf die Entwicklung des Ortsnamens verweisen. Während für das Marktgebiet, inklusive den früher bestandenen Siedlungsplatz am Donauufer, der Name nach Errichtung der Burg Wallsee, relativ schnell vom althergekommenen „Sunilburg“, auf „Nieder-Wallsee“ wechselte, behielt der Bereich um die Kirche, den Namen „Sunilburg“. Man könnte hier schlussfolgern, dass der volkstümliche, tief verwurzelte Name „Sunilburg“ eben in diesem Areal autochthon ist, nicht zuletzt wegen der Kirche, sondern auch wegen der in unmittelbarer Nähe bestandenen Burg. Der Name des Wehrbaues blieb im kollektiven Gedächtnis der einheimischen Bevölkerung für den oberen Bereich des Ortes bestehen, eben dort wo vor Jahrhunderten die Sunilburg als Herrschaftssitz diente. Wäre die Bezeichnung weniger tief an diesem Platz verhaftet gewesen, hätte der Name des mächtigen Geschlechtes der Wallseer, diesen wohl auch schnell verdrängt und es wäre die Bezeichnung „Nieder-Wallsee“ mit Sicherheit auch auf das gesamte Gebiet ausgedehnt worden.

799 Schicht 2007b, 360.

800 Gradt 1874, 61–62.

801 Schwetter 1882a, 204; Weigl 1974, 126.

802 Schuster 1990, 507, M 9.

803 Parz. .16, 74 (KG Ried/MG Wallsee-Sindelburg), GK M31: 102984,25/336452,18.

804 Diözesanarchiv St. Pölten 1871. III/PfA 3406 - Pfarrarchiv Sindelburg, Signatur 10, fol. 389.

805 Reichhalter und Schicht 2007e.

Entwurf: Lehenbauer Harald
(Quelle: Schäffer, Adelsgeschlechter, 21)

Abbildung 139: Vorbehaltlicher Stammbaum der Herren von Sunilburg. (Grafik: Lehenbauer Harald)

*Abbildung 140: Pfarrkirche Sindelburg im Jahr 2016.
(Foto: Lehenbauer Harald)*

Abbildung 141: Gelände der Pfarrkirche Sindelburg im DGM (Grafik: Lehenbauer Harald)

Abbildung 142: Satellitenbild des Kirchenareals. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 56 Öhling-Schlossleiten (KG Öhling/MG Oed-Oehling)

Nachfolgend ein kurzer Abriss der Besitzgeschichte des Öhlinger Ansitzes und der Güter in Öhling.⁸⁰⁶ Im ausgehenden 11. und beginnenden 12. Jahrhundert dürfte Besitz in Öhling von Domvogt Heinrich von Regensburg gehalten worden sein, der später von seiner Witwe Richiza an Göttweig geschenkt wurde (siehe unten).⁸⁰⁷ 1164 gingen Güter um Öhling von den Grafen von Burghausen an die Klöster Michaelbeuern und St. Peter in Salzburg.⁸⁰⁸ Ein Jahr später, 1165⁸⁰⁹ und 1166⁸¹⁰ begegnet uns Henricus de Ellingen in einer Urkunde der Grafen von Burghausen. Bei der Güterübertragung einer Hufe in Ellingin von einer Richiza zwischen 1108–1114 an Göttweig, handelt es sich sicherlich um ein Gut in Öhling.⁸¹¹ Später tauscht Göttweig dieses teilweise an Passau.⁸¹² Genannte Richiza war in zweiter Ehe mit Rudolf von Perg vermählt.⁸¹³

1321/32 finden wir Heinrich der Wezel von Elling und nach dessen Ableben fiel der Sitz von Öhling zusammen mit einigen anderen Gütern an Jakob Seybolzperger.⁸¹⁴ Die Bemerkung Büttners, dass der Besitz später an die Wallseer fällt, lässt sich nicht belegen.⁸¹⁵ Erst 1666 kommt das Amt Öhling – zu einer Zeit als das Schloss bereits abgekommen war – in den Besitz von Adam Max Herrn von St. Julien, damals Graf von Wallsee.⁸¹⁶ 1340 wird das „castrum in Ellingen“ im Klosterneuburger Urbar genannt.⁸¹⁷ Ob es sich bei dieser Nennung tatsächlich um die Burg in Öhling handelt, bleibt fraglich, möglich ist es allemal.⁸¹⁸ 1372 war genannter Heinrich Wetzels schon verstorben, was aus einer Urkunde hervorgeht, in welcher Arnold von Zell und seine Hausfrau Dorothea den Viertelanteil an ihrem „Haus zu Öhling“ (wie oben bereits erwähnt) an Jakob Seybolzperger verkauften und dass es sich für die Besitzer um ein freies Burgrecht von Klosterneuburg handelte.⁸¹⁹ Es kam wahrscheinlich als Schenkung eines Liutpoldus und einer Benedikta an Klosterneuburg, die dorthin ein „Gut zu Ellingen“⁸²⁰ gaben.

Letztmalig als Befestigung erwähnt wird Öhling, als „*Sycz zu Elling*“ am 25. Mai 1492, als Leo II. Schneckenreuter die Burg an Siegmund und Heinrich von Prüschenk veräußerte und somit die Burg nach 100 Jahren im aus dem Besitz der Schneckenreuter herausgelöst wurde.⁸²¹ Aus dieser Zeit, nämlich dem Jahr 1467, wird uns berichtet, dass Jörg von Stein und böhmische Söldner, die in seinem Gefolge standen, die Gegend des heutigen Mostviertels verunsicherten. Die Wallseer, die dem Kaiser die Gefolgschaft leisteten, mussten deshalb auch Schäden an ihren Gütern in Kauf nehmen. So brachten nach einer Nachricht vom 14. April 1467 etliche Wallseer Untertanen ihre

806 Eine detaillierte besitzgeschichtliche und teilweise genealogische Abhandlung wurde 1989 vom Lokalhistoriker Franz Steinkellner dargelegt. 2018 folgte darauf aufbauend, jedoch teilweise aktualisiert von Peter Kunerth ein Aufsatz in der Ortschronik Oed-Öhling. Vgl. Steinkellner 1989; Kunerth 2018.

807 Lehenbauer 2018.

808 Kaltenecker und Reichhalter 2007f.

809 Kaltenecker und Reichhalter 2007f.

810 München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv Kloster Raitenhaslach Urkunden (Zisterzienser 1034-1798) 1166 04 10/05 28, in: Monasterium.net, URL </mom/DE-BayHStA/KURaitenhaslach/1166_04_10%7C05_28/charter>, accessed at 2023-09-11Z.

811 [N]overit omnium Christi fidelium tam presens etas, quam successura posteritas, qualiter quedammatrona Rizza [Richiza] pro remedio anime viri sui Henrici iam ante alio loco, postea hic tumulatidedit mansum unum zi Ellingin ad altare sancte Marie sine ulla contradictione. Fuchs 1931, 209f, Nr. 68.

812 Büttner 1979, 60.

813 Lehenbauer 2018.

814 Steinkellner 1989, 43.

815 Büttner 1979, 60.

816 Kunerth 2018, 153; Steinkellner 1989, 56.

817 Kaltenecker und Reichhalter 2007f.

818 Siehe dazu die Ausführungen bei Büttner 1979, 60.

819 Steinkellner 1989, 43.

820 Steinkellner 1989, 43.

821 Steinkellner 1989, 47.

Güter und ihr Getreide zu Ulrich Hasendorfer nach Elling in Sicherheit. Als die Bauern ihre Habe und ihr Getreide wieder zurückholen wollten, weigerte sich Hasendorfer, es herauszugeben, mit der Begründung, dass er dieses jetzt selbst benötige und er es ehestmöglich bezahlen werde. Es folgt die Schilderung, dass einige Schneckenreuter-Untertanen, welche zur Herrschaft Wallsee vogtbar waren, vom Hasendorfer angewiesen wurden nach „Elling“ zu kommen, um dort „im Graben“ zu arbeiten. Und wenn sie das „[...] heute nicht wollten, so würde er sie morgen mit Brand (Androhung des Niederbrennens ihrer Häuser) dazu bringen“⁸²². Der Amtmann von Wallsee Hans Grillenparz, der uns diese Begebenheit auch berichtete, bat seinen Herrn Reinprecht von Wallsee dafür zu sorgen, dass der Hasendorfer den Bauern ihr Getreide ohne Entgelt ihr Getreide wieder ausfolgen solle und die Untertanen des Schneckenreuter nicht mit Robotarbeiten belasten solle.⁸²³

Was die Lokalisierung des Sitzes betrifft, so war diese bisher in der Fachliteratur als „nicht lokalisiert“ angeführt.⁸²⁴ Der Lokalhistoriker Franz Steinkellner legte 1989 den tatsächlichen Standort der Burg in der Gemeindechronik von Oed-Öhling dar.⁸²⁵ Als genauen Ort identifiziert Steinkellner den „Pfarrhofgarten“ und spricht weiter davon, dass Untertanen eines ehemaligen Besitzers, nämlich des Pankraz Schneckenreuters, von diesen zu Schanzarbeiten „am Graben“ herangezogen worden sind.⁸²⁶ Weiters berichten die „Geschichtlichen Beilagen zum St. Pöltner Diözesanblatt“ von einem 1561 bestandenen „*ruinösen Schloßgebäude, auf dessen Grunde der jetzige Pfarrhof sich erhebt*“⁸²⁷ und welches von Wolf Händl erworben wurde.

Flurnamen um den Bereich des Kirchenberges in Öhling und den ehemaligen Maierhof zeugen von einem einst hier bestandenen Wehrbau. In der Josephinischen Fassion von 1787 wird Folgendes berichtet: „*Der Schloßhügel (sic) allein, ist zu einem Garten zum Pfarrhof Oeling bestimmt, dermalen wegen alt darauf gestandenen Gebäude als ein Staingrund unfruchtbar*“⁸²⁸. In diesem Zitat zeigt sich, dass zur Zeit der Abfassung der Josephinischen Fassion noch Baureste alter Gebäude zu sehen gewesen sein dürften, wobei es sich dem Flurnamen nach um Befestigungsbauten gehandelt haben wird. Auch in der ansässigen Bevölkerung wurde lange Zeit der Flurname „Schloßpichl“ (Schloßbühel) tradiert.⁸²⁹ Nach einer Notiz in der Pfarrchronik Öhling von Karl Stiefelbauer bestand das Schloss am Platz des einstigen Gemüsegartens bzw. heutigen Schwimmteiches.⁸³⁰ Nach Informationen von P. Wolfgang Mitterer (gest. 1829) vom Stift Seitenstetten soll ein Besitzer von Öhling „*die Materialien seines Schlosses zu Öhling zur Vergrößerung seiner dortigen Schlosskapelle, der er auch seinen Namenspatron als Kirchenpatron zugeteilt hat*“⁸³¹ verwendet haben.⁸³² Von dieser Wiederverwendung von Material des Schlosses Öhling berichtet uns auch P. Martin Riesenhuber.⁸³³

Heute ist vom einstigen Wehrbau noch der Burghügel erhalten, dessen südlicher Abschnittsgraben jedoch verfüllt wurde.⁸³⁴ Der Burgbereich selbst befindet sich unmittelbar angrenzend an die Pfarrkirche Öhling etwa 4 m unterhalb des Kirchenplateaus. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit handelte es sich um einen kreisrunden, aufgeschütteten Hügel, der heute noch

822 Steinkellner 1989, 46.

823 Steinkellner 1989, 46; Steinkellner. NL Steinkellner Franz NL 768, Nr. 263.

824 Kaltenegger und Reichhalter 2007f.

825 Steinkellner 1989, 46.

826 Steinkellner 1989, 43.

827 Plesser 1998, 344; Steinkellner 1989, 57.

828 Niederösterreichisches Landesarchiv 1787. JosFass VOWW 583, Nr. 217.

829 Steinkellner 1989, 57; Kunerth 2018, 153.

830 Kunerth 2018, 153.

831 Zit. n. Kunerth 2018, 153.

832 Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit handelte es sich bei diesem Herrn um den Wolf Händl, der, wie oben beschrieben, 1561 den Sitz erworben hat und diese Erweiterungsarbeiten ausführen ließ. Vgl. Kunerth 2018, 153.

833 Riesenhuber 1923, 221; Kunerth 2018, 153.

834 Parz. 26 (KG Öhling/MG Oed-Oehling), GK M31: 109274,52/330209,28.

in einer Höhe von 2 m erhalten ist und dessen südlicher Abschnittsgraben sich noch im Jahr 1822 entstandenen Franziszeischen Kataster deutlich abzeichnet. Auch die runde Form des Hügels lässt sich einwandfrei an der Parzellenform ablesen. Der Burghügel nutzte das gegebene, natürliche Gelände aus und fällt gegen Osten hin über 11 m weit ab auf die Höhe des Urlufers. Gegen die westlich anschließenden Geländepartien hin erhebt sich der Burghügel noch 2 m hoch. Der rekonstruierbare Durchmesser an der Oberseite des Hügels beträgt etwa 22 m und bot damit Platz für eine geräumige Burganlage mit einem Turm und einem nebenstehenden kleinen Wirtschaftshof, der jedoch auch am Standort des heutigen Maierhofes hätte sein können. Der südlich anschließende erhöhte Kirchenplatz, scheint recht sicher zum Großteil aufgeschüttet, wobei die Möglichkeit besteht, dass auch unter dem heutigen Kirchenareal einstige Vorwerke begraben sein könnten. Geophysikalische Untersuchungen könnten für mehr Klarheit sorgen. Bei den oben beschriebenen Robotarbeiten „im Graben“, die ausgeführt werden sollten, könnte es sich um Schanzarbeiten im südlichen Burggraben gehandelt haben, doch bleibt dies Spekulation.

Abbildung 143: Situationsdarstellung Öhling "Schlossbühel". (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 57 Lugberg-Berghof (KG Berghof/MG Neustadtl an der Donau)

Im Zuge intensiver Desktop Surveys und Geländebegehungen konnte eine interessante Position in der Flur „Lugberg“ (KG Berghof/MG Neustadtl an der Donau) ausgemacht werden, welche hier kurz vorgestellt wird.⁸³⁵ Etwa 1 km südlich der Ruine Freienstein liegt die Stelle im äußersten oberen Randbereich auf einem zur Donau hin vorstrebenden Geländesporn. Es handelt sich um einen relativ kleinen, aber markanten Hügel, der aus anstehenden Erdmaterial aufgeworfen wurde. Die entstandene Ausnehmung im Gelände schützte den Hügel als Graben gegen Norden. Weiteres Erdmaterial wurde direkt vor dem Hügel im abfallenden Gelände angeschüttet und bildet einen heute teilweise abgerutschten Erdwall.

Dass es sich mit ziemlicher Sicherheit nicht um eine simple Materialentnahmestelle handelt, zeigt die perfekte Lage im Gelände, im Hinblick auf das vorhandene Sichtpotential. Hier ist einerseits darauf hinzuweisen, dass die etwas oberhalb der Ruine Freienstein befindliche Wehranlage Turneck⁸³⁶ im äußersten Rand des von hier einsehbareren Gebiet lag, was wichtig ist, da dort ein weiterer römischer Beobachtungsposten vermutet wird.⁸³⁷

Betrachtet man das Sichtfeld vom Hügel genauer, fällt auf, dass das Sichtpotential exakt an der Donauuferkante beginnt. Somit konnte der gesamte Donaustrom in der gesamten Breite eingesehen werden. Das zeigt, dass die Lage des Hügels intentional gewählt worden war, um die Sichtachse genau auszurichten. Auch der anhaftende Flurname „Lugberg“ gibt einen Hinweis, auf eine einst hier bestandene Aussichtswarte.⁸³⁸ Falls hier tatsächlich eine römische Position bestand, dürfte es sich um einen Holzwachturm gehandelt zu haben, worauf das kleine Plateau von 8 m Durchmesser hinweist.

Bei einer ersten Begehung des Areals konnten zahlreiche Bergbauwerkzeuge des ausgehenden Mittelalters und der Neuzeit geborgen werden. Direkt am Hügel selbst wurden zwei nicht datierbare Eisennägel gefunden.

835 Parz. 205/4 (KG Berghof/MG Neustadtl an der Donau), GK M31: 120470,95/341679,94.

836 Schwammenhöfer 2022a, Nr. 83; Reichhalter, Schicht u. a. 2007a.

837 Ein wichtiges Indiz, für diese Vermutung ist, dass von Karl Kreamslehner in nächster Umgebung eine römische Fibel geborgen werden konnte. Persönliche Information Karl Kreamslehner (Klein-Erla) im Frühjahr 2022 und Kreamslehner 1996, 37.

838 Mayer 1893, 209.

Abbildung 144: Hügel am Lugberg mit Blickrichtung Osten. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 145: Lugberg im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 58 Ringwall Aggsbach-Dorf (KG Aggsbach/MG Schönbühel-Aggsbach)

In der Flur „Syl“ der Katastralgemeinde Aggsbach, etwa 1 km südöstlich der Kartause Aggsbach befindet sich auf einem Höhenrücken eine Geländestruktur, deren Form der einer Ringwallanlage ähnelt.⁸³⁹ Es handelt sich um einen langgezogenen Gipfelbereich, um welchen ca. 3–4 m unterhalb die verwischten Reste eines länglichen, ovalen Walles verlaufen. An der Südseite ist hangseitig beinahe kein Wallrest mehr erkennbar. Der Bereich hat eine Länge von ca. 50 m und fällt nach allen Seiten hin ab. Bisher hat keine Begehung des Geländes stattgefunden und wird ehestmöglich nachgeholt.

Abbildung 146: Bereich Flur "Syl" bei Aggsbach. (Grafik: Lehenbauer Harald)

839 Parz. 36/1 (KG Aggsbach-Dorf/MG Schönbühel-Aggsbach), GK M31: 155460,61/352445,49.

Kat. Nr. 59 Untertautendorferamt-Sechs Hütten (KG Untertautendorferamt/MG St. Leonhard am Hornerwald)

Zwei Kilometer südlich von Tautendorf bei Gars bzw. 4,5 km südlich von Gars am Kamp befindet sich auf einem Hangausläufer des sogenannten Buchberges, eine kleine befestigte Anlage, deren Substruktionen sich deutlich im Geländemodell abzeichnen.⁸⁴⁰ Der Geländesporn fällt gegen Westen zum Stiefingerbach ab, der hier zusammen mit einem zweiten namenlosen Gerinne diese Geländepartie auch aus dem Gelände schnitt. Kurz vor Erreichen der Talsohle riegeln zwei seichte Wälle die letzten 115 m des Areals gegen das ansteigende Gelände im Westen ab. Leider ist die Erhaltung der Wälle nicht sonderlich gut, doch es lässt sich klar konstatieren, dass diese nicht natürlich entstanden sein können. Die seichten Erhöhungen ziehen nämlich über die Scheitellinie des Sporns, was auf natürlichem Wege nicht vonstattengehen kann. Sowohl nördlich als auch südlich ziehen rezente Forstwege um den Geländevorsprung, was dem Sachverhalt geschuldet sein könnte, dass diese alte Hohlwege oder Geländestufen überlagern bzw. nutzen. Die Maße des ovalen befestigten Areals liegen bei etwa 44 x 37 m (gemessen bis zum Forstweg) bzw. 44 x 63 m, wenn man die gesamte Spornbreite mit annimmt. Vom modernen Forstweg zum Stiefingerbach hinunter ist im Geländemodell nur noch ein Wall zu erkennen. Der zweite Wall umfängt den als Kernbereich anzusprechenden Zentrumsbereich. Die Erdsstrukturen ähneln, den Ringwallanlagen, die auf hohen Berggipfeln in der Urgeschichte angelegt wurden. Auch für diese Befestigung nimmt der Autor eine urgeschichtliche Entstehungszeit an. Etwa 400 m westlich der Befestigung zeigen sich im Geländemodell auffällige Hügel, die mit etwas Vorsicht als Hügelgräber gedeutet werden können und mit der Befestigung in Verbindung stehen könnten.

Abbildung 147: Situationsdarstellung in der Flur "Sechs Hütten". (Grafik: Lehenbauer Harald)

840 Parz. 1418/3 (KG Untertautendorferamt/MG St. Leonhard am Hornerwald), GK M31: 169280,3/382692,64.

Abbildung 148: "Sechs Hütten" im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 60 Burgstall Neunzen (KG Merkenbrechts/MG Göpfritz an der Wild)

Am Rand des heutigen Truppenübungsplatzes Allentsteig im Bezirk Zwettl in der Katastralgemeinde Merkenbrechts (MG Göpfritz an der Wild) hat sich die bemerkenswert gut erhaltene ehemalige Wasserburg Neunzen im Geländere relief erhalten.⁸⁴¹ Der heute abgekommene Ort Neunzen lag 1,6 km südsüdwestlich von Merkenbrechts. Der hier lokalisierte Sitz befindet sich in der Flur „Kirchsteig“, was auf die Lage an einem alten Kirchweg hindeutet. Die Reste der Burg befinden sich in einem bewaldeten Flurstück direkt im Quellbereich „Kirchenholzgraben“,⁸⁴² der wohl auch genutzt wurde, um die Gräben des Ansitzes mit Wasser zu füllen. Es lässt sich ein quadratisches Kernwerk mit den Dimensionen 17 x 17 m rekonstruieren, das von einem Graben vollständig umfassen wird. Die Gräben selbst sind etwa 7 m breit erhalten und der Befund wird westlich von ausgedehnten Strukturen flankiert, die mit einiger Sicherheit auch zum Sitz gehört haben. Auf dem Stich von G. M. Vischer aus dem Jahr 1672 ist eine weitläufige Anlage zu sehen, die wir hier wohl angrenzend an den beschriebenen Sitz ausnehmen können. Eine genaue Rekonstruktion ist derzeit auf Grundlage der Daten des digitalen Geländemodells nicht möglich.

Abbildung 149: Burgstall bei Merkenbrechts im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)

841 Parz. 1758/2 (KG Merkenbrechts/MG Göpfritz an der Wild), GK M31: 150866,24/197717,92.

842 Siehe die Daten im NÖ. Atlas unter dem Layer „Wasser/Fließgewässer“.

Kat. Nr. 61 Burgstall Göpfritz (KG Göpfritz an der Wild/MG Göpfritz an der Wild)

Der verschwundene Sitz des Mittelalters in der Ortschaft Göpfritz an der Wild konnte mit Hilfe der Daten im digitalen Geländemodell nun ziemlich sicher am östlichen Ortsausgang des Marktes lokalisiert werden.⁸⁴³ Es handelt sich um einen spitz zulaufenden seichten Geländesporn, der hier von zwei bergwärts führenden Straßen umfahren wird. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass die Parzellenform schon im Franziszeischen Kataster 1822 so eingetragen wurde und auch an der östlichen Seite eine streifenförmige Parzelle aufscheint, was darauf schließen lässt, dass der Abschnittsgraben, der heute noch teilweise erhalten ist, damals zur Gänze das Kernwerk des Burgstalls umrundete. Heute liegt der Abschnittsgraben in den nördlich, westlich und südlich vorbeiführenden Straßentrassen. Nur gegen Osten zu ist der Graben noch deutlich zu erkennen und zeichnet sich dieser auch im Geländeprofil ab.

Es wurde so am prominent situierten östlichen Ortseingang bzw. Ausgang ein geräumiges vollständig vom anstehenden Gelände isoliertes Areal geschaffen, das mit einiger Wahrscheinlichkeit die gesuchte mittelalterliche Burg getragen hat. Das isolierte Plateau maß etwa 120–130 m Länge und war bis zu 65 m breit.

Abbildung 150: Göpfritz an der Wild im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)

⁸⁴³ Parz. 59/1, 58, 61, 63/2, 62/1 (KG Göpfritz an der Wild/MG Göpfritz an der Wild), GK M31: 152695,37/400491,02.

Abbildung 151: Orthofoto im NÖ. Atlas von Göpfritz. (Quelle: NÖ. Atlas, <https://atlas.noel.gv.at/>)

Abbildung 152: Göpfritz an der Wild im DGM (Multiple directions hillshade). (Quelle: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 62 Kleinweißbach-Holten (KG Kleinweißbach/MG Großgöttfritz)

2,8 km östlich von Grafenschlag unmittelbar neben Klein-Haslau bzw. der Gallmühle befindet sich die Verdachtsposition auf einem etwa 140 m weit nach Südosten vorspringenden Geländesporn.⁸⁴⁴ Dieser wird vom sogenannten „*Purzelkamp*“ (im Franziszeischen Kataster auch „*Kleine Kamp Bach*“ genannt) umflossen und ist dessen vorderes Drittel durch einen 4 m tiefen Graben vom ansteigenden Hinterland abgeriegelt. Da der Graben ca. 25 m breit ist, fällt dieser mäßig steil ab und der Hang zum mutmaßlichen Kernwerk steigt rasch an. Das Plateau hat die Maße 35 x 20 m und dieses erhebt sich bis zu 18 m hoch über dem Bachgelände. Der mutmaßliche Abschnittsgraben ist ca. 4 m tief erhalten. Bisher war keine Begehung möglich, diese allerdings sehr bald nachgeholt werden.

Abbildung 153: Spornlage im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)

⁸⁴⁴ Parz. 1262/1 (KG Kleinweißbach/MG Großgöttfritz), GK M31: 138631,16/375327,29.

Direkt in der Ortschaft Eichberg befinden sich im unmittelbaren Uferbereich der hier vorbeifließenden Lainsitz wohl die letzten Reste eines bisher unbekanntes Sitzes.⁸⁴⁵ Die Burganlage wurde bewusst direkt am Bach errichtet und dessen Flussbett, das hier etwa 16 m breit ist und eine Tiefe von 2 m aufweist, als nach Norden gerichtetes Annäherungshindernis in die Konstruktion implementiert. Die noch im Geländemodell sich abzeichnenden Erdwerke lassen auf den Bestand eines klassischen Turmhügels schließen, der von einem oder zwei umlaufenden Wallgräben geschützt wurde. Das Kernwerk hatte die Form eines Quadrates und maß etwa 12 x 12 m.⁸⁴⁶ Am Ansatz des mutmaßlichen Turmhügels zeichnet sich der Rest eines sehr seichten Grabens ab. Hierbei könnte es sich um einen ehemaligen zweiten Wallgrabenring handeln, der das Kernwerk schützte. Der äußere umlaufende Graben hat heute eine Tiefe von nur noch 10–15 cm und weist einen Durchmesser von ca. 41,5 m auf. Die erkennbare Breite liegt bei etwa 5 m und die gesamte Anlage wird im Osten von einer Struktur flankiert, die durchaus mit der Burg in Zusammenhang stehen könnte. Eventuell handelt es sich angrenzend um das Areal eines Wirtschaftshofes. Dies bleibt jedoch eine Vermutung, bis nähere Untersuchungen stattgefunden haben.

Abbildung 154: Anomalie im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)

845 Parz. 57/1 (KG Eichberg/MG Großdietmanns), GK M31: 116395,91/ 401830,79.

846 Diese Werte stellen nur Näherungswerte dar, da die Konturen der Teilbereiche nur rudimentär zu rekonstruieren sind.

Abbildung 155: Anomalie im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Abbildung 156: Interpretationsversuch der Boden-anomalie. (Grafik: Lehenbauer Harald)

In der Flur mit dem bezeichnenden Namen „*Hausließl*“⁸⁴⁷ befindet sich ein auffälliger Sporn, der auf zwei Seiten (Norden/Süden) durch einen Graben vom Umland isoliert wird.⁸⁴⁸ Das Plateau des Sporns ist etwa 1,9 m erhöht gegen das anstehende nördlich situierte Gelände. Der nördliche Graben ist einige Meter entfernt. Gegen Westen fällt das Gelände zur Flur „*Litern Feld*“ ab und ist so natürlich geschützt. Der südlich anschließende Graben ist bis zu 5,5 m tief erhalten. Der herausgeschnittene Sporn ist zusätzlich von einem ausgezeichnet erkennbaren, um den Sporn verlaufenden Grabenwall geschützt. Im östlichen Vorfeld des wahrscheinlichen Burgstalls zeichnen sich auffällige Parzellenformen ab, die bereits von Reichhalter als Verdachtsmerkmale für den Bestand des Gutes bzw. Sitzes konstatiert wurden.⁸⁴⁹ Es ist mit einem heute verschütteten östlichen Abschnittsgraben zu rechnen, der den Sporn auch gegen diese Richtung schützte. Bestätigt wird diese Annahme, da auf einigen einsehbaren Orthofotos immer wieder an den betreffenden Geländepartien auch heute noch rezente Schuttplanierungen stattfinden.

Der Sporn weist eine kleine Fläche von etwa 13 × 14 m auf, die Platz bot für einen kleinen Turm. Tatsächlich dürfte das restliche Gut auf den Flächen vor der Befestigung zu suchen sein, was interessant ist, da sich hier die Möglichkeit bietet, die Struktur eines spätmittelalterlichen bzw. frühneuzeitlichen befestigten Hofes in Augenschein zu nehmen bzw. weiterführend zu untersuchen. Hinzuweisen ist noch auf die Tatsache, dass die Parzellenform, der am Hangfuß befindlichen Grabenwall-Anlage schon 1822 im Kataster berücksichtigt wurde und daher von hohem Alter sein wird.

Am 21. Jänner 1418 schenkte Herzog Albrecht der St. Wolfgangskapelle zu Weitra verschiedene bisher als Lehen innegehabte Güter, darunter auch „[...] zu dem Reynbots auf 7 Lehen und 3 Hofstätten Drittelzehent, werth 1 Pfund Pfenninge jährlich“.⁸⁵⁰

1420 sind uns zwei Lehen in Reinpolts genannt, die an Stefan Pirchenprucker, Amtmann zu Pyhrbruck verkauft worden waren.⁸⁵¹ 1478 tritt der „edle Jorig Reinbolt vom Reinbolts“ urkundlich in Erscheinung, als er dem Steffann Pader und seiner Ehefrau Elspet in einer rechtlichen Angelegenheit gegen die Stadt Weitra die Urkunde siegelt.⁸⁵²

1482 siegelt Jörg Reinbolt „zum Reimboltz“ eine Verkaufsurkunde des Bürgers Thomas Schönauer („*Schennawer*“) aus Gmünd.⁸⁵³ Im Jahr 1486 sehen wir Jörg Reinbolt von Reinpolz („*Reinbolts*“) erneut siegeln an erster Stelle.⁸⁵⁴

1493 siegelt der „edle und feste Wolfgang Reinbolt vom Reinbolts“ eine Urkunde des Jacob im Sashof, Bürger zu Weitra, und Margaretha seiner Hausfrau, wegen verschiedener Güter im Landgericht Weitra.⁸⁵⁵

1523 sehen wir einen hier ansässigen Georg Reinpolt zum Reinpoltz, der sich wohl im Gefolge der Hardegger befand, da er als Pfleger des Grafen Johann zu Hardegg in Oberrußbach fungierte.⁸⁵⁶

1538 vergleicht sich wohl derselbe Georg Reinpolt mit Grafen Julius zu Hardegg um die Feste Oberrußbach.⁸⁵⁷ 1539 nennt er den Grafen Julius von Hardegg seinen Lehensherrscher betreffend eines

847 Siehe Franziszeischer Kataster (<https://maps.arcanum.com/>), abgerufen am 1.10.2023).

848 Parz. 81, 82 (KG Reinpolz/MG Großdietmanns), GK M31: 111065,41/ 404495,06.

849 Reichhalter, Gerhard und Kühtreiber, Thomas 2009e.

850 Plesser 1898, 555.

851 Weitra, Stadtarchiv Urkunden (1321-1795) 1420 07 22, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StaAWei/Urkunden/1420_07_22/charter>, accessed at 2022-12-12Z.

852 Plesser 1898, 538.

853 Niederösterreichisches Landesarchiv 26.8.1482. StA Urk 3236.

854 Niederösterreichisches Landesarchiv 27.7.1486. StA Urk 3261.

855 Plesser 1898, 434f.

856 Niederösterreichisches Landesarchiv Hardegger Urkunden - Herrschaftsarchiv Seefeld Hardegger Urk 0679, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-NOeLA/HA_Seefeld-HardeggerUrk/Hardegger_Urk_0679/charter>, accessed at 2022-12-12Z.

857 Niederösterreichisches Landesarchiv Hardegger Urkunden - Herrschaftsarchiv Seefeld Hardegger Urk 0787, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-NOeLA/HA_Seefeld-HardeggerUrk/Hardegger_Urk_0787/charter>, accessed at 2022-12-12Z. Auch 1539 entsteht eine Urkunde zu diesem Sachverhalt: Niederösterreichisches

„öden Hauses“ zu Nonegg samt Zubehör.⁸⁵⁸ Das letzte Mal sehen wir Georg Reinpolt von Reinpoltz 1553 urkundlich erscheinen.⁸⁵⁹ 1581 besaß die Frau von Sonderndorf im „Amt Reinboldts“ den Schrottenhof.⁸⁶⁰

1606 „belehnte Maria Rumpffin⁸⁶¹, geborene Gräfin von Arch, verwitwete Frau auf Weitra, den Andre Ruttensöckhel, Bürger zu Weitra, als Lehensträger der Layen Bruederschaft zu vnnser Frauen bey Weitra [u.a. mit] Reinwolts Drittelzehent auf 1 Hofe, 7 Lehen und 2 Hofstätten und 15 β. Gülte auf 4 Lehen und 2 Hofstätten“.⁸⁶²

1784 sehen wir einen Hof zu Reinpoltz in den Besitzstand des Besitzers der Herrschaft Weitra Joachim Egon Landgraf von Fürstenberg übergehen.⁸⁶³

Bereits 1756 wurde ein Vorgänger – Ludwig Egon Graf von Fürstenberg – mit Reinpoltz beliehen und wurde so mit der Herrschaft Weitra vereinigt.⁸⁶⁴ Dem widersprechend sehen wir jedoch, dass Joachim Egon Landgraf zu Fürstenberg 1785 den neuen Pfarrer der Pfarre Weitra Leopold Förderl als „Erbherr der Herrschaften Weitra, Reinpoltz und Waasen“ präsentierte.⁸⁶⁵

Abbildung 158: Areal des Hausließ im Franziszeischen Kataster. (<https://maps.arcanum.com/>)

Abbildung 157: Unterer Bereich mit Graben im Februar 2022. (Foto: Lehenbauer Harald)

Landesarchiv Hardegger Urkunden - Herrschaftsarchiv Seefeld Hardegger Urk 0791, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-NOeLA/HA_Seefeld-HardeggerUrk/Hardegger_Urk_0791/charter>, accessed at 2022-12-12Z.

858 Niederösterreichisches Landesarchiv Hardegger Urkunden - Herrschaftsarchiv Seefeld Hardegger Urk 0796, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-NOeLA/HA_Seefeld-HardeggerUrk/Hardegger_Urk_0796/charter>, accessed at 2022-12-12Z.

859 Niederösterreichisches Landesarchiv Hardegger Urkunden - Herrschaftsarchiv Seefeld Hardegger Urk 0851, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-NOeLA/HA_Seefeld-HardeggerUrk/Hardegger_Urk_0851/charter>, accessed at 2022-12-12Z.

860 Plesser 1898, 616.

861 Es handelt sich bei der Frau um die Witwe des ehemaligen Herrschaftsbesitzer von Weitra, Wolf Rumpf Freiherr von Willross, der 1581 die Herrschaft von Kaiser Rudolph II. erhielt. Vgl. Plesser 1898, 609.

862 Plesser 1898, 571.

863 Niederösterreichisches Landesarchiv 24.8.1784. StA Urk 5080.

864 Reichhalter, Gerhard und Kühtreiber, Thomas 2009e.

865 Plesser 1898, 503.

Abbildung 159: Situationsdarstellung Reinpolz im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 65 Wielands (KG Eichberg/MG Großdietmanns)

Bisher wurde der Sitz Wielands im näheren Umkreis der Katastralgemeinde Eichberg vermutet und gesucht.⁸⁶⁶ Auf einem Stich von G. M. Vischer aus dem Jahr 1672 ist eine zweiteilige große Anlage abgebildet, deren Standort bis heute nicht bekannt ist. Nun konnten ca. 1,5 km westlich von Wielands zwei künstlich zugerichtete Geländepartien eruiert werden, die mit einiger Vorsicht den Standort des Sitzes Wielands getragen haben könnten.⁸⁶⁷ Es handelt sich dabei um zwei Spornlagen, die teilweise aus dem Gelände herausgearbeitet worden sind. Dies lässt sich sehr deutlich an den Geländeprofilen erkennen. Am Burgplateau zeichnen sich im östlichen Bereich einige Anomalien im Geländemodell ab, die derzeit nicht erklärt werden können. Das westliche Plateau hat heute die Form eines spitz zulaufenden Geländesporns und es fanden in den letzten Jahren Erdarbeiten (Planierungen?) am westlichen Abhang statt. Der Platz hat etwa die Abmessungen 60 x 23 m und bot so genügend Platz für ein größeres befestigtes Gebäude. Durch den östlich angrenzenden Graben, führt heute die Straße und schließt daran das als Kernwerk bezeichnete Gelände an, das ebenfalls aus einem breiten Geländesporn besteht, das gegen alle Seiten von Abhängen isoliert wird. Es misst etwa 60 x 43 m und könnte einst die Hauptburg getragen haben. Weitere Untersuchungen könnten klären, ob hier der Sitz Wielands bestanden hat.

Der Sitz in Wielands scheint erstmals 1369 im Besitz eines „*erber chnecht Friedrich der Guck von Bielancz*“⁸⁶⁸ auf. 1386⁸⁶⁹ und 1387⁸⁷⁰ ist die Burg im Besitz des Stephan Gukke. Die Festung wird 1619 zerstört und später wieder aufgebaut.⁸⁷¹

866 Reichhalter, Gerhard und Kühtreiber, Thomas 2009g.

867 Parz. 1138, 1139/1, 1139/2 (KG Eichberg/MG Großdietmanns), GK M31: 116443,56/402366,09.

868 Zit. n. Reichhalter, Gerhard und Kühtreiber, Thomas 2009g; Plesser 1898, 529.

869 Weitra, Schlossarchiv Urkunden (1339-1606) 1387_03_15, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-SchlAWei/Urkunden/1387_03_15/charter>, accessed at 2022-12-13Z.

870 Reichhalter, Gerhard und Kühtreiber, Thomas 2009g.

871 Reichhalter, Gerhard und Kühtreiber, Thomas 2009g.

Abbildung 160: Bereich bei Wielands im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 66 Haid-Hammerfeld (KG Haid/MG Groß-Gerungs)

Im Winter 2022 konnten vom Verfasser bei der digitalen Prospektion des Gebietes um Groß-Gerungs im digitalen Geländemodell möglicherweise die Reste einer wohl urgeschichtlichen Ringwallbefestigung in der Flur „*Hammerfeld*“ der Katastralgemeinde Haid (MG Groß-Gerungs) entdeckt werden.⁸⁷² Die Reste des Walles sind in Form einer deutlich erkennbaren Wallstufe ersichtlich, die sich um einen hier steil ansteigenden Hügel zieht. Im nördlichen Bereich ist der Wall heute getilgt und nicht mehr nachvollziehbar. Alte Wege, die den Wall mehrfach schneiden beweisen, dass der Wall jedenfalls älter ist als die hier ziehenden Wege, die mit einiger Wahrscheinlichkeit ins Mittelalter datieren. Die Wallbefestigung isoliert so das höchste Areal der unmittelbaren Umgebung. Westlich fließt die Zwettl am Hangfuß vorbei. Der umfasste Bereich der Befestigung misst 165 x 120 m und hat damit beachtliche Ausmaße. Sichere Aussagen können ohne weitere archäologische Untersuchungen nicht gemacht werden.

Abbildung 161: Areal Haid im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)

⁸⁷² Parz. 360, 369 (KG Haid/MG Groß-Gerungs), GK M31: 119681,37/384783,41.

Kat. Nr. 67 Thail-Hochberg (KG Thail/MG Groß-Gerungs)

Etwa 500 m westlich des Ortes *Thail* erhebt sich der *Hochberg*⁸⁷³, auf welchem sich wohl die rudimentär erhaltenen Reste der 1391 genannten „*vest Tail*“ befinden.⁸⁷⁴ Zu dieser Zeit hatte die Burg Hanns zu Lichtenegg („Lichtenek“) zu Lehen inne.⁸⁷⁵ Auf dem nach Süden sich erstreckenden Höhenrücken zeichnet sich ein vorderes Plateau ab, das von einer ca. 4 m breiten Hangstufe umrundet wird und vom nördlichen Hügelbereich durch eine fast 8 m tiefe und 50 m breite Grabensenke getrennt. Möglicherweise handelt es sich um eine erhaltene Wallstufe, die hier 3 bzw. 5 m unterhalb des Plateaus verläuft. Der Bereich, der durch die Hangstufe umrundet wird, ist etwa 170 x 90 m groß. Eine erste Begehung der Stelle im Februar 2023 brachte keine Funde zu Tage und war es auch nicht möglich, die im Geländemodell nur leicht erkennbaren Strukturen zu lokalisieren, was jedoch deren Vorhandensein nicht ausschließt. Ob hier tatsächlich eine Befestigung vorliegt, müssen weiterführende Untersuchungen und Begehungen zeigen.

Abbildung 162: Bereich "Hochberg" im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)

873 Parz. 476, 479 (KG Thail/MG Groß-Gerungs), GK M31: 118150,34/384492,54.

874 Reichhalter 2009e.

875 Österreichisches Staatsarchiv ab 1370. AT-OeStA/HHStA HS W 18, fol. 78.

Kat. Nr. 68 Gobelsburg-In der Au („Werde“?) (KG Gobelsburg/SG Langenlois)

Nachfolgend sollen interessante Beobachtungen und Geländestrukturen erläutert werden, die mit Vorsicht einer verschwundenen Burg bzw. der damit abgekommenen Siedlung „Werd“ zugeschrieben werden könnten.⁸⁷⁶ Der Bereich der abgekommenen Siedlung kommt ab 955 an die mächtigen Herren von Ebersberg und nach 1045 kommt das Gebiet um „Werd“ in die Hände der *Haderiche*.⁸⁷⁷ Nachdem Hadersdorf 1136 („*ecclesia Haderichsdorf*“)⁸⁷⁸ erstmals urkundlich aufscheint, muss die Verlegung des Sitzes von Werd nach Hadersdorf davor erfolgt sein,⁸⁷⁹ was auch Implikationen auf den Typus der gesuchten Wehranlage nach sich zieht. Das zeitige Abkommen und die damit einhergehende frühe Anlage der Burg, lässt es wahrscheinlich erscheinen, dass diese vom Typus der Zeit her eine größere Anlage war, die eventuell die abgekommene Siedlung mit einbezog.⁸⁸⁰ Mit ziemlicher Sicherheit handelte es sich bei der Befestigung „Werd“ nicht um einen Adelsitz, wie wir sie ab dem 11. Jahrhundert, flächendeckend aber erst etwas später kennen.⁸⁸¹ Etwa 1,5 km westlich von Hadersdorf am Kamp bzw. 400 m westlich von Kammern befindet sich eine deutlich aus dem umliegenden Gelände hervorragende Landzunge, die sich nach Nordosten zum großen Kamp hin erstreckt und nach Meinung des Verfassers anthropogene Eingriffe aufweist. Der Kampfluss floss in früheren Zeiten direkt am ostseitigen Abhang der halbinselartigen Landzunge vorbei und bog dann Richtung Westen ab.⁸⁸² Im digitalen Geländemodell lässt sich die frühere Morphologie noch deutlich erkennen. Von Westen kommend näherte sich weiters der Loisbach der Landzunge an und mündet auch heute noch direkt am südlichen Ende der Geländezunge in den Kamp. Gegen Norden erstreckt sich eine Auenlandschaft, die bei Hochwasser vor allem früher des Öfteren unter Wasser stand. Hier ist interessant, dass die Verdachtsfläche auch gegen dieses Au-Gelände eine sehr regelmäßige und geradlinige Abgrenzung aufweist. Da die Oberflächenhöhe des mutmaßlichen Burgenareals nicht überhöht ist und annähernd die gleiche Höhe aufweist, wie das westlich daran anstoßende Gelände ist anzunehmen, dass der hier befindliche westliche Graben entweder künstlich hergestellt wurde und/oder der Loisbach vor langer Zeit hier westlich der Burganlage in den Kampfluss mündete. Bei genauer Betrachtung des Geländemodells findet diese These Unterstützung, da sich deutlich ein ca. 30–40 cm hoch und 35 m breit erhaltener Damm ausmachen lässt, der entweder den Loisbach umleiten sollte (in den unten genannten Graben) oder aber als Hochwasserschutz für eine dort befindliche Fläche diente. Die beobachtete Geländezunge springt etwa 170 m weit nach Norden vor und wird wie bereits erwähnt gegen Westen auf der ganzen Länge von einem etwa 0,7–1,1 m tief erhaltenen Graben flankiert, der unmittelbar an den erwähnten Damm anschließt und sich fortsetzt. Jedenfalls war das Gelände gegen Norden, Osten und Süden sehr gut geschützt und musste nur gegen Westen zusätzlich gesichert werden, doch auch hier bot der Loisbach, falls er auch im Mittelalter so floss wie heute eine nicht zu unterschätzende Schutzwirkung. Zieht man nun auch noch die etymologische Deutung des Wortes „Werde“ (=“Wörth“) heran, so nennt die Sprachwissenschaft die Schlagworte: „*Halbinsel, erhöhtes wasserfreies Land zwischen Sümpfen*“,⁸⁸³ was ausgezeichnet auf die hier beschriebene Situation zutrifft. Im Ganzen in Frage kommenden Umland findet sich (heute) keine vergleichbare Situation vor, was weitere Forschungen auf diesem Areal als gerechtfertigt erscheinen lässt.

876 Parz. 2164/2 (u.a.) (KG Gobelsburg/SG Langenlois), GK M31: 175266,37/372642,87.

877 Zajic u. a. 2009; Weltin 2004, Nr. 61.

878 Kühnel 1970.

879 Zajic u. a. 2009.

880 Kühtreiber und Obenaus 2017, 210–211.

881 Kühtreiber und Obenaus 2017, 208.

882 Siehe dazu die älteren Karten und hier besonders den Franziszeischen Kataster.

883 Schuster 1994, W 221, 418f.

Abbildung 163: Bereich bei Gobelsburg im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 69 Ensberg (KG Ensberg/MG Kottes-Purk)

Bei der Durchsicht des digitalen Geländemodells konnte 330 m nördlich der Rote Ensberg ein markanter kegelstumpfförmiger Hügel festgestellt werden, der von einem 1 m tiefen Graben umrundet wird, der als Forstweg dient.⁸⁸⁴ Gegen Norden und Osten fällt das Terrain steil ab, nach Süden erstreckt es sich zur Rote Ensberg hin beinahe eben und nach Westen hin ist der Hang nur sehr flach abfallend. Das mutmaßliche ovale erhöhte Kernwerk misst etwa 16 x 10 m. Es muss jedoch erst im Zuge einer Begehung näher untersucht werden. Möglich ist auch, dass es sich einen Bringweg handelt, der die Struktur bedingt.

Zur hier vermuteten Befestigung scheinen in den historischen Quellen ab 1147 nach Ensberg („Anzinperch“) genannte Adelige auf. In diesem Jahr ist „Reginhard de Anzinperch“⁸⁸⁵ genannt. Göttweiger Quellen nennen einen „Hadamarus de anciberge“, der der Sohn von Reginhard gewesen sei.⁸⁸⁶ Um 1350 scheint dort Besitz des Richters zu Ranna („Rena“) Heinrich Sartor und dessen Frau auf.⁸⁸⁷ Die Nennungen der Vorgenannten von Anzenberg sind jedoch mit Vorsicht zu genießen, da diese laut Fuchs auf Besitzungen an der Traisen verweisen würden.⁸⁸⁸

Abbildung 164: Flur "Ensberg" im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)

884 Parz. 61 (KG Ensberg/MG Kottes-Purk), GK M31: 146997,07/366604,95.

885 Reichhalter 2009a; Pongratz und Seebach 1971, 161.

886 Karlin 1855, 64, 221; Fuchs 1931, 466f, Nr. 335.

887 Göttweig, Stiftsarchiv Urkunden (1058-1899) 1350, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-

StiAG/GoettweigOSB/1350.3/charter>, accessed at 2022-12-16Z; Fuchs, Adalbert Franz und Dungen, Adalbert 1901, 451, Nr. 503.

888 Fuchs 1931, 389.

Kat. Nr. 70 Eisengraberamt-Burgstall (KG Eisengraberamt/MG Jaidhof)

Drei Kilometer südlich von Krumau am Kamp konnte aufgrund eines Hinweises im Franziszeischen Kataster (Flurnamen „*Burgstalleithen*“/„*Burgstall*“) der Standort einer Befestigung lokalisiert werden.⁸⁸⁹ Der Flurname kommt schon in Archivalien aus dem Jahr 1767 vor.⁸⁹⁰ Der völlig isolierte Geländesporn liegt zwischen den tief eingeschnittenen Gräben des westlich fließenden Reislingbachs und des östlich fließenden Pottschachhofbachs. Der Burgstall, der in einem bewaldeten Bereich liegt, wurde aus fortifikatorischer Sicht in einer herausragenden Lage positioniert. Am Grat des Sporns führt ein Forstweg, die sogenannte „*Burgstalleithen*“, entlang bis zur Abbruchkante zum Bachbett.

Zuvor kommt man im Bereich der Flur „*Burgstall*“ an zwei Engstellen vorbei, deren erste durch einen heute vom Forstweg überlagerten Graben führt. 60 m vor Erreichen des Burgplateaus wird der Weg steiler, wobei heutzutage zu Beginn des letzten Anstiegs ein bis zu 2–3 m hoher Wall-Graben überquert wird, der vom gegenwärtigen Forstweg planiert wurde. Im Abhang des Geländes gegen Nordosten und Südwesten ist der Wall noch deutlich erkennbar. Früher dürfte der Wall-Graben als massives Annäherungshindernis zur Abwehr von Angriffen gedient haben und könnte daher als „Schildwall“ bezeichnet werden. Heute führt über diesen Wall-Graben-Rest ein Forstweg. Die ursprüngliche Höhe des Annäherungshindernisses dürfte jedenfalls bedeutend höher gewesen sein.

Gegen Norden und Süden fällt das Gelände sehr steil ab, was einen feindlichen Angriff fast unmöglich machte. Dies liegt auch daran, dass das Kernwerk der Anlage vollständig isoliert ist und dies der einzige Zugang dazu ist. Das anschließende Burgplateau weist oberflächlich keine eindeutigen Spuren einer Bebauung auf. Lediglich eine kleine Stelle am Burgareal ist etwa 1,3 m markant künstlich erhöht und könnte damit die Stelle eines Turmes darstellen. In diesem höchsten Bereich finden sich viele Steine, die diese These möglicherweise unterstützen könnten. Von hier fällt das Gelände steil etwa 45 m zum Bachniveau ab. Am Plateau selbst, wo auch die Steinansammlung sich befindet, zeichnen sich im digitalen Geländemodell die Reste konzentrischer Einfassungen bzw.

Terrassierungen ab. Eine mutmaßlich rechteckige Struktur ist ebenfalls erkennbar, die auf ein ehemaliges Gebäude oder einen Turm hindeuten könnte. Ohne eine archäologische Untersuchung bleiben dies jedoch Vermutungen.

Bei der Befestigung könnte es sich um die gesuchte Burg der Eisenberger handeln, die ab Mitte des 12. Jahrhunderts mehrfach in urkundliche Erscheinung treten.⁸⁹¹ 1165/71 urkundet „*Ortolf de Isenperc*“ in einer Schenkung Erchenberts II. von Gars an die Zisterze Zwettl⁸⁹² und 1171 wird im Gericht des Herzogs Heinrich ein Besitzstreit zwischen dem Stift Klosterneuburg und Ortolf von Eisenberg entschieden.⁸⁹³ Im gleichen Jahr tritt uns Ortolf im Besitzstreit zwischen Ortolf von Waidhofen und dem Stift Klosterneuburg entgegen.⁸⁹⁴ Letztmalig finden wir *Ortolf von Isenperc* 1175/76 bei einer erneuten Schenkung Erchenberts II. von Gars über Güter zu Ziersdorf vor.⁸⁹⁵

1393 wurden *Ulrich Tumbritzer* zwei Teile Zehent zu *Eysenberg* von Herzog Albrecht verliehen.⁸⁹⁶ 1567 wird die Burg in einer Hardegger Urkunde als „*öds schloss*“ erwähnt und 1593 verkauft Ulrich Graf Hardegg den *öden Burgstall Eisenberg*.⁸⁹⁷ 1157 wird in einer Lilienfelder Urkunde der Grenzverlauf der Meislinger Pfarre bestätigt und es heißt darin „[...] *Resiche ab rivo Resiche usque Purchstal*“⁸⁹⁸. Möglicherweise wurde hier auf diesen Burgstall Bezug genommen.

889 Die Flur „*Burgstall*“ liegt auf Parz. 858/1 (KG Eisengraberamt/MG Jaidhof), GK M31: 156500,61/382619,48.

890 Enzinger 1992, 216.

891 Reichhalter und Zajic 2009a; Verein für Landeskunde von Niederösterreich 1885, 525.

892 Zehetmayer u. a. 2017, 45 Zwettl, Stiftsarchiv Urkunden (1055-1742) 1156-1171, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiAZ/Urkunden/1156-1171/charter>, accessed at 2022-12-16Z.

893 Mitis 1997, Nr. 839.

894 Mitis 1997, Nr. 840.

895 Zehetmayer u. a. 2017, 53.

896 Plessner 1911, 212.

897 Reichhalter und Zajic 2009a.

898 Zit. n. Enzinger 1992, 261.

Im Zuge einer Geländebegehung im August 2023 konnten vom Verfasser wenige Meter nordwestlich des höchsten Punktes des Burgstalls und der dortigen Steinansammlung in einem Wurzelteller eines umgestürzten Baumes, zwei größere Bruchstücke urgeschichtlicher Provenienz aufgesammelt werden.⁸⁹⁹ Dieser Fund legt eine bereits urgeschichtliche Benützung des Sporns – wohl als Befestigung – nahe und schließt eine mittelalterliche Burganlage keinesfalls aus, auf was auch die Steinansammlung hindeuten könnte. Nach Mitteilung von Dr. Martin Krenn (BDA) dürfte es sich um eine kupferzeitliche Befestigung handeln, zu der auch die aufgelesene Keramik zeitlich passt.⁹⁰⁰

Abbildung 165: Burgstall im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)

899 Fundbericht wurde am 7.8.2023 beim BDA (Dr. Martin Krenn) per E-Mail eingebracht.

900 Persönliche Nachricht 11. August 2023 per E-Mail.

Abbildung 166: Burgstall im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Abbildung 167: Blick vom Burgstall Richtung Wall-Graben. (Foto: Lehenbauer Harald)

Burgstall

Abbildung 168: Blick in Richtung "Burgstall". (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 169: Keramikfund am Burgstall in Wurzelteller. (Foto: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 71 Kleinburgstall (KG Klein-Burgstall/SG Maissau)

5 km westlich von Maissau befindet sich die Rote *Klein-Burgstall*, die 1110 erstmals als „*Burchstalle*“ und 1297 als „*Purchstal*“ genannt wird.⁹⁰¹ Bisher konnte ein dort aufgrund des Ortsnamens vermuteter Sitz nicht gefunden werden.⁹⁰² Auf Satellitenaufnahmen sind etwa 300 m nördlich des Dorfes die kreisartigen Bewuchsmerkmale⁹⁰³ einer möglichen Befestigung deutlich auszumachen.⁹⁰⁴ Es handelt sich um ein positives Bewuchsmerkmal in der Form eines Kreises, welches einen Durchmesser von 106 m aufweist. Die Breite der durch das Merkmal indizierten Gräben liegt bei ca. 11–12 m. Von der Lage her ist zu sagen, dass das Bewuchsmerkmal auf einem Feld liegt, wo das Gelände im nördlich angrenzenden Bereich ansteigt. Es könnte sich bei vorliegendem Bewuchsmerkmal um die Reste einer mittelalterlichen Turmhügelburg handeln, was jedoch mit der frühen Erstnennung von 1110 mit etwas Vorsicht anzumerken ist. Bisher liegt aus der Katastralgemeinde Klein-Burgstall nur eine Fundmeldung vor, die urgeschichtliche Funde nennt.⁹⁰⁵

Abbildung 170: Bewuchsmerkmal im Satellitenbild. (Quelle: Google Earth Pro)

901 Weigl 1964, B 591, 284.

902 Reichhalter u. a. 2005.

903 Parz. 140, 141/2 (KG Klein-Burgstall/SG Maissau), GK M31: 179258,86/383260,34.

904 Die Bewuchsmerkmale sind auf Google Earth mit den Bildaufnahmedaten: 4/2022; 6/2021; 9/2020; 8/2017; 5/2012 deutlich zu erkennen. Auch bei HERE-Maps sind die Strukturen derzeit (12/2022) gut zu erkennen.

905 Höbarth 1934.

Abbildung 171: Bewuchsmerkmal im Satellitenbild. (Quelle: Google Earth Pro)

Abbildung 172: Bodenmerkmal im Satellitenbild. (Quelle: Google Earth Pro)

Abbildung 173: Bewuchsmerkmal in einer Aufnahme eines US- Spionagesatelliten im Jahr 1976. (Quelle: <https://earthexplorer.usgs.gov>; Entity ID: DZB1212-500230L009001)

Kat. Nr. 72 Erdweis (KG Erdweis/MG Lichtenau im Waldviertel)

Im Zentrum der Rote *Erdweis* konnte vom Autor eine Verdachtsfläche ermittelt werden, die als Sitz, der ab 1290 sich nach Erdweis nennenden Ministerialen in Frage käme.⁹⁰⁶ Es handelt sich um ein halbkreisförmiges Areal, das von einem sich noch deutlich im Geländemodell und auch mit freiem Auge fassbaren Graben umfassen wird.⁹⁰⁷ Obwohl die Niveauunterschiede heute nur noch wenige cm betragen, kann davon ausgegangen werden, dass der Graben in früheren Zeiten deutlich ausgeprägt gewesen ist. Die Form der Parzelle 39/1 wurde dem Gelände angepasst und ist bis heute im Prinzip die gleiche geblieben. Wichtig ist, zu erwähnen, dass zur Zeit der Erstellung des Franziszeischen Katasters und damit bei der Vermessung der Parzelle um 1822/23 der Graben vorhanden gewesen sein muss. Der Durchmesser des sich abzeichnenden Grabens beträgt ca. 54 m. Der Graben könnte somit ein den Sitz umlaufendes Annäherungshindernis gewesen sein, das möglicherweise vom *Dobrabach* mit Wasser gefüllt werden konnte. Bis zur weiteren Untersuchung der Stelle bleiben die Ausführungen jedoch Vermutungen.

1290 tritt uns „*Wolfhardus de Ortweins*“⁹⁰⁸ in urkundlicher entgegen, der als 1294 als Lehensmann des „*Ulrich von Merchenstain*“ (Merkenstein) erwähnt wird.⁹⁰⁹ Auch im Folgejahr siegelt Wolfhart eine Lilienfelder Urkunde.⁹¹⁰ Das letzte Mal, dass uns ein Hinweis auf einen bestehenden Wehrbau gegeben wird, ist 1311, als „*Chunrat von dem Ortweins*“ genannt wird.⁹¹¹ Dieser war der Sohn des Wolfhart und wir erfahren, dass er mit einer Agnes verheiratet gewesen ist und dass die beiden 2 Lehen zu Prant und eine Wiese und einen Garten, welche sie von Lilienfeld zu Burgrecht hatten an Abt Paul verkauften.⁹¹²

Abbildung 174: Rekonstruktionsversuch Erdweis mir Franziszeischen Kataster. (Grafik: Lehenbauer Harald)

906 Reichhalter, Gerhard und Kühtreiber, Thomas 2009b.

907 Parz. 39/1 (KG Erdweis/MG Lichtenau im Waldviertel), GK M31: 149328,9/377313,61.

908 Lilienfeld, Stiftsarchiv Lilienfeld, Zisterzienser (1111-1892) 1290, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1290/charter>, accessed at 2022-12-18Z.

909 Lilienfeld, Stiftsarchiv Lilienfeld, Zisterzienser (1111-1892) 1294 XII 10, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1294_XII_10/charter>, accessed at 2022-12-18Z.

910 Lilienfeld, Stiftsarchiv Lilienfeld, Zisterzienser (1111-1892) 1295 VII 28, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1295_VII_28/charter>, accessed at 2022-12-18Z.

911 Reichhalter, Gerhard und Kühtreiber, Thomas 2009b.

912 Lilienfeld, Stiftsarchiv Lilienfeld, Zisterzienser (1111-1892) 1311 V 25, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1311_V_25/charter>, accessed at 2022-12-18Z.

KG Erdweis MG Lichtenau im Waldviertel Parz. 39/1

GK M31: 149329,79/377317,26

Abbildung 175: Gelände der Verdachtsfläche in Erdweis. (Quelle: Google Streetview)

KG Erdweis MG Lichtenau im Waldviertel Parz. 39/1

GK M31: 149329,79/377317,26

Abbildung 176: Bereich der Verdachtsfläche im Satellitenbild. (Quelle: Google Earth Pro)

Kat. Nr. 73 Schlaubing (KG Schlaubing/MG Maria Laach am Jauerling)

In der Rotte *Schlaubing* etwa 1,7 km südsüdöstlich von Maria Laach am Jauerling konnte mit einiger Wahrscheinlichkeit der Sitz eines Niederadeligen festgestellt werden, der 1247 als „*Marquard de Slauginge*“ in einer Niederaltaicher Urkunde vorkommt.⁹¹³ Die kleine Burg dürfte sich am östlichen Ortseingang auf Parzelle 226 befunden haben und eine topographisch prominente Position besetzt haben.⁹¹⁴ Damit war sie auch schon ohne großartige menschliche Eingriffe gut geschützt und befand sich oberhalb der westlich darunter situierten Gehöfte. Der Platz wurde auf einer hier von Osten nach Westen ziehenden Geländestufe gewählt und die natürlichen Wasserrisse benutzt, um die Siedlung zu positionieren. Der Sporn wird heute noch direkt unter der Parzelle 226 durch einen talwärts ziehenden Wasserriss begrenzt. Am Areal des heutigen Hauses Schlaubing Nr. 11 dürfte der Wirtschaftshof bzw. ein Vorwerk zu suchen sein. Unmittelbar südlich an das Gartenareal des Hauses anschließend zieht eine schmale Geländezunge weiter und bildet am südlichsten Punkt ein kleines quadratisches Plateau ab, das durch eine wallartige Struktur vom 1,4 m tiefer liegenden Hofgelände getrennt ist. Das Plateau selbst misst etwa 10 x 10 m und fällt nach drei Seiten recht steil ab.⁹¹⁵ Nur gegen die Hofseite musste für Schutz gesorgt werden. Im Bereich des ostseitigen Abhanges zeigen sich die kümmerlichen Reste einer Wallstufe, die wohl einst auch auf der Westseite vorhanden gewesen waren. Möglicherweise befindet sich kurz nach dem Garten Richtung Süden ein heute verschütteter Halsgraben, der an die Wallstufe anschloss. Zu erwähnen ist noch, dass bereits 1822/23 der Hof dieselbe zackenförmige Gestalt hatte, wie er heute noch hat und auch der Garten damals als Obstgarten verzeichnet war. Schon Anton Dachler postuliert 1912, dass der zur Burg gehörige Mayerhof direkt an der Befestigung oder in unmittelbarer Umgebung gelegen haben musste.⁹¹⁶ Bis zu einer archäologischen Untersuchung bleiben die Ausführungen aber grundlagengeleitete Hypothesen.

913 Reichhalter 2009d.

914 Parz. 226 (KG Schlaubing/MG Maria Laach am Jauerling), GK M31: 150423,45/352366,08.

915 Die Größe des mutmaßlichen Burgplatzes würde für einen Kleinsitz passen und auch das nur einmalige Auftreten indiziert möglicherweise einen nur kleinen Sitz, der nicht recht lange Bestand hatte. Vgl. Dachler 1912, 62.

916 Dachler 1912, 62.

Kat. Nr. 74 Pielach-Auf der Schalla (KG Pielach/SG Melk)

800 m südwestlich der Rote Pielach konnten im digitalen Geländemodell wohl die oberflächlich erhaltenen Substruktionen einer mittelalterlichen Turmhügelburg aufgefunden werden.⁹¹⁷ Die Burg lag direkt am orographisch rechten Ufer der Pielach und zeigt sich heute in Form von sehr seichten Geländeerhebungen bzw. Einsenkungen. Deutlich auszumachen ist heute noch der einstige Burghügel, der etwa 0,5 m hoch erhaben über dem umliegenden Gelände hervortritt und einen Durchmesser von ca. 28 m hat. Unmittelbar am Hügel anschließend zeichnet sich der verschliffene Wall als umlaufende Wallstufe ab. Dieser misst etwa 55 m im Durchmesser. Das Burggelände selbst wird südlich und nördlich von einem 0,6 m tief erhaltenen Graben flankiert bei den es sich um frühere Flussläufe handeln könnte.

Die Zuweisung urkundlich fassbarer Personen zum Sitz erweisen sich als äußerst schwierig, da in unmittelbarer Umgebung des Burgstalls mindestens drei Burgen gesucht werden. Zum einen *Pielachberg*⁹¹⁸ und Pielach als auch *Spielberg*, dass sich nur unweit des Burgareals befindet.

Möglicherweise ist jedoch der Sitz *Spielberg* mit dem unter Nr. 17 vorgestellten Erdwerk gleichzusetzen. Einen Fingerzeig könnte jedoch der Flurname geben, der auf dem Areal des Burgstalls tradiert wird.⁹¹⁹ „Auf der Schalla“ ist exakt am Burgstall im Franziszeischen Kataster eingetragen, was interessant erscheint, da die Grafen von Schala im 12. Jahrhundert in Pielach begütert waren und dieser Besitz (zurecht) mit einer zugehörigen Burg in Verbindung gebracht wird. Möglicherweise handelt es sich bei der neu entdeckten Anlage um deren Sitz und damit um den Sitz „Pielach“, der im Band „Burgen Mostviertel“ mit einer heute bestehenden neuzeitlichen Schlossanlage als Wasserburg lokalisiert wird.⁹²⁰ Mit Vorsicht (und wahrscheinlich nie zur Gänze lösbar) könnte es sich dabei jedoch möglicherweise um das gesuchte *Pielachberg* handeln, was topographisch ebenfalls möglich und plausibel erscheint. Eine lagemäßig und wohl auch sonst sehr ähnliche Burganlage wurde erst vor wenigen Jahren in Deutschland teilweise archäologisch untersucht und brachte eine Erbauung um 1235–1250 zu Tage.⁹²¹ 1233 tritt Albero von Piela in einer Urkunde auf und schenkt der Kirche zu Wilhelmsburg einen Acker in Rohrbach samt dem darauf haftenden Vogteirecht.⁹²²

Abbildung 179: Situationsdarstellung im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)

917 Die mögliche Deutung als Tumuli wird hier nicht favorisiert, da sowohl die Größe als auch der erhaltene Wallrest die Hypothese der Burganlage wahrscheinlicher erscheinen lassen.

918 Kaltenegger und Reichhalter 2007i.

919 Siehe Franziszeischer Kataster.

920 Kaltenegger und Reichhalter 2007h.

921 Biermann u. a. 2018, 146.

922 Gottwald 1895, 509.

Abbildung 180: Flur "Schalla" im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)

In einer Entfernung von etwa 300 m nördlich der Rotte *Povat* (MG Mühldorf) konnten auf der Flur mit dem bezeichnenden Namen „*Thurnacker*“⁹²³ mit einiger Sicherheit die Reste eines mittelalterlichen Wehrbaues festgestellt werden.⁹²⁴ Sowohl die historischen Rahmenbedingungen als auch die vor Ort befindlichen Sachverhalte lassen diesen Schluss zu. Es handelt sich wahrscheinlich um den Rest einer Turmhügelburg, deren Reste heute im digitalen Geländemodell noch klar ersichtlich sind. Die heute erkennbaren Reste stellen sich wie folgt dar: In dem leicht nach Norden abfallenden Gelände zeigen sich die quadratischen Substruktionen von zwei Befestigungsteilen. Zum einen scheint es sich bei dem äußeren Überrest um einen seichten Wall zu handeln, der nach ca. 2,5 m von einem weiteren Quadrat gefolgt wird. Bei Zweiterem könnte es sich um den Rest eines Turmes handeln, der eben von einem Wallgraben umrundet wurde. Es ist aufgrund der Daten des Geländemodells nicht ganz klar, ob der Außenwall von einem sich andeutenden äußeren Graben umfasst wurde, der eventuell eine rechteckige Form aufwies. Der mutmaßliche innere Turmgrundriss hat eine Seitenlänge von 10 m. Erwähnenswert ist noch, dass der betreffende Platz schon 1822 als auffällig bewaldeter Platz im Franziszeischen Kataster eingezeichnet ist.

1141/47 finden wir das als Stiftung an Göttweig gekommene Gut „*Povet*“ und um 1156/57 nennen uns Göttweiger Quellen einen „*Geroldus de Povet*“ gefolgt von einem auf 1427 datierten Eintrag im Lehenbuch Herzog Albrechts V.⁹²⁵

Kühtreiber favorisiert eine Zuweisung der möglichen Wehranlage am „*Thurnacker*“ mit Nennungen der Rotte *Thurn* unmittelbar angrenzend an *Povat*. So wird 1302/22 ein „*Hainricus in Turn*“ genannt.⁹²⁶

⁹²³ Siehe im Franziszeischen Kataster unter <https://maps.arcanum.com/> (abgerufen am 30.9.2023).

⁹²⁴ Parz. 234, 236/1 (KG Povat/MG Mühldorf), GK M31: 148241,94/360376,33.

⁹²⁵ Reichhalter, Gerhard und Kühtreiber, Thomas 2009d.

⁹²⁶ Reichhalter 2009f.

KG Povat MG Mühldorf Parz. 234, 236/1 Povat-Thurnacker

Abbildung 181: Flur "Povat" im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 76 Rausmanns-Thurn Feld (KG Rausmanns/MG Allentsteig)

Inmitten der abgekommenen Ortschaft Rausmanns (MG Rausmanns/SG Allentsteig), in der Flur mit dem bezeichnenden Namen „*Thurn Feld*“, befindet sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, der äußerst gut erhaltene Rest einer mittelalterlichen Befestigung.⁹²⁷ Im Geländemodell ist ganz deutlich ein kreisrunder Hügel erkennbar, der rundum von einem 0,6–1,8 m tiefen Graben umfassen wird. Gegen Westen hin grenzt eine rechteckige Fläche an, auf der ein Hof situiert war, der möglicherweise als Mayerhof anzusprechen ist. Das Plateau ist seinerseits gegen Westen und Süden durch einen Graben vom anstehenden Gelände getrennt. Das Turmhügelplateau hat einen Durchmesser von etwa 26 m und auf der Oberfläche ist die Struktur eines ehemaligen Gebäudes erkennbar. Womöglich handelt es sich bei dem erkennbaren Grundriss um das im Franziszeischen Kataster eingezeichnete Holzgebäude. Wie bereits oben erwähnt liegt der mutmaßliche Turmhügel in der Flur „*Thurn Feld*“, an welchem östlich das „*Thurnholz*“ anschließt. Ein Kupferstich von Matthäus Merian aus dem Jahr 1659 zeigt im „*Thurnholz*“ die Reste eines alten Wehrbaus mit der Bezeichnung „*vestigun [=Grundfeste] eines alten Schlosses*“.⁹²⁸ Die Form eines runden Turmes von einem Graben umgeben könnte übereinstimmen. Die Ausrichtung der Merian Karte ist nicht wie gewohnt genordet, sondern gesüdet.

Daher würde auch das daneben eingezeichnete Gebäude als Mayerhof lagemäßig übereinstimmen. Bisher war der Sitz angenommen worden, aber nicht exakt lokalisiert.⁹²⁹ Urkundlich treten ab 1130 Genannte nach Rausmanns auf. Zuerst 1130 ein *Dietricus de Ruzmars*, der am 25. Juli 1144 nochmals in der Bestätigungsurkunde von Stift Altenburg durch Bischof Reginbert von Passau auftritt.⁹³⁰ Dann 1175 nochmals Berthold von „*Ruzmannes*“.⁹³¹

Abbildung 183: Burgstall Thurnfeld im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)

927 Parz. 583 (KG Rausmanns/SG Allentsteig), GK M31: 148183,55/391521,52).

928 Merian 1673.

929 Reichhalter 2009c.

930 Altenburg, Stiftsarchiv Urkunden (1144-1943) 1144 VII 25, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiAA/Urkunden/1144_VII_25/charter>, accessed at 2023-02-20Z.

931 Reichhalter 2009c.

Abbildung 184: Burgstall Thurnfeld im Merian Stich 1683. (Quelle: Merian 1673)

Abbildung 185: Burgstall Thurnfeld im Franziszeischen Kataster. (Quelle: <https://maps.arcanum.com/>)

Kat. Nr. 77 Prinzelndorf-Ranzenhöll/Ober-Dörfl (KG Prinzelndorf/MG Pöggstall)

Die Rote *Prinzelndorf* befindet sich ca. 3 km südlich von *Pöggstall* und im Bereich der Flur „*Ranzenhöll/Ober-Dörfl*“ befinden sich wohl die Erdsstrukturen einer mittelalterlichen Wehranlage, die sich in immer noch gut erkennbarem Zustande befindet. 120 m nördlich des Gehöftes *Oberdörfl* Nr. 1 der Rote *Ober-Dörfl* liegt der Burgstall in einem bewaldeten Grundstück.⁹³² Dieser präsentiert sich als ein von einer Hangstufe umschlossenes Kernwerk, wobei sich teilweise noch ein wenige Zentimeter tief erhaltener Graben erkennen lässt. Das Burgstall ist an der Westseite getilgt, so dass in diesem Bereich etwa 3–4 m an Ausdehnung fehlen. Das erhaltene Kernwerk hat eine Länge von 30 m und eine Breite von 22 m. Die Hangstufen bzw. Gräbchen haben eine Breite von ca. 3–4 m und der Kernwerkshügel überragt diese um 1,5 m. Östlich des Burghügels lässt sich ein deutlich künstlich terrassierter Bereich im Gelände erkennen, bei dem es sich um einen Wirtschaftsbereich handeln könnte.

In unmittelbarer Umgebung der Rote *Prinzelndorf* werden zwei Wehrbauten vermutet, zum einen der Sitz *Prinzelndorf*⁹³³ und zum anderen der *Raydinhof*⁹³⁴. Bisher wurde der Sitz *Prinzelndorf* mit einem Turmhof gleichgesetzt, der sich im Hof *Prinzelndorf* Nr. 1 in dessen hinteren Bereich erhalten haben soll.⁹³⁵ Der *Raydinhof* allerdings galt bisher als nicht lokalisiert und ein Bezug zu einem 1414 als Hofinhaber genannten Hans Rayd als plausibel.⁹³⁶

Es könnte jedoch die Vermutung angestellt werden, – ohne jetzt die genaue Hofgeschichte der Rote zu kennen – dass es sich genau umgekehrt darstellt. Dass es sich nämlich bei dem postulierten Turmhofrest um den gesuchten spätmittelalterlichen *Raydinhof* handelt, und dass der mutmaßlich ältere Sitz eben hier vorgestellt wird. Bereits 1141/45 findet der Ort seine erste Erwähnung und 1308 kommt der Sitz durch Vererbung an Stefan von Maissau. Wolfel der Sittendorfer war zu dieser Zeit Lehensträger. 1506 ist *Prinzelndorf* ein Teil der Herrschaft Leiben.⁹³⁷

Abbildung 186: Burgstall Prinzelndorf. (Foto: Hopf Clemens)

Abbildung 187: Burgstall Prinzelndorf. (Foto: Hopf Clemens)

932 Parz. 426/1 (KG Prinzelndorf/MG Pöggstall), GK M31: 138194,93/352274,01.

933 Reichhalter 2009b.

934 Reichhalter und Zajic 2009d.

935 Reichhalter 2009b.

936 Reichhalter und Zajic 2009d.

937 Vgl. Reichhalter 2009b.

Abbildung 189: Burgstall Prinzelndorf. (Foto: Hopf Clemens)

Abbildung 188: Burgstall Prinzelndorf. (Foto: Hopf Clemens)

Abbildung 190: Burgstall Prinzelndorf im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 78 Döllersheim (KG Döllersheim/MG Pölla)

Die Befestigung Döllersheim, die im 12. Jahrhundert als wirtschaftlicher und pfarrlicher Mittelpunkt der gleichnamigen Herrschaft fungierte, wurde bisher als „Burg-Kirchen-Anlage“ von der Forschung postuliert.⁹³⁸ Tatsächlich zeichnen sich etwa 60 m nordnordöstlich der konservierten Pfarrkirche die

Grabenreste einer möglicherweise kleinen mittelalterlichen Wehranlage ab. Im Geländere relief ist deutlich ein seichter runder Graben zu erkennen, der 19 m Durchmesser aufweist und möglicherweise von weiteren – nicht mehr klar erkennbaren – Gräben flankiert bzw. ergänzt wurde.

Der Graben ist heute weniger als 10 cm tief im Gelände erhalten und nur am Geländemodell erkennbar. Eine interessante Beobachtung stellt weiters die Tatsache dar, dass aus Richtung Norden mehrere Hohlwege die Formation durchschneiden und überlagern, was beweist, dass die Hohlwege jüngeren Datums sein müssen. Mit gebotener Vorsicht, kann hier der Sitz der Döllersheimer Herrschaft des Mittelalters postuliert werden, der aus einer Turmhügelburg bestand, der von (mehreren?) runden Gräben vom Umland isoliert war.

Ein möglicher weiterer Standort würde sich auf einer 5–8 m hoch erhaltenen Geländestufe anbieten, die sich ca. 80 m nördlich der mutmaßlichen Turmburg von West nach Ost zieht. Sie bildet den höchsten Bereich der Umgebung, wodurch nach der wallartigen Struktur, das Gelände zur Döllersheimer Kirche und somit auch zur mutmaßlichen Turmburg spornartig abfällt.

Um 1143/44 ist ein „*Chunradus de Tolersshaim*“ urkundlich fassbar in einer Traditionsnotiz des Markgrafen Heinrich Jasomirgott.⁹³⁹ 1417 hatte Leopold von Eckartsau die hohe Gerichtsbarkeit der Herrschaft Döllersheim von Herzog Albrecht V. als Lehen erhalten.⁹⁴⁰ 1442 sehen wir einen Hanns von Döllersheim („*Tollersshaym*“) in einer Göttweiger Urkunde auftreten.⁹⁴¹

938 Reichhalter, Gerhard und Kühtreiber, Karin 2009.

939 Reichhalter, Gerhard und Kühtreiber, Karin 2009 Zwettl, Stiftsarchiv Urkunden (1055-1742) 1143-1156, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiAZ/Urkunden/1143-1156/charter>, accessed at 2022-12-26Z.

940 Niederösterreichisches Landesarchiv Urkundensammlung des Ständischen Archivs StA Urk 1990, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-NOeLA/StA_Urk/StA_Urk_1990/charter>, accessed at 2022-12-26Z.

941 Göttweig, Stiftsarchiv Urkunden (1058-1899) 1442 III 12, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiAG/GoettweigOSB/1442_III_12/charter>, accessed at 2022-12-26Z. Fuchs, Adalbert Franz und Dungal, Adalbert 1901, 352, Nr. 1279.

Abbildung 192: Burgstall Döllersheim im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Abbildung 191: Burgstall Döllersheim im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 79 Tabor Hollenburg (KG Hollenburg/SG Krems an der Donau)

Nur mehr fotografisch und aus Schriftquellen ist uns der Tabor in Hollenburg überliefert. Er wurde wohl in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg einplaniert, so dass heute keine Reste des Wehrbaus mehr erkennbar sind. Der Tabor befand sich auf den heutigen Parzellen Nr. 360, 361/1 (KG Hollenburg/SG Krems an der Donau)⁹⁴² etwa 110 m östlich der Kirche auf einem seicht zur Donau hinabfallenden Hang, der heute durch Weinbauterrassen vollständig planiert ist. Der Abhang ist noch heute gegen Westen und Osten durch natürliche Grabeneinschnitte vom anstehenden Gelände isoliert, was auch für die Anlage des Tabors günstig gewesen ist. Auf Luftaufnahmen, die um das Jahr 1930 von der Firma Austroflug angefertigt wurden, ist klar ein kegelstumpfförmiger Hügel zu erkennen, der isoliert im Gelände platziert wurde.⁹⁴³ Heute ist von der einstigen Befestigung nichts mehr erkennbar, die Anlage ist großflächigen Planierarbeiten zum Opfer gefallen.

Abbildung 193: Befestigung in einer Fliegeraufnahme um 1930. (Quelle: ÖNB Signatur AF 6540 POR MAG)

942 GK M31: 174855,04/362761,52.

943 Die Befestigung ist auf folgenden Aufnahmen sichtbar: ÖNB Signatur AF 6540 POR MAG

(<http://data.onb.ac.at/rec/GZO1234740>); AF 6562 POR MAG (<http://data.onb.ac.at/rec/GZO1235570>); AF 8171 POR MAG (<http://data.onb.ac.at/rec/GZO1235428>); AF 8172 POR MAG (<http://data.onb.ac.at/rec/GZO1235718>).

Kat. Nr. 80 In der Burg-Brandhofkogel/Hengstberg (KG St. Martin/MG St. Martin-Karlsbach)

800 m südlich der Rotte Willersbach und 2,3 km nordwestlich von St. Martin am Ybbsfelde liegt der Hof mit dem sprechenden Namen „In der Burg“ am Ansatz eines nach Norden zur Donau vorspringenden Geländeareals.⁹⁴⁴ Dieses befindet sich auf dem weitläufigen „[...] östlichen Ausläufer des zwischen Donau und Ips vorstreichenden Höhenzuges, der bei Struden gegen den Strom schroff, abfällt, sich aber gegen Ips zu verflacht“⁹⁴⁵, namens „Hengstberg“. Dieser wird bereits 1147 in einer Waldhausner Urkunde genannt („*uulgariter Hengist dicitur*“) und mit einer „Hengistburg“ in Verbindung gebracht.⁹⁴⁶ Die in der 1147 erwähnte Kirche wird gemeinhin mit der Pfarrkirche Neustadtl an der Donau gleichgesetzt.⁹⁴⁷ Der Historiker Heimo Cerny (Amstetten) nimmt als Standort der alten „Kreuzfahrerkirche“ die Flur „Hochkreuzfeld“ an, wo sich heute die sogenannte „Georgs-Säule“ im Bereich des – seit 1831 – bestehenden Friedhofes in Neustadtl befindet.⁹⁴⁸ Wenngleich der Standort der 1147 genannten Kirche nicht gesichert zu ermitteln ist, kann gesagt werden, dass die damals postulierten Pfarrgrenzen denen der Pfarre Neustadtl bis in die jüngste Vergangenheit glichen.⁹⁴⁹ Damit ist ziemlich sicher, dass die 1147 urkundliche erwähnte Pfarre die Vorgängerpfarre von Neustadtl ist.⁹⁵⁰ Büttner nimmt aufgrund des oben bereits erwähnten Hofnamen eine Befestigung am Hengstberg im Bereich des Hofes („*in der Burg*“) an.⁹⁵¹ Die neuere Forschung stuft einen möglichen Sitz am Hengstberg als fraglich ein.⁹⁵²

Mehrfache Begehungen und Desktop-Surveys führten schließlich 2023 zur Lokalisierung eines mit ziemlicher Sicherheit als Befestigung anzusprechenden Geländebereich. Dieser erstreckt sich im letzten Drittel des nach Norden über das Donautal vorkragende nördlich vom „Burgbauern“⁹⁵³ situierten Gelände. Zur Donau hin steigt der Geländesporn nach einer leichten Senke recht steil etwa 17 m hoch an, um dann in einem schmalen Grat überzugehen. Direkt vor dem Beginn des Anstiegs zum Gratbereich zeichnet sich sowohl in den Luftbildern⁹⁵⁴ als auch mit freiem Auge sichtbar deutlich ein seicht erhaltener Wall ab, der den Zugang zum Burgareal schon im Vorfeld – taktisch sehr gut gewählt – bereits vor dem Anstieg abschnitt. Am Beginn des ebenen sich nach Norden ziehenden Sporns zeichnet sich mindestens eine rechteckige Terrassierung ab, die mit Vorsicht als Wirtschaftshofstandort interpretiert werden könnte. Steinansammlungen und Eintiefungen im Gelände stützen die postulierte anthropogene Nutzung dieses Bereiches. Etwa 145 m weit zieht der sich verengende Gratbereich in Richtung Donau, bis dieser abrupt steil in einem Abschnittsgraben übergeht. Der deutlich als Abschnittsgraben zu erkennende Bereich hat etwa eine Breite von 40 m und eine Tiefe von 7 m. Der Graben isoliert einen beeindruckend 11 m in die Höhe ragenden Turmhügel, der sich als zweiteilige Anlage zeigt. Anschließend an den Graben beginnt ein ebenes plateauartiges rechteckiges Areal, das etwa 16 x 20 m misst, und Platz bot für ein kleines Vorwerk. Unmittelbar nördlich daran angrenzend erhebt sich der 4 m hohe Turmhügel, der im Gelände relief möglicherweise noch die Grundrisse eines Turmes erkennen lässt. Dagegen spricht, dass die ebene

944 Parzellen Nr. 1674, 1676, 1894/1, 1896/1 (KG St. Martin/MG St. Martin Karlsbach), GK M31: 122701,49/340529,61 (Turmhügel).

945 Verein für Landeskunde von Niederösterreich 1896.

946 Hausner ab 1988, 510; Zehetmayer 2013a, 811–814.

947 Steinkellner 1970; Cerny 2006, 187. Gassner-Dammerer vermutet zwei Kirchen, die eine in einer Flur „Himmelreich“ unweit von Neustadtl und eine weitere im Bereich „Pfaffenberg“ bei Kleinwolfstein. Gassner-Dammerer 1997, 64–67.

948 Cerny 2019, 114.

949 Zu den genannten Pfarrgrenzen siehe Zehetmayer 2013a, 811–814; Gassner-Dammerer 1997, 59–67.

950 Schuh 1988, 60–61.

951 Büttner 1979, 27.

952 Kaltenegger und Reichhalter 2007d.

953 Büttner 1979, 27.

954 Siehe hierzu die Orthofotos des NÖ. Atlas der Flugjahre 2001, 2010, 2014, 2017 und 2020, sowie die Satellitenaufnahmen bei Google Earth Pro mit den Aufnahmedaten 4/2022, 10/2021.

Fläche am Hügel nur etwa 10 x 10 groß ist. Jedoch ist es möglich, dass die Mauern, wie oft, in den Hang gestellt wurden, um die möglichen Dimensionierungen zu erhöhen. Hingewiesen wird noch auf die Konstellation des Grundbesitzes am Burgstall. Der Bereich des Turmhügels ist exakt mittig geteilt in die Parzellen Nr. 1890c und 1896a nach den alten Nummern des Franziszeischen Katasters. Hierbei gehört die Parzelle 1890c der Herrschaft Seisenegg und die Parzelle 1896a der Stadt Ybbs.⁹⁵⁵ Dies könnte mit Vorsicht auf die frühere höhergestellte Bedeutung des Burgstalls hindeuten. Jedoch waren die Parzellen Nr. 1674 und 1676, also der Bereich des mutmaßlichen Vorwerks, im Besitz des Georg Leitner vulgo „*In der Burg*“.⁹⁵⁶

Am 7. Jänner 2023 erfolgte eine erste kurze Begehung, die auch unmittelbar zur Auffindung eines für Wehranlagen charakteristischen Fundes führte, einer mittelalterlichen Geschosspitze.⁹⁵⁷ Weiters wurden einige ziemlich sicher in das Mittelalter zu datierende Eisennägel aufgesammelt. Bisher konnte der Anlage keine urkundliche Nennung zugewiesen werden und wird dies, wie anzunehmen ist, auch künftig nicht oder nur schwer möglich sein.

Am 30. November 1370 verkauft Dietrich der Reikersdorfer (Raekelstorfer) an Alber von Streitwiesen und dessen Ehefrau Kathrein Güter um Artstetten, die er von den Herren von Streitwiesen zu Lehen hatte.⁹⁵⁸ Dabei siegelt unter anderem Alram an dem Brandhof (Pranthof) der möglicherweise auf die hier behandelte Festung zu beziehen ist. Mit Vorsicht kann sogar eine Verwandtschaft von Dietrich und Alram vermutet werden. Der hier als Verkäufer fungierende Reikersdorfer dürfte Dietrich II. gewesen sein, der wiederum Sohn von Alram I. von Reikersdorf gewesen ist und einen Bruder Alram II. auf Reikersdorf hatte.⁹⁵⁹ Alram II. tritt zwischen 1328 und 1350 in Urkunden auf⁹⁶⁰, so dass es sich mit einiger Vorsicht um Alram III. handeln könnte, der am Pranthof sitzt. Dagegen sprechen jedoch, dass anders aussehende Siegel und eine 1372 erfolgte Nennung des Allram an dem Pranthof in einer Lilienfelder Urkunde, der hier als Stiefbruder eines Symon Chalichperger bezeichnet wird.⁹⁶¹ Das gehäufte Vorkommen des Vornamens Alram in Geschlechtern des niederen Adels in der Gegend⁹⁶² des heutigen Bezirkes Amstetten und das gleichzeitige Auftreten mit dem Reikersdorfer, der eben aus einem solchen Geschlecht stammte, könnte noch als Fingerzeig, für eine Identifizierung des Burgstalles am Brandhofkogel als Sitz des Alram am Brandhof. In einem Urbar der Herrschaft Seisenegg wird 1650 die „*Prandhoffleuten*“ erwähnt.⁹⁶³

955 Niederösterreichisches Landesarchiv 1823. FK Prot OW 310, fol. 102.

956 Niederösterreichisches Landesarchiv 1823. FK Prot OW 310, fol. 91.

957 Die Geschosspitze befand sich am Vorwerksplateau im oberen Bereich des hier steil abfallenden Abschnittsgrabens. GPS-Koordinaten des Fundplatzes Geschosspitze 1 (Samsung S 22 Ultra, App: Kompass mit GPS, C.P.S. Version 2.6) Latitude 48,190429 / Longitude 14,983447 (Dezimalgrad WGS84).

958 Niederösterreichisches Landesarchiv Urkundensammlung des Ständischen Archivs StA Urk 0795, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-NOeLA/StA_Urk/StA_Urk_0795/charter>, accessed at 2023-01-15Z.

959 Steinkellner 1975. HS StA 1172.

960 Steinkellner 1975. HS StA 1172.

961 Lilienfeld, Stiftsarchiv Lilienfeld, Zisterzienser (1111-1892) 1372 V 12, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiALi/LilienfeldOCist/1372_V_12/charter>, accessed at 2023-01-16Z.

962 Steinkellner 1975. HS StA 1172.

963 Hödl 1915, 262.

Abbildung 194: Interpretationsversuch Burgstall "In der Burg-Brandhofkogel". (Grafik: Lehenbauer Harald)

Abbildung 195: Befestigungsreste südlich des Burgstalls. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 196: Bewuchsmerkmale südlich des Burgstalls im Jahr 2007. (Quelle: NÖ. Atlas <https://atlas.noel.gv.at/>)

Abbildung 197: Turmhügel des Burgstalls von Süden. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 199: Vorwerk Burgstall "In der Burg-Brandhofkogel". (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 200: Funde Begehung Jänner 2023 in Sammlung Kremslehner. (Foto: Karl Kremslehner, Klein-Erla)

Abbildung 198: Fundsituation im Jänner 2023 am Burgstall "In der Burg-Brandhofkogel". (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 201: Burghügel am Burgstall "In der Burg-Brandhofkogel". (Foto: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 81 Kottingnondorf (KG Kottingnondorf/MG Groß-Gerungs)

Direkt südwestlich angrenzend an den Hof Kotting Nondorf Nr. 3 erhebt sich ein etwa 15 m hoher Hügel, dessen Gipfelbereich von einer ovalen Wallstufe umrundet wird, die etwa 4 m tiefer liegt.⁹⁶⁴

Das höchste Areal besteht aus zwei durch einen seichten, nur ca. 30 cm tief erhaltenen Graben getrennten kleinen Bereichen, die jeweils etwa 10 x 10 m messen; wobei der westliche davon 0,5 m höher liegt. Ob es sich bei der Position um eine Befestigung handelt und ob die sich deutlich abzeichnende Wallstufe demnach als Annäherungshindernis anzusehen ist, können nur weitere Untersuchungen klären. Die Abmessungen der Wallstufe betragen ca. 56 x 50 m und die Breite 7–8 m.

Ein 1188 genannter *Konrad von Niwendorf* kann bisher nicht sicher lokalisiert werden; derzeit wurde er mit *Nonndorf* bei Raabs an der Thaya in Verbindung gebracht.⁹⁶⁵ Jedoch könnte er durchaus auch zum hier vermuteten Sitz gehören. Doch bleibt dies derweilen Spekulation.

Abbildung 202: Kottingnondorf Hügel im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)

⁹⁶⁴ Parz. 210/2 (KG Kottingnondorf/MG Groß-Gerungs), GK M31: 124554,58/380757,28.
⁹⁶⁵ Jeitler 2009.

Kat. Nr. 82 Schneekogel (KG Oisberg/MG Hollenstein an der Ybbs)

Etwa 4 km westlich von St. Georgen am Reith befindet sich auf einer Hangstufe am sogenannten Kleinen Schneekogel eine ausgedehnte Wallanlage.⁹⁶⁶ In einem durch einen großen Hangrutsch geformten kesselartigen Hangbereich befindet sich der mächtige halbkreisförmige Wall, der eine nutzbare ebene Fläche von etwa 5900 m² umfängt. Der Wall hat eine Höhe von 4 bzw. 6 m und eine 7 m breite Wallkrone. Die Innenfläche, die durch den massiven Wall geschützt werden konnte, bietet genügend Platz, um eine größere Gruppe von Menschen zu fassen. Die gesamte Erstreckung des Walles beträgt ca. 150 m. Gegen Westen zu steigt das Gelände wieder steil zum Hügelplateau an.

Eine Klärung, um was sich hier genau handelt, können nur weiterführende Untersuchungen bringen.

Abbildung 203: Wallstruktur am Schneekogel. (Grafik: Lehenbauer Harald)

⁹⁶⁶ Parz. 24/1 (KG Oisberg/MG Hollenstein an der Ybbs), GK M31: 111885,78/300448,4.

Kat. Nr. 83 Königsberg (KG Oberkirchen/MG Hollenstein an der Ybbs)

3,3 km südöstlich von Hollenstein an der Ybbs und 1,1 km östlich des nächstgelegenen Hofes Hochschlag liegt in der Flur „Königsberg“ wohl ein bisher unbekannter Burgstall auf einer Rückfallkuppe situiert.⁹⁶⁷ Wenige Meter westlich der Befestigung entspringt der „Grubbach“, der dann in Richtung Nordwesten talwärts fließt. Die kleine Anlage besteht aus einem Turmhügel, auf dessen höchsten Punkt sich ein von einem Wall umfangener Bereich befindet und einem mutmaßlichen Vorburggelände, das sich östlich hin erstreckt. Der Hügel ist, gemessen zum Wall, nur noch etwa 1 m hoch erhalten geblieben. Der umwallte Turmbereich liegt auf der bereits angesprochenen Rückfallkuppe und fällt nach allen Seiten hin mäßig steil ab. Der Bereich der Vorburg zeichnet sich auf einer danach folgenden seichten Rückfallkuppe ab, nach einem etwa 40 m langen Gefälle in Richtung Osten. Dieses Areal liegt auf der Parzelle Nr. 359 (KG Oberkirchen) und wird von einer nur noch leicht erkennbaren Hangstufe begleitet. Der Durchmesser des Plateaus beträgt etwa 12 m und der am Hügelfuß nur noch schwer erkennbare Wall misst etwa 27 m im Durchmesser.

Abbildung 204: Wallstruktur in der Flur "Königsberg". (Grafik: Lehenbauer Harald)

⁹⁶⁷ Parz. 359, 361/2 (KG Oberkirchen/MG Hollenstein an der Ybbs), GK M31: 111053,15/295529,97.

Kat. Nr. 84 Turnhöhe (KG Oberkirchen/MG Hollenstein an der Ybbs)

Im Bereich der Anhöhe mit dem sprechenden Namen „Turnhöhe“ befindet sich in einem nördlich davon situierten Abhang der mutmaßliche Wehrbau, der wohl der Gegend seinen Namen gab.⁹⁶⁸ Unmittelbar westlich des „Oberbrandstattgrabens“ befindet sich die mögliche Befestigung am Rand eines Talkessels (Flurname „Kastner Gschliefl“). Westlich und östlich ist die Stelle durch einen Graben und einen teilweise erhaltenen Wall geschützt. Das Plateau des Kernwerks ist auf der nördlichen Seite durch einen 1,5 m tiefen in Teilen erhaltenen Graben und den nördlich daran anschließenden Abhang gesichert. Auch an den restlichen drei Seiten des Kernwerks befindet sich jeweils ein ca. 12 m breiter bis zu 4 m tiefer Graben, der auf der Westseite zusätzlich durch einen 2,5 bzw. 0,7 m hoch erhaltenen Wall ergänzt wird. An der Ostseite zieht eine markante Geländestufe um den spornartigen Burgbereich und auch ein aus der Tiefe kommender Weg endet am mutmaßlichen Kernwerk. Das Kernwerksareal misst in etwa 78 x 18 m und liegt auf einer Seehöhe von 1075 m.

Abbildung 205: Flur "Turnhöhe" im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)

968 Parz. 126, 172/1 (KG Oberkirchen/MG Hollenstein an der Ybbs), GK M31: 112884,84/296201,09.

Kat. Nr. 85 Dirnberg (KG Zeillern/MG Zeillern)

Wenige 100 m östlich des Marktes Oed befindet sich der Hof „Dirnberg“ auf einer ebenen Geländestelle, dessen südlicher Randbereich seicht gegen Süden abfällt.⁹⁶⁹ In neuzeitlichen Quellen wird der Hof als meist „*Thuernberg*“ bzw. 1570 als „*Turnperg in Zeidlinger pharr*“⁹⁷⁰ bezeichnet, was einen deutlichen Hinweis auf eine ehemals dort bestandene Befestigung gibt. Im Urbar und Pfarrprotokoll von Oed (um 1667) wird der „*Thuernpergacker*“ erwähnt.⁹⁷¹ In den Daten des digitalen Geländemodells lassen sich unmittelbar südlich angrenzend an das Kernhofareal Verdachtsmomente ausmachen, die nun erläutert werden. Das hier leicht gegen Süden hin abfallende Gelände wird derzeit als Gartenareal benützt. Im Geländemodell zeichnet sich eine quadratische Struktur in Form eines seichten Grabens ab und mittig darin befindet sich ein leicht, ca. 20–30 cm erhöhter Hügel. Es muss gesagt werden, dass die Form hier durchaus auch rund gewesen sein könnte, da das Hofareal den nördlichen Teil der mutmaßlichen Anlage zerstört hat und hier nichts Genaues gesagt werden kann. Sichere Aussagen können hinsichtlich des Hügels gemacht werden. Dieser ist etwa 17 m breit erhalten, jedoch gegen Norden und Süden nicht fassbar, da wohl zu starke Geländeänderungen stattgefunden haben. Hinzuweisen ist auch auf den Hohlweg, der unter der heutigen A1 hindurchführt. Dieser bestand bereits seit jeher und war ein alter Verbindungsweg zum Gehöft Hutterbauer.⁹⁷² Die runde Form des Gartens und das Geländere relief könnten einen Hinweis bieten, auf einen ehemals vorhanden gewesenen runden Graben um die beschriebenen Strukturen. Der Hohlweg könnte ein letzter Rest dieses postulierten Grabens sein. Der Hofname und die hier vorgetragenen Sachverhalte scheinen eine weitere Beobachtung der Stelle zu rechtfertigen.

⁹⁶⁹ Parz. 2407/1 (KG Zeillern/MG Zeillern), GK M31: 105863,8/332438,49.

⁹⁷⁰ Weigl 1975.

⁹⁷¹ Diözesanarchiv St. Pölten 1667. III/PfA 3285 - Pfarrarchiv Oed, 09/01, fol. 6.

⁹⁷² Persönliche Information Philipp Rodinger am 20.1.2023.

Abbildung 206: Rekonstruktionsversuch "Thürnberg"/"Dirnberg" im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 86 Klosterwald (KG Ardagger-Stift/MG Ardagger)

Leopoldine Pelzl erwähnt in ihrer Publikation zu den mittelalterlichen Zufluchtsstätten der Bauern eine solche im Stiftswald bei Ardagger-Stift.⁹⁷³ Es könnte sich dabei um die hier beschriebene Wallanlage handeln.⁹⁷⁴ Leider ist aufgrund der dürftigen Lagebeschreibung keine sichere Identifikation und Lokalisierung möglich. In kurzer Entfernung zum sogenannten „Stokingerfeld“ befindet sich in einem von einem Altbachzubringer ausgeformten kleinen kesselförmigen Bereich eine flache Einsenkung, die durch einen südlich davon situierten Schildwall mit vorgelagertem Graben geschützt wird. Gegen die restlichen drei Himmelsrichtungen schützt jeweils ein natürlicher Bachriss. Der mutmaßliche Wall ist in den Daten des digitalen Geländemodells gut erkennbar und überragt die geschützte Fläche um ca. 5 m. Der südlich vorgelagerte Graben weist eine Einsenkung von ca. 1,8 m Tiefe auf. Der herausgearbeitete Wall ist ca. 75–80 m lang und 20 m breit. Der Schutzbereich ist mit etwa 50 x 20 m dimensioniert.

Abbildung 207: Rekonstruktionsversuch Klosterwald Ardagger. (Grafik: Lehenbauer Harald)

973 Pelzl 1982.

974 Parz. 104 (KG Ardagger-Stift/MG Ardagger), GK M31: 112784,34/336362,4.

Kat. Nr. 87 Weg-Lehen am Teuch (KG Viehdorf/MG Viehdorf)

In der Flur „Lehen am Teuch“ bzw. südlich des Hofes „Weg“ in der Marktgemeinde Viehdorf befinden sich auf einer seicht abfallenden Wiese mögliche Erdsstrukturen eines Wehrbaues unbekannter Zeitstellung.⁹⁷⁵ Die Beobachtung wird trotz gewisser Unsicherheiten – nicht zuletzt hinsichtlich der vermuteten Zeitstellung – in die Abhandlung aufgenommen.

Im Gelände zeigt sich deutlich ein halbkreisförmig erhaltener Graben, der eine Struktur umfasst, welche an einen Turmgrundriss erinnert. Dabei handelt es sich um zwei quadratische Gräben, die zu einem Viertel erhalten sind. Es könnte sich um den inneren Graben und um die Ausrissgräben eines etwaigen Turmes handeln. Diese Vermutung wird sowohl durch die beobachtbaren

Geländemerkmale als auch durch deren Abmessungen gestützt. Der Turm hätte in etwa eine Seitenlänge von ca. 11 m gehabt, und der ebenfalls quadratische innere Graben misst ca. 24 m. Der innere Graben zeichnet sich auch auf Luftbildern ab, die im Jahr 2007 aufgenommen wurden.⁹⁷⁶

Möglich wäre sowohl eine mittelalterliche Anlage als auch eine römische Befestigung, wie wir sie an wichtigen Straßenverbindungen im ganzen römischen Reich beobachten können. So konnten etwa 1961 die Reste eines gemeinhin als Wachturm angesprochenen Baues bei Neumarkt an der Ybbs festgestellt werden, der an der wichtigen Limesstraße situiert gelegen war.⁹⁷⁷ Des Weiteren wird der römische Bau unterhalb der Ferialkirche von Wallmersdorf (KG Allhartsberg) als „Burgus“ interpretiert⁹⁷⁸, was hinsichtlich der Lage an einer wichtigen römischen Straßenverbindung in der unmittelbaren Umgebung auch glaubhaft erscheint.

Auch die untersuchten Wachtürme in Maria Pensee haben eine Ähnlichkeit mit den hier vorhandenen Strukturen.⁹⁷⁹ Zuletzt wird noch auf den erst kürzlich entdeckten bzw. geophysikalisch bestätigten Wachturm bei Stein (MG St. Pantaleon-Erla) verwiesen, dessen Befestigungsanlagen und dessen Erscheinen im geophysikalischen Messbild den hier sich abzeichnenden Strukturen stark ähneln.⁹⁸⁰ Eine Anmerkung zur Lage der Anomalie sei noch ausgeführt: Sie liegt am Hof mit dem sprechenden Namen „Weg“, was darauf hindeutet, dass die hier vorbeiführende Straße von einiger Bedeutung gewesen ist in der Vergangenheit. Die Straße verbindet den dominierenden Kollnitzberg (MG Ardagger) mit Viehdorf (über Reikersdorf) und führt von dort weiter nach Amstetten und ins Ybbsfeld. Es darf vermutet werden, dass diese Verbindung eventuell schon in der Antike von Bedeutung war.

⁹⁷⁵ Parz. 138/1, 138/2 und 148/1 (KG Viehdorf/MG Viehdorf), GK M31: 116697,28/337418,66.

⁹⁷⁶ NÖ. Atlas (<https://atlas.noel.gv.at>) Aufnahmejahr 2007.

⁹⁷⁷ Ployer 2018, 60f.

⁹⁷⁸ Sauer 2009, 49.

⁹⁷⁹ Ployer 2018, 100f.

⁹⁸⁰ Kainrath u. a. 2022, 23.

Abbildung 208: Rekonstruktionsversuch "Weg" b. Viehdorf. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Abbildung 209: Flur "Weg" im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 88 Allmannstein (Altmanstein) (KG Viehdorf/MG Viehdorf)

Zwei Kilometer nördlich der Marktgemeinde Viehdorf wurden am sogenannten Allmannstein (auch Altmanstein/Almanstein) wohl die letzten Reste einer ehemaligen Befestigung lokalisiert.⁹⁸¹ 2016 konstatierte der Historiker Heimo Cerny in der Chronik von Kollmitzberg, dass sich am besagten Altmanstein „ein spätmittelalterlicher Kleinadelssitz“ befand.⁹⁸² Beim Altmanstein handelt es sich um eine seicht ansteigende Rückfallkuppe, die sich an einem Hangausläufer befindet. Bedauernswerterweise wurde etwa ein Viertel des aus Granitfelsen bestehenden Hügels im Zuge von groß angelegten Bergbautätigkeiten abgetragen. Dabei wurde wohl die am höchsten Punkt befindliche Burganlage fast zur Gänze zerstört. Sichtbar sind nur mehr die mutmaßlichen Ansätze eines wohl um das Kernwerk verlaufenden Grabens. Bei dem Felsen unmittelbar angrenzend an den Steilabbruch und den Grabenrest könnte es sich um einen Burgfelsen handeln. Aufgrund des schlechten Zustandes und nur mehr rudimentär erhaltenen Überresten bleiben diese Ausführungen jedoch eine Hypothese.

1294 tauscht Dietrich von Reichersdorf/Reikersdorf⁹⁸³ eine Hube in Almerstein gegen eine in Schilddorf.⁹⁸⁴ Um 1305 finden wir in einem Freisinger Urbar einen „Altmansteiner“ der ein Lehen hatte.⁹⁸⁵ 1322 gibt Ulrich Schreiber von Schneckenreut die „*Scheybelwiese unter dem Altmanstein*“ als Seelgerät an das Kloster Baumgartenberg.⁹⁸⁶

Eine gewisse Rolle in der Landschaft des niederen Adels dürfte im letzten Drittel des 14. Jahrhunderts und zu Beginn des 15. Jahrhunderts ein Laurenz Altmansteiner gespielt haben, da er uns in einigen Urkunden entgegentritt. Erstmals finden wir ihn als „*Lencz (Laurenz) Altenstainer*“ an letzter Stelle einer langen Zeugenliste am 19. Februar des Jahres 1388, als er mit den anderen dem Erzbischof von Salzburg „Sold und Schaden“ quittiert.⁹⁸⁷ Wenige Wochen später, nämlich am 31. März 1388 bestätigt er neben einigen anderen Rittermäßigen⁹⁸⁸ aus der Umgebung von Amstetten, dass diese den Sold von Pilgreim, dem Erzbischof von Salzburg für ihre Dienste bekommen, haben. So hätten sie ihm (Kriegs)Dienste „[...] *getan in dem chrieg den er nachst gehabt hat mit den hertzogen von Bayern*“.⁹⁸⁹ Der Altmansteiner ist aufgrund der hier bezeugten Nennungen wohl als Söldner anzusprechen, der wohl die Gelegenheit – wie ersichtlich und bekannt – nutzte und sein Einkommen aufbesserte.⁹⁹⁰ Das letzte Mal in diesem Zusammenhang finden wir Laurenz (hier wieder als Lencz bezeichnet) Altenstainer am 2. August 1388, als dieser mit etlichen anderen Rittern wieder in die Dienste des Erzbischofs von Salzburg tritt.⁹⁹¹ 1396 siegelt Laurenz (Larenz) der „*Altmanstayner*“ einen Verzichtsbrief des Jörg an der Widem (Pfarre Euratsfeld).⁹⁹² Einige Jahre später, 1401, erfahren wir aus einer Urkunde, dass Laurenz

981 Parz. 146/1, 146/2 (KG Viehdorf/MG Viehdorf), GK M31: 116939,5/ 337878,7.

982 Cerny 2016a, 62.

983 Zum Sitz Reikersdorf siehe oben.

984 Weigl 1991, 141.

985 Zahn 1871, 477.

986 Cerny 2016a, 62; Steinkellner 1986, 147 Baumgartenberg, Zisterzienser (1149-1708) 1322 II 02, in: Monasterium.net, URL </mom/BaumOCist/1322_II_02/charter>, accessed at 2023-01-27Z.

987 Marckhgott 2022, 456, E 2622.

988 Marckhgott 2022, 461, E 2644. Die anderen „Ritter und Knechte“ (vgl. Fußnote 987) waren hier: Wölfel Wolfstayn (Wolfstein), Tybolt Pernauer, Rudel Nimmerdum, Wilhelm Gleußer (Glewzzer/Gleisser), Ulrich Tamer, Hans und Wolfel Sintzendorfer, Hans Welsberg (Velsperg), Hans Reutter, Steffel Holtzinger, Michel Haidbeck (haydpekch) und Hans Tuenstetter.

989 Haus-, Hof- und Staatsarchiv Salzburg, Erzstift (798-1806) AUR 1388 III 31, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-HHStA/SbgE/AUR_1388_III_31.4/charter>, accessed at 2023-01-28Z.

990 Persönliche Information Dr. Herwig Weigl (Universität Wien, Institut für Österreichische Geschichtsforschung).

991 Marckhgott 2022, 465, E 2667.

992 Wagner und Steinkellner 1200-1399, 1396, 22. Juli; Plesser 1998, 270.

Altmanstainer (hier Altenstainer) mit Kathrein, der Tochter Ottos des Haperger verheiratet war.⁹⁹³

Dies erklärt auch sein Auftreten in nachfolgender Urkunde, die weiters auch eine Gleichsetzung „Altensteiner = Altmannsteiner“ fast sicher belegt. Auch die Genealogen Wissgrill und Kirnbauer im Siebmachers Wappenbuch setzen die Altensteiner mit den Altmannsteinern gleich.⁹⁹⁴

1406 tritt besagter Laurenz Altmanstainer erneut in einer Urkunde auf, in der sein Schwiegervater, Ott der Heperger (Haberg) fünf Güter bei Euratsfeld verkaufte. Dabei urkundet weiters ein Chadolt Heperger.⁹⁹⁵ 1422 verkauft Hanns Venk eine Hube zu Atzelsdorf (Pfarre St. Georgen am Ybbsfeld) (MG Viehdorf) an Hennslen Huber, wobei der „erber“ Lorenz (Laurenz) Altmanstainer als Zeuge auftritt.⁹⁹⁶

1428 siegelt Laurenz der Altmannsteiner das letzte Mal eine Urkunde, diesmal neben dem Pfleger von Freienstein Renwart der Chiennast.⁹⁹⁷ Aus dem Wallseer Lehenregister (1446) ist uns u. a. ein Mathes (Matthias) Almanstain bekannt, der ein Lehen genannt „Weydach dabey gelegen zu Velben [Velm] und zu Getzendorf [Götzendorf an der Leitha]“ innehatte.⁹⁹⁸ Bei diesem Matthias Almanstain handelt es sich, wie sich unten zeigen wird, fast sicher um den Vater des Wolfgang und Erhart Altmansteiner (Altenstainer), der durch Wallseer Lehen wohl aus der Amstettner Umgebung in die Ferne verschlagen wurde.

1453 siegelt ein Wolfgang Altmanstainer eine Göttweiger Urkunde neben Leonhart Lasperger und wird als „Edler“ bezeichnet.⁹⁹⁹ 1456 wird wohl der gleiche Wolfgang Altmanstainer als „zu Prunn“ (von Brunn) bezeichnet, was seinen damaligen Sitz jedenfalls nicht (mehr?) am hier behandelten Altmannstein lokalisiert.¹⁰⁰⁰ Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass in der erstgenannten Urkunde das Siegel erhalten geblieben ist, welches einen gewappneten Mann (Knecht) zeigt.

Einen weiteren Beleg für die oben konstatierte Gleichung „Altensteiner = Altmannsteiner“ könnte eine Urkunde aus dem Jahr 1452 geben, in der die Witwe von Matthias Altensteiner, Margarethe und Wolfgang und Erhart Altensteiner einen von König Ladislaus lehenrührigen Zehent bei Ringelsdorf an Ulrich Sonndorfer verkaufen. Auch bei dieser Urkunde sind die Siegel der beiden Altensteiner erhalten und zeigen einen gewappneten Mann.¹⁰⁰¹ Das Aussehen der Siegel allerdings differiert ein wenig, was eine Identifizierung mit dem 1453 und 1456 genannten Wolfgang unsicher macht. Jedoch kam es oft vor, dass sich die Siegel nicht ganz glichen. Bei den genannten Wolfgang und Erhart handelte es sich um Brüder und Margarethe war ihre Mutter, sowie Matthias deren Vater.¹⁰⁰² Aufgrund der ausgesprochenen Seltenheit des Namens „Altenstein“ kann mit gebotener Vorsicht eine Verwandtschaft, wenn nicht sogar eine Gleichsetzung zu bzw. mit den Altmannsteinern vermutet werden, was auch durch die Wappendarstellungen erhärtet wird. Klarheit können nur weitere genealogische Nachforschungen bringen.

Im 16. Jahrhundert wird der „Almanstain“ in einem Kopialbuch des Erlaklosters erwähnt mit je 3 Lehen, die grundherrschaftlich zu Baumgartenberg und Ardagger-Stift gehörten.¹⁰⁰³

993 Plesser 1977, 214.

994 Wißgrill 1794, 72; Kirnbauer von Erzstätt, 8.

995 Ott Heperger war verheiratet mit Elsbet und hatte zu diesem Zeitpunkt folgende Söhne Hans, Michel, Thomel, Nikel, Peter und Gilg. Wagner und Steinkellner 1400-1499, 1406, 23. April; Plesser 1998, 271.

996 Wagner und Steinkellner 1400-1499, 1422, 24. Juli; Plesser 1977, 214.

997 Niederösterreichisches Landesarchiv Urkundensammlung des Ständischen Archivs StA Urk 2213, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-NOeLA/StA_Urk/StA_Urk_2213/charter>, accessed at 2023-01-27Z; Marckhgott 2021, 185, Nr. 1399.

998 Niederösterreichisches Landesarchiv 1446. NÖ Reg, HS 17/006, fol. 125.

999 Göttweig, Stiftsarchiv Urkunden (1058-1899) 1453 V 22, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiAG/GoettweigOSB/1453_V_22/charter>, accessed at 2023-01-27Z.

1000 Göttweig, Stiftsarchiv Urkunden (1058-1899) 1456 II 13, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiAG/GoettweigOSB/1456_II_13/charter>, accessed at 2023-01-27Z. Es kam des Öfteren vor, dass Familien ihren Namen von der Stammburg behielten, obwohl sie nicht mehr in dessen Besitz waren. Vgl. Weigl 1993, 84, Anmerkung 4.

1001 Niederösterreichisches Landesarchiv Urkundensammlung des Ständischen Archivs StA Urk 2745, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-NOeLA/StA_Urk/StA_Urk_2745/charter>, accessed at 2023-01-28Z.

1002 Klosterneuburg, Stiftsarchiv Urkunden St. Dorothea (1259-1778) 1451 III 18, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiAK/StDorotheaCanReg/1451_III_18/charter>, accessed at 2023-01-28Z.

1003 Österreichisches Staatsarchiv 16. Jhdt. AT-OeStA/HHStA HS W 629, fol. 193 (97).

Abbildung 210: Burgstall Altmannstein Burghügelrest m. Abschnittsgraben. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 211: Burgstall Altmannstein Burghügelrest. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 212: Burgstall Altmannstein Burghügelrest. (Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 214: Siegel von Erhart Altensteiner 1452. (Quelle: Monasterium.net, URL </mom/AT-NOeLA/StA_Urk/StA_Urk_2745)

Abbildung 213: Siegel von Wolfgang Altensteiner 1452. (Quelle: Monasterium.net, URL </mom/AT-NOeLA/StA_Urk/StA_Urk_2745)

Abbildung 215: Siegel v. Wolfgang Altmanstainer (Knecht) 1453. (Quelle: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiAG/GoettweigOSB/1453_V_22/charter>)

Abbildung 216: Interpretationsversuch Burgstall Altmannstein. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 89 Nieder-Plöttbach/Kühbach (KG Niederplöttbach/MG Pölla)

Etwa 6,6 Km nordöstlich der Stadt Zwettl bzw. 600 m westlich der Ortswüstung Nieder-Plöttbach (MG Pölla) befinden sich in der Flur „*Bombergen*“ bzw. „*Kühbach Ließ*“ mit einiger Sicherheit die Reste eines mittelalterlichen Wehrbaues.¹⁰⁰⁴ Die erhaltenen Erdsstrukturen sind im digitalen Geländemodell relativ deutlich erkenntlich und erstrecken sich auf einem seichten, schmalen Höhenrücken, der an seinem nördlichen Ende befestigt wurde. Aus der hier sich erstreckenden Geländezone wurde eine langgezogene Befestigung, die etwa mittig durch zwei schräg gesetzte, ca. 1 m tief erhaltene Gräben geteilt wurde. Im südlichen Vorbereich des länglich-ovalen Burgbereiches zeichnet sich ein Wall ab, dem der südseitige Graben folgt. Mit diesem Schritt wurde ein ca. 9 x 9 m großes Plateau geschaffen, das als Kernwerk anzusprechen ist. Auch gegen Süden hin zeigen sich am Hangfuß deutliche anthropogene Veränderungen, die wohl als Rest eines ehemaligen Walles zu deuten sind und heute noch klar vor Ort zu sehen sind. Die Anlage war einst komplett von dem heute teilweise erkennbaren Wall umrundet, wie auch auf den aufgenommenen Bildern zu erkennen ist. Von der hier beschriebenen Position aus hat man eine schöne Sicht auf die nähere und auch weitere Umgebung. Für einen kleinen herrschaftlichen Sitz bot der Platz eine ideale Position. Im Zuge einer Begehung des Geländes am 18. Februar 2023¹⁰⁰⁵ konnte die zuvor am digitalen Geländemodell lokalisierte Befestigung eindeutig bestätigt werden.

Die oben postulierte Burganlage könnte mit gebotener Vorsicht mit den ab 1171 genannten Herren von Plöttbach in Zusammenhang stehen. In diesem Jahr wird ein Leopold von Pletbach an fünfter Zeugenstelle einer Zwettler Urkunde genannt.¹⁰⁰⁶ Das HONB führt weiters 1186/92 weitere Genannte nach Plöttbach.¹⁰⁰⁷ Nach weiteren Nennungen 1284¹⁰⁰⁸ und 1298, sowie 1299¹⁰⁰⁹ verkauft 1334 Johann Pernersdorfer fünf Hofstätten zu „Obere Pletpach“ an Stephan von Maissau.¹⁰¹⁰ 1266 wird erstmals Niederplöttbach („*inferiori Pletpach*“) genannt.¹⁰¹¹

1004 Parz. 394/1 (KG Niederplöttbach/MG Pölla), GK M31: 141481,51/389636.

1005 Die Begehung des militärischen Sperrgebietes erfolgte mit der zuvor eingeholten Genehmigung des österreichischen Bundesheeres (Genehmigung Nr. 62/2023).

1006 Zwettl, Stiftsarchiv Urkunden (1055-1742) 1175, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiAZ/Urkunden/1175.2/charter>, accessed at 2023-02-21Z. Kührtreiber u. a. 2009.

1007 Kührtreiber u. a. 2009.

1008 Zwettl, Stiftsarchiv Urkunden (1055-1742) 1284 V 18, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiAZ/Urkunden/1284_V_18/charter>, accessed at 2023-02-21Z.

1009 Zwettl, Stiftsarchiv Urkunden (1055-1742) 1299 III 20, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiAZ/Urkunden/1299_III_20/charter>, accessed at 2023-02-21Z.

1010 Kührtreiber u. a. 2009 Altenburg, Stiftsarchiv Urkunden (1144-1943) 1334 I 12, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiAA/Urkunden/1334_I_12/charter>, accessed at 2023-02-21Z.

1011 Zwettl, Stiftsarchiv Urkunden (1055-1742) 1266 XII 04, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiAZ/Urkunden/1266_XII_04/charter>, accessed at 2023-02-21Z.

Abbildung 217: Interpretationsversuch Burgstall Nieder-Plöttbach/Kühbach. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Abbildung 218: Burgstall Nieder-Plöttbach/Kühbach im Satellitenbild m. Schattenmerkmalen. (Quelle: Google Earth Pro)

Abbildung 219: Grabenwerk beim Burgstall Nieder-Plöttbach/Kühbach.
(Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 220: Rekonstruktionsversuch des Burgstalls Nieder-Plöttbach/Kühbach. (Foto: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 90 Osang-Beigarten (KG Rastefeld/MG Rastefeld)

500 m westlich von *Peygarten-Ottenstein* befindet sich auf einem nach Norden vorspringenden Geländeplateau ein von einem Wall umfangener Bereich, der im leicht abfallenden Areal liegt.¹⁰¹² Der hier haftende Flurname wird im Franziszeischen Kataster mit „*Osang*“ angeführt. Der vom Wall geschützte Hangbereich liegt am Kamm und dadurch auch durch die natürlichen Hanggefälle gegen Westen und Osten geschützt. Nach Süden setzt sich das Hinterland stufenförmig etwas ab. Ob es sich um eine Befestigung handelt, und wenn ja, welche Zeitstellung diese hat müssen weitere Untersuchungen und Begehungen zeigen.

Abbildung 221: Interpretationsversuch "Osang-Beigarten". (Grafik: Lehenbauer Harald)

1012 Parz. 794/1, 794/2 und 769 (KG Rastefeld/MG Rastefeld), GK M31: 146973,67/384673,29.

Kat. Nr. 91 Freischling (KG Freischling/MG Schönberg am Kamp)

Etwa 5,7 km nordöstlich von Schönberg am Kamp befindet sich der Weiler Freischling, in dessen Umkreis ein mittelalterlicher Sitz zu suchen ist. Unmittelbar nördlich angrenzend an die Pfarrkirche von Freischling befindet sich das bereits früher¹⁰¹³ als Standort in Betracht gezogene Gelände, das hier näher dargestellt werden soll.¹⁰¹⁴ Es zeigen sich bereits im Franziszeischen Kataster auffällige Parzellenformen, die in Summe aneinandergereiht einen Kreis abbilden und sich deutlich von der angrenzenden Flurstruktur abheben. Der Bereich ist des Weiteren etwa 3–4 m erhöht, was sich im digitalen Geländemodell markant abhebt. Der Durchmesser der kreisförmigen Verdachtsfläche beträgt etwa 75 m. Im Franziszeischen Kataster ist zudem an der Ostseite eine begleitende Parzelle zu erkennen, die eventuell die Form und den Verlauf eines früheren Grabens wiedergeben könnte.

Der Bereich ist heute fast vollständig verbaut und somit sind keine weiteren Beobachtungen möglich.

Bisher liegen vom Areal keine bekannt gewordenen Funde vor, womit die eventuelle Verifizierung bzw. Falsifizierung künftigen Forschungen vorbehalten bleibt.

Ab 1180 finden wir „*Chaloch et Drusinch de Frizilarn*“ in den Quellen vor. 1332 werden ein „*Friedrich der Chriech von Vreitschlarn*“ und dessen Frau Gertrud erwähnt.¹⁰¹⁵ Ab 1383 finden wir Mitglieder des Ministerialengeschlechts der Pillunger vor, so z. B. „*Pitzlin der Pillung von Fritschlarn*“. 1392 wird der Sitz verpfändet und 1443 ist Konrad von Kreig im Besitz der Burg. 1475 folgt der Ritter Hans Mühlfelder und ein Jahr danach Stephan von Eitzing. 1645 ist von schweren Zerstörungen die Rede, was mit der Aufgabe des Sitzes in Verbindung gebracht werden könnte.¹⁰¹⁶

1013 Reichhalter u. a. 2009.

1014 Parz. 40, 55, 56, 57, 61/3 (KG Freischling/MG Schönberg am Kamp), GK M31: 175902,25/384034,26.

1015 Plesser 1977, 221.

1016 Reichhalter u. a. 2009.

Abbildung 222: Interpretationsversuch Freischling. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 92 Niederplank-Mühlwiesen (KG Plank am Kamp/MG Schönberg am Kamp)

Im Zuge intensiver Desktop-Surveys konnte in der Flur „Mühlwiesen“ direkt unterhalb der Burgruine Oberplank erhöht am Ufer des Kampflusses eine verdächtige runde Erdsubstruktion festgestellt werden.¹⁰¹⁷ Das Areal ist durch die Anlage der Straßenverbindung über dem Kampfluss im südlichen Bereich gestört. Im digitalen Geländemodell zeichnet sich eine runde Struktur ab, die an einen Wall erinnert und im Inneren einen leicht erkennbaren Hügelrest beinhaltet. Der Durchmesser lässt sich mit ca. 33 m rekonstruieren. Ob es sich hierbei um den Rest einer Befestigung handelt, können nur weitere Beobachtungen zeigen. Auf einer alten Ansichtskarte¹⁰¹⁸ ist um das Jahr 1900 eine turmrestartige Struktur erkennbar, die nach Norden von einer Mauer und dann durch einen Graben vom Hinterland getrennt wird.

Ca. 1130/40 tritt „Egino de Plauniche“ urkundlich in Erscheinung, der auf das hier behandelte Unterplank zu beziehen ist. Ein „Hainricus de Plawinich“ und dessen Sohn Otto sind um 1151/56/71 im Gefolge des Landesfürsten zu finden. Im Passauer Urbar wird 1250/60 erstmals unterschieden zwischen Ober- und Unterplank („*Plenich superior*“, „*Plenich inferior*“). In den Jahren 1284, 1291 und 1312 finden wir Bernhard und Heinrich von Plank in den Quellen. 1390 erscheint der Sitz letztmals als „*Nyderm Plenkch*“ und verschwindet dann aus den bisher fassbaren Quellen.¹⁰¹⁹

Abbildung 223: Parz. 121/3 im DGM (Multiple directions Hillshade). (Grafik: Lehenbauer Harald)

1017 Parz. 121/3 (KG Plank am Kamp/MG Schönberg am Kamp), GK M31: 172787,01/382481,11.

1018 Verlag Johann Saska, Krems an der Donau, Kartenummer 956.

1019 Vgl. Reichhalter und Zajic 2009c.

Abbildung 225: Interpretationsversuch "Niederplank-Mühlwiesen". (Grafik: Lehenbauer Harald)

Abbildung 224: Burgstall "Niederplank-Mühlwiesen" auf einer alten Ansicht. (Ansichtskarte, Verlag Johann Saska, Krems an der Donau, Kartenummer 956)

Kat. Nr. 93 Groisgraben-Sparbach (KG Sparbach/MG Vitis)

1,3 km südlich von Sparbach bzw. 2 km westlich von Modlisch befinden sich im Ufergebiet der Thaya mit einiger Wahrscheinlichkeit die Reste einer Befestigungsanlage, genauer gesagt einer Wasserburg.¹⁰²⁰ Es handelt sich um den kreisförmigen Graben, der eine ovale Fläche mit einem Durchmesser von ca. 33–40 m umfasst. Der Graben ist in etwa 0,7–1 m tief erhalten und bereits im Franziszeischen Kataster verzeichnet, was auf ein hohes Alter schließen lässt. Auch auf Satelliten- und Luftbildern sind die Erdsstrukturen klar sichtbar.¹⁰²¹ Eine Begehung des Geländes im Februar 2023 konnte die zuvor in den Daten des digitalen Geländemodells ausgemachten anthropogenen Strukturen verifizieren. Von besonderem Augenmerk ist die Ausrichtung des mutmaßlichen Burggrabens. Denn die Schlaufe des Grabens ist so situiert, dass eine natürliche Ausformung durch die Thaya unmöglich ist. Dies daher, weil die Thaya nicht die dazu nötige Fließrichtung hat. Wichtig zu erwähnen ist auch, dass es sich mit ziemlicher Sicherheit um keinen alten Flusslauf handeln kann, denn dieser wäre in Richtung des mutmaßlichen Zuflusses in den Geländekonturen noch (leicht) erkennbar. Es ist allerdings überhaupt keine solche Anomalie erkennbar.

Nach Auffassung des Verfassers ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es sich um eine Befestigung an der Thaya handelt, wenngleich eine sichere diesbezügliche Feststellung erst nach weiteren Untersuchungen gegeben werden kann.

¹⁰²⁰ Parz. 841/1, 914 (KG Sparbach/MG Vitis), GK M31: 138102,14/401597,05.

¹⁰²¹ Etwa auf dem Satellitenbild auf Google Earth Pro, Bildaufnahmedatum 4/2022.

Abbildung 226: Interpretationsversuch Burgstall Groisgraben. (Quelle: Lehenbauer Harald)

Abbildung 227: Satellitenbild des Burgstalls Groissgraben/Sparbach. (Quelle: Google Earth Pro)

Abbildung 228: Burgstall „Groissgraben“/Sparbach.
(Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 229: Burgstall "Groissgraben"/Sparbach.
(Foto: Lehenbauer Harald)

Abbildung 230: Burgstall "Groisgraben"/Sparbach im Franziszeischen Kataster. (Quelle: <https://maps.arcanum.com/>)

Kat. Nr. 94 Wolfgraben-Pulkau (KG Pulkau/SG Pulkau)

2,2 km östlich von Theras bzw. 1,3 km südlich von Passendorf konnten in der Flur „Wolfgraben“ die Reste einer Befestigungsanlage lokalisiert werden.¹⁰²² Die Anlage hat eine Ähnlichkeit mit den nur wenig entfernten Befestigungen „Alteck“¹⁰²³ und „Pulkau/Rafing/Hochkogel“¹⁰²⁴, erstere weist jedoch mehrere hintereinander folgende Befestigungsmerkmale auf. Die Anlage am Hochkogel hat als mehrteilige Befestigung größere Ähnlichkeit mit der hier behandelten. Bei der hier vorgestellten riegelt ein Grabenwall einen schmalen Geländesporn ab. Auf den ca. 0,5 m tief erhaltenen Graben folgt ein 0,4–0,6 m hoher Wall, der im südlichen Bereich am besten erhalten ist. Die Länge der Erdsstrukturen beträgt 93 m und erstreckt sich von einem Ende des Sporns bis zum Anderen. Der Sporn wird hier auf der westlichen Seite durch den „Passendorfer Bach“¹⁰²⁵ aus dem Gelände geschnitten und auf der Ostseite durch einen hier befindlichen Quellhorizont. Am Sporn selbst zeichnen sich zwei durch einen seichten Graben getrennt hügelartige Erhebungen ab, die unter Umständen als Vorwerk und Kernwerk angesprochen werden können. Somit könnte auf dem Plateau, das sich etwa 1 m hoch vom davor befindlichen Graben abhebt, das Kernwerk der Befestigung bestanden haben (Turmhügel?). Die Abmessungen dieses Plateaus betragen 35 x 28 m und würden damit als Kernwerk genügend Platz bieten. Wenige Meter südlich, bereits etwas in Hanglage zeichnet sich ein weiteres Plateau ab, das sich auch am Geländemodell als erhöhtes Areal ausmachen lässt. Um was es sich hierbei handelt, müssen weitere Forschungen zeigen, auch ob die hier postulierten Interpretationen zutreffend sind.

In der näheren Umgebung wird etwa die Burganlage der Burgdorfer gesucht. Sicher auf diese zu beziehende Anlage urkundliche Nachrichten sind bisher nicht bekannt. Für das wenig entfernte Theras existieren Nennungen ab 1157/64, wobei hier die zugehörige Burganlage nicht sicher lokalisiert ist.¹⁰²⁶

Abbildung 231: Hangneigungskarte im NÖ. Atlas. (Quelle: NÖ. Atlas, <https://atlas.noel.gv.at/>)

1022 Parz. 3869/1 (KG Pulkau/SG Pulkau), GK M31: 183255,43/ 401469,22.

1023 Reichhalter, Gerhard und Kühtreiber, Thomas 2009a; Schwammenhöfer 2021c, Nr. 82/2.

1024 Schwammenhöfer 2020, Nr. 123.

1025 Siehe Bezeichnung im Franziszeischer Kataster (<https://maps.arcanum.com/>) (abgerufen am 1.10.2023).

1026 Reichhalter, Gerhard und Kühtreiber, Thomas 2009f.

Abbildung 232: Interpretationsversuch Befestigung „Wolfgraben“-„Pulkau“. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 95 Elsarn (KG Elsarn/MG Straß im Straßertale)

Elsarn im Straßertal liegt 3 km nordnordöstlich von der Marktgemeinde Straß im Straßertale entfernt. Bisher wurde der Bereich des Hauses Kremser Straße Nr. 76 mit einem mittelalterlichen Sitz in Verbindung gebracht.¹⁰²⁷ Als Indiz für die Annahme wird der Flurname „Hausleiten“ genannt, der hier unmittelbar an das Areal anschließt.¹⁰²⁸ Weiters werden verdächtige

Mauerstrukturen und Bauelemente im Haus Kremser Straße 76 genannt.¹⁰²⁹

Eine andere Möglichkeit für eine Lokalisierung der Burganlage bestünde im Bereich der Pfarrkirche, welche sich auf einem spornartigen Hügelausläufer befindet.¹⁰³⁰ Direkt angrenzend westlich an das

Kirchengelände bzw. dem örtlichen Friedhof, fällt das Gelände steil ab und es lassen sich im digitalen Geländemodell die Reste eines hier befindlichen Wall es erkennen. Gegen Norden hat sich auf den Parzellen Nr. 331/4 und 333 ein Graben erhalten, der einen Abschnittsgraben darstellen könnte, der gegen Süden weiterverlaufen ist und auch hier noch in Resten erkennbar geblieben ist. Möglich ist jedoch auch, dass es sich um einen Altweg handelt, der hier einst verlaufen ist und auch heute wieder genutzt wird. Die natürliche Lage würde hier jedenfalls begünstigend wirken, um mit relativ wenig Aufwand einen mittelalterlichen Wehrbau entstehen zu lassen. Weitere

Untersuchungen an Ort und Stelle könnten Erfolg versprechend sein.

Ab 1114/20 ist „Touta de Elsarin“ genannt, deren Nennungen folgen 1120/40 Gerold von „Elsaren“. Dieser dürfte der Sohn der Touta sein und er befindet sich im Gefolge der Herzoge Leopold III. und Leopold IV. 1449 nennt sich ein gewisser Peter Kayser nach Elsarn.¹⁰³¹

Abbildung 233: Interpretationsversuch Elsarn. (Grafik: Lehenbauer Harald)

1027 Reichhalter und Zajic 2009b.

1028 Buchmann und Faßbinder 1990, 123.

1029 Buchmann und Faßbinder 1990, 123.

1030 Parz. 331/1, 331/7, 331/4, 333, 233/2, 331/3, 232, 231/3–231/6 (KG Elsarn/MG Straß im Straßertale), GK M31: 178368,67/376166,67.

1031 Vgl. Reichhalter und Zajic 2009b.

Kat. Nr. 96 Ober-Plöttbach/Weitengraben (KG Oberplöttbach/SG Zwettl-Niederösterreich)

Der hier namensgebende Plöttbach fließt von Norden in Richtung Süden und etwa 1 km südlich der abgekommenen Ortschaft Ober-Plöttbach bzw. 1,8 km nordöstlich von der Wüstung Kühbach konnte mit einiger Sicherheit direkt am Plöttbach eine bisher unbekannte kleine Wehranlage entdeckt werden.¹⁰³² Es wurde ein im östlich des sogenannten „Weitengraben“ liegendes Areal dahingehend befestigt, dass eine schmale Geländepartie, die hier auf der Westseite vom Plöttbach aus dem Erdreich geschnitten worden war, durch einen Abschnittsgraben geteilt wurde. Der spitz zulaufende Sporn wurde so nordseitig vom Hinterland isoliert und geschützt. Der Graben hat eine Tiefe von ca. 1 m. Der Geländesporn wird östlich durch einen seichten Graben von der Straße getrennt, die hier aufgeschüttet erscheint. Die Rekonstruktion ergibt auch hier einen Graben, der wohl auch gegen Osten einst das als Kernwerk anzusprechende Spornareal vom anstehenden überhöhten Gelände getrennt hat.

Das mutmaßliche Kernwerk hat eine Länge von etwa 23 m und eine größte Breite von ca. 16 m. Die Anlage liegt heute im Bereich des Truppenübungsplatzes Allentsteig und ist daher nicht ohne Genehmigung des österreichischen Bundesheeres zugänglich. Daher fand bisher auch noch keine Begehung statt und kann der tatsächliche Bestand erst zu einem späteren Zeitpunkt verifiziert oder eben falsifiziert werden.

Abbildung 234: Interpretationsversuch Weitengraben. (Grafik: Lehenbauer Harald)

1032 Parz. 949 (KG Oberplöttbach/SG Zwettl-Niederösterreich), GK M31: 142115,21/ 392426,27.

Kat. Nr. 97 Ober-Plöttbach/Hofließ Feld (KG Oberplöttbach/SG Zwettl-Niederösterreich)

Die hier zu behandelnde Lokalität befindet sich am äußerst westlichen Ende der Flur *Hofließ Feld* am nördlichen Ortsausgang der Wüstung *Ober Plöttbach*.¹⁰³³ Die Charakteristik, der im digitalen Geländemodell erkennbaren topographischen Gegebenheiten zeigt deutlich, eine anthropogene Komponente, die auf den Bestand eines einstigen Wehrbaues schließen lässt.

Auf einer nach Westen hinabfallenden Geländepartie ist am Ende ein durch einen Graben abgeschnittenes Plateau situiert, auf dem eine kleine Befestigung gestanden haben könnte. Der Graben gegen Osten hin ist 2,5 m tief und gegen Süden ca. 2–3 m. Das isolierte Plateau hat eine Größe von ca. 8 x 9 m. Die geschilderte Situation muss erst durch eine Begehung überprüft werden, welche zeitnah erfolgen soll.

Abbildung 235: Interpretationsversuch Ober-Plöttbach/Hofließfeld. (Grafik: Lehenbauer Harald)

¹⁰³³ Parz. 949 (KG Oberplöttbach/SG Zwettl-Niederösterreich), GK M31: 142118,19/392424,34.

Kat. Nr. 98 Dingfurt/Doislau (KG Amstetten/SG Amstetten)

Etwa 200 m südöstlich der heute abgekommenen Ortschaft Dingfurt konnten in den Daten des digitalen Geländemodells, Anomalien festgestellt werden, die mit einiger Vorsicht auf eine einst bestandene Wasserburg hindeuten könnten.¹⁰³⁴ Es zeichnet sich ca. 40 m entfernt vom ehemaligen Ybbslauf eine mit Vorsicht als Kernwerk anzusprechende Struktur ab. Es handelt sich um eine quadratische Grabenstruktur, deren Innenfläche deutlich erkennbar, 20–30 cm erhöht ist und vom Graben umschlossen wird. Nur an der Südost-Ecke scheint der Graben mit dem Kernwerk abgeschwemmt bzw. angetragen worden zu sein. Mittig am mutmaßlichen Kernwerk sind die möglichen quadratischen Ausrissgräben eines Turmes auszumachen, der einst eine Kantenlänge von 15 m hatte. Das ebenfalls quadratische Kernwerk der Wasserburg hatte 40 m Kantenlänge und gerundete Ecken. Besonders interessant ist auch, dass sich von Westen her, zwei deutlich im Geländemodell – und auch in Natura – abzeichnende Wasserrinnen ausmachen lassen, die als Zu- und Abfluss interpretiert werden könnten. Der Profilschnitt verdeutlicht, dass es sich nur um eine von Menschenhand zugerichtete Struktur handeln kann. Die Kanäle sind in etwa 0,7 m tief erhalten, 20 m breit und 65 m lang (gerechnet vom damaligen Ybbslauf). Im Franziszeischen Kataster ist noch der alte Verlauf der Ybbs zu sehen und damit kann auch gezeigt werden, dass die beiden Wasserkanäle kurz vor der Flusskrümmung errichtet wurden. Die mutmaßliche Wasserburg lag somit auch natürlich geschützt im Bogen der Ybbs. Die zuvor beschriebenen Anomalien sind auch in einigen Orthofotos des NÖ. Atlas und auf Satellitenaufnahmen¹⁰³⁵ deutlich zu erkennen.

Genannte nach Dingfurt begegnen uns ab 1128 in Urkunden, wo diese als „*de Dunenfurt*“ und ähnlich bezeichnet werden. In diesem Jahr erscheint der „*miles*“ Hiltbrand von Dunenvurt, als Ministerialer des bayerischen Klosters Metten, zusammen mit seinen Söhnen Hugo und Ernst.¹⁰³⁶ 1125/50 tritt „*Erchinprecht de Dunninvurt*“ urkundlich auf, der wohl mit einem 1141–1147 genannten „*Erchinbrecht von Wölbling*“ identisch sein könnte.¹⁰³⁷ 1188 sehen wir Hiltibrant in einer Passauer Urkunde¹⁰³⁸ und 1200/08 tritt er in Göttweiger Traditionen auf, einmal mit Otto und Heinricus „*de Deunnvurt*“.¹⁰³⁹ Ebenfalls 1188 ist Heinricus „*de Dunnenfuort*“ in einer St. Florianer Urkunde zu finden.¹⁰⁴⁰

1034 Parz. 2602, 2591, 2592, 2597 (KG Amstetten/SG Amstetten), GK M31: 118004,67/330941,22.

1035 Etwa Google Earth Pro, Bildaufnahmedatum 10.2021.

1036 Vgl. Kaltenegger und Reichhalter 2007c.

1037 Kaltenegger und Reichhalter 2007c; Zehetmayer 2013a, 149.

1038 Oberösterreichischer Musealverein 1856, Nr. 277; Kaltenegger und Reichhalter 2007c.

1039 Kaltenegger und Reichhalter 2007c.

1040 St. Florian, Stiftsarchiv Urkunden (900-1797) 1188 I 24, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiASF/StFlorianCanReg/1188_I_24/charter>, accessed at 2023-03-19Z.

Abbildung 237: Interpretationsversuch Burgstall "Doislau". (Grafik: Lehenbauer Harald)

Abbildung 236: Interpretationsversuch Burgstall "Doislau". (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 99 Göttsbach-Reith (KG Göttsbach/SG Ybbs an der Donau)

Etwa 3 km westnordwestlich der Stadt Ybbs an der Donau bzw. 1,2 km nordwestlich von Theinstetten befindet sich in der Flur Reith ein bisher unbekannter Burgstall, der sich auf Parzelle Nr. 985 befindet und zur Flur Graben hinabzieht.¹⁰⁴¹ Es handelt sich um einen zur Gänze isolierten Geländesporn, der zu einer Abschnittsbefestigung zugerichtet worden ist. Das befestigte Areal liegt im seicht nach Süden hin abfallenden Hangbereich, wo auch der Zainbach aus zwei Quellgerinnen entspringt und sich dann vereinigt. Der Burgstall liegt genau zwischen den beiden Quellgerinnen, die sich hier im Laufe der Zeit ca. 10 m tief in den Boden hineingegraben haben. Der so entstandene schmale Sporn, wurde gegen Nordwesten hin durch einen doppelten Grabenwall gesichert. In dessen Vorfeld befindet sich ein tiefer halbmondförmiger Bachriss, der eine Fläche fast zur Gänze vom Hinterland isoliert was eine Vorburg darstellen könnte. Der erste Graben ist 1,3 m tiefer als der Kernwerksbereich und etwa 4 m tiefer als das vermutliche Vorburgareal. Der darauffolgende Wall ist 1,9 m gegenüber dem Graben erhöht ist. Der dann folgende zweite Graben ist nur noch sehr seicht erhalten und fällt vom Wall 1 m tief ab. Am Kernwerksareal könnte sich direkt nach dem zweiten Graben ein Schildwall befunden haben, dessen mutmaßlicher Rest sich einseitig ca. 1 m hoch erhalten hat. Der dann folgende isolierte Kernwerksbereich hat eine Länge von etwa 32 m und wird anschließend am Hangauslauf ebenfalls durch einen Grabenwall geschützt. In den unten befindlichen Grafiken können, die Reste jedoch noch gut ausgemacht werden. Wie bereits erwähnt wird das Kernwerksareal durch die beiden Quellgerinne beidseitig vom anstehenden Gelände isoliert und so geschützt. Die Überhöhung des befestigten Kernburgareals beträgt etwa 7 m. Beim nordwestlich vorgelagerten Gelände könnte es sich um die zugehörige Fläche eines Wirtschaftshofes handeln.

Für die Gegend um Ybbs an der Donau werden noch einige Sitze für urkundlich belegte Adelige gesucht, zu nennen etwa die Tannbrucker.¹⁰⁴² Ob es sich bei der hier beschriebenen Anlage um einen gesuchten Sitz handelt, wird wohl nur schwer nachzuweisen sein.

Abbildung 238: Interpretationsversuch Burgstall Göttsbach-Reith. (Grafik: Lehenbauer Harald)

1041 Parz. Nr. 985 (KG Göttsbach/SG Ybbs an der Donau), GK M31: 127208,77/339906,96.
1042 Reichhalter 2007g.

Abbildung 239: Interpretationsversuch Göttzbach-Reith. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Abbildung 240: Graben-Wall am Burgstall Göttzbach-Reith mit Blickrichtung Süden. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Abbildung 241: Südlicher Graben-Wall am Burgstall Göttbach-Reith mit Blickrichtung Süden. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Abbildung 242: Mittlerer geschützter Bereich am Burgstall Göttbach-Reith. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 100 Weitengraben-Harlandberg (KG Weitengraben/MG Blindenmarkt)

2,1 km nördlich von Blindenmarkt befindet sich in der KG Weitengraben eine wohl urgeschichtliche sehr einfach aufgebaute Befestigung.¹⁰⁴³ Es wurde ein Geländesporn, der durch zwei Quellgerinne aus dem Gelände geschnitten wurde, durch einen nur mehr schlecht erhaltenen Wall abgeriegelt. Der so geschützte Bereich des Sporns war 90 m lang und etwa 22 m breit. Stellt man sich den Wall nun signifikant höher vor, so wird deutlich, dass eine gut befestigte Anlage geschaffen wurde. Viel größer jedoch der Art der Befestigung nach gleich, ist etwa die Anlage in Maria Burg in Haidershofen.¹⁰⁴⁴

Abbildung 243: Wallbefestigung Weitengraben-Harlandberg. (Grafik: Lehenbauer Harald)

¹⁰⁴³ Parz. Nr. 327 (KG Weitengraben/MG Blindenmarkt), GK M31: 122473,62/335589,06.
¹⁰⁴⁴ Mayrhofer 2006.

Kat. Nr. 101 Krummnußbaum-Schloßfeld (KG Krummnußbaum/MG Krummnußbaum)

Etwa 150 m südwestlich des Friedhofes in Krummnußbaum konnte im Bereich des Waldes in der sogenannten Flur „Schloßfeld“ eine durch Menschenhand geschaffene Geländeformation in den DGM-Daten identifiziert werden.¹⁰⁴⁵ Sie lässt sich, wenn auch mit einer gewissen Vorsicht, als mittelalterliche Befestigungsanlage deuten. Die Formation besteht im Wesentlichen aus einem etwa 3 m hohen Hügel, der auf einer Geländezunge liegt. Diese wird von drei Seiten durch einen Forstweg begrenzt. Hier könnte es sich möglicherweise um einen ehemaligen Abschnittsgraben handeln. Der Hügel selbst hat eine runde Form und einen Durchmesser von ca. 6 m.

Am Fuß des Sporns in Richtung des Waldweges ist der Ansatz eines Walles zu erkennen. Allerdings muss betont werden, dass insgesamt noch unsicher ist, ob es sich tatsächlich um die Reste eines Walles handelt. Eine Möglichkeit wäre, dass es der bisher erfolglos gesuchte Sitz¹⁰⁴⁶ der Tannbrucker ist. Der bisher angenommene Sitz am sogenannten Burgstall wenige hundert Meter östlich konnte durch geophysikalische Untersuchungen nicht bestätigt werden. Weitere Begehungen und Untersuchungen sind wünschenswert, um nähere Details klären zu können.

Abbildung 244: Interpretationsversuch Krummnußbaum "Schloßleiten". (Grafik: Lehenbauer Harald)

1045 Parz. 1031 (KG Krummnußbaum/MG Krummnußbaum), GK M31: 135903,4/342366,39.
1046 Reichhalter, Schicht u. a. 2007b.

*Abbildung 246: Krummnußbaum, Hügel am Sporn.
(Grafik: Lehenbauer Harald)*

Abbildung 245: Sporn mit Wallrest. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Abbildung 247: Sporn mit Wallrest. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. 102 Aggstein-Hartl (KG Aggstein/MG Schönbühel-Aggsbach)

1,4 km südlich der Ruine Aggstein, zwischen Aggsbach-Dorf und Aggstein, befindet sich in der Flur *Hartl* westlich eines Taleinschnittes auf einem erhöhten Plateau eine Wallbefestigung.¹⁰⁴⁷ Die Anlage besteht im Grunde genommen aus einem Wall, der im Abhang liegt und die Kuppe gegen alle Seiten isoliert. Der südwestliche Teil des Walles scheint zerstört und ist nicht mehr erkennbar in den DGM-Daten. Die Abmessungen betragen ca. 50 m x 35 m und die Höhe des Walles kann mit etwa 1,3 m angegeben werden. Bisher wurden von der Stelle keine Funde bekannt gemacht bzw. publiziert.

Abbildung 248: Interpretationsversuch Befestigung "Hartl". (Grafik: Lehenbauer Harald)

1047 Parz. 358/2, 359/2 (KG Aggstein/MG Schönbühel-Aggsbach), GK M31: 154636,09/353618,13.

Kat. Nr. 103 Weinberg (KG Erla/MG St. Pantaleon-Erla)

Auf einem Orthofoto, welches im Jahr 2001 aufgenommen wurde, konnte wenige Meter entfernt von der Rote Weinberg in der Flur „Weingarten Feld“ ein positives Bewuchsmerkmal lokalisiert werden, das an eine abgekommene Befestigung erinnert, oder an eine Kreisgrabenanlage.¹⁰⁴⁸ Die beiden kreisrunden positiven Bewuchsmerkmale umgeben eine weitere quadratische Anomalie. Es könnte sich in der Mitte um das eigentliche Kernwerk einer mittelalterlichen kleinen Burganlage handeln. Die innere Anomalie hat einen Durchmesser von 45 m, die äußere 66 m. Das zentral gelegene Bewuchsmerkmal hat eine Kantenlänge von etwa 20 m.

Erwähnenswert ist des Weiteren, dass im Sommer 2023 im Maisfeld just an Stelle des Bewuchsmerkmal eine kreisrunde Bewuchsstörung in den Maispflanzen festgestellt werden konnte, was darauf hindeutet, dass die Anomalie weiterhin auch aus der Luft zu sehen ist, wenn die klimatischen Verhältnisse passend sind. Eine weiterführende Beobachtung wäre wünschenswert.

Abbildung 249: Positives Bewuchsmerkmal „Weinberg-Weingarten Feld“. (Quelle: DORIS)

1048 Parz. 1203 (KG Erla/MG St. Pantaleon-Erla), GK M31: 93056,29/339279,21.

Abbildung 250: Bewuchsmerkmal in der Flur "Weingarten Feld" im Sommer 2023. (Foto: Lehenbauer Harald)

Oberösterreich

Kat. Nr. O-1 Auberg-Gröstenberg (KG Gaflenz/MG Gaflenz)

Direkt im Skigebiet „Forsteralm“ befindet sich ca. 400 Meter südlich des Hauses *Austall* mit einiger Wahrscheinlichkeit ein bisher unbekannter namenloser Burgstall.¹⁰⁴⁹ Die Erdsstrukturen der mutmaßlichen Befestigung sind im digitalen Geländemodell recht deutlich erkennbar, so fällt das Gelände von Süden her (aus Richtung *Hirschkogel*) zum Burgstall ab, der auf 930 m Seehöhe liegt. Die Burgstelle selbst befindet sich auf einer nach Norden vorspringenden Rückfallkuppe, die durch einen 70–80 m breiten und 10 m tiefen Graben vom südlichen Hinterland abgetrennt wird. Der flache Graben wirkt teilweise künstlich bearbeitet, nicht zuletzt deshalb, weil das Burgareal selbst nur durch einen steilen Anstieg auf eine wallartige Geländesubstruktion erreicht werden kann. Die erhöhte, wie ein mächtiger Schildwall strukturierte Erhebung ist etwa 45 m breit. Daran anschließend fällt das Gelände zu einem zweiten 3–5 m tiefen Sohlgraben ab, der das mutmaßliche Kernwerk isoliert. Das Kernwerk selbst liegt 5 m über dem Graben und fällt mäßig gegen Norden hin ab, was jedoch der Errichtung eines Wehrbaues nicht unmöglich machte. Das gesamte Burgareal wird auf der westlichen Hangseite und auf dem Nordhang von einem sehr gut im Geländemodell sichtbaren doppelten Wall umrundet. Nur gegen Osten wurden die Wälle wohl bei der Anlage der Skipisten planiert. Anzumerken ist noch, dass nur etwa 700–800 m westlich der Burgstelle im Franziszeischen Kataster eine Flur mit dem Namen „*Krestenberg*“/„*Gröstenberg*“ verzeichnet ist und dass es zu diesem Namen urkundliche Nennungen gibt, die einen Wehrbau vermuten lassen. Sichere Aussagen über dieses Erdwerk können nur nach weitergehenden Untersuchungen und Begehungen gemacht werden.

Abbildung 251: Ortofoto des Bereiches "Gröstenberg". (Quelle: Basemap.at)

1049 Parz. 944, 976/2, 1038/33 (KG Gaflenz/MG Gaflenz), GK M31: 106410,74, 306772,36.

Abbildung 252: Interpretationsversuch „Auberg“/„Gröstenberg“. (Grafik: Lehenbauer Harald)

Kat. Nr. O-2 Wesenufer-Vornwald/Herrschafts Leiten (KG Wesenufer/MG Waldkirchen am Wesen)

Auf einem Plateau unweit der Ruine Wesen befindet sich in seichter Hanglage wohl eine als Ringwallanlage anzusprechende Befestigung.¹⁰⁵⁰ Die Anlage verfügt an der Südseite über einen relativ gut erhaltenen Graben und misst im Durchmesser etwa 50 m. Direkt anschließend beginnt der steile Abfall zur Donau hin. Eine Begehung des Geländes konnte noch nicht durchgeführt werden und wird ehestmöglich nachgeholt.

Abbildung 253: Interpretationsversuch Wesenufer-Vornwald. (Grafik: Lehenbauer Harald)

¹⁰⁵⁰ Parz. 933/4 (KG Wesenufer/MG Waldkirchen am Wesen), GK M31: 36654,18/366737,06.

Kat. Nr. O-3 Burgstall Ponhalm-Mayr in Hof („Am Hof“) (KG Niederneukirchen/MG Niederneukirchen)

Norbert Grabherr publizierte 1975 in seinem Opus magnum, dem „Historisch-topographischen Handbuch der Wehranlagen und Herrensitze Oberösterreichs“, den „Sitz am Hof“ in der Marktgemeinde Niederneukirchen im Bezirk Linz-Land.¹⁰⁵¹ Er lokalisierte den Wehrbau auf den Grundparzellen Nr. 498, 499, 500 und 501 beim Hof Mayr im Hof, welchen er als den „einstigen Bauhof des Sitzes“ bezeichnet.¹⁰⁵² Urkundliche Nennungen, die sich auf diesen Adelsitz beziehen starten mit einem genannten Mert (auch „Mertl“ u. ä.) der Ponhalm¹⁰⁵³ im Jahr 1380. Dieser hat den „*sicz genant am Hof*“ als Lehen inne.¹⁰⁵⁴ 1383 finden wir Mert erneut in einer Urkunde siegeln.¹⁰⁵⁵

Er wird darin als „*erbern*“ = ehrbarer Mann titulierte. 1388 erscheint er im Söldnerheer des Erzbischofes von Salzburg.¹⁰⁵⁶ 1391 finden wir ihn in einem Streit zwischen dem Kloster Garsten und Oswald Ponhalm urkundlich in Erscheinung treten.¹⁰⁵⁷ Auch 1393 finden wir ihn erneut vor.¹⁰⁵⁸ 1426 wird er als Bruder des Hanns Panhalm zu Piberbach letztmals erwähnt.¹⁰⁵⁹

Der Sitz selbst war jedenfalls 1395 schon im Lehensbesitz von Marchart der Ponhalm.¹⁰⁶⁰ Aus dem Jahr 1402 liegt uns eine Nennung vor, nach der Herzog Albrecht an Marchart dem Ponhalm den Sitz genannt „*Am Hof*“ in der Pfarre Neunkirchen¹⁰⁶¹ verlieh, welcher diesen zuvor gekauft hatte.¹⁰⁶² Marchart tritt uns u. a. bereits 1350 urkundlich entgegen, wo er das Gut Atzengarr in der Pfarre Sierning dem Gusteramt St. Florian schenkt.¹⁰⁶³ Er war zuletzt mit einer gewissen Hedwig vermählt, die 1413 als seine Witwe siegelt und dabei die Hube am Galssenberg in der Pfarre Neunkirchen auf der Pf übergibt.¹⁰⁶⁴

Ab 1430 ist der „*sicz am hof mitsambt dem pawhof*“ im Lehensbesitz des Engelhart der Ponhalm.¹⁰⁶⁵ Besagter Engelhart war ein angesehener Mann in der damaligen Adelslandschaft, denn er bekleidete einige Ämter. So war der „*erbern weisn Engelhartn des Panhalbm*“ etwa 1418¹⁰⁶⁶ und 1421¹⁰⁶⁷ Vogt zu Wels. Als Pfleger zu Scharnstein erscheint er uns 1427 urkundlich.¹⁰⁶⁸

1051 Grabherr 1975, 77–78.

1052 Grabherr 1975, 77.

1053 Bei den Ponhalm handelt es sich um eine bedeutende Adelsfamilie. So finden wir etwa Clement Ponhalm 1449 bzw. 1454 als Pfleger zu Enns und Landrichter zwischen Ybbs und Enns vor. Marckhgott 2021, 310, Nr. 2394 und 350 Nr. 2737.

1054 Grabherr 1975, 77; Steingruber, Christian, K. 2023, 533, Nr. H/13/1.

1055 Schlierbach, Stiftsarchiv Urkunden (1296-1917) 1383 IV 25, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiASch/SchlierbachOCist/1383_IV_25/charter>, accessed at 2023-09-09Z.

1056 Marckhgott 2022, 465, E 2667; Klein 1926, 138. Allgemeines zum Salzburger Söldnerheer des 14. Jahrhunderts bei Klein 1926.

1057 Oberösterreichisches Landesarchiv Urkunden Garsten (1082-1778) 1391 IX 06, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-OOeLA/GarstenOSB/1391_IX_06/charter>, accessed at 2023-09-09Z.

1058 St. Florian, Stiftsarchiv Urkunden (900-1797) 1393 IV 24, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiASF/StFlorianCanReg/1393_IV_24/charter>, accessed at 2023-09-09Z.

1059 Kremsmünster, Stiftsarchiv Urkunden (777-1894) 1426 VII 25, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiAKr/KremsmuensterOSB/1426_VII_25/charter>, accessed at 2023-09-09Z.

1060 So wird Marchart der Ponhalm als Lehensbesitzer des Lehens „*sicz genant am hf in Newnkircher pharr auf der yph*“ angeführt. Steingruber, Christian, K. 2023, 533; Grabherr 1975, 77.

1061 Hier wohl verschrieben, und gemeint Neunkirchen.

1062 Marckhgott 2021, 21, Nr. 163.

1063 St. Florian, Stiftsarchiv Urkunden (900-1797) 1350 X 13, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiASF/StFlorianCanReg/1350_X_13/charter>, accessed at 2023-09-09Z.

1064 Marckhgott 2021, 102, Nr. 784.

1065 Grabherr 1975, 77; Steingruber, Christian, K. 2023.

1066 Aspernig 2012, Nr. 80.

1067 Schlierbach, Stiftsarchiv Urkunden (1296-1917) 1421 VIII 25, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiASch/SchlierbachOCist/1421_VIII_25/charter>, accessed at 2023-09-09Z.

1068 Kremsmünster, Stiftsarchiv Urkunden (777-1894) 1427 IV 24, in: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiAKr/KremsmuensterOSB/1427_IV_24/charter>, accessed at 2023-09-09Z. Marckhgott 2021, 153, Nr. 1164.

1455 und 1459 finden wir Nennungen, dass Sigmund Ponhalm den Sitz als Lehen besaß.¹⁰⁶⁹ Ein Benedikt Panhalm verkaufte 1490 verschiedene Güter und Gülten in der u. a. in der Pfarre Neukirchen gelegen, an Lassla Prager.¹⁰⁷⁰ Ob der Sitz hier ebenfalls abgegeben wurde, müssten weitere Forschungen klären.

Kommen wir zurück zur möglichen Lokalisierung des Sitzes. Auf den von Grabherr angeführten Parzellen sind keine Spuren einer Befestigung festzustellen. Wie bereits Steingruber kürzlich anmerkte¹⁰⁷¹, befindet sich auf einer Ackerfläche etwa 150 m südöstlich des oben genannten Hofes „*Mayr am Hof*“ ein auffälliges Bewuchsmerkmal¹⁰⁷², welches auch vom Luftbildarchäologen Univ. Prof. Michael Doneus als möglicher Burgstall klassifiziert wird.¹⁰⁷³

Der Verfasser möchte sich dieser Auffassung anschließen und zwei fast gleich aussehende Bewuchsmerkmale aus Deutschland anführen, die mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ehemalige Burgen darstellen.¹⁰⁷⁴ Beim Burgstall „*Am Hof-Ponhalm*“ zeigen sich laut dem Luftbildbefund zwei quadratische, positive Bewuchsmerkmale mit gerundeten Ecken mit einer Seitenlänge von etwa 48 m und 23 m. Der äußere Graben zeigt sich teilweise in einem bis zu 3,5 m breiten Bewuchsmerkmal, während der innere sogar 4 m breit auszumachen ist. Eine archäologische Untersuchung wäre wünschenswert, um hier Klarheit zu erhalten.

1069 Grabherr 1975, 77; Steingruber, Christian, K. 2023, 533.

1070 Marckhgott 2021, 584, Nr. 4617.

1071 Steingruber, Christian, K. 2023, 533.

1072 Das Bewuchsmerkmal ist erkennbar in den Bildern des Dienstes Google Earth Pro mit den Bildaufnahmedaten 5.7.2015 und 3.6.2023, sowie im DORIS in den Befliegungsjahren 2001 und 2019. Parz Nr. 488 (KG Niederneukirchen/MG Niederneukirchen), GK M31: 74739,68/335676,34.

1073 Steingruber, Christian, K. 2023.

1074 Vgl. Song und Leidorf 2020, 49, 62.

Abbildung 255: Orthofoto aus dem Jahr 2019 vom Burgstall "Am Hof-Ponhalm". (Quelle: DORIS)

Abbildung 254: Satellitenbild aus dem Jahr 2015 vom Burgstall "Am Hof/Mayr in Hof-Ponhalm". (Quelle: Google Earth Pro)

Appendix

Bezeichnung/Flurname	Verortung	Archiv	Archivalie/Literatur	Folio/Seite/Nr.	Bestand/Signatur	Online-Ressource
Taberleiten	KG Thürbuch/MG Strengberg (Kurzeneck Burgstall)*	-	Plesser 1895	159	-	http://217.116.179.6/images/matriculadasp/kirche.lokal/Proj/LZArchiv/DZArchiv/DASP-digital/VII_Info/GB/GB_05.pdf
Streit	MG Neustadt an der Donau	-	Plesser 1998	304f		-
Hausleithner Acker	KG Öhling/MG Oed-Öhling (Flur Buchleiten?)	NÖLA	Oed (MG Oed-Öhling); Oedschachen; Witzmannsdorf	Nr. 166	JosFass OW 321	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4a6f7346617373x904
Purchstal	KG Edla/SG Amstetten (Ramsberg)*	-	FRA II/36	481	-	https://www.archive.org/details/relationsveneto9fi-edgoog
Burgstall	Nähe St. Peter in der Au?	-	Weigl 1991	84	-	-
Burgstall Acker	KG Thürbuch/MG Strengberg (Flur Linden; ws. Parz. Nr. 210–223, 231, 234, 237, 238, 239, 261, 262, 264, 265)	NÖLA	Berg (KG Thürbuch); Linden (KG Thürbuch); Mähring; Mayerhofen (KG Thürbuch); Thürbuch; Limbach	Nr. 465	JosFass OW 005	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4a6f7346617373x565
Taborleitenholz	KG Thürbuch/MG Strengberg	NÖLA	Berg (KG Thürbuch); Linden (KG Thürbuch); Mähring; Mayerhofen (KG Thürbuch); Thürbuch; Limbach	Nr. 670	JosFass OW 005	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4a6f7346617373x565
Burgfeld	KG Endholz/MG St. Valentin (Parz. 125/126)	-	FÖ 34, 1995	609f	-	
Hausleithurnlüßl	KG St. Johann in Engstetten/MG St. Peter in der Au (Flur Hausleiten?)	NÖLA	St. Johann in Engstetten	Nr. 372	JosFass OW 330	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4a6f7346617373x913
Tabor Acker	KG Oberramsau/MG Strengberg (Flur Heimberg?)	NÖLA	Glanding; Hainberg (MG Strengberg); Henning (KG Oberramsau); Lehofen; Koxegg (KG Ottendorf)	Nr. 409	JosFass OW 003	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4a6f7346617373x563
Thuernpergacker/Turnberg	KG/MG Zeillern (Hof Dürnberg)*	DASP	Urbarium und Pfarrprotokollbuch/HONB 7	Fol. 6/190	III/Pfa 3285 - Pfarrarchiv Oed/09/01	https://www.dasp.findbuch.net/php/main.php#4949492f5066412033323835x17x1
Schloßhügel	KG Öhling MG Oed-Öhling (Pfarrhof Öhling)	NÖLA	Buchleiten; Hub (KG Öhling); Krottendorf (KG Öhling); Oeling; Öhling; Pyhra (KG Öhling); Ramsau (KG Öhling)	Nr. 217	JosFass OW 583	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4a6f7346617373x1165
1635 Sebastian Pfeiffer am Wasn	KG Stephanshart/MG Ardagger (Albersberg, Wasenbauer)*	DASP	Tauf-, Trauungs- und Sterbebuch 1635–1711	Fol. 92	Pfarr Stephanshart/01,2,3/01	https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/st-poelten/step

						hanshart/01%252C2%252C3%252F01/?pg=183
Eisernbirn	KG Stephanshart/MG Ardagger (Eisernbirn/Leitzing)*	DASP	Tauf-, Trauungs- und Sterbebuch 1635–1711	Fol. 105	Pfarre Stephanshart/01,2,3/01	https://data.maticula-online.eu/de/oesterreich/st-poelten/stephanshart/01%252C2%252C3%252F01/?pg=206
Taber Wissen	KG Ardagger-Stift/MG Ardagger (Flur Kirchfeld?)	NÖLA	Gülten im VOWW - Rustical- und Dominicalfassion	Fol. 8	MThF 0454	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4d546846x456
Purgstall Hofstatt	KG Kollmitzberg/MG Ardagger (Kollmitzberg)	HHSt A	Kopialbuch des ehemaligen Benediktinerinnenklosters Erla	Fol. 207	AT-OeStA/HHStA HS W 629	https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=14509
Purkgarten	KG Ardagger-Markt/MG Ardagger	NÖLA	Ardagger 1, Teil 1: Gerichtsbuch des Marktes Ardagger	Fol. 35	GuZ 044/01/01	-
Streitwiesenacker	KG Erla/MG St. Pantaleon-Erla (Engelberg?)	NÖLA	Anger (KG Erla); Breitfeld; Dorf (KG Erla); Engelberg; Erla (G St. Pantaleon); Haslach (KG Erla); Kleinerla; Laach (KG Erla); Oettl; Strass (KG Erla); Weinberg (KG Erla); Weingarten	Nr. 858	JosFass OW 089	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4a6f7346617373x649
Burgholzrus	KG Erla/MG St. Pantaleon-Erla (Engelberg?)	NÖLA	Anger (KG Erla); Breitfeld; Dorf (KG Erla); Engelberg; Erla (G St. Pantaleon); Haslach (KG Erla); Kleinerla; Laach (KG Erla); Oettl; Strass (KG Erla); Weinberg (KG Erla); Weingarten	Nr. 1033	JosFass OW 089	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4a6f7346617373x649
Am Streit	KG Kleinwolfstein/MG Neustadtl an der Donau (Hof Streit)*	NÖLA	Hausgrundbuch über Ybbs, Vorstadt Trewald, Pisenegg, Neustadtl...	Fol. 8	BG Ybbs 17 - Ybbs, Pfarrherrschaft/BG Ybbs 17/02	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#42472059626273203137x2
Purgstall	MG St. Peter in der Au?	-	Urkundenbuch Seitenstetten (FRA II/33)/Weigl 1991	248/84	-	https://www.archive.org/details/relationsveneto7fi-edgoog
Hausleiten	MG Neustadtl an der Donau (Flur Kroibsenreith)	-	HONB 5	3	-	https://www.noela.findbuch.net/php/view.php?link=30362e3030x25x5#&path=f63f3a30fec7373b3638c73ff3c730fdcbef36bdf36fc3a3e34fdf30fc3e343af336cbe1e3c7e1e1c7c1d7303e34fe3e3438303f36ff36fc3236cbdec5e1e0e4e6bdcc3de6cbd5e1e0e4e6c5dc3de66bc1e1e0ec739f13f
Purchstal in Monte St. Stephani	KG Stephanshart/MG Ardagger?	-	Weigl 1991	141	-	-
Hausleitnerfeld	MG Aschbach-Markt (Flur Rudersberg/Zeila)	NÖLA	Aukental (KG Mitterhausleiten); Dorf (KG Mitterhausleiten); Hagenhub...	Nr. 815	JosFass OW 046	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4a6f7346617373

						3x606
Ried Burgfeld/Burgfeldacker	KG Mitterhausleiten/M G Aschbach-Markt (Flur Hinterholz, Parz. 249, 260, 265,271)	NÖLA	Aukental (KG Mitterhausleiten); Dorf (KG Mitterhausleiten; Hagenhub...	Nr. 1041	JosFass OW 046	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4a6f7346617373x606
Wiesen in Streit	KG Igelschwang/MG Wallsee-Sindelburg (Besitz Stangelmühle)	NÖLA	Grundbuch A mit Dienstleistungen 1817-1821 über die Märkte Niederwallsee, Öd und Hütting...	Fol. 365	BG Amstetten 05 - Niederwallsee, Herrschaft/BG Amstetten 05/01	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#424720416d7374657474656e203035x1
Mörth bei Burgholz	Nähe Rotte Aigenfließen?	OÖLA	StA Garsten, Schachtel 88, Amt Weistrach	-	StA Garsten	-
Warte iuxta Ardacher	KG Kollmitzberg/MG Ardagger (Flur „auf der Wod“)*	-	Urkundenbuch Steiermark 2	460, 627	-	http://www.archive.org/details/urkundenbuchdeso/ozahngoog
Burgfeld, Buerchfeld (vgl. Eintrag oben)	KG Mitterhausleiten/M G Aschbach-Markt (Flur Hinterholz, Parz. 249, 260, 265,271)	-	Plessner 1977	176, 184	-	http://217.116.179.6/images/matricula/DASP/kirche.lokal/Proj/LZArchiv/DZArchiv/DASP-digital/VII_Info/GB/GB_15.pdf
Purkchwald im Gehennendveld (1480)	KG Mitterhausleiten/M G Aschbach-Markt?	-	Plessner 1977	174	-	http://217.116.179.6/images/matricula/DASP/kirche.lokal/Proj/LZArchiv/DZArchiv/DASP-digital/VII_Info/GB/GB_15.pdf
Purchleiten	MG Aschbach?	DASP	Pfarrkirche Aschbach/Sterbebuch	Fol. 2	03/01	https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/st-poelten/aschbach/03%252Fo1/?pg=2
Purchaggerfeld, Holzstadt das Purchholz genannt	KG Endholz/SG St. Valentin (Besitz d. Puechhof in Endholz)	NÖLA	Grundbuch I über Güter und Hausüberlände vom Hofamt Erla	Fol. 737	BG Haag 15 - Erla Kloster, Herrschaft/BG Haag 15/01	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#42472048616167203135x1
Schrotbauer zu Burgholz (Burgholzner)	KG Aigenfließen/SG Haag	-	Schwetter 1882	258	-	-
Waasenfeld	Besitzer Mathias Fehring, Amt Zeillern	NÖLA	Zeillern, Herrschaft, und Amt Ardagger (GB Amstetten) - Rustical- und Dominicalfession	Fol. 110	MThF 0574	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4d546846x576
Burgstallwiesen	KG Limbach/MG Strengberg (Kroisbach)	NÖLA	Haag (KG Limbach); Kroisbach (KG Limbach); Plappach; Schickenhof; Limbach	Nr. 466	JosFass OW 006	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4a6f7346617373x566
Burgstallacker	KG Limbach/MG Strengberg (Kroisbach)	NÖLA	Haag (KG Limbach); Kroisbach (KG Limbach); Plappach; Schickenhof; Limbach	Nr. 527	JosFass OW 006	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4a6f7346617373x566
Taberwiesen	KG Stephanshart? (Besitzer Andre Brandhofer)	NÖLA	Au (KG Stephanshart); Empfung; Hebmannsberg (Hemetzberg)	Nr. 305	JosFass OW 013	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4a

						67203135x1
Burgholzfeld	KG Endholz/SG St. Valentin (auf den Angerhofgründen)	NÖLA	Grundbuch VII über die Zehente	Fol. 61	BG Haag 15 - Erla Kloster, Herrschaft/BG Haag 15/04	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#42472048616167203135x4
Streitacker	SG St. Valentin (Flur Friedholz)	NÖLA	Grundbuch VII über die Zehente	Fol. 97	BG Haag 15 - Erla Kloster, Herrschaft/BG Haag 15/04	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#42472048616167203135x4
Taboracker	KG Ardagger-Stift („Von Hundertleuthner Gebiet auf den Riesenberger [Hof]“*)	NÖLA	Zehentbeschreibung, Band III (Dorf und Markt Ardagger, Stefanshart und Kollmitzberg, und Neustadtl)	Fol. 62v, 63r	A Erlakloster Hs 03/125	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#412045726c616b6c6f73746572x229
Burgkogelfeld/Rotte Burgkogel	KG/MG Neustadtl an der Donau*	NÖLA	Zehentbeschreibung, Band III (Dorf und Markt Ardagger, Stefanshart und Kollmitzberg, und Neustadtl)	Fol. 316v, 317r	A Erlakloster Hs 03/125	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#412045726c616b6c6f73746572x229
Streitfeld/Streitluß	MG Neustadtl an der Donau	NÖLA	Zehentbeschreibung, Band III (Dorf und Markt Ardagger, Stefanshart und Kollmitzberg, und Neustadtl)	Fol. 335	A Erlakloster Hs 03/125	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#412045726c616b6c6f73746572x229
Burgholz	KG Edla/SG Amstetten (Burg Althaus)*	NÖLA	Berg (KG Erla); Boxhofen; Edla (StG Amstetten); Gigerreith	Nr. 643	JosFass OW 414	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4a6f7346617373x997
Waaßenfeldt	KG Stephanshart/MG Ardagger (Wasenbauer Albersberg?)	NÖLA	Zeillern, Herrschaft, und Amt Ardagger (GB Amstetten) - Rustical- und Dominicalfassion	Fol. 110	MThF 0574	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4d546846x576
Gestrüpp am Burgstall	KG Reichhub/SG Haag (Parz. 147/1, 147/2)	NÖLA	Hummelberg (KG Reichhub); Klaubling; Lembach (KG Reichhub); Radelsbach; Reichhub	Nr. 20	JosFass OW 399	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4a6f7346617373x982
Burgstallwiesen	KG Reichhub/SG Haag (b. Parz. 147/1, 147/2)	NÖLA	Hummelberg (KG Reichhub); Klaubling; Lembach (KG Reichhub); Radelsbach; Reichhub	Nr. 19	JosFass OW 399	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4a6f7346617373x982
Burgwiesen	KG Dorf an der Enns (gehörig Hof zu Unterburg)	NÖLA	Salaberg (GB Haag), Herrschaft - Rusticalfassion	Fol. 121 [obere Folierung] [31]	MThF 0935/01	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4d546846x947x1
Burgholzwiesen	KG Dorf an der Enns („erste[n] Gut zu Burgholz gehörig“)	NÖLA	Salaberg (GB Haag), Herrschaft - Rusticalfassion	Fol. 141 [obere Folierung] [36]	MThF 0935/01	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4d546846x947x1
Unter-, Oberburgholzerfeld	KG Aigenfließen/SG Haag (gehörig „Rathmayrgut“)	NÖLA	Salaberg (GB Haag), Herrschaft - Rusticalfassion	Fol. 153 [obere Folierung] [39]	MThF 0935/01	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4d546846x947x1
Waasenwieserl	MG Neustadtl an der Donau (Ried Wolfсед)	NÖLA	Kroissenreith; Lehmgrub; Nabegg; Ober-Schlag; Peham; Rühring; Schlaghof	Nr. 100	JosFass OW 411	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4a6f7346617373

						3x994
Erdbirnleithen [vgl. Eisenbirnleithen -> Hausberg „Eisern Birn“]	MG Neustadtl an der Donau (Flur Kroissenreith?)	NÖLA	Kroissenreith; Lehmgrub; Nabegg; Ober-Schlag; Peham; Rühring; Schlaghof	Nr. 1057	JosFass OW 411	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4a6f7346617373x994
Oedes Purckstall zu Teinstetten	SG Ybbs an der Donau (bei Burg Teinstetten?)	NÖLA	Mikrofilmnummer LAFR 969, Hft. Freyenstein, Karlsbach, Waasen: Urbar 1669, Starhemberger Urbare u. Grdb. Hs 22; Hft. Freyenstein, Karlsbach, Waasen: Urbar 17. Jh., Starhemberger Urbare u. Grdb. Hs 23	Fol. 14	MF 3371	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4d46x3371
Purggackher	?	NÖLA	Mikrofilmnummer LAFR 969, Hft. Freyenstein, Karlsbach, Waasen: Urbar 1669, Starhemberger Urbare u. Grdb. Hs 22; Hft. Freyenstein, Karlsbach, Waasen: Urbar 17. Jh., Starhemberger Urbare u. Grdb. Hs 23	Fol. 30	MF 3371	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4d46x3371
Purchstall Teinstetten	SG Ybbs an der Donau (bei Burg Teinstetten?)	NÖLA	Mikrofilmnummer LAFR 969, Hft. Freyenstein, Karlsbach, Waasen: Urbar 1669, Starhemberger Urbare u. Grdb. Hs 22; Hft. Freyenstein, Karlsbach, Waasen: Urbar 17. Jh., Starhemberger Urbare u. Grdb. Hs 23	Fol. 208	MF 3371	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4d46x3371
Ain Holcz pey Salvater genat daz puechech	KG Stephanshart/MG Ardagger (Flur Salvator/Salvater)	NÖLA	Wallseer Urbar von 1449	Fol. 119	HS Sta 1139 / 1 - 2	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#485320537441x1633
Hofstet zu Purkstal	Kornsbach Umgebung?	NÖLA	Wallseer Urbar von 1449	Fol. 122	HS Sta 1139 / 1 - 2	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#485320537441x1633
Zwain ackhern aufn Purkstal	MG Blindenmarkt?	NÖLA	Wallseer Urbar von 1449	Fol. 125	HS Sta 1139 / 1 - 2	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#485320537441x1633
Streitwiesen	KG Kleinwolfstein/MG Neustadtl an der Donau (Ried Puchet)	NÖLA	Dachgrub; Grub (KG Kleinwolfstein); Klein-Wolfstein; Langenödt; Unterholz; Vogelpolz; Wiesen (KG Hößgang)	Nr. 591, 592, 593	JosFass OW 409	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php
Streitgraben Anger	KG Kleinwolfstein/MG Neustadtl an der Donau (Ried Puchet)	NÖLA	Dachgrub; Grub (KG Kleinwolfstein); Klein-Wolfstein; Langenödt; Unterholz; Vogelpolz; Wiesen (KG Hößgang)	Nr. 604	JosFass OW 409	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php
Burgstal bey dem Plintenmarckte	MG Blindenmarkt	-	Notizenblatt (NB) II	311	-	https://books.google.at/books?id=qZIJAAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Burgkleiten	MG Oed-Öhling (Buchleiten?)	-	NB II	311	-	https://books.google.at/books?id=qZIJAAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Purchholz	Pfarre Haiderhofen	-	Gartner 1973	24	-	-
Burgstall, Burgstalleithen	KG Eisengraberamt (Parz. 858/1)*	-	Franziseischer Kataster	-	-	https://maps.arcanum.com/de/map/cadastral/?bbox=1718359.2304293422%2C6200214.748395471%2C1721987.600615754%2C6201492.6799621135&map-list=1&layers=here-aerial%2C3%2C4
Turnleiten	KG Eitental/MG Weiten (Parz. 439/1, 456/1...)*	-	Franziseischer Kataster	-	-	https://maps.arcanum.com/de/map/cadastral/?bbox=1698135.2939366838%2C6150543.145495303%2C1701763.6641230956%2C6151718.364805188&map-list=1&layers=here-aerial%2C3%2C4
Burgstallackerl	KG Kleinraabs/MG Pölla (Parz. 250–278/1)*	-	Franziseischer Kataster	-	-	https://maps.arcanum.com/de/map/cadastral/?bbox=1717170.3207518694%2C6212190.48025202%2C1718077.4132984725%2C6212509.96314368&map-list=1&layers=here-aerial%2C3%2C4
Bei Eyrizfeldt (Euratsfeld) bey dem Altes Purgstall	MG Euratsfeld	Slg. Lehenbauer (ex. Archiv Cerny)	HA Seisenegg Urbar 1591/95 D/125	Fol. 5	D/125	-
Zu Eyratsfeldt bei dem Öden Schloß	MG Euratsfeld	Slg. Lehenbauer (ex. Archiv Cerny)	HA Seisenegg Urbar 1591?		D/154	-
Purckholtz (bei Triesenegg)	MG Euratsfeld oder MG St. Georgen am Ybbsfelde	NÖLA	Wallseer Urbar von 1449	Fol. 48	HS StA 1139 / 1 - 2	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#485320537441x1633
Am Warttperg	KG Hollenburg	NÖLA	Urbar, Grund- und Gewärbuch	Fol. 206	KG Krems 92/01	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4b47204b72656d7320303932x1
Purchleutten	KG Hollenburg	NÖLA	Urbar, Grund- und Gewärbuch	Fol. 182	KG Krems 92/01	https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4

Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1: In memorian Herbert Pöchhacker (1950-1990).....	17
Abbildung 4: Luftbild Wasenhügel in Albersberg, Detail. (Foto: Heimo Cerny, Amstetten)	21
Abbildung 2: Luftbild Wasenhügel in Albersberg. (Foto: Heimo Cerny, Amstetten)	21
Abbildung 3: Profil des Wasenhügels m. Gräben. (Quelle: NÖ. Atlas)	21
Abbildung 5: Befestigung Wasen in Albersberg.	21
Abbildung 6: Burghügel Ostrach im Jahr 2018. (Foto: Lehenbauer Harald)	38
Abbildung 7: Hausberg Ostrach im digitalen Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald)	39
Abbildung 8: Nordseitige Wälle am Burghügel. (Foto: Lehenbauer Harald)	38
Abbildung 9: Lagebeschreibung d. "Taborackers" in Zehentbeschreibung Erlakloster. (Quelle: Screenshot HP des Niederösterreichischen Landesarchivs)	41
Abbildung 10: Burghügel Tabor Brachegg 2016. (Foto: Lehenbauer Harald)	41
Abbildung 11: Nennung d. "Taborackers" in Zehentbeschreibung Erlakloster. (Quelle: Screenshot HP des Niederösterreichischen Landesarchivs).....	41
Abbildung 12: Graben zum Burghügel Brachegg 2018. (Foto: Lehenbauer Harald)	41
Abbildung 13: Orthofoto d. Tabor Brachegg. (Quelle: NÖ. Atlas, https://atlas.noegv.at/)	42
Abbildung 14: Tabor Brachegg im digitalen Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald)	42
Abbildung 15: Haus vor dem Hausberg Eiserne Birn um 1975. (Foto: Ex. Archiv Heimo Cerny, Amstetten).....	45
Abbildung 16: Hausberg Eiserne Birn im Jahr 1977 von Südost. (Foto: Friedrich Almer, Archiv Sign. FA 457/11)	46
Abbildung 17: Landgerichtsstein b. Leitzing im Fotoarchiv Friedrich Almer 2019. (Foto: Lehenbauer Harald)	47
Abbildung 18: Hausberg Eiserne Birn 1977 von Süden. (Foto: Friedrich Almer, Archiv Sign. FA 457/12)	47
Abbildung 19: Hügel beim Hof "Im Sattel". (Foto: Lehenbauer Harald)	49
Abbildung 20: Ausblick Richtung Westen vom Sattel. (Foto: Lehenbauer Harald)	49
Abbildung 21: Ringwall bei Hinterholz im digitalen Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald) ..	50
Abbildung 22: Ringwall bei Hinterholz im digitalen Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald)..	51
Abbildung 23: Geländeanomalie bei Kaning/Aigenfließen. (Grafik: Lehenbauer Harald)	53
Abbildung 24: Geländeprofil Süd-Nord Parz. 751-5 "Bauer zu Kroisbach". (Grafik: Lehenbauer Harald, QGIS 3.23.0).....	69
Abbildung 25: Blick auf den Burgstall Kroisbach im Jahr 2018. (Foto: Lehenbauer Harald).....	69
Abbildung 26: Armbrustbolzen vom Bereich d. curtis (Parz. 748/1). (Foto: Lehenbauer Harald)	69
Abbildung 27: Orthofoto a.d. Jahr 1975 m. bewaldeten Hausberg Kroisbach. (Quelle: DORIS, https://wo.doris.at/).....	69
Abbildung 28: Abschnittsgraben beim Bauer zu Kroisbach, Blickrichtung Südwesten. (Foto: Lehenbauer Harald).....	70
Abbildung 29: Blick zum Gelände d. curtis (Bauer zu Kroisbach) v. Abschnittsgraben. (Foto: Lehenbauer Harald).....	70
Abbildung 30: Hügel Buchau II im digitalen Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald)	71
Abbildung 31: Wallrest am Kernwerk. (Foto: Lehenbauer Harald)	75
Abbildung 32: Abschnittsgraben am Burgstall Burgholz/Ramsberg 2019. (Foto: Lehenbauer Harald)	75
Abbildung 33: Burgstall Burgholz/Ramsberg im digitalen Geländemodell (QGIS, RVT VAT combined). (Grafik: Lehenbauer Harald)	76
Abbildung 34: Burgstall Burgholz/Ramsberg im digitalen Geländemodell m. Hangneigungskarte. (Quelle: NÖ. Atlas, https://atlas.noegv.at/)	76
Abbildung 35: Burgstall Burgholz/Ramsberg im digitalen Geländemodell (QGIS RVT Blender Prismatic openness). (Grafik: Lehenbauer Harald)	77
Abbildung 36: Satellitenbild Hörsdorf m. Interpretation. (Quelle: Google Earth Pro, Bildaufnahmedatum 8.8.2017).....	81

Abbildung 37: Geländemodell von Hörsdorf (QGIS, RVT Blender Prismatic openness). (Grafik: Lehenbauer Harald).....	82
Abbildung 38: Nennungen d. Burgstallwiese und d. Gestrüpps am Burgstall in der Josephinischen Fassion 1787. (Quelle: Screenshot HP Niederösterreichisches Landesarchiv)	88
Abbildung 39: Burgstall Dürnhub im Geländemodell (QGIS, RVT Blender Prismatic openness). (Grafik: Lehenbauer Harald).....	89
Abbildung 40: Interpretationsversuch d. Burgstalls Dürnhub (QGIS, RVT Sky-view-factor). (Grafik: Lehenbauer Harald).....	89
Abbildung 41: Bereich des Kernwerkes am Burgstall Dürnhub. (Foto: Lehenbauer Harald)	90
Abbildung 42: Abschnittsgraben m. Wall südlicher Bereich d. Burgstalls. (Foto: Lehenbauer Harald)	90
Abbildung 43: Abschnittsgraben Süd am Burgstall Dürnhub. (Foto: Lehenbauer Harald)	90
Abbildung 44: Wall im Ostbereich des Burgstalls Dürnhub. (Foto: Lehenbauer Harald)	91
Abbildung 45: Burgstall Dürnhub erhöhtes Plateau am Kernwerk? (Foto: Lehenbauer Harald)	91
Abbildung 46: Nördlicher Bereich des Burgstalls Dürnhub zum Abhang und zur Flur "Gestrüpp am Burgstall". (Foto: Lehenbauer Harald)	92
Abbildung 47: Orthofoto um 1930 v. Rabenstein m. "Mahrbauer". (Quelle: ÖNB, http://data.onb.ac.at/rec/GZO1234934 , Sign. AF 4568 POR MAG)	96
Abbildung 48: Interpretationsversuch Burgstall Rabenstein/Mahrhof. (Grafik: Lehenbauer Harald)	96
Abbildung 49: Blick auf den mutmaßlichen Burgfelsen 2021. (Foto: Lehenbauer Harald)	97
Abbildung 50: Münze d. Matthias Corvinus a. Slg. Kreamslehner. (Foto: Karl Kreamslehner, Klein-Erla).....	98
Abbildung 51: Münzfunde v. Freienstein III/IV (1697/1701) aus Slg. Kreamslehner. (Foto: Karl Kreamslehner, Klein-Erla)	98
Abbildung 52: Fundmaterial von Freienstein III/IV aus Slg. Kreamslehner, Armbrustbolzen, Hakenbüchse, Schlüssel f. Vorhängeschloss alles 15. Jhdt. (Foto: Karl Kreamslehner, Klein-Erla)....	98
Abbildung 53: Bereich der Befestigungen Freienstein III/IV im digitalen Geländemodell m. Hangneigung. (Quelle: NÖ. Atlas, https://atlas.no.e.gv.at/)	99
Abbildung 54: Burgfelsen der Anlage Freienstein IV von d. Donauseite. (Foto: Lehenbauer Harald)	99
Abbildung 55: 360° Panorama Foto von Freienstein IV. (Foto: Lehenbauer Harald).....	99
Abbildung 56: Reste des mutmaßlichen Burghügels Schickenhof. (Grafik: Lehenbauer Harald) ...	100
Abbildung 57: Orthofoto aus d. Jahr 2010 m. Erdarbeiten im Hügelbereich. (Quelle: NÖ. Atlas, https://atlas.no.e.gv.at/)	101
Abbildung 58: Hausberg Hub-Pielachmündung im Geländemodell des NÖ. Atlas (Hangneigung). (Quelle: NÖ. Atlas, https://atlas.no.e.gv.at/)	102
Abbildung 59: Blick auf den kegelstumpffartigen Turmhügel Hub-Pielachmündung im Mai 2021. (Foto: Lehenbauer Harald).....	103
Abbildung 60: Hausberg Hub-Pielachmündung im digitalen Geländemodell (QGIS, RVT Blender, Prismatic openness). (Grafik: Lehenbauer Harald)	103
Abbildung 61: Möglicher Burgstall Haagberg im Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald)	104
Abbildung 62: Hagenhub im digitalen Geländemodell (QGIS, Multiple directions hillshade). (Grafik: Lehenbauer Harald).....	105
Abbildung 63: Wasserburg Hartlmühl im Geländemodell (QGIS, Multiple directions Hillshade). (Grafik: Lehenbauer Harald).....	107
Abbildung 64: Profil des Burgstalls Hartlmühl. (Quelle: QGIS 3.23.0)	108
Abbildung 65: Blick auf das Burggelände der Burg Hartlmühl im Februar 2022. (Foto: Lehenbauer Harald)	108
Abbildung 66: Blick auf den Burghügel m. Wall und Graben im Jahr 2019. (Foto: Lehenbauer Harald)	109
Abbildung 67: Burghügel Achleiten I von Südosten im Jahr 2019. (Foto: Lehenbauer Harald).....	110
Abbildung 68: Profil Burghügel Achleiten I. (Quelle: QGIS 3.23.0)	110
Abbildung 69: Hausberg Achleiten I im digitalen Geländemodell (QGIS, RVT Blender). (Grafik: Lehenbauer Harald).....	110

Abbildung 70: Hausberg Achleiten II im Geländemodell mit Interpretationsversuch. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	111
Abbildung 71: Befestigung Achleiten II im Jahr 2022 m. Interpretationsversuch. (Foto: Lehenbauer Harald)	112
Abbildung 72: Wallgrabenrest an der Befestigung Achleiten II. (Foto: Lehenbauer Harald)	112
Abbildung 73: Burgstall Weingartshof im Geländemodell m. Abschnittsgraben. (Grafik: Lehenbauer Harald)	114
Abbildung 74: Blick auf den Abschnittsgraben am Burgstall Weingartshof von Westen. (Foto: Lehenbauer Harald).....	114
Abbildung 75: Keramikfragment urgeschichtlicher Zeitstellung vom Sporn in d. Buchau (Slg. Lehenbauer, Inv. Nr. 456). (Foto: Lehenbauer Harald)	116
Abbildung 76: Geländemodell von Buchau m. Sporn und Wall. (Grafik: Lehenbauer Harald)	116
Abbildung 77: Aufnahme aus Richtung Norden von Buchau im Sommer 2022. (Foto: Lehenbauer Harald)	117
Abbildung 78: Bereich der Vorburg im Sommer 2022. (Foto: Lehenbauer Harald)	117
Abbildung 79: Wall im Vorburgbereich. (Foto: Lehenbauer Harald)	118
Abbildung 80: Hausberg Grübl im digitalen Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald)	119
Abbildung 81: Blick von Südwesten auf den Schildwall und d. Kernwerk im Jahr 2022. (Foto: Lehenbauer Harald).....	120
Abbildung 82: Hausberg Lixing im digitalen Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald)	122
Abbildung 83: Hausberg Lixing von Süden im Frühjahr 2022 aufgenommen. (Foto: Lehenbauer Harald)	123
Abbildung 84: Frieberstetten im Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald)	125
Abbildung 85: Interpretationsversuch von Gumprechtsberg. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	127
Abbildung 86: Orthofoto Gumprechtsberg m. Bewuchsanomalie aus dem Jahr 2010. (Quelle: NÖ. Atlas, https://atlas.noel.gv.at/)	127
Abbildung 87: Auffälliger Hügel in der KG Amesleithen am Elzbach im Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	128
Abbildung 88: Wasserburg Tonach deutlich im Geländemodell erkennbar m. ehem. Grabenwerk. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	130
Abbildung 89: Wasserburg Tonach im Visualisierungsalgorithmus Sky-view-factor. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	130
Abbildung 90: Burghügel? Atzelsdorf von Süden gesehen. (Foto: Lehenbauer Harald).....	132
Abbildung 91: Grabenwall am Burghügel? Atzelsdorf. (Foto: Lehenbauer Harald)	132
Abbildung 92: Befestigungsanlage Atzelsdorf im Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	132
Abbildung 93: Befestigungsanlage Fachwinkl m. Interpretationsversuch. (Grafik: Lehenbauer Harald)	134
Abbildung 94: Hausberg Waidberg im Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald)	136
Abbildung 95: Graben am Hausberg Waidberg. (Foto: Lehenbauer Harald).....	136
Abbildung 96: Graben am Hausberg Waidberg. (Foto: Lehenbauer Harald).....	136
Abbildung 97: Befestigung Siegendorf im Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald)	137
Abbildung 98: Isoliertes Geländeplateau Fleischessen II im Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald)	138
Abbildung 99: Wolfring II im Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald)	139
Abbildung 100: Deutlich sichtbaren quadratischen Grabenreste in Haunoldstein. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	141
Abbildung 101: Ringwallanlage auf der Marienhöhe in Ybbs a.d. Donau. (Grafik: Lehenbauer Harald)	142
Abbildung 102: Wall m. Graben v.d. Kernwerk in Perasdorf im Herbst 2022. (Foto: Lehenbauer Harald)	144
Abbildung 103: Befestigungsanlage in Perasdorf im Geländemodell m. Interpretation. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	145
Abbildung 104: Wall m. Graben am Burgstall Perasdorf im Herbst 2022. (Foto: Lehenbauer Harald)	145

Abbildung 105: Kreisförmiges negatives Bewuchsmerkmal in Anzenberg auf Satellitenbild a. d. Jahr 2011. (Quelle: https://wego.here.com/ , Bilddatum: 25.3.2011).....	146
Abbildung 106: Befestigungsanlage Friesenegg m. Resten der Fortifikationserdwerke. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	147
Abbildung 107: Orthofoto mit Bewuchsmerkmal der Befestigung Friesenegg. (Quelle: NÖ. Atlas, https://atlas.noel.gv.at/)	148
Abbildung 108: Wallbefestigung Donauleithen. (Grafik: Lehenbauer Harald)	150
Abbildung 109: Befestigungsanlage Diesendorf m. Interpretationsversuch. (Grafik: Lehenbauer Harald)	152
Abbildung 110: Ringwallbefestigung Hinter-Haslau. (Grafik: Lehenbauer Harald)	153
Abbildung 111: Ringwallbefestigung Hinter-Haslau (QGIS, RVT Slope). (Quelle: QGIS).....	154
Abbildung 112: Blick auf die Kuppe der Ringwallbefestigung Hinter-Haslau im Jahr 2022. (Foto: Lehenbauer Harald).....	154
Abbildung 113: Ringwallbefestigung Hinter-Haslau in der MG Neustadtl an der Donau. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	154
Abbildung 114: Wallbefestigung bei d. Hofwüstung Brandstetter. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	155
Abbildung 115: Reste d. franzenzeitlichen Grabenbefestigung in der Flur "Schanze". (Grafik: Lehenbauer Harald).....	157
Abbildung 116: Blick auf das Kernwerk m. Grabenrest. (Foto: Lehenbauer Harald)	159
Abbildung 117: Dürnwieden-Kleinwolfstein Interpretationsversuch. (Grafik: Lehenbauer Harald)	159
Abbildung 118: Kernwerk m. Außengraben und Wallrest im Herbst 2022. (Foto: Lehenbauer Harald)	160
Abbildung 119: Reikersdorf im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)	162
Abbildung 120: Burgstall Reikersdorf Wall m. vor- und nachgelagerten Graben. (Foto: Lehenbauer Harald)	163
Abbildung 121: Burgstall Reikersdorf m. Kernwerk und Innengraben sowie Wall. (Foto: Lehenbauer Harald)	163
Abbildung 122: Außenwall m. Graben in Schiltorf 2022. (Foto: Lehenbauer Harald)	164
Abbildung 123: Blick auf Burgstall? Schiltorf m. Graben und Wall 2022. (Foto: Lehenbauer Harald)	165
Abbildung 124: Burgstall? Schiltorf Interpretationsversuch. (Grafik: Lehenbauer Harald)	165
Abbildung 125: Ansicht d. mächtigen Walles auf Parz. 424 im Jahr 2019. (Foto: Lehenbauer Harald)	167
Abbildung 126: Wall m. Graben in Viehdorf 2019. (Foto: Lehenbauer Harald)	167
Abbildung 127: Wall-, Grabenbefestigung am Burgstall Viehdorf im Geländemodell. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	168
Abbildung 128: Interpretationsversuch der Anlage Reinberg-Heidenreichstein. (Grafik: Lehenbauer Harald)	170
Abbildung 129: Bereich Langgries im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)	171
Abbildung 130: Langgries im Satellitenbild. (Quelle: Google Earth Pro)	172
Abbildung 132: Blick Richtung Norden.	172
Abbildung 131: Graben in Langgries im Sommer 2022. (Foto: Lehenbauer Harald)	172
Abbildung 133: Situationsdarstellung Kreilöd. (Grafik: Lehenbauer Harald)	173
Abbildung 134: Blick Richtung Süden im Dezember 2022. (Foto: Lehenbauer Harald)	174
Abbildung 135: Hügel in Kreilöd. (Foto: Lehenbauer Harald)	174
Abbildung 136: Geländeanomalie in St. Johann in Engstetten. (Grafik: Lehenbauer Harald)	175
Abbildung 137: Geländeanomalie in Dürnberg-Schadau. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	176
Abbildung 138: Orthofoto aus dem Jahr 2007. (Quelle: NÖ. Atlas, https://atlas.noel.gv.at/)	176
Abbildung 139: Vorbehaltlicher Stammbaum der Herren von Sunilburg. (Grafik: Lehenbauer Harald)	183
Abbildung 140: Pfarrkirche Sindelburg im Jahr 2016.	184
Abbildung 141: Gelände der Pfarrkirche Sindelburg im DGM (Grafik: Lehenbauer Harald)	185
Abbildung 142: Satellitenbild des Kirchenareals. (Grafik: Lehenbauer Harald)	185
Abbildung 143: Situationsdarstellung Öhling "Schlossbühel". (Grafik: Lehenbauer Harald).....	188

Abbildung 144: Hügel am Lugberg mit Blickrichtung Osten. (Foto: Lehenbauer Harald).....	190
Abbildung 145: Lugberg im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	190
Abbildung 146: Bereich Flur "Syl" bei Aggsbach. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	191
Abbildung 147: Situationsdarstellung in der Flur "Sechs Hütten". (Grafik: Lehenbauer Harald)	192
Abbildung 148: "Sechs Hütten" im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)	193
Abbildung 149: Burgstall bei Merkenbrechts im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	194
Abbildung 150: Göpfritz an der Wild im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)	195
Abbildung 151: Orthofoto im NÖ. Atlas von Göpfritz. (Quelle: NÖ. Atlas, https://atlas.noel.gv.at/)	196
Abbildung 152: Göpfritz an der Wild im DGM (Multiple directions hillshade). (Quelle: Lehenbauer Harald)	196
Abbildung 153: Spornlage im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	197
Abbildung 154: Anomalie im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)	198
Abbildung 155: Anomalie im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	199
Abbildung 156: Interpretationsversuch der Boden-anomalie. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	199
Abbildung 157: Unterer Bereich mit Graben im Februar 2022. (Foto: Lehenbauer Harald)	201
Abbildung 158: Areal des Hausließ im Franziszeischen Kataster. (https://maps.arcanum.com/) ...	201
Abbildung 159: Situationsdarstellung Reinpolz im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	202
Abbildung 160: Bereich bei Wielands im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)	204
Abbildung 161: Areal Haid im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	205
Abbildung 162: Bereich "Hochberg" im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	206
Abbildung 163: Bereich bei Gobelsburg im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)	208
Abbildung 164: Flur "Ensberg" im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	209
Abbildung 165: Burgstall im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)	211
Abbildung 166: Burgstall im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)	212
Abbildung 167: Blick vom Burgstall Richtung Wall-Graben. (Foto: Lehenbauer Harald)	212
Abbildung 168: Blick in Richtung "Burgstall". (Foto: Lehenbauer Harald).....	213
Abbildung 169: Keramikfund am Burgstall in Wurzelteller. (Foto: Lehenbauer Harald)	213
Abbildung 170: Bewuchsmerkmal im Satellitenbild. (Quelle: Google Earth Pro)	214
Abbildung 171: Bewuchsmerkmal im Satellitenbild. (Quelle: Google Earth Pro).....	215
Abbildung 172: Bodenmerkmal im Satellitenbild. (Quelle: Google Earth Pro).....	215
Abbildung 173: Bewuchsmerkmal in einer Aufnahme eines US- Spionagesatelliten im Jahr 1976. .	216
Abbildung 174: Rekonstruktionsversuch Erdweis mir Franziszeischen Kataster. (Grafik: Lehenbauer Harald)	217
Abbildung 175: Gelände der Verdachtsfläche in Erdweis. (Quelle: Google Streetview)	218
Abbildung 176: Bereich der Verdachtsfläche im Satellitenbild. (Quelle: Google Earth Pro)	219
Abbildung 177: Rekonstruktionsversuch Schlaubling im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)	221
Abbildung 178: Orthofoto des Areals im Jahr 2007. (Quelle: NÖ. Atlas, https://atlas.noel.gv.at/) ..	221
Abbildung 179: Situationsdarstellung im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)	222
Abbildung 180: Flur "Schalla" im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)	223
Abbildung 181: Flur "Povat" im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)	225
Abbildung 182: Flur "Povat" mit Interpretationsversuch im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald) ..	225
Abbildung 183: Burgstall Thurnfeld im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	226
Abbildung 184: Burgstall Thurnfeld im Merian Stich 1683. (Quelle: Merian 1673)	227
Abbildung 185: Burgstall Thurnfeld im Franziszeischen Kataster. (Quelle: https://maps.arcanum.com/)	227
Abbildung 186: Burgstall Prinzelndorf. (Foto: Hopf Clemens)	228
Abbildung 187: Burgstall Prinzelndorf. (Foto: Hopf Clemens)	228
Abbildung 188: Burgstall Prinzelndorf. (Foto: Hopf Clemens)	229
Abbildung 189: Burgstall Prinzelndorf. (Foto: Hopf Clemens)	229
Abbildung 190: Burgstall Prinzelndorf im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	230
Abbildung 191: Burgstall Döllersheim im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	232
Abbildung 192: Burgstall Döllersheim im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)	232
Abbildung 193: Befestigung in einer Fliegeraufnahme um 1930. (Quelle: ÖNB Signatur AF 6540 POR MAG)	233

Abbildung 194: Interpretationsversuch Burgstall "In der Burg-Brandhofkogel". (Grafik: Lehenbauer Harald)	236
Abbildung 195: Befestigungsreste südlich des Burgstalls. (Foto: Lehenbauer Harald).....	236
Abbildung 196: Bewuchsmerkmale südlich des Burgstalls im Jahr 2007. (Quelle: NÖ. Atlas https://atlas.noel.gv.at/)	237
Abbildung 197: Turmhügel des Burgstalls von Süden. (Foto: Lehenbauer Harald)	237
Abbildung 198: Fundsituation im Jänner 2023 am Burgstall "In der Burg-Brandhofkogel". (Foto: Lehenbauer Harald).....	238
Abbildung 199: Vorwerk Burgstall "In der Burg-Brandhofkogel". (Foto: Lehenbauer Harald))	238
Abbildung 200: Funde Begehung Jänner 2023 in Sammlung Kreamslehner. (Foto: Karl Kreamslehner, Klein-Erla).....	238
Abbildung 201: Burghügel am Burgstall "In der Burg-Brandhofkogel". (Foto: Lehenbauer Harald)	238
Abbildung 202: Kottlingnondorf Hügel im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)	239
Abbildung 203: Wallstruktur am Schneekogel. (Grafik: Lehenbauer Harald)	240
Abbildung 204: Wallstruktur in der Flur "Königsberg". (Grafik: Lehenbauer Harald).....	241
Abbildung 205: Flur "Turnhöhe" im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	242
Abbildung 206: Rekonstruktionsversuch "Thürnberg"/"Dirnberg" im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)	244
Abbildung 207: Rekonstruktionsversuch Klosterwald Ardagger. (Grafik: Lehenbauer Harald)	245
Abbildung 208: Rekonstruktionsversuch "Weg" b. Viehdorf. (Grafik: Lehenbauer Harald)	247
Abbildung 209: Flur "Weg" im DGM. (Grafik: Lehenbauer Harald)	247
Abbildung 210: Burgstall Altmannstein Burghügelrest m. Abschnittsgraben. (Foto: Lehenbauer Harald)	250
Abbildung 211: Burgstall Altmannstein Burghügelrest. (Foto: Lehenbauer Harald)	250
Abbildung 212: Burgstall Altmannstein Burghügelrest. (Foto: Lehenbauer Harald)	250
Abbildung 213: Siegel von Wolfgang Altensteiner 1452. (Quelle: Monasterium.net, URL </mom/AT- NOeLA/StA_Urk/StA_Urk_2745)	251
Abbildung 214: Siegel von Erhart Altensteiner 1452. (Quelle: Monasterium.net, URL </mom/AT- NOeLA/StA_Urk/StA_Urk_2745)	251
Abbildung 215: Siegel v. Wolfgang Altmanstainer (Knecht) 1453. (Quelle: Monasterium.net, URL </mom/AT-StiAG/GoettweigOSB/1453_V_22/charter>)	251
Abbildung 216: Interpretationsversuch Burgstall Altmannstein. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	252
Abbildung 217: Interpretationsversuch Burgstall Nieder-Plöttbach/Kühbach. (Grafik: Lehenbauer Harald)	254
Abbildung 218: Burgstall Nieder-Plöttbach/Kühbach im Satellitenbild m. Schattenmerkmalen. (Quelle: Google Earth Pro)	254
Abbildung 219: Grabenwerk beim Burgstall Nieder-Plöttbach/Kühbach. (Foto: Lehenbauer Harald)	255
Abbildung 220: Rekonstruktionsversuch des Burgstalls Nieder-Plöttbach/Kühbach. (Foto: Lehenbauer Harald).....	255
Abbildung 221: Interpretationsversuch "Osang-Beigarten". (Grafik: Lehenbauer Harald)	256
Abbildung 222: Interpretationsversuch Freischling. (Grafik: Lehenbauer Harald)	258
Abbildung 223: Parz. 121/3 im DGM (Multiple directions Hillshade). (Grafik: Lehenbauer Harald)	259
Abbildung 224: Burgstall "Niederplank-Mühlwiesen" auf einer alten Ansicht. (Ansichtskarte, Verlag Johann Saska, Krems an der Donau, Kartenummer 956).....	260
Abbildung 225: Interpretationsversuch "Niederplank-Mühlwiesen". (Grafik: Lehenbauer Harald)	260
Abbildung 226: Interpretationsversuch Burgstall Groisgraben. (Quelle: Lehenbauer Harald).....	262
Abbildung 227: Satellitenbild des Burgstalls Groisgraben/Sparbach. (Quelle: Google Earth Pro) 263	
Abbildung 228: Burgstall „Groisgraben“/Sparbach. (Foto: Lehenbauer Harald).....	263
Abbildung 229: Burgstall "Groisgraben"/Sparbach. (Foto: Lehenbauer Harald).....	263
Abbildung 230: Burgstall "Groisgraben"/Sparbach im Franziszeischen Kataster. (Quelle: https://maps.arcanum.com/)	264

Abbildung 231: Hangneigungskarte im NÖ. Atlas. (Quelle: NÖ. Atlas, https://atlas.noel.gv.at/)....	265
Abbildung 232: Interpretationsversuch Befestigung „Wolfgraben“-„Pulkau“. (Grafik: Lehenbauer Harald)	266
Abbildung 233: Interpretationsversuch Elsarn. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	267
Abbildung 234: Interpretationsversuch Weitengraben. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	268
Abbildung 235: Interpretationsversuch Ober-Plöttbach/Hofließfeld. (Grafik: Lehenbauer Harald)	269
Abbildung 236: Interpretationsversuch Burgstall "Doislau". (Grafik: Lehenbauer Harald)	271
Abbildung 237: Interpretationsversuch Burgstall "Doislau". (Grafik: Lehenbauer Harald)	271
Abbildung 238: Interpretationsversuch Burgstall Götttsbach-Reith. (Grafik: Lehenbauer Harald)	272
Abbildung 239: Interpretationsversuch Götttsbach-Reith. (Grafik: Lehenbauer Harald)	273
Abbildung 240: Graben-Wall am Burgstall Götttsbach-Reith mit Blickrichtung Süden. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	273
Abbildung 241: Südlicher Graben-Wall am Burgstall Götttsbach-Reith mit Blickrichtung Süden. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	274
Abbildung 242: Mittlerer geschützter Bereich am Burgstall Götttsbach-Reith. (Grafik: Lehenbauer Harald)	274
Abbildung 243: Wallbefestigung Weitengraben-Harlandberg. (Grafik: Lehenbauer Harald)	275
Abbildung 244: Interpretationsversuch Krummnußbaum "Schloßleiten". (Grafik: Lehenbauer Harald)	276
Abbildung 245: Sporn mit Wallrest. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	277
Abbildung 246: Krummnußbaum, Hügel am Sporn. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	277
Abbildung 247: Sporn mit Wallrest. (Grafik: Lehenbauer Harald).....	277
Abbildung 248: Interpretationsversuch Befestigung "Hartl". (Grafik: Lehenbauer Harald)	278
Abbildung 249: Positives Bewuchsmerkmal „Weinberg-Weingarten Feld“. (Quelle: DORIS)	279
Abbildung 250: Bewuchsmerkmal in der Flur "Weingarten Feld" im Sommer 2023. (Foto: Lehenbauer Harald).....	280
Abbildung 251: Ortofoto des Bereiches "Gröstenberg". (Quelle: Basemap.at)	282
Abbildung 252: Interpretationsversuch „Auberg“/„Gröstenberg". (Grafik: Lehenbauer Harald) ...	283
Abbildung 253: Interpretationsversuch Wesenufer-Vornwald. (Grafik: Lehenbauer Harald)	284
Abbildung 254: Satellitenbild aus dem Jahr 2015 vom Burgstall "Am Hof/Mayr in Hof-Ponhalm". (Quelle: Google Earth Pro)	287
Abbildung 255: Orthofoto aus dem Jahr 2019 vom Burgstall "Am Hof-Ponhalm". (Quelle: DORIS)	287

Keine Indexeinträge gefunden.

Literatur- und Quellenverzeichnis

Gedruckte Quellen

Adl 1952

Ferdinand Adl, Sagen aus dem Mostviertel². Amstetten 1952.

Aigner 1999

Thomas Aigner (Hrsg.), Kollegiatstift Ardagger. Horn 1999.

Angrüner 1966

Ernestine Angrüner, Die Türkenzeit im Bezirk Amstetten. In: Kuratorium für die Drucklegung der Bezirksgeschichte (Hrsg.), Österreichs Wiege - Der Amstettner Raum – Geschichte des politischen Bezirkes Amstetten und der Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs. Amstetten 1966, 203–211.

Aspernig 2012

Walter Aspernig, Urkunden und Regestern aus den Welser Archiven 1400 - 1450. Linz, Wels 2012.

Bader

Karl Siegfried Bader, Burghofstatt und Herrschaftseigen. Ländliche Nutzungsformen im herrschaftlichen Bereich. In: Hans Patze (Hrsg.), Die Burgen im deutschen Sprachraum – Ihre rechts- u. verfassungsgeschichtliche Bedeutung. Sigmaringen, 249–272.

Badstüber 1911

Hubert Badstüber, Matthias Leopold Schleifer - Sämtliche Werke. Wien 1911.

Baumann o. J. [2005]

Leo Maria Baumann (Hrsg.), Die Geschichte des Stiftes Ardagger und seine Patronate. Stift Ardagger o. J. [2005].

Bayerische Akademie der Wissenschaften 1766

Bayerische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), Monumenta Boica. Monachii 1766.

Becker 1893a

Moritz Alois Becker, Fachwinkel. In: Verein für Landeskunde von Niederösterreich (Hrsg.), Topographie von Niederösterreich. Wien 1893, 1.

Becker 1893b

Moritz Alois Becker, Fleischessen. In: Verein für Landeskunde von Niederösterreich (Hrsg.), Topographie von Niederösterreich. Wien 1893, 143–148.

Biermann u. a. 2018

Felix Biermann, Yasmin Dannath, Wiebke Kirleis, Stefan Magnussen und Normen Posselt, Die erste

Tielenburg? Die mittelalterliche Wehranlage an der Tielenau bei Pahlen (Dithmarschen). Burgen und Schlösser. Zeitschrift für Burgenforschung und Denkmalpflege 59, 2018, 131–156.

Binder 1925a

Georg Binder, Die Niederösterreichischen Burgen und Schlösser Erster Teil. Wien 1925.

Binder 1925b

Georg Binder, Die Niederösterreichischen Burgen und Schlösser. Zweiter Teil. Wien 1925.

Blank 1904

Hans Blank, Wo lagen Hertwigstain und Hertwigesperg? In: Verein für Landeskunde von Niederösterreich (Hrsg.), Monatsblatt des Vereines für Landeskunde von Niederösterreich Jahrgang 1904 und 1905. Wien 1904, 193–196.

Bohaumilitzky und Nägl 1982

Peter Bohaumilitzky und Isolde Nägl, Das Fluchtortsystem im östlichen Niederösterreich im Jahr 1683. In: Verein für Landeskunde von Niederösterreich (Hrsg.), Unsere Heimat – Monatsblatt des Vereines für Landeskunde von Niederösterreich. Horn 1982, 253–264.

Böhme 1999

Horst Wolfgang Böhme, Der hochmittelalterliche Burgenbau – 10. bis Mitte 12. Jahrhundert. In: Horst Wolfgang Böhme, Busso von der Dollen, Dieter Kerber, Cord Meckseper, Barbara Schock-Werner und Joachim Zeune (Hrsg.), Burgen in Mitteleuropa. Ein Handbuch – Bauformen und Entwicklung. Stuttgart 1999, 54–77.

Boshof 1992

Egon Boshof, Die Regesten der Bischöfe von Passau. München 1992.

Brier und Riepl 1975

Edith Brier und Hermann Riepl, Inhaltsübersicht zu „Unsere Heimat“ und „Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich“ 1941 - 1974. Wien 1975.

Buchmann und Faßbinder 1990

Bertrand Michael Buchmann und Brigitte Faßbinder, Burgen und Schlösser zwischen Gföhl, Ottenstein und Grafenegg. Wien 1990.

Bundesdenkmalamt 2003

Bundesdenkmalamt (Hrsg.), DEHIO Niederösterreich. Südlich der Donau Teil 1 - A bis L. Horn 2003.

Büttner 1975

Rudolf Büttner, Burgen und Schlösser zwischen Araburg und Gresten. Wien 1975.

Büttner 1979

Rudolf Büttner, Burgen und Schlösser in Niederösterreich - Zwischen Ybbs und Enns. St. Pölten 1979.

Cerny 2002a

Heimo Cerny, Handel. In: Dorferneuerungsverein Markt Ardagger (Hrsg.), Markt Ardagger im Wandel der Zeit. Eine Geschichts-Chronik. Ardagger 2002, 65–67.

Cerny 2002b

Heimo Cerny, Sagen, volkstümliche Überlieferungen und ihr historischer Kern. In: Dorferneuerungsverein Markt Ardagger (Hrsg.), Markt Ardagger im Wandel der Zeit. Eine Geschichts-Chronik. Ardagger 2002, 32–39.

Cerny 2006

Heimo Cerny, Der Bezirk Amstetten und seine Gemeinden. Wien 2006.

Cerny 2009a

Heimo Cerny, Ehemalige Rittergeschlechter und ihre Ansitze. In: Kulturkreis Stephanshart (Hrsg.), Zeitenblicke Stephanshart. Lebens- und Schicksalsraum im Machland. Scheibbs 2009, 54–65.

Cerny 2009b

Heimo Cerny, Orts-, Hof- und Flurnamen. In: Kulturkreis Stephanshart (Hrsg.), Zeitenblicke Stephanshart. Lebens- und Schicksalsraum im Machland. Scheibbs 2009, 48–51.

Cerny 2009c

Heimo Cerny, Siedlungsgeschichte des Stephansharter Raumes. In: Kulturkreis Stephanshart (Hrsg.), Zeitenblicke Stephanshart. Lebens- und Schicksalsraum im Machland. Scheibbs 2009, 12–47.

Cerny 2011

Heimo Cerny, Der Kirchweiler St. Georgen am Ybbsfelde im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. In: Marktgemeinde St. Georgen am Ybbsfelde (Hrsg.), Chronik der Marktgemeinde St. Georgen am Ybbsfelde. Amstetten 2011, 39–116.

Cerny 2016a

Heimo Cerny, Kollmitzberg 2016.

Cerny 2016b

Heimo Cerny, Kollmitzberg. Historische Häuser 2016.

Cerny 2018

Heimo Cerny, Kulturgut Vierkanter – Die Häuser hat der Most gebaut. In: Marktgemeinde Oed-Oehling (Hrsg.), Oed-Oehling. Wolkersdorf 2018, 218–227.

Cerny 2019

Heimo Cerny, Das Neustadtler Georgs-Kreuz. In: Werner Telesko und Thomas Aigner (Hrsg.), Sakralisierung der Landschaft – Inbesitznahme, Gestaltung und Verwendung im Zeichen der Gegenreformation in Mitteleuropa. St. Pölten 2019, 110–115.

Chalaupka 1863

Ignaz Chalaupka, Das Collegiatstift Ardagger. In: Anton Kerschbaumer (Hrsg.), Hippolytus – Theologische Quartalschrift der Diözese St. Pölten. St. Pölten 1863, 83–114.

Chmel 1852

Joseph Chmel, Die Salzburger Diözese im 15. Jahrhunderte. In: Akademie der Wissenschaften in Wien (Hrsg.), Notizenblatt – Beilage zum Archiv für Kunde österreichische Geschichtsquellen. Wien 1852, 265-272, 279-288, 289-291.

Chmel 1854

Joseph Chmel, Zur österreichischen Adelsgeschichte. Urkunden zur Geschichte der Herren von Wallsee. In: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), Notizenblatt – Beilage zum Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen. Wien 1854, 79-88, 100-108, 125-132, 278-280, 294-296, 316-321, 337-345, 385-390, 433-437, 531-536, 549-568, 589-607.

Conolly und Lake 2006

James Conolly und Mark Lake, Geographical information systems in archaeology. Cambridge 2006.

Daim 2005

Falko Daim (Hrsg.), Burgen - Weinviertel. Wien 2005.

Denecke 1979

Dietrich Denecke, Methoden und Ergebnisse der historisch-geographischen und archäologischen Untersuchung und Rekonstruktion mittelalterlicher Verkehrswege. In: Walter Janssen und Herbert Jankuhn (Hrsg.), Methoden und Probleme archäologischer Siedlungsforschung. Künzelsau-Gaisbach 1979, 433–483.

Detle 2001

Christoph Dette, Wirtschafts- und Verwaltungsfunktion adliger Herrnsitze im frühen Mittelalter. In: Barbara Schock-Werner und Hartmut Hofrichter (Hrsg.), Zentrale Funktionen der Burg – Wissenschaftliches Kolloquium des Wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Burgenvereingung Wartburg/Eisenach 1996. Braubach 2001, 25–30.

Doblinger 1906

Max Doblinger, Die Herren von Wallsee – Ein Beitrag zur österreichischen Adelsgeschichte. In: Österreichische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), Archiv für Österreichische Geschichte. Wien 1906, 235–578.

Doneus und Kühnreiter 2012

Michael Doneus und Thomas Kühnreiter, Airborne laser scanning and archaeological interpretation - bringing back the people. In: Rachel S. Opitz und David C. Cowley (Hrsg.), Interpreting Archaeological Topography – Lasers, 3D Data, Observation, Visualisation and Applications. Havertown 2012, 32–50.

Eggendorfer 1976

Anton Eggendorfer, Das Bereitungsbuch von 1590/91. In: Verein für Landeskunde von Niederösterreich (Hrsg.), Unsere Heimat – Monatsblatt des Vereines für Landeskunde von Niederösterreich. Horn 1976, 59–73.

Eheim und Weltin 1981

Fritz Eheim und Maximilian Weltin, Historisches Ortsnamenbuch von Niederösterreich 8. Wien 1981.

Eibl 2012

Florian Eibl, Zum Stand der Erforschung von Turmhügelburgen und verwandter Denkmäler in Altbayern südlich der Donau. In: Miloslav Chytráček, Heinz Gruber, Jan Michálek, Karl Schmotz und Ruth Sandner (Hrsg.), Fines Transire. Rahden, Westfalen 2012, 255–290.

Enzinger 1992

Walter Enzinger, Heimatbuch Jaidhof. Gföhl 1992.

Falko 2007

Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007.

Fehn 2001

Klaus Fehn, Burgen und zentrale Funktionen. In: Barbara Schock-Werner und Hartmut Hofrichter (Hrsg.), Zentrale Funktionen der Burg – Wissenschaftliches Kolloquium des Wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Burgenvereinigung Wartburg/Eisenach 1996. Braubach 2001, 7–12.

Feigl 1985

Helmuth Feigl, Die Auswertung der Flurnamen für die Geschichtsforschung in Niederösterreich. In: Rudolf Schützeichel (Hrsg.), Beiträge zur Namenforschung – Gießener Flurnamen-Kolloquium 1984. Heidelberg 1985, 363–374.

Feigl 1998

Helmut Feigl, Die niederösterreichische Grundherrschaft vom ausgehenden Mittelalter bis zu den theresianisch-josephinischen Reformen². Horn 1998.

Felgenhauer-Schmiedt 2007

Sabine Felgenhauer-Schmiedt, Hausberge im niederösterreichischen Weinviertel. In: Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie (Hrsg.), Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich. Wien 2007, 163–180.

Felgenhauer-Schmiedt 2008

Sabine Felgenhauer-Schmiedt, Frühe Herrschaftsbildung im Nordwald – Die Burganlage auf der Flur Sand bei Raabs an der Thaya und die Burg Raabs. In: Institut für Landeskunde von Niederösterreich (Hrsg.), Im Schnittpunkt frühmittelalterlichen Kulturen. – Niederösterreich an der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert. Horn 2008, 298–321.

Fischer 1851

Max Fischer, Codex traditionum ecclesiae collegiatae Claustroneoburgensis continens donationes, fundationes commutationesque haec ecclesiam attinentes ab anno Domini MCVIII usque circiter MCCLX. Wien 1851.

Freyberg 1822

Maximilian Prokop von Freyberg, Aelteste Geschichte von Tegernsee. München 1822.

Frieß 1871

Gottfried Frieß, Geschichte des einstigen Collegiat-Stiftes Ardagger in Nieder-Österreich 1871.

Fuchs 1902

Adalbert Fuchs, Urkunden und Regesten zur Geschichte des Benedictinerstiftes Göttweig III. Teil 1468-1500. Wien 1902.

Fuchs 1913

Adalbert F. Fuchs, Dioecesis Pataviensis (Austria inferior). München 1913.

Fuchs 1931

Adalbert Fuchs, Die Traditionsbücher des Benediktinerstiftes Göttweig. Wien 1931.

Fuchs, Adalbert Franz und Dungal, Adalbert 1901

Fuchs, Adalbert Franz und Dungal, Adalbert, Urkunden und Regesten zur Geschichte des Benedictinerstiftes Göttweig 1058-1400. Wien 1901.

Fuchs, Adalbert F. und Dungal, Adalbert 1901

Fuchs, Adalbert F. und Dungal, Adalbert, Urkunden und Regesten zur Geschichte des Benedictinerstiftes Göttweig 1401 - 1468. Wien 1901.

Gartner 1973

Gerhard Gartner, Geschichte von Weistrach. Steyr 1973.

Gassner-Dammerer 1997

Leopold Gassner-Dammerer, Neustadtl an der Donau. Neustadtl an der Donau 1997.

Glaninger 1948

Herta Glaninger, Geschichte des ehemaligen Collegiatstiftes Ardagger. Wien.

Gottwald 1895

Johann P. Gottwald, Beiträge zur Geschichte der Pfarren des Stiftes Lilienfeld in der St. Pöltner Diözese. In: Bischöfliches Consistorium St. Pölten (Hrsg.), Geschichtliche Beilagen zu den Consistorial-Currenten der Diözese St. Pölten. Band II. St. Pölten 1895, 449–513.

Groh u. a. 2018

Stefan Groh, Helga Sedlmayer und Ursula Schachinger, Im Spannungsfeld von Macht und Strategie. Linz 2018.

Haider 2011

Siegfried Haider, Die Traditionsurkunden des Klosters Garsten. Wien, München 2011.

Halmer 1942

Felix Halmer, Die Burgenforschung und ihre Probleme. In: Verein für Landeskunde von Niederösterreich (Hrsg.), Unsere Heimat. – Monatsblatt des Vereines für Landeskunde von Niederösterreich 1942, 33–35.

Halmer 1954

Felix Halmer, Das Niederösterreichische Burgenarchiv. Burgen und Schlösser in Österreich 8, 1954, 82–84.

Halmer 1956

Felix Halmer, Niederösterreichs Burgen². Wien 1956.

Halmer 1968

Felix Halmer, Das Niederösterreichische Burgenarchiv. Burgen und Schlösser in Österreich 22, 1968, 33–35.

Handel-Mazzetti 1910

Viktor Handel-Mazzetti, Wallsee und Sindelburg an der Donau. In: Max Vancsa (Hrsg.), Monatsblatt des Vereines für Landeskunde von Niederösterreich V. Band 1910/1911. Wien 1910, 97–119.

Handel-Mazzetti 1913a

Viktor Handel-Mazzetti, Die Herren von Schleunz in Niederösterreich und ihre Beziehungen zum Lande ober der Enns. Jahrbuch „Adler“ NF 23, 1913, 1-88, 188-192.

Hansen 1974

Ludwig Hansen, Das Viertel ober dem Wienerwald im Spiegel des Bereitungsbuches von 1591. Wien.

Harreither 2013

Reinhardt Harreither, Der Unterlauf der Enns als Grenze im Lauf der Geschichte – Von der natürlichen Trennungslinie zur strategischen Grenze. In: Verein zur Erforschung der Heimatkunde des westlichen Mostviertels (Hrsg.), Mosaiksteine – Spurensuche in der Mostviertler Geschichte. Linz 2013, 446–451.

Hau und Kulf 2001

Rita Hau und Eberhard Kulf, Wörterbuch für Schule und Studium². Stuttgart 2001.

Heimerl und Mayrhofer 1928

Josef Heimerl und Johann Mayrhofer, Die Stadt Amstetten 1928.

Helleiner 1925

Karl F. Helleiner, Geschichte der Besiedelung des Ennswaldes vom 9. bis 13. Jahrhundert. Wien.

Hintermayer-Wellenberg 2006

Michael Hintermayer-Wellenberg, Die Herren von Perg und die Herren von Machland. In: Oberösterreichischer Musealverein (Hrsg.), Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines. Linz 2006, 35–40.

Hintermayer-Wellenberg 2008

Michael Hintermayer-Wellenberg, Die Herren von Machland und ihre Verwandten im 11. und 12. Jahrhundert. In: Oberösterreichisches Landesarchiv (Hrsg.), Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs. Linz 2008, 5–30.

Höbarth 1934

Josef Höbarth, Klein-Burgstall. In: Bundesdenkmalamt (Hrsg.), Fundberichte aus Österreich. Horn, Wien 1934, 173.

Hofer u. a. 2007

Nikolaus Hofer, Martin Krenn und Christoph Blesl, Hausberge und verwandte Wehranlagen – Zum aktuellen Forschungsstand in Niederösterreich. In: Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie (Hrsg.), Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich. Wien 2007, 249–261.

Hornung 1966

Herwig Hans Hornung, Die Inschriften der politischen Bezirke Amstetten und Scheibbs. Graz, Stuttgart 1966.

Hruza 1995

Karel Hruza, Die Herren von Wallsee. Linz 1995.

Hundt und Friedrich Hector 1878

Hundt und Friedrich Hector, Bayerische Urkunden aus dem XI. und XII Jahrhundert – Die Schirmvögte Freising's. Seine Bischöfe bis zum Ende des XII. Jahrhunderts. Beiträge zu Scheyern-Wittelsbach'schen Regesten. In: Bayerische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), Abhandlungen der Historischen Klasse der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. München 1878, 1–108.

Hüttmeier 4.10.2020

Gunther Hüttmeier.

Jeitler 2009

Markus Jeitler, Nonndorf. In: Falko Daim, Karin Kühtreiber und Thomas Kühtreiber (Hrsg.), Burgen - Waldviertel, Wachau, Mährisches Thayatal. Wien 2009, 402–403.

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften 1860

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Wien 1860.

Kaltenegger u. a. 2007

Marina Kaltenegger, Patrick Schicht und Gerhard Reichhalter, Aigenfliessen. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 95–96.

Kaltenegger 2007

Marina Kaltenegger, Botzenfurt. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 330.

Kaltenegger u. a. 2007

Marina Kaltenegger, Gerhard Reichhalter und Patrick Schicht, Wiesen. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 183–184.

Kaltenegger und Reichhalter 2007a

Marina Kaltenegger und Gerhard Reichhalter, Achleiten I. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 330.

Kaltenegger und Reichhalter 2007b

Marina Kaltenegger und Gerhard Reichhalter, Diesendorf. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 296.

Kaltenegger und Reichhalter 2007c

Marina Kaltenegger und Gerhard Reichhalter, Dingfurt. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 56.

Kaltenegger und Reichhalter 2007d

Marina Kaltenegger und Gerhard Reichhalter, Hengstberg. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 309–310.

Kaltenegger und Reichhalter 2007e

Marina Kaltenegger und Gerhard Reichhalter, Hörsdorf. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 400.

Kaltenegger und Reichhalter 2007f

Marina Kaltenegger und Gerhard Reichhalter, Öhling. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 199.

Kaltenegger und Reichhalter 2007g

Marina Kaltenegger und Gerhard Reichhalter, Perasdorf. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 288–289.

Kaltenegger und Reichhalter 2007h

Marina Kaltenegger und Gerhard Reichhalter, Pielach. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 167–169.

Kaltenegger und Reichhalter 2007i

Marina Kaltenegger und Gerhard Reichhalter, Pielachberg. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 169.

Kaltenegger und Reichhalter 2007j

Marina Kaltenegger und Gerhard Reichhalter, Schneckenreit. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 63.

Kaltenegger und Reichhalter 2007k

Marina Kaltenegger und Gerhard Reichhalter, Siegendorf. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 131.

Kaltenegger und Reichhalter 2007l

Marina Kaltenegger und Gerhard Reichhalter, Spielberg. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 170–171.

Kaltenegger und Reichhalter 2007m

Marina Kaltenegger und Gerhard Reichhalter, Tonach. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 78.

Kaltenegger und Reichhalter 2007n

Marina Kaltenegger und Gerhard Reichhalter, Werde. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 249.

Kaltenegger und Schicht 2007

Marina Kaltenegger und Patrick Schicht, Hössgang. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 183.

Kluge 2002

Friedrich Kluge, Kluge. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache²⁴. Berlin, New York 2002.

Koß 1990

Gerhard Koß, Namenforschung. Tübingen 1990.

Krawarik 1994

Hans Krawarik, Zur Typologie und Genese von Althöfen. Linz 1994.

Krawarik 2001

Hans Krawarik, Zur Entwicklung des Gundbesitzes der Abtei Tegernsee in Niederösterreich. In: Verein für Landeskunde von Niederösterreich (Hrsg.), Unsere Heimat Zeitschrift für Landeskunde von Niederösterreich 2001 Heft 3. St. Pölten 2001, 196–219.

Krawarik 2002

Hans Krawarik, Ortsnamen und Besiedlung im westlichen „Ostarrichi“. In: Ernst Peter, Schuster Isolde und Wiesinger Peter (Hrsg.), Ortsnamen und Siedlungsgeschichte. Akten des Symposiums in Wien vom 28. - 30. Sept. 2000. Heidelberg 2002, 191–200.

Krawarik 2005

Hans Krawarik, Zur frühmittelalterlichen Besiedlung des westlichen Alpenvorlandes in Niederösterreich. In: Verein für Landeskunde von Niederösterreich (Hrsg.), Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich. St. Pölten 2005, 171–281.

Kremslehner 1996

Karl Kremslehner, Neue archäologische Funde und Entdeckungen aus dem Bezirk Amstetten. In: Bezirkshauptmannschaft Amstetten (Hrsg.), Heimatkundliche Beilage zum Amtsblatt der Bezirkshauptmannschaft Amstetten Ausgabe 1996. Amstetten 1996, 35–39.

Kühnel 1970

Harry Kühnel, Hadersdorf am Kamp. In: Karl Lechner (Hrsg.), Handbuch der Historischen Stätten Österreich. – Donauländer und Burgenland. Stuttgart 1970, 298–299.

Kühtreiber u. a. 2007

Thomas Kühtreiber, Gerhard Reichhalter und Patrick Schicht, Achleiten II. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 330–331.

Kühtreiber u. a. 2009

Karin Kühtreiber, Gerhard Reichhalter und Thomas Kühtreiber, Plöttbach. In: Falko Daim, Karin Kühtreiber und Thomas Kühtreiber (Hrsg.), Burgen - Waldviertel, Wachau, Mährisches Thayatal. Wien 2009, 604.

Kühtreiber 2012

Thomas Kühtreiber, Straße und Burg – Anmerkungen zu einem vielschichtigen Verhältnis. In: Kornelia Holzner-Tobisch, Thomas Kühtreiber und Gertrud Blaschitz (Hrsg.), Die Vielschichtigkeit der Straße – Kontinuität und Wandel im Mittelalter und der frühen Neuzeit ; internationales Round-Table-Gespräch, Krems an der Donau, 29. November bis 1. Dezember 2007. Wien 2012, 263–301.

Kühtreiber und Kühtreiber 1999

Karin Kühtreiber und Thomas Kühtreiber, Der archäologische Beitrag zur Burgenforschung im südöstlichen Niederösterreich. In: Institut für Landeskunde von Niederösterreich (Hrsg.), Österreich im Mittelalter – Bausteine zu einer revidierten Gesamtdarstellung ; die Vorträge des 16. Symposions des Niederösterreichischen Instituts für Landeskunde, Puchberg am Schneeberg, 1. bis 4. Juli 1996. St. Pölten 1999, 205–252.

Kühtreiber und Obenaus 2017

Karin Kühtreiber und Martin Obenaus, Burgen des 9. bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts in Niederösterreich - eine Bestandsaufnahme. Mainz 2017.

Kühtreiber und Reichhalter 2007

Thomas Kühtreiber und Gerhard Reichhalter, Hausberge, Motten und Burgställe. – Terminologische und siedlungsarchäologische Überlegungen zum Burgenbau im Melk-Erlaufgebiet (Niederösterreich). In: Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie (Hrsg.), Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich. Wien 2007, 225–248.

Kühtreiber und Schicht 2007

Thomas Kühtreiber und Patrick Schicht, Ramsberg. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 56–57.

Kunerth 2018

Peter H. Kunerth, Die Geschichte der Gemeinde Öhling. In: Marktgemeinde Oed-Oehling (Hrsg.), Oed-Oehling. Wolkersdorf 2018, 150–155.

Landlinger 1949

Johannes Landlinger, Stift Ardagger 900 Jahre 1949.

Lanjus 1935

Friedrich Lanjus, Seisenegg. Adler. Monatsblatt der Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft Band 12, 1935, 2–6.

Lechner 1970

Karl Lechner, Handbuch der Historischen Stätten Österreich. Stuttgart 1970.

Lehenbauer 2017a

Harald Lehenbauer, Marktgemeinde Wallsee-Sindelburg vom Mittelalter bis zur Neuzeit. In: Marktgemeinde Wallsee-Sindelburg (Hrsg.), Wallsee-Sindelburg 2017, 44–75.

Lehenbauer 2019

Harald Lehenbauer, Neu lokalisierte Burgen im Mostviertel. In: Verein zur Erforschung der Mostviertler Geschichte (Hrsg.), Mosaiksteine 2 – Spurensuche in der Mostviertler Geschichte. Wolkersdorf 2019, 172–185.

Lehenbauer 2022

Harald Lehenbauer, Franz Steinkellner – Ein Leben für die Lokalgeschichtsforschung. In: Thomas Buchner und Eva Zankl (Hrsg.), Mostviertler Biographien. Waidhofen an der Ybbs 2022, 185–201.

Leib 2008

Sarah Leib, Die archäologischen Ausgrabungen in der Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt in Hollenburg, Stadt Krems an der Donau, Niederösterreich. In: Bundesdenkmalamt (Hrsg.), Fundberichte aus Österreich. Horn 2008, 405–514.

Lohrmann 2016

Klaus Lohrmann, Herrschaftsverhältnisse in der Gries 1070 bis 1170. In: Verein für Landeskunde von Niederösterreich (Hrsg.), Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich. Horn 2016, 65–198.

Maidhof 1939

Adam Maidhof, Die Urbare des Passauer Domkapitels vom 12. bis 16. Jahrhundert. Passau 1939.

Marckhgott 2021

Gerhart Marckhgott, Regesten des Landes ob der Enns aus dem 15. Jahrhundert. Linz 2021.

Marckhgott 2022

Gerhart Marckhgott (Hrsg.), Regesten zum Urkundenbuch des Landes ob der Enns. Linz 2022.

Marktgemeinde Wallsee-Sindelburg 2017

Marktgemeinde Wallsee-Sindelburg (Hrsg.), Wallsee-Sindelburg 2017.

Maurer 2012

Jakob Maurer, Landesgerichtsrat Hans Blank (1850-1908) – Sänger, Wandersmann und Heimatforscher. St. Peterer Geschichte(n) Nr. 19 / Gemeindezeitung St. Peter in der Au, 2012.

Mayer 1893

Anton Mayer, Freyenstein. In: Verein für Landeskunde von Niederösterreich (Hrsg.), Topographie von Niederösterreich. Wien 1893, 209–212.

Mayrhofer 1983

Renate Mayrhofer, Adelsgeschlechter in der Gegend von St. Valentin. In: Gemeinde St. Valentin (Hrsg.), Stadt St. Valentin. St. Valentin 1983, 95–101.

Mayrhofer 2006

Renate Mayrhofer, Burg in Haidershofen. Horn, Wien 2006.

Menk u. a. 2008

Franz Menk, Alois Pruckner und Ernst Zehetgruber, Euratsfeld. Euratsfeld 2008.

Mitis 1997

Oskar Frh. v. Mitis, Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger in Österreich. Köln/Wien 1997.

Mitis u. a. 1997

Oskar Frh. v. Mitis, Heide Dienst und Christian Lackner, Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger in Österreich. Wien, München 1997.

Museum Francisco-Carolinum 1852

Museum Francisco-Carolinum (Hrsg.), Urkunden-Buch des Landes ob der Enns. Wien 1852.

Newald 1883

Johann Newald, Die Fluchtörter und Kreudenfeuer in Niederösterreich zur Zeit der drohenden Türken-Invasion. In: Verein für Landeskunde von Niederösterreich (Hrsg.), Blätter des Vereines für Landeskunde für Niederösterreich. Wien 1883, 259–270.

Oberösterreichischer Musealverein 1856

Oberösterreichischer Musealverein, Urkunden-Buch des Landes ob der Enns 2. Wien 1856.

Oberösterreichischer Musealverein 1867

Oberösterreichischer Musealverein, Urkunden-Buch des Landes ob der Enns 4. Wien 1867.

Öhlinger 2002

Alois Öhlinger, Naarn im Machlande. Naarn 2002.

Otruba 1992

Gustav Otruba, Dr. Rudolf Büttner - Ein Nachruf. In: Verein für Landeskunde von Niederösterreich (Hrsg.), Unsere Heimat – Monatsblatt des Vereines für Landeskunde von Niederösterreich. Wien 1992, 242.

Papp 1991

Helga Papp, Niederösterreichische Wasenanlagen. In: Verein für Landeskunde von Niederösterreich (Hrsg.), Unsere Heimat. Monatsblatt des Vereines für Landeskunde von Niederösterreich Jahrgang 62 1991 Heft 1-4. St. Pölten 1991, 291–330.

Peham

Markus Peham, Rund um den Zeitelbach - die Rotten der Marktgemeinde. In: Zeillern Marktgemeinde (Hrsg.), Zeillern – Juwel im Herzen des Mostviertels. Linz, 220–275.

Pelzl 1976

Leopoldine Pelzl, Überlegungen zur Gründungsurkunde von Stift Ardagger. In: Arbeitskreis für Bezirksgeschichte des Verwaltungsbezirkes Amstetten (Hrsg.), Österreichs Wiege – Beiträge zur Babenbergerzeit im politischen Bezirk Amstetten und der Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs. Amstetten 1976, 27–44.

Pelzl 1982

Leopoldine Pelzl, Kobel, Winkel, Lueg. Amstetten 1982.

Pelzl 1991

Leopoldine Pelzl, Heimatgeschichte Amstettens von der Urzeit bis 1683. Amstetten 1991.

Pez 1721

Bernhard Pez, Thesaurus Anecdotorum Novissimus: Seu Veterum Monumentorum, præcipuè Ecclesiasticorum, ex Germanicis potissimùm Bibliothecis adornata Collectio recentissima Tomus III. Augustæ Vindelicorum, Græcii 1721.

Piper 1912

Otto Piper, Burgenkunde³. Frnakfurt am Main 1912.

Pirchegger und Dungern 1949

Hans Pirchegger und Otto Dungern, Urkundenbuch des Herzogtumes Steiermark. Graz 1949.

Plesser 1898

Alois Plesser, Beiträge zur Geschichte der Pfarre und der Stadt Weitra. In: Bischöfliches Consistorium St. Pölten (Hrsg.), Geschichtliche Beilagen zum St. Pöltner Diözesanblatt. St. Pölten 1898, 377–636.

Plesser 1911

Alois Plesser, Zur Kirchengeschichte des Waldviertels in der Zeit der Visitation von 1544 und überhaupt vor dem Überhandnehmen des Luthertums. In: Bischöfliches Ordinariat St. Pölten (Hrsg.), Geschichtliche Beilagen zum St. Pöltner Diözesan-Blatt. St. Pölten 1911, 59–300.

Plesser 1951

Alois Plesser, Zur Kirchengeschichte des Waldviertels vor 1627. St. Pölten 1951.

Plesser 1998

Alois Plesser, Geschichtliche Beilagen zum St. Pöltner Diözesanblatt. St. Pölten 1998.

Plesser 2001

Alois Plesser, Geschichtliche Beilagen zum St. Pöltner Diözesanblatt. Wien 2001.

Ployer 2018

René Ployer, Der norische Limes in Österreich. Wien 2018.

Pöchlhacker 1991

Herbert A. Pöchlhacker, Verschwundene Burgen und geheime Gänge. In: NÖ Bildungs- und Heimatwerk (Hrsg.), Mostviertler Hausbuch – Ein heimatkundliches Lese- und Arbeitsbuch, präsentiert von einem Arbeitskreis. Scheibbs 1991, 51–58.

Pongratz und Seebach 1971

Walter Pongratz und Gerhard Seebach, Burgen und Schlösser: Litschau, Zwettl, Ottenschlag, Weitra. Wien 1971.

Queiser 1898

Adalbert Queiser, Geschichte der Stadt Amstetten. Amstetten 1898.

Queiser 1902

Adalbert Queiser, Wallsee an der Donau². Amstetten 1902.

Raab 1870

Isidor Raab, Urkundenbuch des Benedictiner-Stiftes Seitenstetten. Wien 1870.

Raab 2022

Michael Raab, Bericht zur archäologischen Maßnahme Pfarrkirche Sindelburg 2020. In: Bundesdenkmalamt (Hrsg.), Fundberichte aus Österreich. Horn 2022, D4189-D4198.

Reichhalter u. a. 2005

Gerhard Reichhalter, Thomas Kührtreiber und Karin Kührtreiber, Klein-Burgstall. In: Falko Daim (Hrsg.), Burgen - Weinviertel. Wien 2005, 264.

Reichhalter 2007a

Gerhard Reichhalter, Braunshof. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 97f.

Reichhalter u. a. 2007a

Gerhard Reichhalter, Patrick Schicht und Thomas Kührtreiber, Freienstein II. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 182–183.

Reichhalter 2007b

Gerhard Reichhalter, Friesenegg. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 234.

Reichhalter 2007c

Gerhard Reichhalter, Hag. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 329.

Reichhalter u. a. 2007b

Gerhard Reichhalter, Patrick Schicht und Thomas Kührtreiber, Krummnussbaum I. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 149.

Reichhalter 2007d

Gerhard Reichhalter, Murschratten. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 131.

Reichhalter 2007e

Gerhard Reichhalter, Reikersdorf. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 347.

Reichhalter 2007f

Gerhard Reichhalter, Schafferfeld II. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 383–384.

Reichhalter u. a. 2007

Gerhard Reichhalter, Marina Kaltenegger und Patrick Schicht, Seisenegg. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 347–349.

Reichhalter 2007g

Gerhard Reichhalter, Tannbrucker von Ybbs. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 398.

Reichhalter 2007h

Gerhard Reichhalter, Wasen. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 275.

Reichhalter 2007i

Gerhard Reichhalter, Wasen. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 124.

Reichhalter 2007j

Gerhard Reichhalter, Weingarthof. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 73–74.

Reichhalter 2007k

Gerhard Reichhalter, Wolfring I. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 93.

Reichhalter 2007l

Gerhard Reichhalter, Wolfring II. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 93–94.

Reichhalter u. a. 2007c

Gerhard Reichhalter, Patrick Schicht und Thomas Kührtreiber, Zaucha. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 367–368.

Reichhalter 2009a

Gerhard Reichhalter, Ensberg. In: Falko Daim, Karin Kührtreiber und Thomas Kührtreiber (Hrsg.), Burgen - Waldviertel, Wachau, Mährisches Thayatal. Wien 2009, 244.

Reichhalter u. a. 2009

Gerhard Reichhalter, Andreas Zajic und Thomas Kührtreiber, Freischling. In: Falko Daim, Karin Kührtreiber und Thomas Kührtreiber (Hrsg.), Burgen - Waldviertel, Wachau, Mährisches Thayatal. Wien 2009, 453–454.

Reichhalter 2009b

Gerhard Reichhalter, Prinzelndorf. In: Falko Daim, Karin Kührtreiber und Thomas Kührtreiber (Hrsg.), Burgen - Waldviertel, Wachau, Mährisches Thayatal. Wien 2009, 365.

Reichhalter 2009c

Gerhard Reichhalter, Rausmanns. In: Falko Daim, Karin Kührtreiber und Thomas Kührtreiber (Hrsg.), Burgen - Waldviertel, Wachau, Mährisches Thayatal. Wien 2009, 56.

Reichhalter 2009d

Gerhard Reichhalter, Schlaubing. In: Falko Daim, Karin Kührtreiber und Thomas Kührtreiber (Hrsg.), Burgen - Waldviertel, Wachau, Mährisches Thayatal. Wien 2009, 321.

Reichhalter 2009e

Gerhard Reichhalter, Thail. In: Falko Daim, Karin Kührtreiber und Thomas Kührtreiber (Hrsg.), Burgen - Waldviertel, Wachau, Mährisches Thayatal. Wien 2009, 179.

Reichhalter 2009f

Gerhard Reichhalter, Thurn. In: Falko Daim, Karin Kührtreiber und Thomas Kührtreiber (Hrsg.), Burgen - Waldviertel, Wachau, Mährisches Thayatal. Wien 2009, 340.

Reichhalter und Kaltenegger 2007a

Gerhard Reichhalter und Marina Kaltenegger, Fleischessen. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 136–137.

Reichhalter und Kaltenegger 2007b

Gerhard Reichhalter und Marina Kaltenegger, Pressbach. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 67.

Reichhalter und Kühtreiber 2007

Gerhard Reichhalter und Thomas Kühtreiber, Stürzenhof. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 172.

Reichhalter, Gerhard und Kühtreiber, Thomas 2009a

Reichhalter, Gerhard und Kühtreiber, Thomas, Alteck. In: Daim, Falko, Kühtreiber, Karin und Kühtreiber, Thomas (Hrsg.), Burgen - Waldviertel, Wachau, Mährisches Thayatal. Wien 2009, 488–489.

Reichhalter, Gerhard und Kühtreiber, Karin 2009

Reichhalter, Gerhard und Kühtreiber, Karin, Döllersheim. In: Daim, Falko, Kühtreiber, Karin und Kühtreiber, Thomas (Hrsg.), Burgen - Waldviertel, Wachau, Mährisches Thayatal. Wien 2009, 368–369.

Reichhalter, Gerhard und Kühtreiber, Thomas 2009b

Reichhalter, Gerhard und Kühtreiber, Thomas, Erdweis. In: Daim, Falko, Kühtreiber, Karin und Kühtreiber, Thomas (Hrsg.), Burgen - Waldviertel, Wachau, Mährisches Thayatal. Wien 2009, 302.

Reichhalter, Gerhard und Kühtreiber, Thomas 2009c

Reichhalter, Gerhard und Kühtreiber, Thomas, Pengershof. In: Daim, Falko, Kühtreiber, Karin und Kühtreiber, Thomas (Hrsg.), Burgen - Waldviertel, Wachau, Mährisches Thayatal. Wien 2009, 119–120.

Reichhalter, Gerhard und Kühtreiber, Thomas 2009d

Reichhalter, Gerhard und Kühtreiber, Thomas, Povet. In: Daim, Falko, Kühtreiber, Karin und Kühtreiber, Thomas (Hrsg.), Burgen - Waldviertel, Wachau, Mährisches Thayatal. Wien 2009, 339–340.

Reichhalter, Gerhard und Kühtreiber, Thomas 2009e

Reichhalter, Gerhard und Kühtreiber, Thomas, Reinpolz. In: Daim, Falko, Kühtreiber, Karin und Kühtreiber, Thomas (Hrsg.), Burgen - Waldviertel, Wachau, Mährisches Thayatal. Wien 2009, 175.

Reichhalter, Gerhard und Kühtreiber, Thomas 2009f

Reichhalter, Gerhard und Kühtreiber, Thomas, Theras. In: Daim, Falko, Kühtreiber, Karin und Kühtreiber, Thomas (Hrsg.), Burgen - Waldviertel, Wachau, Mährisches Thayatal. Wien 2009, 491.

Reichhalter, Gerhard und Kühtreiber, Thomas 2009g

Reichhalter, Gerhard und Kühtreiber, Thomas, Wielands. In: Daim, Falko, Kühtreiber, Karin und Kühtreiber, Thomas (Hrsg.), Burgen - Waldviertel, Wachau, Mährisches Thayatal. Wien 2009, 176–177.

Reichhalter und Schicht 2007a

Gerhard Reichhalter und Patrick Schicht, Ardagger. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 62.

Reichhalter und Schicht 2007b

Gerhard Reichhalter und Patrick Schicht, Edelbach. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 322.

Reichhalter und Schicht 2007c

Gerhard Reichhalter und Patrick Schicht, Freienstein III. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 182–183.

Reichhalter und Schicht 2007d

Gerhard Reichhalter und Patrick Schicht, Lixing. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 175.

Reichhalter und Schicht 2007e

Gerhard Reichhalter und Patrick Schicht, Viehdorf. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 349.

Reichhalter und Zajic 2009a

Gerhard Reichhalter und Andreas Zajic, Eisenberg. In: Falko Daim, Karin Kührtreiber und Thomas Kührtreiber (Hrsg.), Burgen - Waldviertel, Wachau, Mährisches Thayatal. Wien 2009, 264–265.

Reichhalter und Zajic 2009b

Gerhard Reichhalter und Andreas Zajic, Elsarn. In: Falko Daim, Karin Kührtreiber und Thomas Kührtreiber (Hrsg.), Burgen - Waldviertel, Wachau, Mährisches Thayatal. Wien 2009, 517–518.

Reichhalter und Zajic 2009c

Gerhard Reichhalter und Andreas Zajic, Plank. In: Falko Daim, Karin Kührtreiber und Thomas Kührtreiber (Hrsg.), Burgen - Waldviertel, Wachau, Mährisches Thayatal. Wien 2009, 456–457.

Reichhalter und Zajic 2009d

Gerhard Reichhalter und Andreas Zajic, Raydinhof. In: Falko Daim, Karin Kührtreiber und Thomas Kührtreiber (Hrsg.), Burgen - Waldviertel, Wachau, Mährisches Thayatal. Wien 2009, 365.

Riegler 1997

Rene Riegler, Burgen, Schlösser und Ruinen im Bezirk Amstetten¹. Ternitz 1997.

Riesenhuber 1923

Martin Riesenhuber, Die kirchlichen Kunstdenkmäler des Bistums St. Pölten². St. Pölten 1923.

Roidtner 1871

Josef Roidtner, Die Fundplätze der keltischen, römischen und altdeutschen Waffen, Münzen und Gerätschaften am Donau-Strudel und Wirbel, mit einer Terrainkarte und Abbildung der aufgefundenen Objecte. In: Museum Francisco Carolinum (Hrsg.), Jahresbericht des Museums Francisco-Carolinum. Linz 1871, 1–26.

Samwer 1889

Carl Friedrich Lucian Samwer, Geschichte von Wallsee. Wien 1889.

Sauer 2009

Franz Sauer, Die Filialkirche von Wallmersdorf. Horn 2009.

Schad'n 1953

Hans Peter Schad'n, Die Hausberge und verwandten Wehranlagen in Niederösterreich. Horn-Wien 1953.

Schäffer und Schäffer 2014

Hanna Schäffer und Herbert Schäffer, Beiträge zu einigen mit dem vormaligen Landgut/Schloss Hagen bei Linz verbundenen Adelsgeschlechtern, deren Gesippen und Nachfolgern. Linz 2014.

Scheiber 1946

Artur Maria Scheiber, Die Besiedlung von Strengberg. In: Hermann Leiter (Hrsg.), Zur Landeskunde des Raumes von Strengberg in Niederösterreich. Hengstberg und Strengberge - Die Besiedlung von Strengberg. Wien 1946, 37–116.

Schicht 2007a

Patrick Schicht, Kroisbach. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 329.

Schicht 2007b

Patrick Schicht, Wallsee. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 359–362.

Schuh 1988

Johann Schuh, Marktgemeinde Neustadtl an der Donau. In: Verein zur heimatkundlichen Forschung im Bezirk Amstetten (Hrsg.), Die Gemeinden des Amstettner Raumes – Von der Vergangenheit zur Gegenwart. St. Pölten 1988, 59–64.

Schulze-Dörlamm 2002

Mechthild Schulze-Dörlamm, Die Ungarneinfälle des 10. Jahrhunderts im Spiegel archäologischer Funde. In: Joachim Henning (Hrsg.), Europa im 10. Jahrhundert, Archäologie einer Aufbruchszeit. Mainz 2002, 109–122.

Schuster 1989

Elisabeth Schuster, Die Etymologie der niederösterreichischen Ortsnamen. Wien 1989.

Schuster 1990

Elisabeth Schuster, Die Etymologie der niederösterreichischen Ortsnamen. 2. Teil. Wien 1990.

Schuster 1994

Elisabeth Schuster, Die Etymologie der niederösterreichischen Ortsnamen 3. Teil¹. Horn 1994.

Schweickhardt 1837

Franz Xaver Schweickhardt, Darstellung des Erzherzogthums Oesterreich unter der Ens. Viertel Ober-Wienerwald. Wien 1837.

Schweiger-Lerchenfeld 1896

Amand Schweiger-Lerchenfeld, Die Donau als Völkerweg, Schifffahrtsstraße und Reiseroute. Wien 1896.

Schwetter 1882a

Anton Schwetter, Heimatkunde der K.K. Bezirkshauptmannschaft Amstetten.². Korneuburg 1882.

Schwetter 1882b

Anton Schwetter, Heimatkunde der K.K. Bezirkshauptmannschaft Amstetten. 1. Band². Korneuburg 1882.

Song und Leidorf 2020

Baoquan Song und Klaus Leidorf, Faszination Luftbildarchäologie. Darmstadt 2020.

Steindorff 1969

Ernst Steindorff, Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Heinrich III. Darmstadt 1969.

Steinkellner 1968

Franz Steinkellner, Die Franzosenzeit im Bezirk Amstetten. Waidhofen an der Ybbs 1968.

Steinkellner 1970

Franz Steinkellner, Neustadtl. In: Karl Lechner (Hrsg.), Handbuch der Historischen Stätten Österreich. – Donauländer und Burgenland. Stuttgart 1970, 441–442.

Steinkellner 1976a

Franz Steinkellner, Die „Ruine Althaus“ bei Amstetten – einst der Sitz Ottos von Ramsberg. In: Arbeitskreis für Bezirksgeschichte des Verwaltungsbezirkes Amstetten (Hrsg.), Österreichs Wiege – Beiträge zur Babenbergerzeit im politischen Bezirk Amstetten und der Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs. Amstetten 1976, 172–180.

Steinkellner 1976b

Franz Steinkellner, Die Göttweiger Besitzungen im Bezirk Amstetten. In: Arbeitskreis für Bezirksgeschichte des Verwaltungsbezirkes Amstetten (Hrsg.), Österreichs Wiege – Beiträge zur Babenbergerzeit im politischen Bezirk Amstetten und der Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs. Amstetten 1976, 153–171.

Steinkellner 1976c

Franz Steinkellner, Römerstraßen und Römische Siedlungen im Bezirk Amstetten. In: Arbeitskreis für Bezirksgeschichte des Verwaltungsbezirkes Amstetten (Hrsg.), Österreichs Wiege-3. Beiträge zur Babenbergerzeit im politischen Bezirk Amstetten und der Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs. Amstetten 1976, 28–56.

Steinkellner 1980

Franz Steinkellner, Geschichte der Stadtpfarre St. Stephan zu Amstetten. In: Stadtgemeinde Amstetten (Hrsg.), Geschichte der Stadtpfarre St. Stephan zu Amstetten. Amstetten 1980, 5–208.

Steinkellner 1981

Franz Steinkellner, Das Urbar des Kollegiatstiftes Ardagger aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Wien 1981.

Steinkellner 1982

Franz Steinkellner, Zur Frühgeschichte von Strengberg. In: Verein für Landeskunde von Niederösterreich (Hrsg.), Unsere Heimat – Monatsblatt des Vereines für Landeskunde von Niederösterreich Heft 2. Horn 1982, 101–114.

Steinkellner 1986

Franz Steinkellner, Die Schneckenreuter. Unsere Heimat. Monatsblatt des Vereines für Landeskunde und Heimatschutz von Niederösterreich und Wien 57, 1986, 147–183.

Steinkellner 1989

Franz Steinkellner, Zur Geschichte von Öhling. In: Marktgemeinde Oed-Oehling (Hrsg.), Gemeindechronik Marktgemeinde Oed-Öhling. Amstetten 1989, 34–106.

Steinkellner und Kunerth 1988

Franz Steinkellner und Peter Kunerth, Schloss und Herrschaft Zeillern. Amstetten 1988.

Strutz 2022

Stefan Strutz, Spuren von Anspruch, Baustellen oder Abbruchreste von Burgen? Naturgewalt und Menschenhand im Wald (Teil II). Das Waldviertel. Zeitschrift für Heimat- und Regionalkunde des Waldviertels und der Wachau 71, 2022, 329–349.

Stülz 1852

Jodok Stülz, Regesten aus den Urkunden im Archive zu Eferding. In: Akademie der Wissenschaften in Wien (Hrsg.), Notizenblatt – Beilage zum Archiv für Kunde österreichische Geschichtsquellen. Wien 1852, 305-312, 323-329, 337-340.

Trinks 1906

Erich Trinks, Urkundenbuch des Landes ob der Enns. Linz 1906.

Trinks 1939

Erich Trinks, Urkundenbuch des Landes ob der Enns. Linz 1939.

Verwaltungs-Ausschuss des Museums Francisco-Carolinum 1862

Verwaltungs-Ausschuss des Museums Francisco-Carolinum (Hrsg.), Urkunden-Buch des Landes ob der Enns. Wien 1862.

Wagner 1999

Benedikt Wagner, Archiv und Bibliothek des Stiftes Ardagger. In: Thomas Aigner (Hrsg.), Kollegiatstift Ardagger – Beiträge zu Geschichte und Kunstgeschichte. Horn 1999, 16–77.

Walcher 1781

Joseph Walcher, Nachrichten von den im Jahre 1778, 1779, 1780, und 1781 in dem Strudel der Donau zur Sicherheit der Schifffahrt vorgenommenen Arbeiten durch die kais. königl. Navigations-Direktion an der Donau. Wien 1781.

Weigl 1953

Heinrich Weigl, Flurnamen als Zeugen Vor- und Frühgeschichtlicher Erdwerke in N.-Ö. In: Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien (Hrsg.), Unsere Heimat – Monatsblatt des Vereines für Landeskunde von Niederösterreich und Wien. Wien 1953, 1–6.

Weigl 1964

Heinrich Weigl, Historisches Ortsnamenbuch von Niederösterreich. Horn 1964.

Weigl 1965

Heinrich Weigl, Historisches Ortsnamenbuch von Niederösterreich. Wien 1965.

Weigl 1969a

Heinrich Weigl, Purgstall als Flurname in Niederösterreich. In: Österreichische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), Archaeologia Austriaca Beiheft 10 – Beiträge zur Mittelalter-Archäologie in Österreich I. Wien 1969, 82–84.

Weigl 1969b

Heinrich Weigl, Verzeichnis der auf mhd. lewer „Grabhügel“ zurückgehenden Flurnamen in Niederösterreich. In: Österreichische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), Archaeologia Austriaca Beiheft 10 – Beiträge zur Mittelalter-Archäologie in Österreich I. Wien 1969, 85–88.

Weigl 1970

Heinrich Weigl, Historisches Ortsnamenbuch von Niederösterreich 3. Wien 1970.

Weigl 1973

Heinrich Weigl, Historisches Ortsnamenbuch von Niederösterreich 5. Wien 1973.

Weigl 1974

Heinrich Weigl, Historisches Ortsnamenbuch von Niederösterreich 6. Wien 1974.

Weigl 1975

Heinrich Weigl, Historisches Ortsnamenbuch von Niederösterreich. Wien 1975.

Weigl 1989

Herwig Weigl, Bayerisch Waidhofen? Die freisingische Herrschaft im Land Österreich. In: Helmuth Feigl (Hrsg.), Die bayerischen Hochstifte und Klöster in der Geschichte Niederösterreichs – Vorträge und Diskussionen. Wien 1989, 31–76.

Weigl 1991

Herwig Weigl, Materialien zur Geschichte des rittermäßigen Adels im südwestlichen Österreich unter der Enns im 13. und 14. Jahrhundert. Horn 1991.

Weigl 1993

Herwig Weigl, Gleiss und der Niederadel im späteren Mittelalter. In: Marktgemeinde Sonntagberg (Hrsg.), 1000 Jahre Gleiss – Festschrift aus Anlaß des 1000-Jahr Jubiläums der ersten Nennung von Gleiß am 15. Juni 993. Sonntagberg 1993, 71–86.

Weigl 1999

Herwig Weigl, Ardaggers Außenwelt oder die Unmöglichkeit, seine Geschichte zu schreiben. Von Verbindungen, Funktionen, und der Sichtbarkeit des Stifts im späten Mittelalter. In: Thomas Aigner (Hrsg.), Kollegiatstift Ardagger – Beiträge zu Geschichte und Kunstgeschichte. Horn 1999, 104–197.

Weigl 2003

Herwig Weigl, Burgen bei Scheibbs und anderswo. Kleine Schritte zu einer Gebrauchsanweisung. In: Anton Eggendorfer und Willibald Rosner (Hrsg.), Regionalgeschichte am Beispiel von Scheibbs in Niederösterreich – Scheibbs, 1. bis 4. Juli 2002. St. Pölten 2003, 53–78.

Weigl 2007

Herwig Weigl, Herrschaften im Mittelalter. In: Daim Falko (Hrsg.), Burgen Mostviertel. Wien 2007, 15–25.

Weigl 2015

Herwig Weigl, Zwettl, Stendal und Rom, oder: Was tut ein Kleriker aus der Altmark im Waldviertel? Eine Episode aus der Pfarrgeschichte im 15. Jahrhundert. Das Waldviertel 64, 2015, 395–408.

Weiss von Starkenfels u. a. 1885

Alois Weiss von Starkenfels, Johann Evang. Kirnbauer von Erzstätt, Johann Siebmacher und Otto Titan von Hefner, Oberoesterreichischer Adel. Nürnberg, Nürnberg 1885.

Weissensteiner 1983

Johann Weissensteiner, Tegernsee, die Bayern und Österreich. Wien 1983.

Weltin 1977

Maximilian Weltin, Das österreichische Landrecht des 13. Jahrhunderts im Spiegel der Verfassungsentwicklung. In: Konstanzer Arbeitskreis für Mittelalterliche Geschichte (Hrsg.), Recht und Schrift im Mittelalter. Sigmaringen 1977, 381–424.

Weltin 2004

Maximilian Weltin, Urkunde und Geschichte. St. Pölten 2004.

Weltin und Zehetmayer 2008

Maximilian Weltin und Roman Zehetmayer, Urkundenbuch von Niederösterreich 777 bis 1076. St. Pölten 2008.

Werner 1970

Ernst Werner, Weistrach. In: Karl Lechner (Hrsg.), Handbuch der Historischen Stätten Österreich. – Donauländer und Burgenland. Stuttgart 1970, 608–609.

Wunder 1938

Hans Wunder, Hößgang. In: Zentralstelle für Denkmalschutz im österreichischen Unterrichtsministerium (Hrsg.), Fundberichte aus Österreich. Wien 1938, 118.

Zahn 1870

Joseph von Zahn, Codex diplomaticus Austriaco-Frisingensis. Wien 1870.

Zahn 1871

Joseph von Zahn, Codex diplomaticus Austriaco-Frisingensis. Wien 1871.

Zahn 1875

Joseph von Zahn, Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark. Graz, Wien 1875.

Zahn 1879

Joseph von Zahn, Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark. Graz, Wien 1879.

Zajic u. a. 2009

Andreas Zajic, Gerhard Reichhalter und Thomas Kührtreiber, Werd. In: Falko Daim, Karin Kührtreiber und Thomas Kührtreiber (Hrsg.), Burgen - Waldviertel, Wachau, Mährisches Thayatal. Wien 2009, 192.

Zauner 1986

Alois Zauner, Anton Mitmannsgruber. In: Oberösterreichischer Musealverein (Hrsg.), Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines. Linz 1986, VII–IX.

Zehetmayer 2007

Roman Zehetmayer (Hrsg.), Schicksalsjahr 907. Die Schlacht bei Pressburg und das frühmittelalterliche Niederösterreich. St. Pölten 2007.

Zehetmayer u. a. 2017

Roman Zehetmayer, Markus Gneiß und Sonja Lessacher, Niederösterreichisches Urkundenbuch (1156-1182). St. Pölten 2017.

Zehetmayer 2018

Roman Zehetmayer, Maximilian Weltin und die landeskundliche Geschichtsforschung seiner Zeit. In: Roman Zehetmayer und Christina Mochty-Weltin (Hrsg.), Adel und Verfassung im hoch- und spätmittelalterlichen

Reich – Die Vorträge der Tagung im Gedenken an Maximilian Weltin, 23. und 24. Februar 2017, Hörsaal des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Universität Wien. St. Pölten 2018, 9–29.

Zehetmayer 2020

Roman Zehetmayer, NÖ Landesarchiv (mit NÖ Institut für Landeskunde) - Tätigkeitsbericht 2018 bis 2019. In: Niederösterreichisches Institut für Landeskunde (Hrsg.), Mitteilungen aus dem Niederösterreichischen Landesarchiv 19. St. Pölten 2020, 329–333.

Zeibig 1857

Hartmann Joseph Zeibig, Urkundenbuch des Stiftes Klosterneuburg bis zum Ende des vierzehnten Jahrhunderts. Wien 1857.

Zeibig 1868

Hartmann Joseph Zeibig, Urkundenbuch des Stiftes Klosterneuburg bis zum Ende des vierzehnten Jahrhunderts. Wien 1868.

Zeillern Marktgemeinde

Zeillern Marktgemeinde (Hrsg.), Zeillern. Linz.

Zeune 1999

Joachim Zeune, Rezeptionsgeschichte und Forschungsgeschichte. In: Horst Wolfgang Böhme, Busso von der Dollen, Dieter Kerber, Cord Meckseper, Barbara Schock-Werner und Joachim Zeune (Hrsg.), Burgen in Mitteleuropa. Ein Handbuch – Bauformen und Entwicklung. Stuttgart 1999, 16–37.

Ziervogel 1981

Christine Ziervogel, 950 Jahre Strengberg 1031-1981¹. St. Pölten 1981.

Online Quellen

Bachagha u. a. 2020

Nabil Bachagha, Xinyuan Wang, Lei Luo, Li Li, Houcine Khatteli und Rosa Lasaponara, Remote sensing and GIS techniques for reconstructing the military fort system on the Roman boundary (Tunisian section) and identifying archaeological sites. Remote Sensing of Environment 236, 2020, 111418.

Bayerische Akademie der Wissenschaften. http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_01203.html [Zugriff: 12.05.2018].

Casana 2014

Jesse Casana, Regional-Scale Archaeological Remote Sensing in the Age of Big Data. Advances in Archaeological Practice 2, 2014, 222–233.

Heimo Cerny. <https://archive.org/details/cerny-heimo-weistumer-unveroeffentlicht> [Zugriff: 25.11.2022].

Heimo Cerny und Kurt Schwarz. <https://archive.org/details/cerny-heimo-vortrag-verschwundene-burgen-geheime-gange-21.4.1994> [Zugriff: 25.11.2022].

Challis u. a. 2011

Keith Challis, Paolo Forlin und Mark Kinsey, A Generic Toolkit for the Visualization of Archaeological Features on Airborne LiDAR Elevation Data. *Archaeological Prospection* 18, 2011, 279–289.

Chase u. a. 2017

Adrian S. Z. Chase, Diane Z. Chase und Arlen F. Chase, LiDAR for Archaeological Research and the Study of Historical Landscapes. In: Nicola Masini und Francesco Soldovieri (Hrsg.), *Sensing the Past – From artifact to historical site*. Cham 2017, 89–100.

Dachler 1912

Anton Dachler, Erdburgen in Niederösterreich. In: *Altertum Verein zu Wien* (Hrsg.), *Berichte und Mitteilungen des Altertums-Vereines zu Wien*. Wien 1912, 59–72.

Diözesanarchiv St. Pölten. III/PfA 3021 Pfarrarchiv Ardagger Stift, 05/01.

<https://www.dasp.findbuch.net/php/view.php?link=4949492f5066412033303231x119x1#&path=3a35303f36fec73a3e30fcc5f6fec736f6cb3530fd3a3ef63830cbddd06e61cbcbcb323afc3e3436c7383b323038cb61fc3b39cb4869d0fc3e343af3cbdd69d0fc3e343af3cbddd06e61c53d3a3f3afd3038cbdadada6b6133d0cb6133d0eee1ece0cbe1e6c5e1e0cb0fc3d303f3f36fcfd3a33fd6be1e6c5e1e06be0e4e6e16be0eae0ed6bee1ece06be1e0c5d63a373c30373d6be1e1e0c739f13f> [Zugriff: 4.12.2022].

Diözesanarchiv St. Pölten. 1484 VI 28 1484.

<https://www.dasp.findbuch.net/php/view.php?link=492f30342d3031x2599> [Zugriff: 24.1.2022].

Diözesanarchiv St. Pölten. 01,2,3/01 1635-1711.

<https://www.dasp.findbuch.net/php/view.php?link=4949492f5066412033343134x39x1#&path=3a35303f36fec73a3e30fcc5f6fec736f6cb3530fd3a3ef63830cbddd06e61cbcbcb323afc3e3436c7383b323038cb61fc3b39cb4869d0fc3e343af3cbdd69d0fc3e343af3cbd530fd3a323637cb6efd36f1343037fe3430fcfdcb6efd36f1343037fe3430fcfd6be1e0c8ecc8eec5e1e0cb6efd36f1343037fe3430fcfd6be1e0c8ecc8eec5e1e06be0e3eee66be0efe0e06beede0ed6be1e0c5d63a373c30373d6be1e1e0c739f13f> [Zugriff: 4.12.2022].

Diözesanarchiv St. Pölten. III/PfA 3285 - Pfarrarchiv Oed, 09/01 1667.

<https://www.dasp.findbuch.net/php/view.php?link=4949492f5066412033323835x17x1#&path=3a35303f36fec73a3e30fcc5f6fec736f6cb3530fd3a3ef63830cbddd06e61cbcbcb323afc3e3436c7383b323038cb61fc3b39cb4869d0fc3e343af3cbdd69d0fc3e343af3cbddd06e61c53d3a3f3afd3038cbdadada6b6133d0cb6133d0eeeee4e6cbe1eac5e1e0cb6133d0eeeee4e66be1eac5e1e06be1e1e0c739f13f> [Zugriff: 27.1.2023].

Diözesanarchiv St. Pölten. III/PfA 3076 Pfarrarchiv Euratsfeld 1757-1859.

<https://www.dasp.findbuch.net/php/view.php?link=4949492f5066412033303736x410x1#&path=3a35303f36fec73a3e30fcc5f6fec736f6cb3530fd3a3ef63830cbddd06e61cbcbcb323afc3e3436c7383b323038cb61fc3b39cb4869d0fc3e343af3cbdd69d0fc3e343af3cbddd06e61c53d3a3f3afd3038cbdadada6b6133d0cb6133d0eee1efe3>

[cbe1e3c5e1e0cbd6f6fc30fdfe3336383d6be1e3c5e1e06be1e0c5d63a373c30373d6be1e1e0c739f13f](https://www.dasp.findbuch.net/php/view.php?link=4949492f5066412033343036x109x1#&path=3a35303f36fec73a3e30fcc5f6fec736f6cb3530fd3a3ef63830cbddd06e61cbc323afc3e3436c7383b323038cb61fc3b39cbd869d0fc3e343af3cbdd69d0fc3e343af3cbddd06e61c53d3a3f3afd3038cbdadada6b6133d0cb6133d0eeede1e3cbe0e1c5e1e0cb6e3a373d36383cf6fc3f6be0e1c5e1e06be0e4efe06be0eae3e36beede1e36be1e0c5d63a373c30373d6be1e1e0c739f13f) [Zugriff: 4.12.2022].

Diözesanarchiv St. Pölten. III/PfA 3406 - Pfarrarchiv Sindelburg, Signatur 10 1871.

<https://www.dasp.findbuch.net/php/view.php?link=4949492f5066412033343036x109x1#&path=3a35303f36fec73a3e30fcc5f6fec736f6cb3530fd3a3ef63830cbddd06e61cbc323afc3e3436c7383b323038cb61fc3b39cbd869d0fc3e343af3cbdd69d0fc3e343af3cbddd06e61c53d3a3f3afd3038cbdadada6b6133d0cb6133d0eeede1e3cbe0e1c5e1e0cb6e3a373d36383cf6fc3f6be0e1c5e1e06be0e4efe06be0eae3e36beede1e36be1e0c5d63a373c30373d6be1e1e0c739f13f> [Zugriff: 4.12.2022].

Diözesanarchiv St. Pölten. III/PfA 3414-06/01 1922.

<https://www.dasp.findbuch.net/php/view.php?link=4949492f5066412033343134x43x1#&path=3a35303f36fec73a3e30fcc5f6fec736f6cb3530fd3a3ef63830cbddd06e61cbc323afc3e3436c7383b323038cb61fc3b39cbd869d0fc3e343af3cbdd69d0fc3e343af3cbddd06e61c53d3a3f3afd3038cbdadada6b6133d0cb6133d0eeede0edcb1e1e3c5e1e0cb6efd36f1343037fe3430fcfd6be1e3c5e1e06be0e3e0ea6be0eaecec6beede0ed6be1e0c5d63a373c30373d6be1e1e0c739f13f> [Zugriff: 4.12.2022].

Doneus 2015

Michael Doneus, Das Luftbild als Grundlage für Siedlungs- und Landschaftsarchäologie. In: Michael Doneus und Monika Griebel (Hrsg.), Die Leitha - Facetten einer Landschaft. Wien 2015, 25–38.

Doneus u. a. 2022

Michael Doneus, Wolfgang Neubauer, Roland Filzwieser und Christopher Sevara, Stratigraphy from Topography II. The Practical Application of the Harris Matrix for the GIS-based Spatio-temporal Archaeological Interpretation of Topographical Data. Archaeologia Austriaca Band 106/2022, 2022, 223–252.

Grabherr 1975

Norbert Grabherr, Historisch-topographisches Handbuch der Wehranlagen und Herrensitze Oberösterreichs. Wien 1975. <http://steyr.dahoam.net/?p=7508> [Zugriff: 9.9.2023].

Gradt 1874

Johann Gradt, Archäologische Reise-Aufnahmen von der Westgrenze Nieder-Oesterreichs. In: Alterthum Verein zu Wien (Hrsg.), Berichte und Mittheilungen des Alterthums-Vereines zu Wien. Wien 1874, 41–77.

Franz Salvator Habsburg-Lothringen. <https://wallsee-sindelburg.gv.at/burg-wallsee> [Zugriff: 27.1.2018].

Victoria Habsburg-Lothringen.

https://web.archive.org/web/20230926211802/https://0501.nccdn.net/4_2/000/000/056/7dc/die-historische-entwicklung-des-schlusses-wallsee.pdf [Zugriff: 26.9.2023].

Handel-Mazzetti 1913b

Viktor Handel-Mazzetti, Die Zakking-Sumerauer. In: Verein für Landeskunde von Niederösterreich (Hrsg.), Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich. Wien 1913, 41–116.

Markus Hauser, Stephan Merten und Walter Brunhuemer.

http://www.burgenkunde.at/oberoesterreich/ooe_wasenberg/ooe_wasenberg.htm [Zugriff: 19.9.2019].

Hausner ab 1988

Isolde Hausner, Altdeutsches Namenbuch. Wien ab 1988. <http://hw.oeaw.ac.at/1617-9>.

Herold 2012

Hajnalka Herold, Fortified Settlements of the 9th and 10th Centuries ad in Central Europe – Structure, Function and Symbolism. *Medieval archaeology* 56, 2012, 60–84.

https://www.researchgate.net/publication/236129582_Fortified_Settlements_of_the_9th_and_10th_Centuries_ad_in_Central_Europe_Structure_Function_and_Symbolism [Zugriff: 4.12.2022].

Herzberg-Fränkell 1904

Sigmund Herzberg-Fränkell, *Necrologia Germaniae*. Berlin 1904.

https://www.dmgh.de/mgh_necr_2/#page/136/mode/1up [Zugriff: 18.9.2023].

Hödl 1915

Roman Hödl, Neustadtl. In: Verein für Landeskunde von Niederösterreich (Hrsg.), *Topographie von Niederösterreich*. Wien 1915, 259–269.

Kainrath u. a. 2022

Barbara Kainrath, Gerald Grabherr, Karl Kremslehner und Stefan Traxler, Das Auxiliarkastell in Stein – Gemeinde St. Pantaleon-Erla (Niederösterreich). *Sonius*. Archäologische Botschaften aus Oberösterreich Ausgabe 30, 2022, 20–23. http://sonius.at/pdf/Sonius_30_WEB.pdf [Zugriff: 30.06.2022].

Karlin 1855

Wilhelm Karlin, *Fontes rerum Austriacarum*. Zweite Abtheilung. *Diplomataria et acta*. VIII. Wien 1855.

<https://books.google.at/books?id=3s9GAAAACAAJ> [Zugriff: 23.9.2023].

Kirnbauer von Erzstätt

Johann Evang. Kirnbauer von Erzstätt, J. Siebmacher, *s grosses und allgemeines Wappenbuch*.

<http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN828635498> [Zugriff: 30.1.2023].

Klein 1926

Herbert Klein, Das salzburgische Söldnerheer im 14. Jahrhundert. In: Gesellschaft für Salzburger Landeskunde (Hrsg.), *Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde*. Salzburg 1926, 99–158.

Lasaponara und Masini 2007

Rosa Lasaponara und Nicola Masini, Detection of archaeological crop marks by using satellite QuickBird multispectral imagery. *Journal of Archaeological Science* 34, 2007, 214–221.

Lehenbauer 2020

Harald Lehenbauer, Die Erdställe im Bezirk Amstetten und ihr historischer Kontext mit zwei bisher

unpublizierten Objekten. Die künstliche Höhle, Mitteilungsblatt der Interessengemeinschaft Erdstallforschung (IGEF) 2020, 2020, 2–14.

https://www.academia.edu/44222597/Die_Erdst%C3%A4lle_im_Bezirk_Amstetten_und_ihr_historischer_Kontext_mit_zwei_bisher_unpublizierten_Objekten_In_Die_k%C3%BCnstliche_H%C3%B6hle_Mitteilungsblatt_der_Interessengemeinschaft_Erdstallforschung_IGEF_Jahrgang_2019_2019_2_14 [Zugriff: 1.12.2022].

Harald Lehenbauer.

https://www.academia.edu/35832135/R%C3%B6mische_Altwegsysteme_zwischen_Oed_Galgenholz_und_Wippersberg_Marktgemeinde_Strengberg [Zugriff: 15.12.2018].

Harald Lehenbauer.

https://archive.org/details/DieWasenanlageVonAlbersbergUndDerEhemaligeHausbergEisernBirnMitExkursZurRmischen_201803.

Harald Lehenbauer.

https://www.academia.edu/37235554/Zur_%C3%A4ltesten_Besitzgeschichte_von_%C3%96hling_Richiza_von_Kilb_und_ihre_Schenkung_an_das_Stift_G%C3%B6ttweig [Zugriff: 12.9.2023].

Meiller 1850

Andreas von Meiller, Regesten zur Geschichte der Markgrafen und Herzoge Österreichs aus dem Hause Babenberg. Wien 1850. <https://play.google.com/store/books/details?id=FYgJAAAIAAJ&rdid=book-FYgJAAAIAAJ&rdot=1> [Zugriff: 23.9.2023].

Matthaeus Merian. <https://mapy.mzk.cz/en/mzk03/001/041/859/2619266429/> [Zugriff: 20.2.2023].

Milo u. a. 2022

Peter Milo, Michal Vágner, Tomáš Tencer und Igor Murín, Application of Geophysical Methods in Archaeological Survey of Early Medieval Fortifications. Remote Sensing 14, 2022, 24–71.

Niederösterreichisches Landesarchiv. Jos Fass OW 015.

<https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4a6f7346617373x575> [Zugriff: 1.12.2022].

Niederösterreichisches Landesarchiv. HS StA 0397 15. Jhdt.

https://www.noela.findbuch.net/php/main.php?ar_id=3695&be_kurz=30362e3030#485320537441x417 [Zugriff: 27.9.2019].

Niederösterreichisches Landesarchiv. StA Urk 3236 26.8.1482.

<https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#5374412055726bx4146> [Zugriff: 12.12.2022].

Niederösterreichisches Landesarchiv. StA Urk 3261 27.7.1486.

<https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#5374412055726bx4171> [Zugriff: 12.12.2022].

Niederösterreichisches Landesarchiv. HS StA 1145 1587-1593.

https://www.noela.findbuch.net/php/main.php?ar_id=3695&be_kurz=485320537441&ve_vnum=185#485320537441x185 [Zugriff: 24.11.2018].

Niederösterreichisches Landesarchiv. HS StA 0064 / 3 1590-1591.

<https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#485320537441x181> [Zugriff: 1.12.2022].

Niederösterreichisches Landesarchiv. StA Urk 5080 24.8.1784.

<https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#5374412055726bx390> [Zugriff: 12.12.2022].

Niederösterreichisches Landesarchiv. JosFass VOWW 583 1787.

[https://www.noela.findbuch.net/php/view.php?link=4a6f7346617373x1165#&posX=0.239769820971867&posY=0.12531969309462915&zoom=0.27499999999999997&path=http://augias.noel.gv.at/02_Landesf/02-02_LfV_1782-1940/02-02-04_Staat_SteuerVerw/JosFass/OW/OW_501-595/OW_583/OW_583-0032_\(MF_0685_0464\).jpg](https://www.noela.findbuch.net/php/view.php?link=4a6f7346617373x1165#&posX=0.239769820971867&posY=0.12531969309462915&zoom=0.27499999999999997&path=http://augias.noel.gv.at/02_Landesf/02-02_LfV_1782-1940/02-02-04_Staat_SteuerVerw/JosFass/OW/OW_501-595/OW_583/OW_583-0032_(MF_0685_0464).jpg) [Zugriff: 12.9.2023].

Niederösterreichisches Landesarchiv. FK Prot OW 310 1823.

<https://www.noela.findbuch.net/php/view.php?link=464b2050726f74x2004> [Zugriff: 07.01.2023].

Gerhard Obermayr und Hilda Lessner. <https://chronik.stadthaag.com/reichhub/reichhub-28-ez-5-ez-133/> [Zugriff: 23.10.2021].

Gerhard Obermayr und Hilda Lessner. <https://chronik.stadthaag.com/reichhub/reichhub-22-ez-2/> [Zugriff: 21.10.2021].

Oberösterreichische Landesregierung.

https://wo.doris.at/weboffice/externalcall.jsp?project=weboffice&x=106748.73087783424&y=336183.25569421536&scale=2500&rotation=0&view=histOrthofotos&basemapview=basemap&user=guest&group_id=guest&client=core&language=de [Zugriff: 1.12.2022].

Oberösterreichisches Landesarchiv. <https://www.landesarchiv-ooe.at/bestaende/sammlungenundnachlaesse/mitmannsgruber-anton-sammlung/>

[Zugriff: 1.12.2022].

Oberösterreichisches Landesarchiv. 1417 1455. [https://www.landesarchiv-ooe.at/fileadmin/user_upload/Dateien/Verzeichnisse/08_Herrschaftsarchive/08-](https://www.landesarchiv-ooe.at/fileadmin/user_upload/Dateien/Verzeichnisse/08_Herrschaftsarchive/08-02_Herrschaftsarchiv_Eferding-Starhemberg/StarhembergerUrkunden.pdf)

[02_Herrschaftsarchiv_Eferding-Starhemberg/StarhembergerUrkunden.pdf](https://www.landesarchiv-ooe.at/fileadmin/user_upload/Dateien/Verzeichnisse/08_Herrschaftsarchive/08-02_Herrschaftsarchiv_Eferding-Starhemberg/StarhembergerUrkunden.pdf) [Zugriff: 6.2.2022].

Oberösterreichisches Landesarchiv. 1919 1485. [https://www.landesarchiv-ooe.at/fileadmin/user_upload/Dateien/Verzeichnisse/08_Herrschaftsarchive/08-](https://www.landesarchiv-ooe.at/fileadmin/user_upload/Dateien/Verzeichnisse/08_Herrschaftsarchive/08-02_Herrschaftsarchiv_Eferding-Starhemberg/StarhembergerUrkunden.pdf)

[02_Herrschaftsarchiv_Eferding-Starhemberg/StarhembergerUrkunden.pdf](https://www.landesarchiv-ooe.at/fileadmin/user_upload/Dateien/Verzeichnisse/08_Herrschaftsarchive/08-02_Herrschaftsarchiv_Eferding-Starhemberg/StarhembergerUrkunden.pdf) [Zugriff: 6.2.2022].

Österreichische Nationalbibliothek. Cod. Ser. n. 4189 1266-1350. <http://data.onb.ac.at/rec/AC14012343> [Zugriff: 23.9.2023].

Österreichisches Staatsarchiv. AT-OeStA/HHStA HS W 629 16. Jhdt.

<https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=14509> [Zugriff: 27.1.2023].

Österreichisches Staatsarchiv. AT-OeStA/HHStA HS W 18 ab 1370.

<https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?id=13872> [Zugriff: 14.12.2022].

Petrin 1978

Silvia Petrin, Nachruf Dr. Heinrich Weigl. Unsere Heimat. Monatsblatt des Vereines für Landeskunde von Niederösterreich 49, 1978, 89–90. <https://bibliothekskatalog.noel.gv.at/!UH!1978.pdf> [Zugriff: 20.10.2021].

Pez 1725

Hieronymus Pez (Hrsg.), Scriptorum Rerum Austriacarum Veteres Ac Genuini. Gleditschii 1725.

<https://phaidra.univie.ac.at/o:404435>.

Plesser 1895

Alois Plesser, Beiträge zur Geschichte der Pfarre Strengberg. In: Bischöfliches Consistorium St. Pölten (Hrsg.), Geschichtliche Beilagen zu den Consistorial-Currenten der Diöcese St. Pölten Band V. St. Pölten 1895, 145–279.

Plesser 1903

Alois Plesser, In Vergessenheit geratene einstige Burgen und Schlösser des Waldviertels. Monatsblatt des Vereines für Landeskunde von Niederösterreich 1, 1903, 89-102, 127-130, 138-143, 145-157, 170-178, 240, 257-267. <https://bibliothekskatalog.noel.gv.at/!Monatsblatt!1902-03.pdf> [Zugriff: 26.12.2022].

Plesser 1905

Alois Plesser, In Vergessenheit geratene einstige Burgen und Schlösser des Waldviertels. Monatsblatt des Vereines für Landeskunde von Niederösterreich 3, 1905, 10-15, 22-26, 81-87, 136-137, 183-186.

<http://bibliothekskatalog.noel.gv.at/!Monatsblatt!1904-05.pdf> [Zugriff: 26.12.2022].

Plesser 1977

Alois Plesser, Geschichtliche Beilagen zum St. Pöltner Diözesanblatt. St. Pölten 1977.

http://217.116.179.6/images/matricula/DASP/kirche.lokal/Proj/LZArchiv/DZArchiv/DASP-digital/VII_Info/GB/GB_15.pdf [Zugriff: 22.11.2022].

Pollak 1986

Marianne Pollak, Flußfunde aus der Donau bei Grein und den oberösterreichischen Zuflüssen der Donau. Archaeologia Austriaca 70, 1986, 1–85.

https://www.academia.edu/93093207/Flu%C3%9Ffunde_aus_der_Donau_bei_Grein_und_den_Ober%C3%B6sterreichischen_Zufl%C3%BCssen_der_Donau [Zugriff: 22.12.2022].

Gerhard Reichhalter, Thomas Kühnreiter und Karin Kühnreiter. <http://www.imareal.sbg.ac.at/noe-burgen-online/result/burgid/1566> [Zugriff: 11.4.2018].

Roman u. a. 2017

Anamaria Roman, Tudor-Mihai Ursu, Vlad-Andrei Lăzărescu, Coriolan Horațiu Opreanu und Sorina Fărcaș, Visualization techniques for an airborne laser scanning-derived digital terrain model in forested steep terrain: Detecting archaeological remains in the subsurface. *Geoarchaeology* 32, 2017, 549–562. DOI: 10.1002/gea.21621 [Zugriff: 29.3.2023].

Hermann Schwammenhöfer. <https://archive.org/details/schwammenhofer-hermann-archaologische-denkmale-weinviertel> [Zugriff: 5.2.2022].

Hermann Schwammenhöfer. <https://archive.org/details/schwammenhofer-hermann-archaologische-denkmale-viertel-unter-dem-wienerwald-teil-1-wien-2021> [Zugriff: 19.11.2022].

Hermann Schwammenhöfer. <https://archive.org/details/schwammenhofer-hermann-archaologische-denkmale-viertel-unter-dem-wienerwald-teil-2-wien-2021> [Zugriff: 19.11.2022].

Hermann Schwammenhöfer. <https://archive.org/details/hermann-schwammenhofer-archaologische-denkmale-waldviertel> [Zugriff: 5.2.2022].

Hermann Schwammenhöfer.

https://www.winsieron.org/Montelius/c02%20Schwammenh%C3%B6ferH_2020%20Arch%C3%A4ologische%20Denkmale%20Viertel%20ober%20dem%20Wienerwald%20Teil%201%20A4.pdf [Zugriff: 5.12.2022].

Schweickhardt 1838

Franz Xaver Schweickhardt, Darstellung des Erzherzogthums Österreich unter der Ens. Wien 1838. <https://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10806244-0> [Zugriff: 26.9.2023].

https://de.wikipedia.org/wiki/Stammliste_des_Hauses_Liechtenstein [Zugriff: 6.2.2022].

Steingruber, Christian, K. 2015

Steingruber, Christian, K., Zeugnisse der Vorzeit – Archäologische Denkmale am Kürnberg bei Linz. *Netzwerk Geschichte Österreich. Jahresschrift* 2, 2015, 1–15. https://www.academia.edu/35483979/Zeugnisse_der_Vorzeit [Zugriff: 17.11.2022].

Steingruber, Christian, K.

https://www.academia.edu/83011638/Kritische_Anmerkungen_zum_Historisch_Topographischen_Handbuch_der_Wehranlagen_und_Herrensitze_O%C3%96_von_Norbert_Grabherr_Vers_2022_3 [Zugriff: 17.11.2022].

Steingruber, Christian, K.

https://www.academia.edu/101539483/Kritische_Anmerkungen_zum_Historisch_Topographischen_Handbuch_der_Wehranlagen_und_Herrensitze_O%C3%96 [Zugriff: 9.9.2023].

Steinhauser 1867-1882

Anton Steinhauser, Administrativ-Karte von Nieder-Österreich Signatur AIII 44 B. Wien 1867-1882.

https://www.noel.gv.at/noe/LandeskundlicheForschung/Administrativkarte_Niederoesterreich.pdf [Zugriff: 15.3.2018].

Christoph Urbanek. <https://sciencev1.orf.at/ays/128399.html> [Zugriff: 10.10.2019].

Verein für Landeskunde von Niederösterreich 1885

Verein für Landeskunde von Niederösterreich (Hrsg.), Topographie von Niederösterreich. Wien 1885.

<http://data.onb.ac.at/imgk/AZ00807580SZ00820313SZ00821068SZ00877325> [Zugriff: 17.12.2022].

Verein für Landeskunde von Niederösterreich 1896

Verein für Landeskunde von Niederösterreich (Hrsg.), Topographie von Niederösterreich. Wien 1896.

<https://www.noela.findbuch.net/php/view.php?link=30362e3030x24x4> [Zugriff: 06.01.2023].

Wilhelm u. a. 1932-1986

Friedrich Wilhelm, Richard Newald, Helmut de Boor, Diether Haacke und Bettina Kirschstein, Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahr 1300 1932-1986. <http://tcdh01.uni-trier.de/cgi-bin/iCorpus/CorpusIndex.tcl> [Zugriff: 19.11.2022].

Wißgrill 1794

Franz Karl Wißgrill, Schauplatz des landsässigen Nieder-Oesterreichischen Adels vom Herren- und Ritterstande. Wien 1794. <https://mdz-nbn-resolving.de/details:bsb10358672> [Zugriff: 30.1.2023].

Alois Zauner. https://www.landesarchiv-ooe.at/fileadmin/user_upload/Dateien/Verzeichnisse/14_15_Sammlungen_und_Nachlaesse_1_2/M/Mitmannsgruber.pdf.

Zehetmayer 2013a

Roman Zehetmayer, Urkundenbuch von Niederösterreich 1078 - 1158. St. Pölten 2013. <https://opacplus.bsb-muenchen.de/search?isbn=9783850286237&db=100>.

Zehetmayer 2013b

Roman Zehetmayer, Zum Gefolge des Adels in der Babenbergermark. Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 120, 2013, 23–49.

Archivquellen

Diözesanarchiv St. Pölten. III/PfA 3021 Pfarrarchiv Ardagger Stift, 05/01.

<https://www.dasp.findbuch.net/php/view.php?link=4949492f5066412033303231x119x1#&path=3a35303f36fec73a3e30fcc5f6fec736f6cb3530fd3a3ef63830cbddd06e61cbcbcb323afc3e3436c7383b323038cb61fc3b39cb4869d0fc3e343af3cbdd69d0fc3e343af3cbddd06e61c53d3a3f3afd3038cbdadada6b6133d0cb6133d0eee1ece0cbe1e6c5e1e0cbd0fc3d303f3f36fcfd3a33fd6be1e6c5e1e06be0e4e6e16be0eae0ed6bee1ece06be1e0c5d63a373c30373d6be1e1e0c739f13f> [Zugriff: 4.12.2022].

Diözesanarchiv St. Pölten. 1484 VI 28 1484.

<https://www.dasp.findbuch.net/php/view.php?link=492f30342d3031x2599> [Zugriff: 24.1.2022].

Diözesanarchiv St. Pölten. 01,2,3/01 1635-1711.

<https://www.dasp.findbuch.net/php/view.php?link=4949492f5066412033343134x39x1#&path=3a35303f36fec73a3e30fcc5f6fec736f6cb3530fd3a3ef63830cbddd06e61cbcbcb323afc3e3436c7383b323038cb61fc3b39cbd869d0fc3e343af3cbdd69d0fc3e343af3cbdd530fd3a323637cb6efd36f1343037fe3430fcfdcb6efd36f1343037fe3430fcfd6be1e0c8ecc8eec5e1e0cb6efd36f1343037fe3430fcfd6be1e0c8ecc8eec5e1e06be0e3eee66be0efe0e06beede0ed6be1e0c5d63a373c30373d6be1e1e0c739f13f> [Zugriff: 4.12.2022].

Diözesanarchiv St. Pölten. III/PfA 3285 - Pfarrarchiv Oed, 09/01 1667.

<https://www.dasp.findbuch.net/php/view.php?link=4949492f5066412033323835x17x1#&path=3a35303f36fec73a3e30fcc5f6fec736f6cb3530fd3a3ef63830cbddd06e61cbcbcb323afc3e3436c7383b323038cb61fc3b39cbd869d0fc3e343af3cbdd69d0fc3e343af3cbddd06e61c53d3a3f3afd3038cbdadada6b6133d0cb6133d0eeeee4e6cb1eac5e1e0cb6133d0eeeee4e66be1eac5e1e06be1e1e0c739f13f> [Zugriff: 27.1.2023].

Diözesanarchiv St. Pölten. III/PfA 3076 Pfarrarchiv Euratsfeld 1757-1859.

<https://www.dasp.findbuch.net/php/view.php?link=4949492f5066412033303736x410x1#&path=3a35303f36fec73a3e30fcc5f6fec736f6cb3530fd3a3ef63830cbddd06e61cbcbcb323afc3e3436c7383b323038cb61fc3b39cbd869d0fc3e343af3cbdd69d0fc3e343af3cbddd06e61c53d3a3f3afd3038cbdadada6b6133d0cb6133d0eee1efe3cbe1e3c5e1e0cbd6f6fc30fdfe3336383d6be1e3c5e1e06be1e0c5d63a373c30373d6be1e1e0c739f13f> [Zugriff: 4.12.2022].

Diözesanarchiv St. Pölten. III/PfA 3406 - Pfarrarchiv Sindelburg, Signatur 10 1871.

<https://www.dasp.findbuch.net/php/view.php?link=4949492f5066412033343036x109x1#&path=3a35303f36fec73a3e30fcc5f6fec736f6cb3530fd3a3ef63830cbddd06e61cbcbcb323afc3e3436c7383b323038cb61fc3b39cbd869d0fc3e343af3cbdd69d0fc3e343af3cbddd06e61c53d3a3f3afd3038cbdadada6b6133d0cb6133d0eeede1e3cbe0e1c5e1e0cb6e3a373d36383cf6fc3f6be0e1c5e1e06be0e4efe06be0eae3e36beede1e36be1e0c5d63a373c30373d6be1e1e0c739f13f> [Zugriff: 4.12.2022].

Diözesanarchiv St. Pölten. III/PfA 3414-06/01 1922.

<https://www.dasp.findbuch.net/php/view.php?link=4949492f5066412033343134x43x1#&path=3a35303f36fec73a3e30fcc5f6fec736f6cb3530fd3a3ef63830cbddd06e61cbcbcb323afc3e3436c7383b323038cb61fc3b39cbd869d0fc3e343af3cbdd69d0fc3e343af3cbddd06e61c53d3a3f3afd3038cbdadada6b6133d0cb6133d0eeede0edcb1e1c5e1e0cb6efd36f1343037fe3430fcfd6be1e3c5e1e06be0e3e0ea6be0eaecec6beede0ed6be1e0c5d63a373c30373d6be1e1e0c739f13f> [Zugriff: 4.12.2022].

Niederösterreichisches Landesarchiv. Jos Fass OW 015.

<https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#4a6f7346617373x575> [Zugriff: 1.12.2022].

Niederösterreichisches Landesarchiv. HS StA 0397 15. Jhdt.

https://www.noela.findbuch.net/php/main.php?ar_id=3695&be_kurz=30362e3030#485320537441x417

[Zugriff: 27.9.2019].

Niederösterreichisches Landesarchiv. StA Urk 3236 26.8.1482.

<https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#5374412055726bx4146> [Zugriff: 12.12.2022].

Niederösterreichisches Landesarchiv. StA Urk 3261 27.7.1486.

<https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#5374412055726bx4171> [Zugriff: 12.12.2022].

Niederösterreichisches Landesarchiv. HS StA 1145 1587-1593.

https://www.noela.findbuch.net/php/main.php?ar_id=3695&be_kurz=485320537441&ve_vnum=185#485320537441x185 [Zugriff: 24.11.2018].

Niederösterreichisches Landesarchiv. HS StA 0064 / 3 1590-1591.

<https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#485320537441x181> [Zugriff: 1.12.2022].

Niederösterreichisches Landesarchiv. StA Urk 5080 24.8.1784.

<https://www.noela.findbuch.net/php/main.php#5374412055726bx390> [Zugriff: 12.12.2022].

Niederösterreichisches Landesarchiv. JosFass VOWW 583 1787.

[https://www.noela.findbuch.net/php/view.php?link=4a6f7346617373x1165#&posX=0.239769820971867&posY=0.12531969309462915&zoom=0.27499999999999997&path=http://augias.noel.gv.at/02_Landesf/02-02_LfV_1782-1940/02-02-04_Staat_SteuerVerw/JosFass/OW/OW_501-595/OW_583/OW_583-0032_\(MF_0685_0464\).jpg](https://www.noela.findbuch.net/php/view.php?link=4a6f7346617373x1165#&posX=0.239769820971867&posY=0.12531969309462915&zoom=0.27499999999999997&path=http://augias.noel.gv.at/02_Landesf/02-02_LfV_1782-1940/02-02-04_Staat_SteuerVerw/JosFass/OW/OW_501-595/OW_583/OW_583-0032_(MF_0685_0464).jpg) [Zugriff: 12.9.2023].

Niederösterreichisches Landesarchiv. FK Prot OW 310 1823.

<https://www.noela.findbuch.net/php/view.php?link=464b2050726f74x2004> [Zugriff: 07.01.2023].

Oberösterreichisches Landesarchiv. 1417 1455. [https://www.landesarchiv-ooe.at/fileadmin/user_upload/Dateien/Verzeichnisse/08_Herrschaftsarchive/08-](https://www.landesarchiv-ooe.at/fileadmin/user_upload/Dateien/Verzeichnisse/08_Herrschaftsarchive/08-02_Herrschaftsarchiv_Eferding-Starhemberg/StarhembergerUrkunden.pdf)

[02_Herrschaftsarchiv_Eferding-Starhemberg/StarhembergerUrkunden.pdf](https://www.landesarchiv-ooe.at/fileadmin/user_upload/Dateien/Verzeichnisse/08_Herrschaftsarchive/08-02_Herrschaftsarchiv_Eferding-Starhemberg/StarhembergerUrkunden.pdf) [Zugriff: 6.2.2022].

Oberösterreichisches Landesarchiv. 1919 1485. [https://www.landesarchiv-ooe.at/fileadmin/user_upload/Dateien/Verzeichnisse/08_Herrschaftsarchive/08-](https://www.landesarchiv-ooe.at/fileadmin/user_upload/Dateien/Verzeichnisse/08_Herrschaftsarchive/08-02_Herrschaftsarchiv_Eferding-Starhemberg/StarhembergerUrkunden.pdf)

[02_Herrschaftsarchiv_Eferding-Starhemberg/StarhembergerUrkunden.pdf](https://www.landesarchiv-ooe.at/fileadmin/user_upload/Dateien/Verzeichnisse/08_Herrschaftsarchive/08-02_Herrschaftsarchiv_Eferding-Starhemberg/StarhembergerUrkunden.pdf) [Zugriff: 6.2.2022].

Österreichische Nationalbibliothek. Cod. Ser. n. 4189 1266-1350. <http://data.onb.ac.at/rec/AC14012343>

[Zugriff: 23.9.2023].

Österreichisches Staatsarchiv. AT-OeStA/HHStA HS W 629 16. Jhdt.

<https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=14509> [Zugriff: 27.1.2023].

Österreichisches Staatsarchiv. AT-OeStA/HHStA HS W 18 ab 1370.

<https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?id=13872> [Zugriff: 14.12.2022].

Archiv Greinburg um 1800.

Archiv Wallsee 1924.

Niederösterreichisches Landesarchiv. JosFass OW 399.

Niederösterreichisches Landesarchiv. JosFass OW 414.

Niederösterreichisches Landesarchiv. NL Steinkellner Franz NL 768.

Niederösterreichisches Landesarchiv. NL Steinkellner Franz NL 768.

Niederösterreichisches Landesarchiv. NL Steinkellner Franz NL 768.

Niederösterreichisches Landesarchiv. HA Seisenegg K 17 D 4 162 um 1413.

Niederösterreichisches Landesarchiv. StA Urk 1961 24. September 1416.

Niederösterreichisches Landesarchiv. StA Urk 2162 24. Mai 1425.

Niederösterreichisches Landesarchiv. NÖ Reg, HS 17a/115 1446.

Niederösterreichisches Landesarchiv. NÖ Reg, HS 17/006 1446.

Niederösterreichisches Landesarchiv. HS StA 1139 / 1 - 2 1449.

Niederösterreichisches Landesarchiv. HA Zinzendorf Urk011 24. Jänner 1465.

Niederösterreichisches Landesarchiv. StA Urk 3008 11. April 1466.

Niederösterreichisches Landesarchiv. StA Urk 3033 12. April 1468.

Niederösterreichisches Landesarchiv. HA Seisenegg K 07 C 1 103c 12. November 1491.

Niederösterreichisches Landesarchiv. MThF 0132 1750-1751.

Niederösterreichisches Landesarchiv. MThF 1266 1751.

Niederösterreichisches Landesarchiv. MThF 0454 1751.

Niederösterreichisches Landesarchiv. JosFass OW 408 1787a.

Niederösterreichisches Landesarchiv. JosFass OW 408 1787b.

Niederösterreichisches Landesarchiv. JosFass VOWW 050 1787.

Niederösterreichisches Landesarchiv. A Erlakloster Hs03/125 1820a.

Niederösterreichisches Landesarchiv. A Erlakloster Hs03/125 1820b.

Niederösterreichisches Landesarchiv. FK Prot OW 025 1822.

Niederösterreichisches Landesarchiv. FK Prot OW 429 1822.

Niederösterreichisches Landesarchiv. FK Prot OW 225 1822.

Niederösterreichisches Landesarchiv. FK Prot OW 219 1823.

Niederösterreichisches Landesarchiv. NL Blank Hans 1903.

Niederösterreichisches Landesarchiv. HS StA 0905 / 1 - 3 1968.

Niederösterreichisches Landesarchiv. HS StA 1172 1975.

Niederösterreichisches Landesarchiv. NL Steinkellner Franz N 768 1978.

Oberösterreichisches Landesarchiv. Freihandbibliothek Nr. 87a.

Oberösterreichisches Landesarchiv. HA Schwertberg, Band 140, Nr. 4 1370-1483.

Oberösterreichisches Landesarchiv. Starhemberger Urkunden 1214 2.11.1443.

Oberösterreichisches Landesarchiv. Starhemberger Urkunden 1402 1455 11/6.

Österreichisches Staatsarchiv. AT-OeStA/FHKA AHK NÖHA W 20 1545.

Stiftsarchiv Seitenstetten 1200-1399.

Stiftsarchiv Seitenstetten 1400-1499.

Manuskripte

Cerny

Heimo Cerny, Zur Herkunft des rätselhaften Flurnamens „Österreich“ (in Habersdorf, KG. Stift Ardagger) (Manuskript).

Schwammenhöfer 1992

Hermann Schwammenhöfer, Archäologische Denkmale ober dem Wienerwald.

Schwammenhöfer 2022b

Hermann Schwammenhöfer, Archäologische Denkmale ober dem Wienerwald.